

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
DIVISIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y HUMANOS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
MAESTRÍA EN HISTORIA DE MÉXICO

**“Y SIN EMBARGO SE MUEVEN”: PRESENCIA
Y CIRCULACIÓN DE LIBROS IMPRESOS EN
FILIPINAS Y LIMA EN ÁMBITOS LETRADOS
NOVOHISPANOS, 1767-1821**

TESIS
Para obtener el grado de
MAESTRO EN HISTORIA DE MÉXICO

Presenta
Víctor David Hernández Fernández

Directora de tesis
María Pilar Gutiérrez Lorenzo

Dra. Rosa Alicia de la Torre Ruíz
Coordinadora de la Maestría en Historia de México
Departamento de Historia
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Univrsidad de Guadalajara
P R E S E N T E

Por la presente hago de su conocimiento que el Ldo. Víctor David Hernández Fernández, ha concluido de manera satisfactoria su tesis de Maestría titulada "*Y sin embargo se mueven*": presencia y circulación de libros impresos en Filipinas y Lima en ámbitos letrados novohispanos, 1767-1821", proceso en el cual le he estado acompañando como directora de tesis.

Cabe señalar que he terminado de revisar la última versión de la tesis y puedo constatar que el Ldo. Hernández Fernández ha incorporado cada uno de las observaciones que los lectores le hicieron en el correspondiente Seminario de Investigación

Dicho trabajo cuenta con los requisitos teórico metodológicos que se requiere para que sea presentado y defendido en el examen público para optar al grado de Maestro. Por lo anterior, considero que el alumno puede realizar la impresión final de los ejemplares correspondientes y trámites administrativos para su defensa en el día que considere y con los sinodales que tenga a bien nombrar.

ATENTAMENTE
"Piensa y Trabaja"
"1925-2025, Un siglo de Pensar y Trabajar"
Guadalajara 18 de noviembre 2025

Dra. María Pilar Gutiérrez Lorenzo
Departamento de Historia
Universidad de Guadalajara

*A la memoria de Guadalupe Hernández, Livier Fernández y “Chicharrón”, mi familia, con
mucho agradecimiento;*

Para Alejandra Montserrat Haro Rubio, con amor;

*Y para mis alumnos de secundaria: 2º, generación 2023-2026, y 3º, generación 2022-2025,
con aprecio.*

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo y yo estamos en deuda con diversas personas e instituciones que hicieron posible la materialización del mismo, bien a manera de insumos, mediante sugerencias e igualmente a través de su apoyo moral. Me daré el tiempo de enunciarlos a todos. Agradezco a mis padres, a quienes dedico esta investigación, por apoyarme en su elaboración. Ojalá que donde estén, sepan que me hacen mucha falta a diario, que extraño sus conversaciones, consejos y risas, hasta las discusiones y enojos. Todo. A mis tíos por la vía paterna José Luis Hernández y Laura Quiroga por su apoyo, consejo y guía en la vida. Por el lado materno, a mi tía Herminia Hernández, a sus dos hijas y su nieto les agradezco ser y estar. A mis amigos, Alejandro Baeza, Rodrigo Alfaro y Túpac Gutiérrez, por todas las conversaciones que hemos sostenido en el transcurso de este trabajo. Y por último, pero no menos importante, muy especialmente, a Alejandra Montserrat Haro Rubio, por permitirnos reencontrarnos, escucharnos mutuamente con paciencia y alentarnos en todo momento. El amor es correspondido por ambas partes.

A los profesores de la maestría: Elisa Cárdenas, Rosa López, Refugio de la Torre, Celina Becerra, Rosa Alicia de la Torre, por su inmensa paciencia, apoyo y comentarios que nutren la elaboración de este trabajo. A mi amigo, el doctor Gabriel Gómez Padilla, a los doctores Thomas Calvo Ribes y Paulina Machuca, porque llevo conmigo lo que aprendí de sus pláticas y del trabajo que realicé para ellos en mi etapa de estudiante de licenciatura. Creo que intenté proyectar en este documento lo que aprendí de mi interacción con ustedes.

Doy gracias a la doctora María Pilar Gutiérrez, de la U. de G., por el seguimiento y la paciencia que ha tenido para conmigo, así como su confianza en este trabajo. Agradezco al Dr. César Alejandro Manrique Figueroa, del IIB de la UNAM, por sus comentarios, sugerencias y el nacimiento de una interesante amistad. A los doctores Rueda Ramírez, de la Universitat de Barcelona; Pedro Guibovich Pérez, de la Pontificia Universidad Católica de Perú y Miguel Zugasti, de la Universidad de Navarra, por la lectura que hicieron de este trabajo y su apoyo para mejorarlo.

Al personal del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, en especial a Antonio y a la madre Tere, por su paciencia y constante apoyo en la búsqueda de materiales. A mi amigo, el Mtro. Alejandro Solís Matías, de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, “Juan José Arreola” por facilitarme los documentos que sustentan este trabajo y que le dan

una visión más amplia. Al personal del Archivo Histórico Municipal de Guadalajara y del Archivo General de la Nación, igualmente por ayudarme a rastrear los materiales documentales valiosos para el desarrollo de esta investigación.

Especial reconocimiento merece el personal de la Maestría en Historia de México, las doctoras Claudia Gamiño Estrada y Rosa Alicia de la Torre, coordinadoras de dicho programa durante mi paso por él y en la finalización del mismo, y a Karen, secretaria del posgrado, por su apoyo con la elaboración de oficios para acceder a archivos, en los trámites de egreso del posgrado e impresión de este documento. Al CONAHCYT, por haberme otorgado la beca que sirvió para desarrollar la presente tesis. El siguiente trabajo es el resultado de las atenciones, omisiones y malinterpretaciones que presté a mi directora de tesis, lectores de avances, amigos y colegas, por lo que enunciarlos en estos agradecimientos no los involucra en una responsabilidad que es exclusivamente mía.

Guadalajara, Jalisco, México. Noviembre de 2025.

ÍNDICE

Introducción general.....3

1. Circulación de personas, noticias y mercancías por la ruta del Pacífico entre las Filipinas, Nueva España y el Perú, del período Formativo prehispánico a 1820.....18

Introducción

1.1 Entre la permisión y la prohibición: circulación de mercancías entre Nueva España, Perú y Filipinas, del período Formativo prehispánico a 1820

1.1.1 Antecedentes: de la época precolombina a las conquistas de América y Filipinas, del período Formativo prehispánico a 1564

1.1.2 Circulación de mercancías entre América y Filipinas, 1563-1818

1.1.3 La prohibición de comercio de Nueva España y Filipinas con el Perú, 1634-1774

1.2 Movimiento de información entre Nueva España, Perú y Filipinas, 1603-1811

1.2.1 Las comunicaciones de la administración temporal y religiosa, 1603-1811

1.2.2 Otro tipo de comunicaciones, 1686-1765

1.3 Movimiento de personas entre la Nueva España a Filipinas y al Perú, 1561-1810

1.3.1 Movimiento de funcionarios de la administración temporal y religiosa entre la Nueva España, Filipinas y el Perú, 1646-1820

1.3.2 Movimiento de personas que no desempeñaban cargos en la administración temporal o espiritual, 1561-1820

1.4 El movimiento de impresores, libros y manuscritos entre Nueva España, Filipinas y el Perú, 1535-1767

1.4.1 Primera imprenta en la Nueva España, punto de partida para la salida de tipógrafos e impresos hacia otros territorios de la América Española y las Islas Filipinas, 1535-1606

1.4.2 El endeble comercio del libro americano y filipino por la vía del Pacífico, 1616-1767

Consideraciones finales

2. Entre impresores, letrados y libreros: elaboración, presencia y circulación de libros filipinos y limeños en el occidente novohispano y otros lugares, 1583-1821.....80

Introducción

2.1 Las fuentes documentales

2.2 Reimpresión de libros elaborados en Filipinas y Lima, 1640-1790

2.3 De lo general a lo específico: presencia de bibliotecas novohispanas en testamentos, autos sobre bienes de difuntos y procesos inquisitoriales, 1583-1821

2.3.1 Bibliotecas particulares novohispanas, 1720-1821

2.3.2 Letrados y bibliotecas en movimiento, 1583-1797

2.4 Presencia y circulación de obras elaboradas en Lima y Manila en las bibliotecas particulares del occidente novohispano, 1770-1821

2.5 Trayectorias profesionales en el proceso de conformación de ocho bibliotecas particulares del occidente novohispano, 1742-1810

2.5.1 Libros de Manila en ámbitos laicos de Guadalajara

2.5.2 Libros filipinos y limeños en torno al cabildo catedralicio de Guadalajara

2.6 Presencia de libros impresos de Filipinas y Lima en librerías novohispanas, 1660-1773

Consideraciones finales

3. Viajeros de tinta y papel: presencia y circulación de libros filipinos y limeños en bibliotecas institucionales novohispanas, 1583-1814.....152

Introducción

3.1 El papel del clero regular en la circulación de mercancías, personas y noticias entre Europa, América y Asia, 1583-1773

3.1.1 Movimiento de frailes, 1597-1804

3.1.2 Circulación de noticias, 1600-1800

3.1.3 Intercambio de mercancías, 1697-1800

3.2 La geografía del libro: Presencia de obras impresas en Filipinas y Lima en bibliotecas institucionales novohispanas, 1767-1814

3.2.3 Presencia de libros filipinos y limeños en las bibliotecas institucionales novohispanas, 1767-1814

3.3 Los géneros de los libros filipinos y limeños que resguardaban las instituciones novohispanas

3.4 Otras formas de circulación

3.4.1 Las marcas en los libros filipinos y limeños pertenecientes a las bibliotecas institucionales novohispanas de los siglos XVII y XVIII: vestigio para una Historia de la circulación del libro filipino y limeño en las bibliotecas institucionales novohispanas

Consideraciones finales

Conclusiones generales.....205

Apéndices.....208

Introducción

Apéndice A: Mapas y planos

Apéndice B: Cuadros

Apéndice C: Transcripciones

Apéndice D: Imágenes

Archivos.....248

Repositorios en línea y bases de datos.....248

Bibliografía.....249

INTRODUCCIÓN GENERAL

Presentación del tema y delimitación espaciotemporal

En el presente trabajo analizo la posesión y circulación de libros impresos en Filipinas y Lima en ámbitos letrados de la Nueva España entre 1767 y 1821: en qué dinámica se insertó este tráfico, qué factores lo propiciaron y cuál fue el impacto que este movimiento tuvo en los sectores que poseían este tipo de libros en el citado territorio son temas de los que me ocupó en las siguientes páginas. Mediante dicha investigación, pretendo contribuir al conocimiento sobre el trasiego no comercial de libros impresos por el Pacífico hispánico durante el período virreinal.

La delimitación espacial que he elegido para desarrollar esta investigación es el virreinato de la Nueva España, por la facilidad para encontrar documentos al respecto en los archivos y repositorios nacionales. Si bien hago especial énfasis en la circulación de libros impresos en Filipinas y Lima desde poco antes de comenzar el último tercio del siglo XVIII e inicios del XIX en la ciudad de Guadalajara, complemento dicha información con fuentes primarias y bibliografía secundaria que versa sobre otros territorios, como ciudad de México, las misiones de California y el sur del virreinato, por enunciar unos cuantos. Sostengo que, vistos en conjunto, estos materiales pueden ofrecer una visión más amplia sobre la dinámica de movimiento de libros impresos entre los tres lugares de los que me ocupó en la presente investigación. Aunque el principal interés de este trabajo es analizar la circulación de libros impresos en el virreinato novohispano, considero que también es necesario tomar en cuenta la relación de dicho territorio con las Filipinas y el virreinato del Perú en su totalidad: política, económica, religiosa, cultural y social. A lo anterior, se debe sumar al Océano Pacífico, pues éste fungió como vía para conectar a los tres territorios de los que se ocupa la presente investigación. Es aquí donde se inserta la circulación de libros impresos de Filipinas y Lima por el Pacífico hispánico.

Como llevo dicho, la delimitación temporal del presente trabajo va de 1767 a 1821 porque durante el citado período se enmarcan la mayor cantidad de materiales documentales que versan sobre este tema. De la primera temporalidad datan diversos inventarios elaborados después del extrañamiento de la Compañía de Jesús, mientras que 1821 hace referencia al último inventario *postmortem* en los que identifiqué información que sustenta el presente

trabajo. Aunque en ocasiones me refiero a cuestiones pretéritas con el objetivo de comprender a detalle la complejidad del tráfico de mercancías, personas y noticias por el Océano Pacífico, así como la presencia y circulación de estos libros en ámbitos letrados novohispanos y los antecedentes de esta dinámica. Además, para comprender el destino actual de los textos impresos en Filipinas y Lima que se conservan en los repositorios contemporáneos, es necesario remitirse a sucesos del siglo XIX, por lo que dentro de dicho trabajo también hago referencia a la citada temporalidad.

Los sujetos de estudio que aparecen en la presente investigación se dedicaron a diferentes cosas: eran abogados, miembros del clero regular, secular, funcionarios de audiencia y hacendados. A todos ellos les une un aspecto en común: formaban parte de la cultura letrada del virreinato de la Nueva España y de la monarquía hispánica con el agregado de que poseían libros procedentes del archipiélago filipino, así como del virreinato sudamericano, y quizás de otros territorios. De ahí que la información que sustenta el presente trabajo se encuentre lo mismo en bienes de difuntos que en inventarios institucionales, correspondencia, licencias para viajar de un territorio a otro, relaciones sobre el envío de mercancías de un lugar a otro y los libros en sí. El objeto de estudio de este trabajo son los libros impresos en Filipinas y Lima y sus formas de circulación interterritorial entre los diversos sectores letrados novohispanos.

Planteamiento del problema y justificación de la investigación

Dado que este trabajo pretende analizar la circulación de libros impresos en Filipinas y Lima durante la citada temporalidad, mi pregunta de investigación es ¿qué factores propiciaron la circulación de las obras de las que se ocupa el presente trabajo desde el archipiélago filipino y el virreinato sudamericano hacia la Nueva España? Una vez que he explicado cómo estos libros llegaban a la Nueva España, es necesario abordar cuál fue el comportamiento de su circulación al interior de dicho territorio, por ello otra pregunta de investigación es: ¿qué permitió el movimiento de estos libros dentro del virreinato novohispano? Me interesa igualmente averiguar cuál fue la recepción de estas obras en el virreinato del virreinato novohispano, por ello otra pregunta a resolver es ¿cuál fue el impacto de estos libros en los ámbitos letrados del citado territorio?

Como se verá en el Estado de la Cuestión, la circulación transoceánica de libros ha sido abordada, principalmente, teniendo como punto de partida los talleres tipográficos europeos y locales —de Manila, Lima y ciudad de México, por ejemplo— y el trasiego con fines monetarios de estas obras. Lo anterior abre la puerta para nuevos abordajes temáticos, dentro de los cuales se inserta el presente trabajo: de ahí que la primera interrogante para este trabajo sea sobre los aspectos que provocaron el movimiento de libros desde Filipinas o la capital del virreinato del Perú. La contribución del presente trabajo al conocimiento sobre la circulación del libro en la Nueva España radica, por un lado, en reconocer la importancia de los talleres tipográficos asentados en el océano Pacífico —al cuál también me referiré como Pacífico hispánico o Mar del Sur, esto último de acuerdo con los materiales documentales de la época— y valorar el papel que jugaron las obras emanadas de estas imprentas lejos de las realidades para las que habían sido pensadas originalmente.

Estado de la cuestión

El presente Estado de la Cuestión sirve para destacar las aportaciones de los autores sobre tres ejes: la circulación del libro con fines mercantiles durante el Antiguo Régimen, el trasiego de mercancías —mediante factores monetarios, o no— de productos por el Pacífico hispánico, y la globalización temprana que se vivió durante el período virreinal.

Desde sus orígenes, a la fecha, la historia del libro se ha preocupado por analizar principalmente dos factores: la producción y circulación de este bien material.¹ Trabajos más recientes se han enfocado no sólo en explicar el trasiego de libros entre Europa y América con fines comerciales, sino en analizar el papel que ejercieron los mercaderes de éstos en la circulación intercontinental o local de libros, así como la censura que sufrieron dichas obras impresas. Aunque las investigaciones que versan sobre el trasiego de libros por lo general analizan su circulación con fines económicos y sin considerar el movimiento no monetario

¹ Svend Dahl, *Historia del libro*, Barcelona, Atalaya, 1997, p. 113; Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, *La aparición del libro*, México, Fondo de Cultura Económica, 2014, pp. 241-242; Jorge Soto Veragua, *Historia de la imprenta en Chile. Desde el siglo XVIII al XXI*, Tomo I, Santiago de Chile, B&B impresores, 2009. Joaquín García Icazbalceta, *Bibliografía mexicana del siglo XVI. Catálogo razonado de libros impresos en México de 1539 a 1600*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996; Guadalupe Rodríguez Domínguez (coord.), *Catálogo de impresos novohispanos (1563-1766)*, Veracruz, Universidad Veracruzana, 2012; Alberte Laberre, *Historia del libro*, México, Siglo XXI Editores, 2002.

de estas mercancías entre las vastas extensiones territoriales y marítimas del Imperio español.²

La historia de la circulación de productos por el Pacífico hispánico ha sido abordada centrándose en el rol que jugó el galeón de Manila, o bien enfocándose en el trasiego de plata americana que circuló entre norte y sur del continente americano. El eje de ambas dinámicas, fue el trasiego de mercancías orientales, de manera lícita e ilícita, entre los virreinos americanos. Todo lo anterior es importante porque brinda una idea de las conexiones que se vivieron por el Pacífico hispánico durante el período virreinal. Esta dinámica también propició la circulación de personas y noticias entre los tres espacios de los que se ocupará el presente trabajo, de ahí la importancia de tenerlo en consideración. De ahí que para autores como Mariano Bonialian, Bernd Hausberger y Cuauhtémoc Villamar, entre otros, el descubrimiento y colonización del continente americano, hayan constituido como la primera globalización del mundo y la plata americana —peruana y novohispana— hayan sido una pieza clave en la circulación de mercancías orientales en América y otros lugares. Como se verá en el apartado del marco teórico-metodológico, el binomio Historia Global-Microhistoria es complementario, porque permite ver cómo la dinámica internacional del trasiego de mercancías, personas y noticias influye en algo particular como el trasiego no

² Teodoro Hampe Martínez, “La historiografía del libro en la América hispana: un estado de la cuestión”, en Idalia García y Pedro Rueda (comps.), *Leer en tiempos de la Colonia: imprenta, bibliotecas y lectores en la Nueva España*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición, 2010, pp. 55-72; Pedro Rueda Ramírez, “Las redes comerciales del libro en la colonia: «peruleros» y libreros en la Carrera de Indias (1590-1620)”, en *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, vol. 71, n° 2, 2014, pp. 447-471; -----, “Los libreros Mexía en el comercio de libros con América en los últimos años del reinado de Felipe II”, en José Martínez Millán (director), *Felipe II (1527-1598), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II*, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, primera edición, 1998, pp. 477-496; Juan Gil, “Diego Mexía Fernangil, un perulero humanista en los confines del mundo”, en Jesús María Nieto Ibañez y Raúl Manchón Gómez (editores), *El humanismo español entre el viejo mundo y el Nuevo*, Jaén/León, 2008, Universidad de León/Jaén, pp. 67-141; Pedro Guibovich, “Libros para ser vendidos en el virreinato del Perú a fines del siglo XVI”, en *Boletín del Instituto Riva-Agüero*, núm. 13, Lima, 1984-85, pp. 85-88; José Abel Ramos Soriano, *Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en Nueva España (1571-1820)*, Fondo de Cultura Económica, México, 2013; Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tovar de Teresa, *Censura y revolución. Libros prohibidos por la Inquisición de México (1790-1819)*, Madrid, Trama editorial-Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, primera edición, 2009; Cristina Gómez Álvarez, *Navegar con libros. El comercio de libros entre España y Nueva España*, Madrid, Trama editorial-Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición, 2011, p. 60; César Manrique Figueroa, *El libro flamenco para lectores novohispanos*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2019; Olivia Moreno Gamboa, *Comercio y circulación del libro en Nueva España. Dos autos de la Inquisición de México (1757 y 1802)*, México, BUAP/AGN, primera edición, 2016.

mercantil de libros e, igualmente, cómo el movimiento de estos bienes culturales se inserta en dicha dinámica.³

Dentro de este trasiego de mercancías, personas y noticias se inscribe la circulación no comercial de plantas, semillas, cultígenos y frutos de América hacia Filipinas. Es importante tomar en consideración esta dinámica porque en ella se observa una similitud con el presente trabajo: el papel que jugaron las personas en la circulación no comercial de estas mercancías. Cabe mencionar que ni en la circulación de plantas ni en la de libros disponemos de fuentes primarias que arrojen información sobre cómo viajaban dichos bienes al interior de los navíos —si entre las pertenencias de los particulares o a solicitud de alguien—.⁴

Hipótesis

Mediante el presente trabajo pretendo demostrar tres cosas: primero, que la circulación de libros impresos de Filipinas y Lima por el Pacífico hispánico hacia la Nueva España se insertó en la dinámica de movimiento de mercancías, personas y noticias entre los citados espacios. Dicho movimiento atendía lo mismo a cuestiones administrativas de la monarquía hispánica que al comercio interoceánico. Sin embargo, el trasiego de estas obras de un lugar a otro no respondía a cuestiones económicas como sí sucedió con la circulación de libros europeos en América y las posesiones hispánicas en Asia.

Segundo, que entre los particulares asentados en el virreinato novohispano los impresos de los que se ocupa el presente trabajo no gozaron de una gran difusión, si bien los libros provenientes de Filipinas y Lima circularon por la Mar del Sur como parte de las pertenencias de aquellos funcionarios, temporales y espirituales o bien miembros del clero

³ Mariano Bonialian, *Perú transpacífico: conexiones hacia México, Filipinas y China*, México, el Colegio de México, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025, pp. 15-31; Bernd Hausberger, *Historia mínima de la globalización temprana*, México, El Colegio de México, 2018, pp. 24-25; Cuauhtémoc Villamar, “Redes mercantiles e intercambio cultural en la ruta del Galeón de Manila, 1565-1600”, *Universitas Humanística*, vol. 89, pp. 1-18, 2020.

⁴ Paulina Machuca, “The arrival of American plants in the Philippines: ecological colonialism in the sixteenth-to-eighteenth centuries”, *Anais de História de Além-Mar XV*, Lisboa, 2014, pp. 231-260; Paulina Machuca, “La palma de coco: regalo de Filipinas a México (siglos XVI-XVII)”, en Thomas Calvo y Paulina Machuca (eds.), *México y Filipinas: culturas y memorias sobre el Pacífico*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2016, pp. 321-337; Eduardo Corona-M. “La plantas y los animales en la Nao de China: el otro intercambio”, en *Suplemento cultural el Tlacuache*, número 969, año 2021, pp. 2-8. Consultado en: <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/eltlacuache/issue/view/2176/2336>; Teresa Nobre de Carvalho, “From the Americas to the Philippines. The travels of the pineapple: a sixteenth-century globe trotter”, *Relaciones Estudios de Historia y Sociedad*, vol.44 no.174. Consultado en: <http://orcid.org/0000-0002-5294-4068>;

regular, que se trasladaron hacia la Nueva España para el desempeño de sus actividades. Lo que propició el movimiento de estos libros al interior del citado virreinato —ahora sí, con fines económicos— fue el fallecimiento de su propietario y la posterior puesta en marcha del aparato burocrático por parte de las autoridades para la recaudación, inventario y venta de esas pertenencias.

Tercero, otra forma de circulación de libros impresos de Filipinas y Lima en la Nueva España fue la reimpresión, lo que garantizó que estas obras llegaran a un sector letrado más amplio pues dichos bienes culturales fueron necesarios para el desempeño de sus actividades. Una vez en territorio novohispano, durante las almonedas públicas, estos textos se vendían con dificultad entre los particulares, pues no despertaban el mismo interés que las obras provenientes de Europa o las impresas en el virreinato novohispano. Sin embargo, gracias a las reimpressiones —elaboradas en Nueva España o ultramar— de ciertas obras filipinas y limeñas, estos libros gozaron de una mayor difusión que no sólo trascendió territorios, sino que la relevancia de dichos textos perduró en el tiempo. Los libros que no conseguían venderse, donde se insertan los impresos en Filipinas y Lima, algunas veces terminaron formando parte de las colecciones de las bibliotecas institucionales novohispanas, principalmente de aquellas que fueron propiedad de las órdenes religiosas.

Contrario a lo que sucedía con los particulares, entre el clero regular y las instituciones novohispanas las obras procedentes de Filipinas y Lima gozaron de una amplia difusión, pues se les observa en gran parte de sus bibliotecas y a lo largo de todo el virreinato novohispano. Sostengo que ello atiende al constante movimiento de miembros del clero regular entre los tres espacios de los que se ocupa este trabajo, pero también gracias a las redes que entretejieron a ambos lados del Pacífico hispánico y de sur a norte del continente americano. Considero que los religiosos llevaban estos libros consigo para mostrar a sus pares asentados en la Nueva España, los progresos en materia de evangelización o la producción intelectual del lugar donde predicaban. Además, la presencia de estos libros en el citado virreinato atiende a que dicho territorio fue una escala en la trayectoria de aquellos religiosos que pasaban al archipiélago asiático, por lo que estos libros sirvieron para insertar a los miembros del clero regular en las dinámicas propias de las Filipinas y contribuir al proceso de evangelización de los naturales de aquel territorio. De ahí que también se les encuentre en

puntos clave en el trayecto de religiosos de Veracruz a Acapulco al interior del virreinato novohispano.

Objetivos

Tengo por objetivo general analizar la circulación no comercial y el intercambio cultural de libros impresos de Filipinas y Lima hacia el virreinato de la Nueva España entre 1770 y 1821. Mis objetivos particulares son: mostrar al océano Pacífico como un espacio propicio para la circulación de personas, noticias y mercancías, donde destaco el movimiento de tipógrafos, insumos para imprentas y libros. Identificar los factores que propiciaron la circulación de libros impresos de los que se ocupa el presente trabajo en las bibliotecas de particulares e instituciones novohispanas, reconocer la ruta marítima de norte a sur del continente americano y de este a oeste por el océano Pacífico como una adecuada para la circulación no mercantil de libros impresos en Filipinas y Lima hacia el virreinato novohispano, identificar los impresos filipinos y peruanos que poseían los particulares e instituciones de la Nueva España, reconocer las temáticas de dichas obras y evaluar la importancia de estos libros en los mercados allende a donde fueron producidos y saber cuáles eran las temáticas predilectas de los libros impresos en Filipinas y Lima entre los lectores novohispanos.

Historia Global y microhistoria (del libro): Marco teórico-metodológico y conceptos

Este trabajo se compone de diversas corrientes teóricas, las cuales en este apartado enunciaré cómo se complementan entre sí y contribuyen al desarrollo del presente trabajo. Por un lado, considero que la Microhistoria italiana es un enfoque adecuado para trabajar la circulación de libros impresos de Filipinas y Lima en el virreinato de la Nueva España, pues esta especificidad se insertó en dinámicas más complejas, a saber, escalas de observación más generales como el proceso de globalización temprana que se vivió durante el Antiguo Régimen. Dicho trasiego no comercial de libros se valió de las redes establecidas por las autoridades temporales y espirituales para la circulación de mercancías, personas y noticias por el Pacífico hispánico. A diferencia de la Microhistoria que se practica en México, impulsada por Luis González y González con su obra *Pueblo en vilo*, la italiana no se trata de un mero relato del devenir del tiempo en un territorio específico, sino que se esfuerza por

observar en la experiencia particular cómo se vivieron situaciones a gran escala.⁵ A decir de Carlo Ginzburg, se trata de un ir y venir entre escalas de observación “micro” y “macro”. Mientras que para Anaclét Pons y Justo Serna, las investigaciones que llevan la etiqueta de “microhistoria” no tienen que ser aquellas que aglutinen relatos curiosos o excepcionales sino que las experiencias particulares deben constituir un fragmento representativo de macro-escalas de observación.⁶ Así pues, la especificidad de este trabajo constituye en revisar cómo la escala de observación general, entendida aquí como el proceso de globalización temprana el cual favoreció el trasiego de mercancías personas y noticias por el Pacífico hispánico, y que a su vez fue una extensión de la misma dinámica por el océano Atlántico, influyó en la circulación no comercial de libros impresos en Filipinas y Lima en ámbitos letrados novohispanos y a su vez cómo estas obras influyeron en los contextos donde se les observa.

De acuerdo con Giovanni Levi y Cuauhtémoc Villamar, la historiografía de lo global aborda los flujos migratorios, las redes y los intercambios. Debe ir más allá que enfocarse en las historias nacionales. Puertos como Acapulco, Manila y Callao en el Pacífico hispánico fungieron como puntos de conexión para la circulación de mercancías, personas y noticias como parte de las dinámicas establecidas por la monarquía española.⁷ De ahí que, aunque este trabajo analiza el movimiento interterritorial de libros por el Pacífico hispánico hacia el ámbito novohispano —así como los usos que se le dieron a éstos allende a donde fueron producidos—, toma en cuenta la influencia que ejercieron lugares como el archipiélago filipino y el virreinato del Perú en la Nueva España.

Roger Chartier y Robert Darnton coinciden en que la Historia del Libro ha tenido principalmente entre dos y tres ejes de investigación, cada uno compuesto por su propia metodología, distinguibles igualmente por una ubicación geográfica: Por un lado, Darnton indica que una “Historia del Libro” en los Estados Unidos, debería ser una mezcla de la escuela francesa, la cual requiere de estadística, se preocupa por la elaboración de obras y su

⁵ Nicolas Offenstadt, *Las palabras del historiador*, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2014, pp. 53-54; Peter Burke, *¿Qué es la historia cultural?* Barcelona, Paidós, 2014, pp. 63-65.

⁶ Carlo Ginzburg, “Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella”, *Manuscrits: Revista d’historia moderna*, núm. 12, 1994, p. 33; Anaclét Pons y Justo Serna, “Notas sobre la microhistoria. ¿No habrá llegado el momento de parar?”, *Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea*, núm. 3, pp. 7-19.

⁷ Giovanni Levi, “Microhistoria e Historia Global”, en *Historia Crítica*, nº 69, 2018, pp. 24, 27. Consultado en: <https://doi.org/10.7440/historcrit69.2018.02>; Cuauhtémoc Villamar, “Redes mercantiles e intercambio cultural en la ruta del Galeón de Manila, 1565-1600”, *Universitas Humanística*, núm. 90, 2020, (vi: 09 de junio de 2025). Consultado en: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh89.rmic>

presencia en bibliotecas particulares ya que se sustenta en fuentes documentales de carácter administrativo —archivos notariales y estatales, en los cuales se observa la autorización para imprimir cierta obra o la censura de ésta—, y de la inglesa, que se sustenta mediante las fuentes emanadas de las imprentas —libros contables de los talleres— y de los librereros.⁸ Por su parte, Chartier divide estos ejes en tres partes: 1) La historia serial, basada en las cantidades de obras y volúmenes impresos en determinado lugar y la transición de las lecturas religiosas a las lecturas seculares entre los siglos XV y XIX; 2) Una historia social que se centra en el quehacer técnico al interior de las imprentas y qué papel jugaban los trabajadores en ellas; 3) Otra historia social del libro que segrega a los grupos sociales a partir de si poseen o no libros, y dentro de los qué sí eran dueños de este tipo de bien cultural, preguntarse por su perfil profesional y la preferencia de sus lecturas. De acuerdo con dicho autor, recientemente la Historia del Libro ha buscado analizar la circulación de estos bienes culturales, además de centrarse en estudiar las partes que le dan forma.⁹

En *The Kiss of Lamourette: reflections in Cultural History*, Darnton propone un modelo de análisis para la circulación de libros impresos durante el Antiguo Régimen el cual denomina “communication circuit” y se trata de un proceso que comienza en el autor, pasa por diversos sujetos involucrados en la elaboración y distribución del libro —editores, impresores, comerciantes— y termina en el lector quien podía contactar al autor para que éste realizara adecuaciones en obras posteriores (Ver cuadro B1). Aunque Darnton propone que no es obligatorio seguir la ruta estricta del autor al lector, y que es posible comenzar en determinado punto y de ahí avanzar hacia el consumidor, es un modelo que presenta algunas limitaciones.¹⁰ Las enuncio a continuación y se manifestarán a lo largo del presente trabajo.

De entrada, la propuesta de dicho autor está enfocada en una realidad específica y bien delimitada: la Francia del siglo XVIII. Si bien el de Darnton es un modelo que se puede aplicar a otros contextos —como ciudades europeas, novohispanas, filipinas o peruanas, por ejemplo— presenta limitaciones al momento de aplicarlo a extensiones territoriales más extensas —por ejemplo: ¿qué comunicación había entre los autores europeos y sus lectores

⁸ Robert Darnton, *El negocio de la Ilustración: Historia editorial de la Encyclopédie*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 2.

⁹ Roger Chartier, “Libro”, en André Brugière (dir.), *Diccionario Akal de ciencias históricas*, Madrid, Akal, 2005, pp. 437-439.

¹⁰ Robert Darnton, *The Kiss of Lamourette. Reflections in Cultural History*, New York, W.W. Norton & Company, 1st ed., 1990, p. 107-113.

americanos?— o a una dinámica económica más compleja como fue el comercio interoceánico entre Europa, América y Asia entre los siglos XVI y XIX. Por otra parte, dicho modelo de análisis no considera la circulación de libros de segunda mano, o bien el movimiento no comercial de éstos. El presente trabajo esbozará una propuesta de circuito de la comunicación interoceánico, basado en los hallazgos documentales que aquí se presentan y considerando la circulación no comercial de libros filipinos y peruanos “nuevos” así como “usados”. Ahora bien, de acuerdo con Peter Burke y Roger Chartier, la Historia de la Lectura constituye una historia de las prácticas la cual pretende tomar distancia de la Historia del Libro.¹¹ Dicho modelo es útil, porque a través de él se pueden establecer redes interoceánicas de lectores, lo que abonaría al conocimiento de la circulación de libros entre los tres espacios de los que se ocupa el presente trabajo. Sin embargo, para esta investigación, me quedaré con una visión clásica de la Historia del libro, pues sólo revisaré la circulación inter-marítima de aquellas obras producidas en Filipinas y Lima y su impacto en el virreinato novohispano. Considero que aunque los caminos son diferentes —Historia del Libro o de la Lectura—, he llegado a conclusiones similares o bien cercanas.

Por otra parte, ni en los materiales documentales o en el *Diccionario de autoridades* se enuncian términos que sustentan este trabajo, como “intercambio cultural”, si bien hacia 1729 se registra una entrada para “comunidad” en dicho diccionario la cual abordaré en párrafos más abajo. A pesar que estos términos aparecen posteriormente en el devenir humano, considero que a través de ellos se explican las dinámicas que se abordan en el presente trabajo y por ello es necesario su uso.

Un término que aparece constantemente en las fuentes secundarias es el de “intercambio cultural”. Si bien ninguno de los autores abordados ofrece una definición abierta sobre dicha dinámica, todos ellos concuerdan en que se trata de una red establecida entre emisor y receptor, propicia para la circulación de artículos que prescinde de fines comerciales o monetarios. Esto se observa en diversas situaciones, como el trasiego por vía marítima de productos como libros, mercancías como biombos o productos orientales, pero especialmente cuando se trata de la circulación de plantas y frutas entre América y las Filipinas, pues está relacionado con la transformación del entorno natural y de las prácticas culturales que estos productos generan tras su llegada a nuevos territorios. Relaciono este

¹¹ Peter Burke, *Op. Cit.*, pp. 81-83.

término con mi tema de investigación ya que las órdenes religiosas, establecidas en Europa, América y Asia, entretrajeron una red de circulación de mercancías, personas y noticias cuyo objetivo era contribuir al proyecto de evangelización de los espacios recién descubiertos. En esta dinámica, la circulación no comercial de libros impresos en Filipinas y Lima jugó un papel importante, pues abonó al quehacer misional de aquellos religiosos que, asentados en los diversos recintos de la Nueva España, continuaban su formación sobre las dinámicas particulares del archipiélago o se informaban sobre los avances en materia religiosa en el sur del continente americano.

De acuerdo con Benedict Anderson, la comunidad religiosa es aquella que comparte una lengua: durante la Edad Media, la cohesión social que se ejerció en religiones como el cristianismo incorporan el concepto de comunidad a través de una lengua sagrada como el latín. Idioma al que un sector determinado podía acceder siendo parte de la comunidad. Esta idea cambió hacia el siglo XVI con los viajes de exploración y el surgimiento de nuevas rutas de navegación y comercio. Ello, en conjunto con el surgimiento y proliferación de la imprenta, abrió paso a la difusión de las lenguas vernáculas por el mundo occidental.¹² El *Diccionario de autoridades* registra hacia 1729 la entrada “comunidad”, definida como “[...] cuerpo que forma la Junta o Congregación de muchas personas que viven unidas debajo de ciertas constituciones y reglas: como los monasterios, conventos, colegios y otros semejantes”.¹³ A lo anterior es necesario agregar el proyecto misional en el que se vieron inmersas las órdenes religiosas, ya que éstas fungieron un papel importante en la difusión del cristianismo en América y Asia, constituyéndose todas ellas como una comunidad global con un objetivo en común.

Por último, es importante aclarar que, lo largo del presente trabajo, alternaré el uso de las palabras “biblioteca” y “librería” para referirme al conjunto de libros que posee igualmente un particular, el clero regular o el secular pues entre la definición que ofrece el *Diccionario de autoridades* durante la primera mitad del siglo XVIII y el de la *Real Academia Española* contemporáneo existen similitudes. La primera de estas obras señala que “librería” y “bibliotheca” se tratan, en la citada lengua, de aquellas obras que reunían los particulares o

¹² Benedict Anderson, *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, pp. 30-39.

¹³ Real Academia Española, *Diccionario de Autoridades*. Consultado en: <https://webf1.rae.es/DA.html>

los religiosos para su instrucción. El segundo diccionario hace hincapié en que este conjunto de obras se reúnen y ordenan para su lectura.¹⁴

La técnica que con más frecuencia se utiliza en este trabajo es el Análisis Documental del Contenido, del cual Francisco Alía Miranda indica que se compone de 3 fases: lectura, análisis y síntesis.¹⁵ Dichas fases me fueron útiles porque gracias a ellas pude sistematizar la información y clasificarla, para posteriormente proceder su análisis y síntesis. A ello se debe sumar la reprografía de materiales documentales y libros, la cual me ayudó no sólo a leer la información que aquí se presenta sino también incorporarla en el apartado de apéndices. Por último, como indicaré en el capítulo II, los libreros y las personas que inventariaban las pertenencias de particulares y de bibliotecas institucionales no siempre consignaron a detalle los libros que estaban registrando —es decir, no siempre colocaron datos como: autor de la obra, título completo, lugar y fecha de impresión de ésta—. Por lo que también tuve que recurrir a autores clásicos —como José Toribio Medina, Wenceslao Retana o Regalado Trota José—, o a bases de datos disponibles en internet —como el portal de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI)— para intentar averiguar si los títulos que asentaban estas personas eran los que este trabajo necesitaba.

Presentación de archivos y documentos a utilizar

Respecto de la circulación no comercial de plantas, semillas y cultivos durante el Antiguo Régimen, Paulina Machuca hace hincapié en la dificultad para identificar fuentes documentales que señalen la dinámica de movimiento de estos productos. A decir de dicha investigadora, los manuscritos que documentan dicha dinámica tienen una índole muy diversa: lo mismo se les encuentra en correspondencia, relaciones de la época elaboradas por el clero regular, etc.¹⁶ Durante la presente investigación me enfrenté al mismo reto de abordar una plétora de documentación variada con el objetivo de comprender mejor las formas de circulación del libro filipino y limeño, así como el impacto de éstos en la Nueva España y en

¹⁴ Real Academia Española, *Diccionario de la Real Academia Española*. Consultado en: <https://webfrl.rae.es>; Real Academia Española, *Diccionario de Autoridades*. Consultado en: <https://webfrl.rae.es/DA.html>

¹⁵ Francisco Alía Miranda, *Técnicas de investigación para historiadores*, Madrid, Editorial Síntesis, 2008, pp. 55-56.

¹⁶ Paulina Machuca, “The arrival of American plants in the Philippines: ecological colonialism in the sixteenth-to-eighteenth centuries”, *Anais de História de Além-Mar XV*, Lisboa, 2014, pp. 231-260.

qué dinámicas se inserta esta circulación. De ahí que, igualmente para este trabajo, los archivos, bibliotecas, colecciones y fondos que sustentan esta investigación sean diversos, lo mismo que la tipografía documental que aquí se analiza. Esta investigación se sustenta con relaciones impresas de la época, correspondencia, listados de embarques, licencias para trasladarse de un espacio a otro, inventarios postmortem y de bibliotecas institucionales, así como de los propios libros impresos durante el período que atañe al presente trabajo.

Para revisar la circulación de mercancías, personas y noticias por el Pacífico hispánico durante la temporalidad que atañe al presente trabajo, recurrí a la guía general del Archivo General de la Nación de México (AGNM), el archivo digital mexicano “Memórica”, al Archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia (BPEJ, ARANG), al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara (AHAG), la página de internet del Archivo General de la Nación de Perú (AGNP), el Archivo Nacional de Chile (ANCH), el repositorio electrónico peruano “Tusanaje”, el cual se dedica a documentar la presencia de población china en el mundo, y el Archivo General de Indias (AGI). En dichos archivos y sus páginas web encontré correspondencia de carácter administrativo, religioso y particular, así como embarques de mercancías de un lugar a otro y licencias para trasladarse entre Filipinas, Nueva España y el Perú durante gran parte del período virreinal. Igualmente, en estas fuentes identifiqué libros e inventarios particulares e institucionales de bibliotecas novohispanas, en los cuales se observa la presencia de textos impresos en Filipinas y Lima. Todo lo anterior, sumado con la bibliografía especializada que sustenta el presente trabajo, muestra la imagen de un mundo conectado en el cual se insertó el trasiego no mercantil de los libros que interesan a esta investigación.

En los citados BPEJ, ARANG, AHAG y “Memórica” identifiqué igualmente inventarios de bienes de difuntos, testamentos y algunas listas que poseían algunos libreros novohispanos hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Dicha información me sirvió para conocer qué títulos poseían los particulares que vivieron en el occidente de la Nueva España entre la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros 21 años del XIX y así aproximarme a mi objeto de estudio. Además, gracias a dicha información, pude ampliar la ubicación de aquellas personas que, asentadas en el virreinato novohispano, poseían los libros impresos de Filipinas y Lima y saber cuál fue el comportamiento de la circulación de estas obras al interior de la Nueva España.

En la Biblioteca Nacional Digital de México (BNDM), los fondos especiales de la BPEJ, el AHAG, y en el proyecto “Jesuitas en América”, de la Biblioteca Nacional de Chile (BNCH), encontré diversos inventarios de bibliotecas institucionales del clero regular y secular en las cuales pude reconocer presencia de libros impresos de los que se ocupa el presente trabajo. Como señalé previamente para el caso de los testamentos e inventarios de bienes de difuntos, gracias a estas páginas pude ampliar la ubicación de aquellas bibliotecas institucionales que poseían ejemplares de los que se ocupa el presente trabajo.

Los citados fondos especiales de la BPEJ, “Memórica” y el sitio web de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI) me sirvieron para identificar volúmenes procedentes de Filipinas y Lima los cuales poseían marcas de propiedad —de particulares e instituciones novohispanas—, así como materiales documentales que los enuncian.

También me fueron de utilidad las fuentes secundarias: aquella bibliografía que incorpora en sus apéndices inventarios de bibliotecas particulares o institucionales, e igualmente fuentes primarias transcritas y publicadas en revistas especializadas las cuales se preservan hasta nuestros días gracias a esas publicaciones.

Descripción de los capítulos

El presente trabajo se compone de tres capítulos. El primero se titula “Circulación de personas, noticias y mercancías por la ruta del Pacífico entre las Filipinas, Nueva España y el Perú (del período formativo prehispánico a 1820)”, y aborda el intercambio que sostuvieron los tres espacios de los que se ocupa el presente trabajo en toda su complejidad: social, política, cultural, económica y religiosa. Dentro de esta dinámica de movimiento, se inserta la circulación de impresores, imprentas y libros por el Pacífico hispánico, por ello el presente capítulo aborda esta dinámica a manera de cierre y con ello conecta con el siguiente. Comienza abordando lo general —el movimiento de mercancías, personas y noticias por el océano Pacífico—, para luego enfocarse en lo particular —la circulación impresores, insumos de imprenta y libros por la citada Mar del Sur—.

El segundo capítulo, titulado “Entre impresores, letrados y libreros: elaboración, presencia y circulación de libros filipinos y limeños en el occidente novohispano y otros lugares, 1583-1821” revisa los perfiles de letrados religiosos y civiles que poseían bibliotecas

en la Nueva España. Igualmente se interroga sobre las limitaciones del llamado “Circuito de la comunicación” propuesto por Robert Darnton, pues se plantea que en la circulación de libros impresos en Filipinas y Lima no participaban agentes mercantiles, sino los propios particulares. En consecuencia, estos libros no circularon en un primer momento mediante la venta, sino por el movimiento de sujetos entre un espacio y otro, de los cuales, al fallecer en el virreinato novohispano, se ponían a la venta sus bibliotecas en almoneda pública. Esto propició la circulación de libros impresos de Filipinas y Lima en bibliotecas particulares e institucionales.

El tercer capítulo se titula “Viajeros de tinta y papel: presencia y circulación de libros filipinos y limeños en bibliotecas institucionales novohispanas, 1583-1814”. En él se aborda especialmente el rol que tuvieron las órdenes religiosas en la circulación de libros impresos de Filipinas y Lima en las bibliotecas del clero regular, colegios e iglesias de la Nueva España. Se vincula con el primer capítulo, pues aborda el papel que tuvieron los miembros del clero regular en el trasiego de mercancías, personas y noticias por el Pacífico hispánico. Realiza un mapeo general de aquellas instituciones novohispanas que poseyeron libros impresos de los que se ocupa el presente trabajo, además, valora la importancia que tuvieron dichas obras para esas bibliotecas y sus lectores. Por último, aborda las vías por las que las órdenes religiosas adquirieron los libros provenientes de Filipinas y Lima, así como la importancia de las marcas de propiedad para rastrear el paso de estos textos por bibliotecas particulares e institucionales. Por esto último, dicho capítulo también se vincula con el segundo pues en él se aborda cómo las órdenes religiosas asentadas en la Nueva España se hicieron de los libros de los que se ocupa el presente trabajo gracias a los autos sobre los bienes de difuntos.

1. CIRCULACIÓN DE PERSONAS, NOTICIAS Y MERCANCÍAS POR LA RUTA DEL PACÍFICO ENTRE LAS FILIPINAS, NUEVA ESPAÑA Y EL PERÚ, DEL PERÍODO FORMATIVO PREHISPÁNICO A 1820

Introducción

La historiografía contemporánea se ha enfocado en abordar el comercio lícito e ilícito entre la Nueva España, las Filipinas y el Perú durante el período virreinal. Más reducidos son los trabajos que abordan tanto la circulación no comercial de insumos, de noticias e información así como el movimiento de sujetos entre estos tres espacios. Antes de revisar la presencia y circulación de libros impresos en Filipinas y Lima en ámbitos letrados novohispanos, es necesario observar el movimiento de los aspectos ya señalados entre los territorios de los que se ocupa este trabajo, porque ello podrá mostrar al océano Pacífico como un espacio en constante movimiento, propicio para el trasiego de los impresos que atañen a esta investigación.

La pregunta de investigación que sustenta a esta sección de mi trabajo es ¿cuáles fueron los factores que permitieron el movimiento de mercancías, noticias y hombres entre la Nueva España, el Perú y las Filipinas? Este capítulo tiene como hipótesis que, si bien la circulación de sujetos, noticias y mercancías por la vía del Pacífico hispanoamericano tenía un carácter oficial, el movimiento por la Mar del Sur gozaba de cierta autonomía, lo que provocó el movimiento de personas que no necesariamente desempeñaban algún cargo en la administración temporal y espiritual de la monarquía hispánica, de correspondencia tanto de carácter oficial como no oficial, así como de mercancías —lícitas o ilícitas— a ambos lados del Pacífico y entre la América Española y Oriente.

El objetivo de este capítulo es mostrar que la ruta de la Mar del Sur sirvió de conexión entre Filipinas, Nueva España y el Perú en la cual circulaban no solo personas, noticias y mercancías, sino que también impresos producidos en los talleres filipinos y limeños hacia el territorio novohispano. Para ello, pretendo que esta sección de mi trabajo aborde los circuitos de una manera holística, es decir, que considere el movimiento de los rubros que refiero en toda su complejidad económica, social, cultural, política y religiosa, pues una visión en conjunto podrá arrojar información sobre el Pacífico hispánico como un espacio en el que se desarrollaron sus propias dinámicas. En ellas, se inserta el movimiento de libros de manufactura filipina y limeña hacia la Nueva España.

Se divide en cuatro apartados, los cuales tienen por objetivo mostrar las diferentes facetas de la conexión que vivieron Filipinas, Nueva España y el Perú durante el período virreinal: el primero aborda el trasiego de mercancías, el segundo versa sobre circulación de correspondencia, el tercero sobre movimiento de personas y el cuarto trata sobre impresores, imprentas y libros que se trasladaron por los mencionados tres espacios.

Indudablemente es difícil abordar más de 300 años de movimiento de individuos, correspondencia e insumos entre los tres espacios de los que se ocupa este trabajo. A ello se suma la complejidad de abordar el posible contacto que las civilizaciones mesoamericanas y sudamericanas entablaron antes de la llegada de los españoles. Por ello, intentaré sintetizar esta temática con base en las fuentes primarias y secundarias disponibles, siendo consciente de que en ocasiones enuncio cierto aspecto de manera escueta, o que no ahondo lo suficiente en determinada cuestión.

1.1 Entre la permisión y la prohibición: circulación de mercancías entre Nueva España, Perú y Filipinas, del período Formativo prehispánico a 1820

1.1.1 Antecedentes: de la época precolombina a las conquistas de América y Filipinas, del período Formativo prehispánico a 1564

El presente apartado se apoya exclusivamente en fuentes secundarias, es decir, trabajos ya publicados por arqueólogos y etnohistoriadores del período precolombino e hispánico temprano. El sustento empírico de dichos trabajos son los vestigios prehispánicos que se han encontrado en el norte y en el sur del continente americano, los cuales presentan ciertas similitudes que hacen pensar en el intercambio de ideas y mercancías entre las civilizaciones andinas y mesoamericanas.

Desde el período de contacto entre nativos americanos y colonizadores europeos, éstos descartaron que las civilizaciones prehispánicas estuvieran en contacto debido a que en las costas americanas los españoles encontraron navíos que consideraron rudimentarios, con los cuales pensaron que hubiera sido complicado emprender un viaje entre el sur y el norte del continente, motivo por el cual durante cierto tiempo se le prestó poca atención a las conexiones de Mesoamérica con las civilizaciones de los Andes.¹⁷ Fueron posteriormente la Arqueología y la Antropología las que se preocuparon por averiguar si ambos espacios

¹⁷ *Apud.*, Emiliano Melgar Tízoc, “La tecnología marítima prehispánica en los contactos intra oceánicos Andes-Mesoamérica”, en *Dimensión Antropológica*, año 6, vol. 17, 1999, p. 11.

podieron haber sostenido algún contacto y de qué manera se desarrolló éste. A pesar de las aseveraciones que lanzara Claude-Levi Strauss respecto que las civilizaciones mesoamericanas y andinas estuvieran conectadas mediante el cabotaje,¹⁸ durante varios años la investigación sobre las conexiones entre el norte y el sur de la América precolombina quedaron en el plano de la especulación.¹⁹

Aunque el conocimiento sobre estos contactos ha avanzado considerablemente, todavía quedan vacíos temáticos que llenar al respecto, pues las investigaciones arqueológicas no han podido esclarecer de manera contundente de qué manera se llevó a cabo el intercambio entre las sociedades mesoamericanas y andinas y con qué frecuencia se efectuó.²⁰ Sin embargo, hay considerables avances en esta materia. Algunos paralelismos que Patricia Rieff Anawalt encuentra entre los pueblos mesoamericanos y andinos son las vestimentas de los tarascos —diferentes a las de otros pueblos mesoamericanos y con ciertas similitudes a las de los pueblos de las costas de Ecuador—. ²¹ Patricia Carrot y Marie-Areti Hers destacan que la participación de los tarascos en los contactos con las civilizaciones del sur del continente, los cuales: “(...) parecen remontarse por lo menos a los tiempos de la dispersión y domesticación de cultígenos tan importantes como el maíz, la yuca o el cacao”.²² Me referiré más adelante al cultivo de estos alimentos. Por otra parte se encuentran las cuestiones culturales, pues la cerámica de Guerrero, a decir de las autoras, parece haber sido influenciada por civilizaciones de Costa Rica, mientras que los caracoles *Spondylus*, que abundaban en Ecuador pero también en California y el occidente mesoamericano, eran de suma relevancia para el ámbito prehispánico andino, por lo que Carrot y Hers plantean que dichos caracoles fueron enviados del norte al sur del continente. Asimismo, las figurillas de viajeros-comerciantes —representaciones de sujetos que se sumergieron en diversas costas del océano Pacífico y que descendían por el *Spondylus*—han sido encontradas al norte y sur

¹⁸ *Apud.*, David Lorente Fernández, “Comparando Mesoamérica y los Andes a través de la etnografía: hacia la construcción de un modelo para trabajar sobre el terreno”, en *Revista Española de Antropología Americana*, Vol. 43, Núm. 2, 2013, p. 430. Consultado en: https://doi.org/10.5209/rev_REAA.2013.v43.n2.44018

¹⁹ Lorente Fernández, *Op. Cit.*, pp. 427-445. Consultado en: https://doi.org/10.5209/rev_REAA.2013.v43.n2.44018

²⁰ Patricia Carrot y Marie-Areti Hers, “De perros pelones, buzos y *Spondylus*. Una historia continental”, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol. 38 no. 108, 2016, pp. 48-50.

²¹ *Cf.* Patricia Rieff Anawalt, “Ancient cultural contacts between Ecuador, West Mexico and the American Southwest: Clothing Similarities”, en *Latin American Antiquity*, vol. 3, no. 2, 1992, pp. 114-129. Consultado en: <https://doi.org/10.2307/971939>

²² Carrot y Hers, *Op. Cit.*, p. 9. Consultado en: <https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.2016.108>

del continente y presentan rasgos físicos similares. La influencia de estos mercaderes no se limitaba a las costas, sino que llegaban hasta Teotihuacán. A decir de las autoras, en este intercambio prehispánico, los navegantes ecuatorianos fungieron como punto de enlace entre ambas civilizaciones.²³

Para Emiliano Melgar Tízoc, diversas sociedades precolombinas mesoamericanas estuvieron en contacto con otras civilizaciones de Sudamérica. Dicho autor propone que el intercambio comercial por la vía del Pacífico se desarrolló entre espacios como Tehuantepec y Soconusco, los cuales tuvieron contacto con civilizaciones sudamericanas de Huanchaco y Chíncha, el cual se llevó a cabo, especialmente, en ciclos como diciembre-abril y abril-septiembre. Tízoc destaca los planteamientos teóricos de Max Uhle, quien propone que desde Centroamérica los mayas llegaron a Ecuador y a las costas peruanas. Investigaciones posteriores a la de Uhle plantearon que los contactos comerciales y culturales propiciaron el intercambio de ideas y objetos. El comercio de cabotaje prehispánico se aprovechó de los vientos y de las corrientes marítimas, las cuales propiciaron que la circulación de sur a norte fuera más fácil que a la inversa, pues el viaje de México a Perú podía durar más de dos meses. Prosigue Melgar Tízoc argumentando que los mayas utilizaban el cedro para la construcción de sus embarcaciones. El recorrido de estas embarcaciones iba de Tehuantepec a Nicoya.²⁴ Años más tarde, hacia finales del siglo XVI, el mercader florentino Francesco Carletti documentó que el viaje de Perú a la Nueva España era más rápido que a la inversa, pues se beneficiaba de vientos y las corrientes marítimas.²⁵

Como señalé anteriormente, mención aparte merece referirse al maíz y al cacao, puesto que son ellos el elemento más contundente de la comunicación entre el norte y sur del continente. A pesar de las evidencias de los arqueólogos, Sarah Wieck Albiez considera que estos vestigios continúan quedando en el plano de la especulación, y propone que el testimonio más evidente de un contacto temprano entre Norte y Sudamérica es el de la circulación de las plantas domesticadas, como el maíz, o *Zea mays*, el cual comenzó a domesticarse en la zona del río Balsas –en Norteamérica– y de ahí se diseminó por Centro y Sudamérica hace unos 5,000 años. Por otro lado, en una ruta inversa a la del maíz, es decir,

²³ Carot y Hers, *Op. cit.*, pp. 9-50. Consultado en: <https://doi.org/10.22201/ie.18703062e.2016.108>

²⁴ Melgar Tízoc, *Op. cit.* p. 17.

²⁵ Francesco Carletti, *Razonamientos de mi viaje alrededor del mundo (1595-1606)*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pp. 43-65.

de sur a norte del continente americano, señala la misma autora que el cacao tuvo sus orígenes en territorio sudamericano, y que de ahí se dispersó por Centro y Norteamérica.²⁶ Sin embargo, a pesar de estas evidencias, llama la atención la ausencia de la papa dentro de los cultivos mesoamericanos. Quizá ello complementa la idea de una comunicación entre norte y sur del continente americano la cual no fue tan constante.

Aunque Wieck Albiez y otros investigadores no descartan el contacto de Mesoamérica con Sudamérica por la vía terrestre, inevitablemente la geografía ejerció su influencia en la comunicación entre el sur y el norte del territorio americano prehispánico, pues el punto medio entre Mesoamérica y los Andes, Centroamérica, se compone hasta la fecha de características bastante abruptas que complican el paso por tierra.²⁷ Esta misma problemática se vivió durante el período virreinal, por lo que, desde la época prehispánica, pasando por la colombina, la circulación de productos e influencias culturales se llevó a cabo, principalmente, a través del mar por ser la vía más rápida, primero mediante el cabotaje con embarcaciones pequeñas y posteriormente a través de navíos españoles con mayor capacidad para transportar mercancías y personas que sus antecesoras precolombinas.

Ya durante el período virreinal, Eduardo Corona propone analizar las redes que se entretejieron por la Mar del Sur más allá de las cuestiones comerciales, puesto que además de la circulación de productos, por estas rutas se movieron personas e ideas no sólo por el continente americano, sino también rumbo a Asia.²⁸ Intentaré seguir un planteamiento similar para este trabajo, tomando en consideración que el océano Pacífico es un espacio de interacción para tres territorios diferentes: Nueva España, Filipinas y Perú. La ruta de comercio de América con oriente es más reciente que la de Mesoamérica con los Andes, Francisco R. Calderón comenta que, tras diversos esfuerzos por encontrar una ruta de retorno desde las Filipinas a la Nueva España, la expedición de Andrés de Urdaneta y López de Legazpi cumplió con este propósito hacia 1564. Tras el proceso de conquista y paulatina colonización de aquel territorio, las Filipinas quedaron sujetas tanto administrativa como

²⁶ Cf. Sarah Wieck-Albiez, “Contactos exteriores del Estado tarasco. Influencias desde dentro y fuera de Mesoamérica”, *Disertación*, Universität Bonn, 2017, pp. 394-398. Consultado en: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-26262>

²⁷ Cf. Wieck-Albiez, *Op. cit.*, pp. 391-392; Melgar Tizoc, *Op. cit.*, p.

²⁸ Eduardo Corona-M. “La plantas y los animales en la Nao de China: el otro intercambio”, en *Suplemento cultural el Tlacuache*, número 969, año 2021, p. 3. Consultado en: <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/eltlacuache/issue/view/2176/2336>

económicamente a la Nueva España, pero también se estableció la ruta de comercio entre ambos espacios.²⁹

Respecto del intercambio mercantil entre la Nueva España y el Perú, Calderón señala las pretensiones de Hernán Cortés por enviar navíos al territorio que a la postre se denominaría como el virreinato del Perú. Al conquistador se le atribuye no sólo la pretensión de instaurar puertos en el pacífico novohispano, sino también el hecho de establecer un punto de partida en la circulación de navíos entre ambos virreinos, primero, para el apoyo en el proceso de conquista de aquel territorio, enviando insumos, pero también para el comercio con Sudamérica. Entre 1536 y 1537 circularon de la Nueva España al Perú tres navíos con cargamento.³⁰ Dentro de las mercancías que la Nueva España suministró al Perú, el mismo autor enuncia productos procedentes de Europa, pero Calderón comenta que asimismo se enviaron mercaderías de manufactura novohispana, donde se enuncian libros.³¹ Hay que tomar este dato con precaución porque el autor no cita su fuente. Ahora bien, este intercambio mercantil no se dio solamente de norte a sur, sino que del Perú hacia la Nueva España también se trasladaron productos como azogues y vinos.³²

Lo que se observa con la información anterior es que cuando los españoles arribaron a la América continental no establecieron nuevas rutas, sino que los conquistadores aprovecharon estas para la circulación de mercancías, personas y correspondencia — necesarios para la administración temporal y espiritual—, así como para el trasiego de mercancías ultramarinas al norte y sur del Pacífico. Por otra parte, que los europeos utilizaran las antiguas rutas prehispánicas para la circulación de sujetos, noticias e insumos repercutió en el intercambio de productos de origen americano y europeo con fines económicos, lo cual trastocó incluso en aspectos como la alimentación. A dicha dinámica hay que sumar el factor Filipinas, pues a pesar de que la historiografía del siglo XX y posterior se ha enfocado en analizar principalmente el intercambio comercial que el archipiélago sostuvo con la Nueva España, se disponen de investigaciones que analizan el comercio entre los tres espacios de los que se ocupa el presente trabajo.

²⁹ Francisco R. Calderón, *Historia económica de la Nueva España en tiempo de los Austrias*, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, pp. 563-564.

³⁰ Calderón, *Op. cit.*, pp. 579-580.

³¹ Calderón, *Op. cit.*, p. 582.

³² *Ibid.*, pp. 582-583.

1.1.2 Circulación de mercancías entre América y Filipinas, 1563-1818

Este apartado de mi trabajo se divide en dos etapas, 1563-1634 y 1774-1818, porque aquí abordaré solamente el comercio permitido entre los tres espacios, sin enunciar la prohibición del comercio de Nueva España con el Perú la cual abordaré en la siguiente sección. Durante la primera etapa en la que las autoridades ultramarinas autorizaron el comercio entre los virreinos novohispano y peruano, es decir 1563-1634, se observa un constante movimiento triangular de mercancías de los virreinos americanos con las islas asiáticas y viceversa. Se debe tener en consideración que esta dinámica no fue exclusiva de Asia rumbo América, sino que las fuentes documentales dan cuenta de la circulación de mercancías peruanas y novohispanas en el territorio filipino. Por otra parte, el comercio del virreinato novohispano con las Filipinas se desarrolló durante gran parte del Antiguo Régimen, lo cual propició un constante movimiento de mercancías, personas y noticias a ambos lados del Pacífico hispánico.

La documentación que con más frecuencia aparece en los archivos que consulté —y de la que también se encuentra bastante en el Archivo General de Indias, en Sevilla— es aquella que versa sobre los nexos comerciales de Nueva España con las Filipinas a través del Galeón de Manila. Entre este y oeste, en los espacios que llevo mencionados se dio un movimiento constante de mercaderías durante prácticamente todo el periodo virreinal por la relación que la corona española impuso para ambos territorios. Por esta ruta no solamente circularon productos de manufactura oriental rumbo a América, sino que de la Nueva España y con destino a las Filipinas se enviaron productos de manufactura europea, española y novohispana. A pesar de lo anterior, y siendo consciente de que hacen falta más fuentes documentales que versen sobre esta temática, los documentos que enuncian el trasiego de mercaderías de la Nueva España a las Filipinas son los menos si se les compara con aquellos que tratan sobre el movimiento de productos de las islas al virreinato novohispano. La conexión entre ambos espacios se dio, en la Nueva España, principalmente por el puerto de Acapulco porque desde dicho fondeadero partían los galeones hacia Filipinas. El puerto destino en las islas fue el de Cavite. Una vez cargadas las naos con las preciadas mercancías orientales, el tornaviaje a América no seguía el mismo trayecto puesto que las corrientes marítimas no lo permitían. Era necesario bordear Japón, aprovechando la corriente del Kuroshivo, y de ahí navegar hacia el este. En consecuencia, uno de los primeros puntos de

contacto con la Nueva España eran las misiones de California, aunque después los galeones bordeaban fondeaderos menores descargando mercancías e incluso personas.

Durante el período virreinal, las Filipinas fueron un centro que reunió a personas y mercaderías procedentes de otros lugares de Asia, como India, China y Japón. Los productos que se congregaban en las islas se embarcaban en galeones y viajaban hacia la América Española, en donde Acapulco no fue el destino final de dichos enseres sino una escala más en una serie de traslados que llegaba al interior del virreinato novohispano e, incluso, a Sudamérica. Entre 1597 y 1820, las fuentes documentales que versan sobre el trasiego de mercancías orientales a la Nueva España enuncian sedas, medias, textiles, piedra bezoar oriental, enseres de cocina, piezas de Japón, peines, géneros de China sin especificar, vasos, lámparas, elefantes,³³ canela, mantas y balas de cañón, sayasayas, sobrecamas, lanillas, garras de Bengala, lampasos de colores, colchas, torillos, holandillas, media, cajas de polvos de

³³ El término hace referencia a un textil, como lo refiere Andreia Martins Torres, “No hay historia global sin el Pacífico y América: el quimón en la Nueva España y la circulación de tejidos de algodón pintado (siglos XVI-XIX)”, en *Revista Complutense de Historia de América*, vol. 44, pp. 149-150. Consultado en: <https://doi.org/10.5209/RCHA.61083>

carey³⁴ y azogue.³⁵ Una diversidad de personajes participaron en el trasiego de mercaderías a este y oeste de la Mar del Sur, pero dentro de estas fuentes documentales destacan los envíos —al menos tres, y no descarto que hayan sido muchos más— que realizó Ascanio Guazoni hacia la Nueva España durante la primera mitad del siglo XVII, donde se enuncian diversas mercaderías como mantas, picotes de la India, seda y lana hacia la Nueva España destinadas a diversos personajes, siendo Santi Fedérigui quien aparece como destinatario en las tres ocasiones.

Aunque el principal fondeadero novohispano al que arribaron las mercancías aquí enunciadas fue el de Acapulco, por su cercanía con la ciudad de México en comparación con otros puertos de la Mar del Sur, la circulación de productos orientales no se limitó a dicho fondeadero novohispano, ya que a causa del tornaviaje que realizaba el Galeón de Manila propició que otros puertos del océano Pacífico se abastecieran de tales mercancías. Por ello se observa que los productos orientales —y las personas procedentes de Asia— se dispersaran por otros territorios de la Nueva España. Por ejemplo: la situación de alerta que

³⁴ Diego Velasco, recibió de Gaspar de los Reyes mercancías procedentes de Manila, Sin lugar, Sin año, 1603, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2436, expediente 001, f. 1, fte.; Simón de la Vega, Solicitud para volver a Manila, Sin lugar, Sin año, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2854, expediente 006, ff. 1, fte.-3, fte.; Ascanio Guazoni, Memoria de lo enviado a Acapulco, Manila, 1631, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5098, expediente 010, ff. 2, fte.-3, fte.; Ascanio Guazoni, Memoria de lo enviado a Acapulco, Manila, 1631, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0999, expediente 026, ff. 11, fte.-13, vta.; 16, fte.-17, vta.; Ascanio Guazoni, Memoria y empaque de siete fardos de ropa” Manila, AGNM, Indiferente virreinal, caja 1386, expediente 009, f. 1, fte.; Juan de Miranda, “Memoria de lo que va en un cajón n°4”, sin lugar, sin año, AGNM Indiferente virreinal, 0873, 036, f. 1, fte.; Bernabé Martínez, Carta a Sebastián Bas de Acebedo, Manila, 3 de agosto de 1645, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2660, expediente 044, ff. 1, fte.-vta.; Jorge Camel, Envío de mercancías a Juan de Esteynfer, Manila, 1697, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5361, expediente 042, ff. 1, fte.-vta.; Juan de la Guardia, Movimiento de mercancías a la Nueva España, Manila, 1699, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5395, expediente 040, ff. 1-5, fte.; Antonio Basarte, Envío de mercancías a Diego Mexía, en México, Manila, 1700, AGNM, Indiferente virreinal, caja 1386, expediente 008, f. 1, fte.-2, vta.; Mateo Robin, Carta a Tompes, Manila, 1739, AGNM, Indiferente virreinal, caja 1386, expediente 014, f. 1, fte.; José Coll, Memoria de las mercancías que Gregorio Landeros, en Manila, envió a José Casal, Acapulco, 21 de octubre de 1802, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5187, expediente 015, f. 1, fte.-2, fte.; Joseph Zevallos, Francisco Ignacio de Iraeta, Sebastián Aguilar, Informe de la llegada del Navío San Andrés, procedente de Filipinas, a Acapulco, Acapulco, 13 de enero de 1790, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3465, expediente 004, ff. 1, fte.-2, fte.; Sin autor, Factura y empaque de diversas mercancías, Manila, 1732, AGNM, Indiferente virreinal, caja 1682, expediente 009; Juan Riveros, Carta de pago por mercaderías, Manila, 1740, Indiferente virreinal, caja 0734 expediente 013, ff. 1, fte.-4, fte.; Pedro Manuel de Arandía, Duda sobre el desembarco del navío la Trinidad, que llevaba consigo mercancías de oriente, Manila, 1757, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0652 expediente 032, ff. 1, fte.-3, vta.; Francisco Dávila, Pedro de Galarza Gabriel de Iturbe, Precios de feria, Acapulco, 1779, AGNM, Indiferente virreinal, caja 4301, expediente 052, ff. 1, fte.-4, vta.; Sin autor, diversas noticias sobre llegada de navíos a Acapulco, México, 1772, AGNM, Indiferente virreinal, caja 4329, expediente 069, ff. 1, fte.; Ramón Díaz de Ortega, Reconocimiento de balas de cañón, México, 1810, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0807, expediente 006, ff. 1, fte.-2, vta. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

³⁵ Vera Valdés Lakowsky, *De las minas al mar. Historia de la plata mexicana en Asia: 1565-1834*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 60-62.

el comandante de marina de San Blas, Antonio de Quartara, manifestó al virrey conde del Venadito, para evitar que la fragata inglesa Isabel Robertson fondeara en dicho puerto y descargara productos de Bengala y Manila en 1820.³⁶ Me referiré al desembarco de personas en otros fondeaderos novohispanos, además de Acapulco, en el apartado 1.3.2 del presente capítulo. Por otra parte, es necesario agregar que no solamente este tipo de insumos circuló de un espacio a otro, pues la historiografía contemporánea se ha ocupado especialmente de analizar del movimiento de objetos culturales como los biombos japoneses, la producción de estos en la Nueva España y su dispersión por el sur del continente americano.³⁷ Las investigaciones sobre el Galeón igualmente se han ocupado de revisar el trasiego de otros materiales que no siempre suelen aparecer en las fuentes documentales como lo son las plantas y los animales, necesarios para el abastecimiento de españoles y americanos asentados en las Filipinas, así, de este a oeste circularon por la ruta del océano Pacífico:

frijoles secos, maíz, aceite de oliva, aceitunas y alcaparras en salmuera, jamón, almendras, queso y vino de uva, que después se fue ampliando a bizcochos, mantequilla, castañas, higos, harina, naranjas, peras, piña, ciruelas, granadas y otras frutas, azúcar, nueces y carne de cerdo. Pero también se llevaron ovejas, cabras, vacas y cerdos, venados, liebres y conejos, así como gallinas y pavos [...] Otros productos que se incorporan a la alimentación en las Filipinas son el quelite y el epazote, que también se usan con sus propiedades medicinales; las guayabas se consumen como jaleas y conservas; las chirimoyas y la piña consumida con sal. También se utiliza el achiote, la verdolaga, el camote, la papaya y las calabazas.³⁸

Entre 1738 y 1806, de la Nueva España a las Filipinas circularon mercancías lo mismo americanas que europeas y castellanas, necesarias para los pobladores españoles y americanos asentados en aquel territorio. La plata no deja de aparecer en las fuentes primarias a lo largo del período virreinal, pero las fuentes también mencionan la circulación de otros insumos tales como garbanzo, frijol y tabaco, cajetas, medias de lana, polvo de tabaco, semillas, gacetas de España, cera, sombreros de castor blancos, rosarios de azabache, botonaderas, corales, barras de cobre, garbanzos, lentejas, jamón, bandanas, plumeros, vino,

³⁶ Antonio de Quartara, Acuse de recibido sobre información para evitar que la fragata inglesa Isabel Robertson fondee en San Blas, San Blas, 1820, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2936, expediente 019, ff. 1, fte.-vta. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

³⁷ Alberto Baena Zapatero, “Un ejemplo de mundialización: el movimiento de biombos desde el Pacífico hasta el Atlántico (s. XVII-XVIII)”, en *Anuario de Estudios Americanos*, vol. 69, n°1, 2012, pp. 31-62. Consultado en: <https://doi.org/10.3989/acamer.2012.v69.i1>; Alberto Baena Zapatero, “Intercambios culturales y globalización a través del Galeón de Manila: comercio y producción de biombos (s. XVII y XVIII)”, en Salvador Bernabéu Albert (coord.), *La nao de china, 1565-1815: navegación, comercio e intercambios culturales*, Sevilla, 2013, pp. 213-239.

³⁸ Corona-M. Op., cit., p. 7. Consultado en: <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/eltlacuache/issue/view/2176/2336>

aguardiente, grana cochinilla, sayal, sombreros, jamones, galleta, bizcocho, cacao de Guayaquil, bálsamo de Perú, dinero e incluso medicamentos.³⁹ Asimismo, del puerto de Acapulco rumbo al archipiélago salieron mercancías procedentes del Perú las cuales enunciaré más adelante.

Por otro lado, está el intercambio de mercancías entre el Perú y la Nueva España, el cual aparece con una menor frecuencia en las fuentes primarias, probablemente porque estuvo prohibido de 1634 a 1774. Vera Valdés Lakowsky refiere que antes de la prohibición del comercio entre ambos virreinos, Sudamérica enviaba azogue a la Nueva España.⁴⁰ Un considerable monto de materiales documentales que versan sobre la circulación de mercancías entre el Perú y la Nueva España, se circunscribe entre 1790 y 1818, es decir, después de que las autoridades ultramarinas permitieran la navegación entre los puertos americanos del Pacífico hacia 1774 por medio de real cédula de acuerdo con Bruno de la Serna Nasser.⁴¹ Durante dicha temporalidad se observa el movimiento de, al menos, 21 fragatas cuyo punto de partida y destino no necesariamente fueron los puertos del Callao y Acapulco: las fuentes primarias dan cuenta de que los capitanes y sus naos salieron y llegaron a otros fondeaderos menores como San Blas y Sonsonate –en la Nueva España– y Guayaquil y Paita –en el virreinato del Perú, hasta la formación del virreinato de la Nueva Granada, en 1717–. Incluso, hacia 1818, uno de estos navíos partió de la Nueva California, concretamente del puerto de Monterey,⁴² con destino al Callao peruano llevando consigo sebos.⁴³ En este

³⁹ Juan Antonio de los Reyes, correspondencia desde Manila, Manila, 1765, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2851, expediente 022, ff. 1, fte.-2, vta.; Rafel María de Aguilar, Solicitud de diversas mercancías para Manila, Manila, 1804-1806, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2766, expediente 010, ff. 2, 3, 5, fte.; Gabriel de Iturbe y Alberto Jacinto Reyes, Envío de dinero a Manila, México, 1805, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2743, expediente 020, ff. 3, fte.-4, vta.; Isidro Antonio de Icaza, Permiso para embarcar mercaderías a Filipinas, 1806, Sin Lugar, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2037, expediente 009, ff. 2, fte.-4, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

⁴⁰ Valdés Lakowsky, *Op. cit.*, p. 59.

⁴¹ Bruno de la Serna Nasser, “La prohibición del comercio entre Nueva España y Perú de 1634: crónica de una medida anunciada”, trabajo de fin de máster, Universidad de Sevilla, 2016-2017, p. 84

⁴² En su obra, Vera Valdés Lakowsky reproduce un mapa de 1839 donde aparece dicho puerto. Además, la investigadora cita a W. L. Shurtz respecto a que el fondeadero de Monterey fue, junto con San Blas, una escala esporádica del tornaviaje entre 1777 y 1794. Al respecto, *Cfr.* Vera Valdés Lakowsky, *De las minas al mar. Historia de la plata mexicana en Asia: 1565-1834*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp.177-178.

⁴³ Juan Poblado y Josep Gómez de Prelago, Informan sobre la salida de la fragata Santa Anna a los puertos peruanos, Acapulco, 1783, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2614, expediente 026, ff. 1-2, fte.; Juan Poblado y Josep Gómez de Prelago, Informan sobre la salida de un paquebot a puertos peruanos, 1783, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2614, expediente 012, ff. 1-3, fte.; Rafael Vasco, Juan Gayarre, Francisco de la Rocha, Informan a Matías de Gálvez sobre trasiego de tabaco a Lima, México, 1784, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5584, expediente 065, f. 1, fte.; Juan de la Bodega y Cuadra, Pleito con Antonio López de Toledo sobre

período, circularon de fondeaderos novohispanos hacia el Perú insumos tales como la brea, azogue, alquitrán, palo de Brasil, mercaderías de Europa, España, del virreinato novohispano e incluso de Asia, además de textiles, tabaco, jabón, azúcar y plata. El movimiento de personas sudamericanas hacia fondeaderos novohispanos continuó incluso a principios del siglo XIX, pues en 1809 se puede observar la presencia de dos individuos en el puerto de San Blas: se trata de Bernardo de Roca y José Joaquín de Echeverría, ambos de Guayaquil, los cuales tenían en su poder 141 cajones de brea y un barril de alquitrán, el primero, y 84 cajones de brea el segundo. Aunque la fuente no especifica si los productos los adquirieron en San Blas o los llevaron ahí con el propósito de venderlos.⁴⁴ Por otro lado, mercancías como el fierro, la canela y la pimienta podían ser embarcadas de los puertos de la Nueva España, pero una vez que llegaran a tierras peruanas debían pagar el .5% de almojarifazgo y alcabala.⁴⁵

Dentro de la misma temporalidad que refiero en el párrafo anterior —es decir, la apertura del comercio entre el Perú y la Nueva España hacia 1774— se enmarca el viaje de naos procedentes del Perú a la Nueva España. Empero, se observa una dinámica diferente, pues predomina sobre todo la presencia de mercaderías sudamericanas tales como el cacao, cobre, cascarilla, pisco, piel de vicuña, estaño, arroz, algodón, pasas, algodón, vino, harina, almendras, pasas, azúcar, café y azogue.⁴⁶ La quina que llegaba a la Nueva España no solo

pago de derechos, San Blas, 1790, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0588, expediente 009, f. 3, fte.; Juan Barreiro y Quijano, Sobre la salida de la fragata Guadalupe a los puertos peruanos, Acapulco, 1801, AGNM Indiferente virreinal caja 2893, expediente 10, f. 1, fte.-vta; Pedro de Jesús Piza, Informa sobre la salida de la fragata Nuestra Señora de la Concepción rumbo a Guayaquil, Acapulco, 1803, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0858, expediente 003, f. 23, fte.; Josef de Monzón, Informa sobre la salida del bergantín Mameluco al Callao, San Blas, 1811, AGNM, Indiferente virreinal caja 2265, expediente 007, f. 1, fte.; José Barreiro y Quijano, Informa sobre la salida de la fragata la Fama al Perú, Acapulco, 1806, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2933, expediente 006, f. 1, fte.; Pablo Vicente de Soledad, Informe sobre la salida de la fragata la Hermosa Mexicana a Lima, Monterey, 1818, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3915, expediente 033, f. 1, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>; Pedro Rafael Castillo, Informe de su llegada al Callao procedente de San Blas, Callao, 1818, Archivo General de la Nación, Perú (en adelante, AGNP), Fondo Santa María, Legajo 05, f. 1, fte.; . Consultado en: <https://www.gob.pe/agn>

⁴⁴ Sin Autor, Bernardo de Roca y José Joaquín de Echeverría en posesión de cajones de brea y alquitrán, San Blas, 1806, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” [en adelante, BPEJ], Archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia [en adelante, ARANG] Ramo Bienes de Difuntos, Caja 201, expediente 11, progresivo 1990, f. 89, vta.

⁴⁵ Marqués de Salinas, Sobre que el fierro, la canela y la pimienta procedentes de México paguen impuestos, AGNP, Fondo Superior Gobierno, Legajo 8, ff. 1, fte.-5, vta. Consultado en: <https://www.gob.pe/agn>

⁴⁶ Rafael Vasco, Juan Gayarre, Francisco de la Rocha, Informan a Matías de Gálvez sobre trasiego de tabaco a Lima, México, 1784, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5584, expediente 065, f. 1, fte.; Rafael Vasco, Juan Gayarre, Francisco de la Rocha, Informan sobre la llegada de una fragata procedente de Guayaquil, México, 1784, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5584, expediente 065, f. 3, fte.-6, fte.; Juan Barmeson, Informe sobre que llegó al puerto de Acapulco procedente del Callao, Acapulco, 1800, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2971, expediente 022, ff. 1-6, fte.; Pedro de Jesús Piza, Informa sobre la llegada de varias naves procedentes

era para satisfacer el consumo de dicha mercancía en el virreinato norteamericano, sino que el puerto de Acapulco era punto de enlace para trasladar este producto a Europa, pasando también a las Filipinas.⁴⁷ Los embarques peruanos pocas veces enuncian mercaderías de Europa y España que viajaron al territorio novohispano. Otra cuestión que llama la atención sobre estos materiales documentales es que en tres ocasiones algunos de esos insumos debieron realizar una escala en el puerto de Acapulco para posteriormente ser embarcados a España. El 1º de junio de 1784 arribó a dicho fondeadero novohispano la fragata Nuestra Señora de la Piedad, la cual, además de efectos para la Nueva España, trajo consigo mercancías que debían ser trasladadas al Viejo Mundo tales como: oro y plata, ambos acuñados.⁴⁸ Un movimiento similar, a propósito de que Acapulco sirva como punto de enlace en el viaje de personas y mercancías a otros lugares de la monarquía española, se observará en la sección 1.3.1 del presente capítulo sobre el viaje que realizó Tomás de Ugarte y Riaño, procedente de La Habana, desde Acapulco rumbo al Perú.

Casos más extremos, y escasos, que dan cuenta del movimiento de mercancías por la ruta del Pacífico fueron aquellos que implicaron productos americanos como la plata, el cacao peruano y otros animales y alimentos de origen novohispano rumbo a Asia mediante el Galeón de Manila. Son las fuentes documentales que aparecen con mucha menor frecuencia en los archivos de México y Perú, aunque la circulación de plata americana en Asia ha sido ampliamente trabajada por diversos investigadores. Pilar Latasa, Maribel Fariñas y Mariano Bonialian han referido los intentos de filipinos y peruanos para establecer

del Perú al puerto de Acapulco, Acapulco, 1803-1804, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0858, expediente 003, f. 25, fte.; ff. 27, fte.-vta.; 31, fte.-vta.; Domingo de las Casas, “Liquidación que informa la contaduría general de ejército y real hacienda de Lima de los suplementos [...]”, Lima, 1805, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2892, expediente 001, ff. 2, fte.-3, fte.; Joseph María y Francisco Longra y Caballero, Informan al virrey Venegas sobre la llegada de la fragata Reina de los Ángeles, Acapulco, 1811, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3915, expediente 016, ff. 1-3, fte.; Pedro Antonio Vélez, Informa al virrey Venegas sobre la llegada de la fragata Reina de los Ángeles procedente del Lima y Guayaquil, Acapulco, 1811, AGNM, Indiferente virreinal, 3882, caja 019, ff. 1, fte.-3, vta.; Joseph Ignacio del Camino, Informa al virrey Venegas sobre la llegada del bergantín Nuestra Señora del Pilar procedente del Callao, Acapulco, 1811, AGNM, Indiferente virreinal, caja 4312, expediente 040, ff. 1-4, fte.; Pedro Antonio Vélez, Informa al virrey Venegas sobre la llegada del bergantín Nuestra Señora de Guadalupe procedente de Lima y Guayaquil, Acapulco, 1812, AGNM, Indiferente virreinal, Indiferente virreinal, caja 2824 expediente 002, ff. 8-11, fte.; 23, fte.; Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>; Joseph Matías Elizalde, Envío de un cajón con cascarilla, Lima, 1791, AGNP, Fondo Colonia, legajo 8, ff. 1-5, fte. Consultado en: <https://www.gob.pe/agn>

⁴⁷ Vicente Fernández de Otero, Pretensión para sacar quina peruana de Acapulco hacia España, Acapulco, 1783, AGNM, Indiferente virreinal, Caja 6263, Expediente 037, ff. 1-5, fte.

⁴⁸ Rafael Vasco, Juan Gayarre, Francisco de la Rocha, Informan sobre la llegada de una fragata procedente de Guayaquil, México, 1784, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5584, expediente 065, f. 3, fte.-6, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

un comercio directo entre ambos espacios sin la necesidad de recurrir al puerto novohispano de Acapulco: primero, en 1580 y 1581, cuando Gonzalo Ronquillo de Peñaloza, gobernador de aquellas islas, envió al Perú tres navíos cargados con mercaderías orientales; segundo, no muy lejos de la temporalidad señalada, fueron los mismos peruanos quienes trasladaron sus navíos hacia las Filipinas con el objetivo de adquirir productos asiáticos sin realizar escala en Acapulco, aunque sí recurriendo a los fondeaderos novohispanos de Huatulco y el de Tehuantepec.⁴⁹

Como llevo dicho, el movimiento de mercancías no se dio solamente de Filipinas en dirección a Norte y Sudamérica, pues por el océano Pacífico también se movieron productos americanos, además de la plata, con destino a las islas. Entonces, del Perú a Filipinas circularon, de acuerdo con las fuentes documentales, en al menos tres momentos, diversos productos: el 15 de marzo de 1747, ante las autoridades peruanas, el marqués de Ovando solicitó autorización para el trasiego de diversas mercancías como vino, vinagre, aceite, almendra, pasa, higos, cacao, azúcar, aceitunas y, especialmente, “Quinientos marcos de plata labrada del servicio”; el 20 de agosto de 1765, Juan Antonio de los Reyes recibió por la vía de Acapulco bálsamo procedente del virreinato sudamericano; hacia 1803, la fragata Nuestra Señora de Guía, a cargo de Domingo Goyenchea envió a dichas islas cacao de Guayaquil, entre otros productos que difícilmente puedo identificar como procedentes del Perú.⁵⁰ Hacia 1800, la Aduana de Lima registró el ingreso de la fragata “San Francisco Javier”, de la Real Compañía de Filipinas, al puerto del Callao, cuyas mercancías eran añil, cera, canela, alumbre y loza de China, así como pimienta.⁵¹ Otra mercancía que enuncian las fuentes documentales además de la plata peruana es el cacao de Guayaquil, pero este se

⁴⁹ Francisco Javier Alegre, *Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España*, México, en la imprenta de J.M. Lara, 1841, p. 102. Consultado en: <https://bdh-rd.bne.es/>, Pilar Latasa Vasallo y Maribel Fariñas de Alba, “El comercio triangular entre Filipinas, México y Perú a comienzos del siglo XVII”, en *Revista de Historia Naval*, vol. 35, n°9, p. 14, 1991. Consultado en: <https://hdl.handle.net/10171/27470>; Mariano Bonialian, “La «ropa de la China» desde Filipinas hasta Buenos Aires. Circulación, consumo y lucha corporativa, 1580-1620”, en *Revista de Indias*, vol. 76, n°268, 2016, p. 646. Consultado en: <https://doi.org/10.3989/revindias.2016.i268>

⁵⁰ Miguel Antonio Mora, Autos seguidos por el Marqués de Ovando para trasladarse con insumos a Manila, Lima, 1747, AGNP, Fondo: Superior Gobierno, Clasificador de Serie: Real Acuerdo, f. 2, fte. Consultado en: <https://www.gob.pe/agn>; Juan Antonio de los Reyes, correspondencia desde Manila, Manila, 1765, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2851, expediente 022, f. 1, vta.; Pedro de Jesús Piza, Cargamento de la fragata Nuestra Señora de Guía, Acapulco, 1803, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0858, expediente 003, f. 30, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

⁵¹ Francisco Urroz, Mercancías que arribaron a Lima procedentes de Filipinas, Manila, 15 de julio de 1799, AGNP, Real Aduana, serie: Lima, sin folios. Consultado en: <https://tusanaje.org/biblioteca/items/show/278>

enuncia con menor frecuencia. Al menos en dos ocasiones se envió dicha mercancía, procedente del virreinato sudamericano, a las islas asiáticas: primero en 1803 y después en 1806.⁵² En estos casos, el puerto de Acapulco debió fungir como punto de enlace para que las mercaderías llegaran a su destino final.

Por otra parte, no descarto que este movimiento haya sido más constante de lo que mencionan los pocos materiales que sirven de sustento para la presente sección de mi trabajo, pues se enmarcan en la apertura del comercio, entre el norte y el sur del continente, dictada por las autoridades ultramarinas en 1774. Tampoco descarto que antes de 1634 se desarrollara una dinámica similar. Trabajos posteriores deberán revisar esta cuestión durante los años que llevo señalados.

No solamente los vientos y las corrientes marítimas enunciadas en el apartado 1.1.1 del presente trabajo influyeron en la duración de los traslados entre el norte y el sur del continente novohispano, sino que la tecnología marítima desarrollada por España y empleada en la Mar del Sur debió de ejercer su propia influencia con el objetivo de acelerar estos traslados. Las fuentes documentales citadas en los dos párrafos previos enuncian exclusivamente tres tipos de navíos empleados para la circulación de mercancías, noticias y personas entre el Perú y la Nueva España: fragatas, bergantines y paquebots. De las fragatas, el *Diccionario de Autoridades* enuncia que se trata de una nave ligera de guerra; mientras que del bergantín refiere que es una embarcación compuesta por entre diez y doce remos y bancos para pasajeros; por último, de los paquebots el mismo diccionario indica que se trató de una embarcación que servía para el trasiego de correspondencia.⁵³ A pesar de las características de cada una de estas embarcaciones, se ha visto que las tres fueron utilizadas para el movimiento de mercancías entre norte y sur del continente americano. Se trata entonces de naves más pequeñas y con menor capacidad de tonelaje para trasladar productos de un espacio a otro en comparación con los galeones que se utilizaron en los viajes entre oeste y este para conectar a la Nueva España con Filipinas. La duración en los traslados que realizaron las fragatas, bergantines y paquebots entre sur y norte del continente americano

⁵² Pedro de Jesús Piza, Informa sobre el envío de mercancías a las Filipinas, Acapulco, 1803, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0858, expediente 003, f. 30, fte.; Isidro Antonio de Icaza, Solicita permiso para ir a Filipinas y llevar consigo cacao de Guayaquil, Sin lugar, 1806, Indiferente virreinal, caja 2037, expediente 009, f. 2, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

⁵³ Real Academia Española, *Diccionario de Autoridades*. Consultado en: <https://webfzl.rae.es/DA.html>

tenía una duración promedio, de acuerdo con los materiales documentales previamente citados, de norte a sur del continente, de alrededor de 93 días; mientras que en sentido contrario fue de entre 22 y 36 días. Estas cifras no varían mucho de las proporcionadas por Melgar Tizoc, para el período prehispánico, y Francesco Carletti, durante la etapa de presencia española en el continente americano, quienes han referido que el viaje de Sud a Norteamérica era más rápido pues se vio favorecido por las corrientes marítimas.

1.1.3 La prohibición de comercio de Nueva España y Filipinas con el Perú, 1634-1774

Considero necesario referirme por separado a la prohibición del comercio entre Nueva España y Filipinas con el Perú porque ella misma ha sido objeto de una importante producción historiográfica contemporánea. Ya desde 1593, Felipe II había decretado que las mercaderías orientales que se trasladaban por el Pacífico de Manila rumbo a la Nueva España no podían pasar al Perú.⁵⁴ No sólo eso, sino que a pesar de que en un primer momento el intercambio entre los virreinos peruanos y novohispanos se desarrolló abiertamente de sur a norte y viceversa, con el paso del tiempo quedó prohibido. Diversas reglamentaciones se implementaron para restringir el comercio intercolonial, pero surtieron el efecto contrario. Las disputas sobre la apertura o la clausura de la ruta del Pacífico para el tráfico de mercancías por el continente trastocaron a diversos espacios americanos y en la propia España.⁵⁵ La prohibición de comercio entre estos tres espacios no se aplicó exclusivamente a la ruta Acapulco-Callao,⁵⁶ sino que en un sentido inverso, es decir de sur a norte, también existió una restricción del cacao de Guayaquil. Estas prohibiciones afectaron al comercio de esa mercancía sudamericana, en especial la que se extraía por el océano Pacífico. Jesús Hernández Jaimes comenta que, aunque la ruta de la Mar del Sur quedaba cerrada para el trasiego de este insumo, por la vía del Atlántico el cacao de Caracas no presentaba problemas. Con la clausura de la ruta del Pacífico americano con fines comerciales, se desarrolló un intercambio de mercancías y productos entre ambos virreinos mediante la clandestinidad.

⁵⁴ Francisco R. Calderón, *Historia económica de la Nueva España en tiempo de los Austrias*, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, p. 585.

⁵⁵ Jesús Hernández Jaimes, “El fruto prohibido. El cacao de Guayaquil en el mercado novohispano, siglos XVI-XVII”, en *Estudios de Historia Novohispana*, n°39 (2008), p. 67, <http://www.revistas.unam.mx/index.php/ehn/issue/view/304/showToc> (VI: 10 de diciembre de 2020).

⁵⁶ Aunque, basándome en la experiencia novohispana de las paradas del tornaviaje en diversos puertos menores, quizás también participaron otros puertos peruanos como Guayaquil y Paita, primeras escalas por la ruta sudamericana. En todo caso, serán las fuentes documentales las que arrojen más información sobre este tema.

Finalmente, y después de tantas disputas, la circulación de mercaderías quedó prohibida hacia 1634.

A pesar de los esfuerzos de la Corona para evitar el comercio y circulación de mercancías orientales y otras entre el Perú y la Nueva España, la ilegalidad fue una vía constante para el trasiego de mercancías orientales y europeas a ambos lados del océano Pacífico. Especialmente para los peruanos, pues Guadalupe Pinzón Ríos argumenta que era más barato adquirir esos mismos productos por la vía novohispana que la de Portobelo, que era la que habitualmente surtía de mercancías europeas —entre ellas libros— al virreinato sudamericano.⁵⁷ En este sentido, la posición geográfica de Guatemala y sus puertos sirvió como punto de conexión entre ambos virreinos, así como de circulación de mercancías: por la vía terrestre estaba permitido el suministro de productos entre la Nueva España y Guatemala. La vía marítima era utilizada solamente para el contacto entre ambos espacios. Por otra parte, de Perú hacia Guatemala, podía abastecer de mercancías como frutos secos.⁵⁸ Las autoridades metropolitanas deseaban que la plata americana, peruana o novohispana, llegara al Viejo Mundo, empero el comercio de productos asiáticos y europeos por la vía del Pacífico, el cual era ilícito y cuyo impulso fue la plata americana que acababa en Filipinas y de ahí a Asia continental, afectó a las ferias de Portobelo.⁵⁹ No sólo se prohibió que las mercaderías europeas y orientales viajaran de la Nueva España al Perú, sino que del sur al norte del continente también circularon mercancías prohibidas, cuyo fondeadero destino no era necesariamente el de Acapulco. De lo anterior dejó testimonio Giovanni Gemelli Carreri hacia 1697: “A dos leguas de este puerto, hacia la parte del Sudeste, hay otro llamado [puerto] del Marqués, con buen fondo, y capaz de contener grandes navíos; van a él ordinariamente las naves del Perú, para vender las mercancías prohibidas que les impiden entrar en

⁵⁷ Guadalupe Pinzón Ríos, “Frontera meridional novohispana o punto de encuentro intervirreinal. El espacio marítimo entre Nueva España y Guatemala a partir de sus contactos navales”, en Carmen Yuste López y Guadalupe Pinzón Ríos (coordinadoras), *A 500 años del hallazgo del Pacífico. La presencia novohispana en el Mar del Sur*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2016, p. 435, en http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/hallazgo_pacifico/04_14_frontera_meridional.pdf (vi: 08 de noviembre de 2020).

⁵⁸ *Ibid.*, p. 347.

⁵⁹ Mariano Bonialian, “Las aguas olvidadas de la mar del sur. Comerciantes novohispanos y sus exportaciones de mercaderías extranjeras hacia el Perú (1680-1740)”, en *Historia mexicana*, México, Vol. 70, Núm. 3 (279), enero-marzo, 2012, p. 999, <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/246/223> (vi: 01 de septiembre de 2020).

Acapulco”.⁶⁰ Estas mercancías prohibidas no fueron nada más cacao de Guayaquil y plata peruana, sino que Bruno de la Serna Nasser enuncia la circulación de vino peruano.⁶¹

Mención aparte merece la circulación de plata americana por Asia, pues esta fue el motor del comercio entre los tres espacios de los que se ocupa este trabajo incluso desde antes de la prohibición de 1634. La plata del Perú y la Nueva España circuló ampliamente por Asia, durante la época del comercio autorizado entre el norte y el sur del continente americano y también cuando las autoridades ultramarinas dictaron la prohibición de las interacciones comerciales entre Nueva España y Perú. Así, mientras de la Serna Nasser refiere que durante la etapa del comercio permitido, los peruanos cargaban más plata de la permitida en las naos que viajarían a Nueva España. Mariano Bonialian refiere que para la etapa de prohibición del puerto del Callao, y en clara connivencia con las autoridades virreinales, los navíos se cargaban de plata y partían rumbo a Acapulco con el fin de adquirir diversas mercancías orientales, europeas y castellanas, principalmente textiles pues eran más económicos que aquellos productos que circulaban por la ruta de Portobelo.⁶² Hacia principios del siglo XIX, y ya con la apertura del comercio entre los virreinos novohispano y peruano, Alexander von Humboldt enuncia el trasiego, de Acapulco a Filipinas, de “plata, una muy corta cantidad de grana cochinilla de Oaxaca, cacao de Guayaquil y de Caracas, vino, aceite y tejidos de lana de España”.⁶³

A pesar de lo anterior, durante el período que va de 1731 a 1774 se observa un constante movimiento de navíos entre el norte y el sur del continente americano, en los cuales se enuncian mercaderías tales como textiles, tabaco, fierro, canela, pimienta, mezclilla, petates, jergas, breñañas, lana, seda, bayetas y cascarilla entre la Nueva España y el Perú sin necesariamente recurrir al punto medio que serían los puertos centroamericanos del océano Pacífico.⁶⁴ Ya hacia inicios del siglo XIX, Humboldt enlista el trasiego de Manila a Acapulco

⁶⁰ Giovanni Gemelli Carreri, *Viaje a la Nueva España*, México, Sociedad de Bibliófilos Mexicanos, 1927, p. 10.

⁶¹ Bruno de la Serna Nasser, “La prohibición del comercio entre Nueva España y Perú de 1634: génesis de una real cédula a través de la coyuntura histórica de la monarquía hispánica”, en *Histórica*, vol. 44, núm. 1, 2020, p. 71. Consultado en: <https://doi.org/10.18800/historica.202001.002>

⁶² De la Serna Nasser, “La prohibición del comercio”, *Op. cit.*, p. 58. Consultado en: <https://doi.org/10.18800/historica.202001.002>; Bonialian Ardash, “La «ropa de la China»”, *Op. cit.*, pp. 647-654. Consultado en: <https://doi.org/10.3989/revindias.2016.i268>

⁶³ Alejandro de Humboldt, *Ensayo político sobre el reino de la Nueva España*, México, Editorial Porrúa, 2014, p. 488.

⁶⁴ Matías de Rosales, Solicita envía a Juan Geraldino diversos productos y solicita otros, Lima, 1731, AGNM, Indiferente virreinal, caja 1062, expediente 13, ff. 1, fte.-4, vta.; Domingo de Arangoiti y Manuel de Mier,

de “muselina, telas pintadas, camisas de algodón ordinarias, seda cruda, medias de seda de China, obras de platería labradas por los chinos en Cantón o en Manila, especias y aromas”.⁶⁵ Las fuentes documentales de los archivos de México y Perú deberán arrojar más información sobre el comercio lícito de ciertos productos, especialmente durante la prohibición del comercio entre ambos virreinos, pues solamente la circulación entre Norte y Sudamérica de efectos orientales y europeos estaba vedada, mientras que el trasiego de mercancías de la tierra sí estaba permitida. Por otro lado, hay que tomar en consideración que los materiales documentales que sustentan este párrafo versan sobre un comercio “lícito” o “permitido”. Subyace dentro de esta dinámica la circulación de mercaderías prohibidas como las telas de la China y las mercaderías procedentes de España y Europa, ampliamente demandadas en el sur del continente americano las cuales era más barato trasladar por la ruta del Pacífico que adquirir en las ferias de Portobelo.

Como mencioné y cité en párrafos anteriores, las reglamentaciones ultramarinas para cerrar la ruta comercial del Pacífico no dieron los resultados que las autoridades esperaban, y los productos orientales, europeos y españoles siguieron circulando por la ruta del Pacífico gracias a una compleja red que implicó, de acuerdo con Mariano Bonialian, la complicidad de las autoridades, mercaderes e incluso religiosos asentados al norte y sur de la América Española, pues los funcionarios no registraban las mercancías que circulaban por la Mar del Sur, con escala en Lima, para ser redistribuida en otros espacios del extremo sur del continente americano, como Chile, Tucumán y el Río de la Plata, por ejemplo. El movimiento de estos productos fue posible gracias al interés que tenían los mercaderes novohispanos y asiáticos en la plata peruana, la cual, si circulaba de sur a Norte en forma de moneda tenía por destino Oriente, pero si se trasladaba en barras llegaba a México para posteriormente ser enviada a España.⁶⁶ Incluso tiempo después de la prohibición del comercio entre el Perú y la

envían géneros al Perú, Acapulco, 1700-1701, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2397, expediente 005, ff. 4, fte.-vta.; 25-27, fte.; 28, fte.-29, vta.; Juan José del Castillo, Solicitud para pasar a Lima tabaco, Acapulco, 1770, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2991, expediente 028, ff. 3, fte., 6, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>; Pedro González Salmón, Consignación de 20 cajones de tabaco, Lima, 14 de mayo de 1738, AGNM, Inquisición, volumen 793, expediente 3, ff. 35-36, fte. Consultado en: <https://memoricamexico.gob.mx>

⁶⁵ Alejandro de Humboldt, *Op. Cit.*, p. 488.

⁶⁶ Bonialian Ardash, “La «ropa de la China»”, *Op. cit.*, pp. 650-656. Consultado en: <https://doi.org/10.3989/revindias.2016.i268>

Nueva España, se registra el envío de tabaco en polvo desde el puerto de Acapulco hacia el Callao entre 1776 y 1784.⁶⁷

1.2 Movimiento de información entre Nueva España, Perú y Filipinas, 1603-1811

Otro rubro que muestra el constante movimiento que por la vía marítima vivieron los tres espacios de los que se ocupa este trabajo es tanto la circulación de información necesaria para la administración temporal y religiosa, como aquella que llevaron a cabo religiosos y mercaderes, es decir, personas que no necesariamente estaban involucradas en las esferas de gobierno temporal o espiritual. El virreinato novohispano fungía como punto medio entre las Filipinas y España, por lo que mucha de la correspondencia que se movió entre el Viejo Continente y las islas orientales circuló primero por la Nueva España. No sólo eso, sino que entre dicho virreinato y el territorio filipino se desarrolló una dinámica propia de movimiento de información a causa de que las islas quedaron sujetas a las autoridades temporales y espirituales novohispanas. Por otra parte, la circulación de misivas entre el sur y el norte de la América Española también fue una constante que se desarrolló en diversos momentos del Antiguo Régimen.

1.2.1 Las informaciones de la administración temporal y religiosa, 1603-1811

Los virreyes novohispanos debieron intercambiar constantemente correspondencia con sus pares peruanos, y viceversa. Dado que esta información siempre siguió una misma línea, pues se desarrolló entre las ciudades de México y Lima, es probable que siempre saliera y fuera recibida en los puertos del Callao y de Acapulco. Las misivas que identifiqué se enmarcan sobre todo a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, entre 1798 y 1811. A raíz de la temporalidad a la que se sujetan, abundan los datos sobre evitar la llegada de personas y cartas sospechosas a Lima y los movimientos insurgentes en Sudamérica, así como las medidas que los funcionarios del Perú y de Buenos Aires, por ejemplo, tomaron para combatirlos; la captura de Miguel Hidalgo; una felicitación del virrey peruano, Joseph de Abascal, por la toma de posesión del virrey de la Nueva España; pero también hay fuentes documentales que datan de antes de las referidas insurgencias americanas, las cuales versan

⁶⁷ Sin autor, sobre el trasiego de diez cajones de tabaco en polvo al Callao, México, 1776, AGNM, Filipinas, volumen 11, expediente 1, ff. 1, fte.-vta.; Joseph Jacobo Franco, sobre enviar manojos de tabaco a Perú, AGNM, Judicial, volumen 28, expediente 4, ff. 361-363, fte.- Consultados en: <https://memoricamexico.gob.mx>

sobre el trasiego de un espacio a otro de información oficial procedente de ultramar por la Mar del Sur y con escala en Guayaquil. Aunque también hay un documento que versa sobre deuda de pesos, y sobre la negativa de que el virrey novohispano, José de Iturrigaray, socorriera a su contraparte del Perú, Joseph de Abascal, con una nave que pudiera apoyar al segundo con su traslado al virreinato de la Plata por la vía de la Mar del Sur ya que con estas naves se vigilarían los puertos novohispanos.⁶⁸

Durante los últimos veinte años del periodo virreinal novohispano, se registró el movimiento de productos de diversa índole de las Filipinas y el Perú hacia la Nueva España. En el apartado 1.1.2 del presente capítulo he señalado que se trató de provisiones, así como de balas de cañón. El movimiento de estos enseres se enmarca, en el contexto internacional, durante la invasión napoleónica a España, mientras que en el escenario virreinal esta circulación se ubica en el comienzo del movimiento independentista de la Nueva España. Un aspecto que atañe a mi trabajo es la circulación de noticias impresas del Perú a la Nueva España hacia 1808, precisamente dentro de la temporalidad que llevo dicha. A causa de la invasión napoleónica a España, en Lima se imprimieron y reimprimieron varias noticias con el objetivo de informar a los americanos sobre los sucesos que se estaban desarrollando en el Viejo Continente: desde los acontecimientos de Bayona, el apoyo que deberían prestar las colonias al monarca Fernando VII y oponerse a la llegada de Bonaparte al trono español, el combate del pueblo de Aragón en contra de los franceses, la declaración de guerra a Napoleón I, la movilización de gente para hacer guerra a Francia y la exhortación a los portugueses para luchar contra los franceses.⁶⁹ Este tipo de documentos se valieron de los talleres

⁶⁸ El virrey Joseph de Aranza, Carta al virrey de Perú, México, 1798, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3483, expediente 020, ff. 2, fte.-5, vta.; El virrey marqués de Avilés, Respuesta al virrey de Nueva España, Lima, 1802, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2933, expediente 029, f. 1, fte.; El virrey Joseph de Abascal, Carta al virrey Francisco Xavier Lizana, Lima, 1810, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0635, expediente 001, f. 1, fte.; El virrey Joseph de Abascal, Carta al virrey Francisco Xavier Venegas, Lima, 1810, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0841, expediente 008, ff. 1, fte.-1, vta.; El virrey de México, Cartas al virrey del Perú y al gobernador de Guatemala, México, 1811, Indiferente virreinal, caja 0683, expediente 048, f. 1, fte.; Joseph de Abascal, Carta del virrey del Perú al de México, 1811, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3072, expediente 036, f. 1, fte.; El virrey del Perú, Carta al virrey de México, Lima, 1811, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3072, expediente 036, f. 1, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>; El virrey José de Iturrigaray, Carta al virrey del Perú, Joseph de Abascal, México, 5 de septiembre de 1804, ff. 6 – 7, fte. Consultado en: <https://www.gob.pe/agn>

⁶⁹ El Cabildo de Buenos Aires, Impreso limeño sobre información dirigida al cabildo de Lima, Lima, 1808, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5203, expediente 032, ff. 2-4, fte.; Sin autor, “Previsiones”, Lima, Sin año, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5203, expediente 033, ff. 1, fte.-4, vta; Sala capitular de Lima, Información dirigida al pueblo peruano, Lima, 1808, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5203, expediente 034, ff. 1, fte.-2, vta.; El Gobernador y Capitán General del Reino de Aragón, “Manifiesto”, Lima, 1808, AGNM, Indiferente

tipográficos del Antiguo Régimen para hacer llegar a más personas determinada información. Algunas de estas noticias indican que fueron impresos por Guillermo del Río en la capital peruana hacia 1808, otras se refieren como impresas en Lima, mientras que unas más indican el lugar, pero no el taller en el que fueron elaborados, aunque todas provenían del virreinato sudamericano.

En las comunicaciones que diversas autoridades americanas sostuvieron con el virrey de México entre 1808 y 1809, se menciona no solo la situación que imperó en Sudamérica durante la invasión napoleónica en ultramar y el apoyo que mostraron los vasallos americanos a Fernando VII. Pero dentro de esta información también aparece una carta del virrey del Perú, Abascal, el cual respondió a su par novohispano haber recibido “copias e impresos” enviados desde la Nueva España, por lo que respondió a su homólogo adjuntando en una correspondencia las “últimas noticias recibidas de la Península”.⁷⁰ Por lo anterior, no descarto que los documentos que enuncié en el párrafo anterior hayan circulado entre la América hispánica por la ruta del Pacífico gracias a los funcionarios asentados al norte y al sur del continente. Es probable que los impresos citados en el párrafo previo se traten de los que envió Abascal.

La circulación de información por la Mar del Sur también se desarrolló entre los virreyes con otros funcionarios de la administración temporal y espiritual allende a los territorios sujetos a su jurisdicción, de ahí que el origen y destino de estas comunicaciones fuera variado, aunque en la mayoría de los casos estas misivas llegaban a las capitales novohispana y peruana, probablemente también gracias a los principales derroteros del Pacífico hispanoamericano —Acapulco y Callao—, pero también gracias a otros espacios como la capitania de Chile y el puerto de Guayaquil, por ejemplo. Estos materiales informan sobre cuestiones diversas como la fuga de un religioso de Lima, los autos seguidos en contra

virreinal, caja 5203, expediente 035, ff. 1, fte.-4, vta.; Suprema Junta de Gobierno, “Declaración de Guerra al Emperador de la Francia Napoleón I”, Lima, 1808, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5203, expediente 036, ff. 1-4, fte.; Don Juan Bautista Pardo y Don Manuel María de Aguilar, “Bando. Fernando VII. Rey de España y de las Indias [...]”, Lima, 1808, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5203, expediente 037, ff. 8, vta.; El marqués de Casa Calderón *et Al*, “Oficio del excelentísimo cabildo de Lima al excelentísimo señor virrey”, Lima, 1808, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5203, expediente 038, ff. 1, fte.-4, vta.; Don Juan Bautista Esteller y don Juan Bautista Pardo, “Portugueses”, Lima, 1808, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5203, expediente 039, ff. 1-4, fte.; Joseph Fernando de Abascal, “Proclama”, Lima, 1818, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5203, expediente 040, ff. 1-4, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

⁷⁰ Diversas autoridades sudamericanas, *Cartas al virrey de México, Diversos lugares, 1808-1809*, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0841, expediente 10, ff. 2, fte, 3, fte., 5, fte., 6, fte., 7, fte.-9, vta.

de un militar en la capital peruana, tumultos en la capital chilena y la apertura de los puertos de Guancacho y Pacasmayo al comercio como puertos menores.⁷¹ Las diversas comunicaciones que el comandante en jefe de marina en el puerto de Callao, Tomás de Ugarte y Riaño —a quien me he referido brevemente en el apartado 1.1.2 y abordaré más a detalle en la sección 1.3.1 de este capítulo—, sostuvo entre 1800 y 1803, al menos con dos virreyes novohispanos Félix Berenguer de Marquina y José de Iturrigaray, dan cuenta de diversas cuestiones que atañen a la monarquía hispánica porque abordan sucesos ocurridos en la Mar del Sur, como: la victoria de las armas hispanas en contra de un navío inglés en Guayaquil, sobre el naufragio de la fragata de guerra Santa Leocadia, el posterior arresto y escape de su piloto, Gaspar Bejarano, en el citado territorio y la situación de alerta que deberían mantener los puertos novohispanos de la Mar del Sur para aprehender a dicho piloto en caso de que arribara a la Nueva España. Por último, Ugarte también escribió al virrey Iturrigaray sobre su salida del puerto del Callao, puesto que el rey le había asignado un nuevo cargo. Antes de partir, Ugarte nombró a alguien en su cargo como jefe del apostadero peruano.⁷² No descarto que Ugarte haya sostenido más comunicaciones con los virreyes novohispanos, especialmente con Félix Berenguer de Marquina.

Apostados en diversos espacios de la Mar del Sur y el Atlántico americano, los funcionarios de los tribunales inquisitoriales en la América hispánica constituyen, quizás, el rubro que más ofrece la idea de un mundo conectado por vías ajenas al océano Atlántico, pues las comunicaciones entre estas personas no se desarrollaron en una sola línea, sino que diversos territorios como México, Lima, Guatemala, Cartagena de Indias, Manila y el puerto de Cavite participaron en el intercambio de información. Este movimiento de misivas se desarrolló durante diversos momentos, y las temáticas insertas en la correspondencia de dichos funcionarios conciernen a cuestiones tocantes a la fe, como la captura de portugueses

⁷¹ Fray Francisco, Carta al virrey de Nueva España, Lima, 1794, Indiferente virreinal, caja 3738, expediente 025, f. 1, fte.; Diego, Carta al virrey de Nueva España, México, 1799, ff. 1, fte.-vta.; Indiferente virreinal, caja 3614, expediente 006; Francisco Antonio García Carrasco, Carta al virrey de México, Santiago de Chile, 1810, Indiferente virreinal, caja 2027, expediente 021, ff. 1, fte.-3, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>; El intendente de Trujillo, Carta a las autoridades de Nueva España y otras partes, Lima, 1798, AGNP, Fondo superior Gobierno, serie político-administrativo, legajo 47, ff. 1-6, fte. Consultado en: <https://www.gob.pe/agn>

⁷² Tomás de Ugarte y Riaño, Cartas al virrey Félix Berenguer, Lima, 1800, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2893, expediente 016, ff. 1-6, fte.; Tomás Ugarte y Riaño, Carta al virrey Félix Berenguer, Lima, 1808, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3620, expediente 002, ff. 1-4, fte.; Tomás de Ugarte y Riaño, Carta al virrey José de Iturrigaray, Lima, 1803, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2971, expediente 039, f. 1, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

en Cartagena hacia 1603; el proceso seguido contra Manuel Tavares en el Perú por judío confeso en 1623; el proceso que se siguió contra Alberto Enríquez en 1663 por proposiciones heréticas; sobre los autos seguidos hacia 1697 en Sudamérica en contra de Andrés Fernández y su aprehensión en Cartagena; y las causas seguidas hacia 1798 en Nueva España contra de Pascual de Cárdenas, cuzqueño, procesado por proposiciones.⁷³ Que algunas de estas comunicaciones sean respuestas de otras misivas, refuerza el hecho de que dichos funcionarios estaban en constante comunicación a pesar de la distancia que les separaba. En algunos de los documentos aquí referenciados se enuncia su envío por la ruta del Atlántico, es decir desde Cartagena, o bien la pretensión de los inquisidores peruanos por utilizar esta vía marítima.⁷⁴ Solo en una ocasión, de las que encontré en mi búsqueda de fuentes primarias, estos materiales se refieren a la utilización de un espacio intermedio entre la Nueva España y el Perú, Guatemala, para la circulación de noticias, aunque los materiales documentales también refieren que los inquisidores de ciudad de México recurrieron a Panamá para hacer llegar a Lima ciertos documentos.⁷⁵ Pero Guatemala no era solamente un punto de conexión entre Norte y Sudamérica, sino que los comisarios inquisitoriales de aquel territorio también sostenían comunicaciones con los funcionarios del Perú.⁷⁶

La Inquisición de las Filipinas dependió del virreinato novohispano, de ahí que se observe una marcada presencia de este tipo de información durante gran parte del Antiguo Régimen. Dada la relación que tenían ambos espacios en materia económica y administrativa temporal-espiritual, cuyo eje principal fue el Galeón de Manila, estas comunicaciones requieren mención aparte de lo que llevo enunciado. El referido territorio oriental vivió no solamente los procesos de evangelización tanto de las islas como de Asia continental y el

⁷³ Los inquisidores de Lima, Carta a los inquisidores de México, Lima, 1603, AGNM, Indiferente virreinal, caja 1922, expediente 11, ff. 1, fte.-3, vta.; Los inquisidores de Lima, Carta a los inquisidores de México, Lima, 1623, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0698, expediente 001, ff. 1, fte.-2, vta.; Los inquisidores de Lima, Carta a los inquisidores de México, Lima, 1623, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0698, expediente 001, ff. 1, fte.-2, vta.; Los inquisidores de Lima, Carta a los inquisidores de México, Lima 1697, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5255, expediente 063, ff. 1, fte.-vta.; Los inquisidores de México, Carta a los Inquisidores de Lima, México, 1798, AGNM, Indiferente virreinal, caja 1264, expediente 27, ff. 1-2, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>; María Águeda Méndez, p. 34, 100, 101, 328, 364, 369,

⁷⁴ Los inquisidores de Lima, Carta a los Inquisidores de México, Lima, 1621, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0740, expediente 025, ff. 1, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

⁷⁵ Ambrosio del Castillo, Envío de un documento a la Inquisición de Lima, México, 1638, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5259, expediente 040, f. 1, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

⁷⁶ Felipe del Corral, Averiguaciones sobre si Francisco Zuárez está casado en Guatemala, Santiago de Guatemala, 1633, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5264, expediente 054, f. 1, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

Japón, sino que en ellas mismas se desarrollaron procesos seguidos en contra de sospechosos de herejía y persecución de obras que atentaban contra la fe católica. Por ello, durante el período virreinal se observa una marcada presencia de circulación de noticias entre un espacio y otro las cuales competían a la Inquisición al este y oeste del océano Pacífico y comprendía cuestiones muy diversas, ya fueran éstas sobre la fe o respecto de aspectos administrativos de dicha institución. Procedo a enunciar algunos ejemplos. El 15 de junio de 1671, Nicolás Muñoz de Pamplona, en Filipinas, informó al fiscal de la Inquisición de México sobre el proceso que se siguió en la Inquisición de aquellas islas en contra de Diego Salcedo; mientras que el 15 de julio de 1676 el comisario de la Inquisición de Filipinas, fray Diego de San Román, informó al fiscal de la Inquisición de México sobre diversas preguntas que se divulgaron en la capital filipina respecto a la salida del obispo Francisco Palau de aquellas islas.⁷⁷

A propósito de la circulación de materiales documentales entre los funcionarios del Santo Oficio de la Inquisición, el *Catálogo de textos marginados novohispanos*, de María Águeda Méndez, muestra la circulación, en territorio novohispano, de materiales procedentes de diferentes lugares y temáticas. La procedencia de estos documentos, manuscritos, es diversa, lo mismo que sus temáticas: el nombramiento de comisario en Nueva Segovia, 1639; intercambio entre el archipiélago y el virreinato novohispano entre 1661, 1663 1679 sobre las proposiciones contenidas en un libro; las noticias sobre el arribo a Manila de un navío procedente de Goa en 1667; la predicación de un sermón en Cavite 1681; el destierro de un religioso de Guatemala a Filipinas 1656; los procesos seguidos en Manila en contra de una persona por herejía en 1668; el proceso de conversión de nativos en Mindanao en 1642; la situación de las órdenes franciscana y agustina en Japón hacia 1607 y China en 1639.⁷⁸

Por otra parte, los edictos e índices fueron el medio por el cual las autoridades inquisitoriales difundían sus pretensiones para normar la conducta de los sujetos y “señalar las desviaciones en materia de la fe y la moral cristianas”,⁷⁹ así como para avisar a la

⁷⁷ Nicolás Muñoz de Pamplona, Carta al fiscal de la Inquisición sobre la causa que se sigue en Manila en contra de Diego Salcedo, Manila, 1671, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3504, expediente 025, ff. 1, fte.-5, fte.; Diego de San Román, carta al fiscal de la Inquisición en México, Manila, 1676, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3504, expediente 030, ff. 1, fte.;

⁷⁸ María Águeda Méndez, *Catálogo de textos marginados novohispanos. Inquisición, siglo XVII*, México, AGN/FONCA, primera edición, 1997, pp. 37, 38, 45, 134, 146, 330, 375, 280.

⁷⁹ José Abel Ramos Soriano, *Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en Nueva España (1571-1820)*, México, Fondo de Cultura Económica, 2013, p. 98.

población sobre las obras que estaban prohibidas. Si bien desde la Metrópoli llegaban documentos de esta índole a los territorios hispanoamericanos, la Nueva España y el Perú también emitieron sus propios edictos dependiendo de las circunstancias.⁸⁰ Ya fuera que estos impresos procedieran de España o que fueran publicados en el territorio novohispano, llegaban a las Filipinas con el objetivo de mantener en alerta a las autoridades sobre aspectos muy puntuales. Tomo como ejemplo el caso de la persecución de la *Encyclopédie* de Diderot. Una vez que llegaban los edictos procedentes de ultramar —o bien las imprentas de ciudad de México al servicio de la Inquisición terminaban de imprimir los propios—, lo que proseguía era la difusión del documento al interior del espacio novohispano —o peruano— y en aquellos espacios que estaban sujetos a su jurisdicción inquisitorial. Así, el documento del Santo Oficio era recibido en espacios como Guatemala o Filipinas, quienes a su vez tenían que confirmar a las autoridades de ciudad de México haber recibido y publicado el documento en un espacio a la vista de la gente.⁸¹ Posteriormente se procedía con las pesquisas para tratar de encontrar los volúmenes sediciosos. Para 1798, treintaiocho años después de que los primeros edictos europeos sobre la *Encyclopédie* llegaran al Nuevo Mundo y se distribuyeran por el territorio, Nicolás Cora y Francisco Albán, funcionarios del Santo Oficio en Filipinas, dieron cuenta a las autoridades de ciudad de México sobre la quema de la enciclopedia en el archipiélago.⁸² Cora y Albán no especifican si el ejemplar que quemaron estaba completo o si eran tomos sueltos, sin embargo llama la atención que una obra de tal envergadura como la *Encyclopédie* pasara por diversos filtros hasta llegar al archipiélago: primero, los controles de ultramar, posteriormente, los de los puertos de Veracruz y Acapulco en la Nueva España —si es que tal libro llegó al archipiélago desde la Nueva España— para finalmente burlar la vigilancia de los inquisidores en el fondeadero de Cavite.

Las comunicaciones sobre la persecución de cierto libro prohibido no solamente circularon de la Nueva España a las Filipinas en forma de edictos, sino que en un sentido inverso, de las islas al virreinato, fue enviada información sobre la puesta en marcha de los funcionarios inquisitoriales filipinos para la persecución de cierto impreso. Respecto de lo

⁸⁰ *Ibid.*, p. 99.

⁸¹ AGNM, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, Caja 1082, Expediente 036 (Inquisición, caja 1082), ff. 1, fte.-13, vta.

⁸² AGNM, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, Caja 2375, Expediente 012 (Inquisición 2375), f. 1, fte.; AGNM, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, Caja 4318, Expediente 034 (Inquisición, caja 4318), f. 1, fte.

anterior enunció tres ejemplos: hacia 1639, el comisario de la Inquisición en Manila, fray Diego González, informó a los funcionarios de la Inquisición de México respecto de las proposiciones que contenía la obra *Summa de Diana*. Por otra parte, en algún momento de la década de 1730, las autoridades inquisitoriales de la ciudad de México informaron a todos los territorios adscritos a su jurisdicción —entre ellos Filipinas— respecto a que se habían publicado dos impresos: el primero titulado *Diálogo mixti fori*, que “[...] atenta a la autoridad del cabildo eclesiástico” y que se “[...] prohíbe in totum”; el segundo se intitulaba *Encuentro verdadero*, del cual las autoridades novohispanas mencionaron que se difundió por Manila y que contenía “proposiciones temerarias”. En vistas de que este último impreso contenía información relevante para las islas, debió circular ampliamente entre diversos sectores letrados de las Filipinas. Las sospechas de que el *Diálogo mixti fori* y *Encuentro verdadero* hayan llegado al virreinato novohispano tienen fundamento en la prohibición de la que estos textos fueron sujetos en la Nueva España.⁸³

1.2.2 Otro tipo de comunicaciones, 1686-1765

La circulación de información entre personas que no desempeñaron algún cargo en las administraciones virreinales en la Nueva España y el Perú aparece con menor frecuencia si se le compara con el trasiego de correspondencias entre funcionarios temporales y espirituales.

En el siguiente apartado revisaré el movimiento de personas entre los tres espacios de los que se ocupa el presente trabajo. De momento mencionaré que los individuos que no desempeñaban algún cargo en la administración temporal y espiritual de la monarquía también sostuvieron comunicaciones con sus pares asentados a norte y sur del continente americano, y a este y oeste del Pacífico hispánico, ya fuera para recibir indicaciones sobre su traslado o regreso a algún lugar, o sobre los negocios que sostenían entre el Perú, la Nueva España y las Filipinas. De lo anterior da cuenta la poca información que se conserva sobre la

⁸³ Los inquisidores de México, Prohibición de dos documentos, México, sin año, AGN, Indiferente virreinal, caja 1259, expediente 010, f. 1, fte; Sin autor, Prohibición del *Diálogo mixti fori* y el *Encuentro verdadero*, Manila, sin año, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5599, expediente 072, ff. 1-2, fte.; Fray Domingo González, Informa a los inquisidores de México sobre las proposiciones que contienen *Suma de Diana*, Manila, 1639, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5479, expediente 025, ff. 1, fte.-vta. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

pretensión de los comerciantes, mineros e incluso niños por trasladarse de norte a sur de la América Española o viceversa.⁸⁴

Los materiales documentales que se conservan sobre el intercambio epistolar entre la Nueva España y las Filipinas versa, además de los aspectos mencionados previamente, sobre ataques de moros al archipiélago en 1765, la llegada de nuevas autoridades a dicho lugar en 1739. Incluso, la Nueva España fue escala para que este tipo de comunicación —es decir, de carácter no administrativo— siguiera su camino hacia ultramar, como fue el caso de las cartas que Juan de Córdova y Leonor de Córdova y Montiel enviaron el 26 de junio de 1686 a España para saber sobre el estado de salud de su abuelo.⁸⁵

1.3 Movimiento de personas entre la Nueva España a Filipinas y Perú, 1561-1810

Por la vía del Pacífico circularon no solamente insumos y noticias, sino que también diversas personas se trasladaron entre un espacio y otro para el desempeño de sus actividades administrativas, mercantiles, religiosas, así como de servidumbre. De ello dan cuenta diversas fuentes secundarias, pero también la gran variedad documental disponible, por ejemplo, en los archivos generales de México y Perú, aunque igualmente se encuentran disponibles materiales en instituciones como la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, “Juan José Arreola” y el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara. Asimismo, los materiales acerca del movimiento de estos individuos son de índole muy diversa, pues se encuentran de ellos licencias, bienes de difuntos, correspondencia e incluso un proceso inquisitorial. Vistas en conjunto, las fuentes primarias revelan que el movimiento de esos

⁸⁴ Pretensión de don Manuel Sobrado para trasladarse de Nueva España a Lima, Sin lugar, 1811, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2098, expediente 034; Caja 4022, expediente 002, f. 1, fte; Pretensión de don Manuel Sobrado para trasladarse de Nueva España a Lima, México, 27 de mayo de 1811, AGNM, Indiferente virreinal, caja 4022, expediente 002, f. 1, fte; Antonio de Molinaris, Solicitud de traslado a Lima, México, 1818, AGNM, Indiferente virreinal, Caja 2409, expediente 012, ff. 1, fte.-3, vta; Gabriel Regio del Castillo, Licencia para volver al Perú, sin lugar, 1691, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2569, expediente 030, 1, fte.-2 vta; Luis Núñez Pérez, Licencia de Matrimonio, México, 1646, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2657, expediente 021, ff. 1, fte.-vta; Juan Muñoz, Proceso de Alonso Hernández contra Pedro de Ugalde y su viuda, Sin lugar, 1613, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0955, expediente 012, ff. 1, fte.-vta; Matías Rosales, Viaje de Matías Rosales de Sonsonate a Lima, Lima, 1731, AGNM, Indiferente virreinal, Expediente 013, Caja 1062, f. 1, fte. 4, vta. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

⁸⁵ Mateo Robin, Carta a Tompes, Manila, 1739, AGNM, Indiferente virreinal, caja 1386, expediente 014, f. 1, fte; Juan Antonio de los Reyes, correspondencia desde Manila, Manila, 1765, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2851, expediente 022, f. 1, vta; Cartas de Juan de Córdova y Leonor de Córdova para su abuelo en España, Manila, 26 de julio de 1686, AGNM, Indiferente virreinal, caja 4052, expediente 022, ff. 1, fte., 2, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

individuos no se dio solamente entre las capitales novohispana, peruana y filipina, sino que se esparcieron por prácticamente diversos territorios del imperio español en el océano Pacífico: lo mismo se asentaron individuos procedentes de Asia o el Perú en ciudades como México y Guadalajara, en el puerto de San Blas o en las villas de Colima y Guanajuato. Asimismo, durante el período virreinal se observa la presencia de orientales en la ciudad de Lima, por enunciar algunos ejemplos.

1.3.1 Movimiento de funcionarios de la administración temporal y religiosa entre la Nueva España, Filipinas y el Perú, 1646-1820

Comienzo enunciando el movimiento de funcionarios temporales y religiosos entre los tres espacios de los que se ocupa el presente trabajo, porque es la información que con más frecuencia me encontré en los archivos y en fuentes secundarias. Ello da cuenta de que estos sujetos fueron el sector que más se trasladó entre un espacio y otro para el desempeño de sus actividades administrativas, ya fueran clérigos o ministros civiles. Comienzo con el traslado de funcionarios temporales y espirituales entre la Nueva España y las Filipinas porque acerca de ello no solamente se disponen diversos materiales documentales, sino que también la historiografía se ha ocupado ampliamente del tema. El puerto de Acapulco debió ser el punto de salida de estos funcionarios, puesto que ese era el inicio del viaje hacia Filipinas. Por otra parte, de Cavite a la Nueva España el derrotero destino no siempre fue Acapulco, sino que las personas debieron desembarcar en otros puertos que fueron el primer contacto del tornaviaje con el referido virreinato como he mencionado en secciones anteriores de este trabajo.

De Acapulco a Cavite se trasladaron gobernadores, oidores, tenientes, soldados, etc.⁸⁶ De lo anterior dan cuenta, además de los manuscritos que se conservan en diferentes archivos, los escritos de viajeros que presenciaron esta dinámica de movimiento en el puerto de Acapulco, como Giovanni Gemelli Carreri, quien en 1697 observó lo siguiente: “Partieron el domingo, día 10, a Acapulco, para embarcarse, cuatro oidores y un fiscal, que debían ir a

⁸⁶ Manuel de León, Informa a fray Juan de San Miguel de su llegada a Manila, Sin Lugar, 1670, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3504, expediente 027, ff. 1, fte.-vta.; Diego Calderón, Informa de su llegada a Acapulco para trasladarse después a Manila, Acapulco, 1674, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3504, expediente 029, f. 1, fte. Sin autor, Licencia de embarque a Filipinas para Pedro Sarrío, Aranjuez, 1774, Indiferente virreinal, caja 3964, expediente 026, f. 1, fte.; Francisco de Arce y Campoy, Solicitud para embarcarse a Manila, Sin Lugar, 1788, AGNM, Indiferente virreinal Caja 0719, expediente 022, f. 1, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

Manila a sustituir a los que estaban actualmente allá y que habían devolver a México para ser ocupados en la audiencia de aquel reino”.⁸⁷ En algunas ocasiones, estos funcionarios viajaban incluso con sus familias. Por otra parte, es necesario indicar que esta dinámica no se desarrolló exclusivamente de la Nueva España a las Filipinas, pues de las islas hacia el virreinato también se registró el traslado de diversas personas como lo refiere la cita de Gemelli Carreri.

En esta dinámica participaron no solamente ultramarinos, sino que las fuentes documentales también enuncian el viaje que personas con arraigo en la Nueva España realizaron a las Filipinas para el desempeño de sus actividades. Algunos realizaban este viaje y se asentaban en aquel territorio definitivamente, como los religiosos —entre los cuales se puede mencionar a Miguel de Poblete, quien fue obispo de Manila hacia 1646— y oidores —donde destaca el caso de Cristóbal Fernández de Herrera Grimaldo—;⁸⁸ mientras que otros permanecían un tiempo en el archipiélago y regresaban al virreinato novohispano. Respecto de esto último, el 8 de julio de 1651 se otorgó poder al capitán Antonio Alfonso Flores de Valdés, a Juan Vázquez de Medina —ambos vecinos de México— y al capitán Pedro de Urquiza —vecino de Manila—, para embarcarse a la Nueva España.⁸⁹ Me referiré al caso de Poblete en el capítulo II de la presente investigación.

Por otra parte, ampliamente documentado ha sido el movimiento de virreyes entre del norte al sur de América y sus virreinos novohispano y peruano. Durante los reinados de los Habsburgo y de los Borbón, diversos funcionarios que desempeñaron este cargo se trasladaron del virreinato novohispano al peruano para proseguir con sus actividades administrativas en el cargo de virrey. De ellos se ha ocupado ampliamente la historiografía contemporánea de México y Perú, pero también se disponen testimonios de la época. Al respecto, en 1594, Francesco Carletti menciona lo siguiente sobre el movimiento de estos funcionarios entre ambos espacios:

La ciudad, que se llama también de los Reyes, está situada junto a un riachuelo llamado Lima, del cual toma su nombre; en ella, con mucha majestad, como principalísimo de toda la provincia, reside el virrey, mandado de España para gobernar aquel reino durante tres años,

⁸⁷ Gemelli Carreri, *Op. cit.*, p. 28.

⁸⁸ Ambos casos tomados de la Mediateca del INAH. Consultados en: http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/

⁸⁹ Blas de Rosa, Poder otorgado a Antonio Flores, Juan Vázquez y Pedro de Urquiza, Manila, 1651, AGNM, Indiferente virreinal, Caja 0747, expediente 028, f. 1, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

en los cuales recaba tres o cuatrocientos mil escudos, y muchas veces el virrey que ha gobernado a México, cabeza del reino de la Nueva España, sucede en el gobierno de la ciudad de Lima, cabeza, principio y fin de todo el tráfico de aquel país.⁹⁰

En menor medida, las fuentes documentales que recopilé para este trabajo muestran que los funcionarios que desempeñaban un cargo en cierto espacio se trasladaron a otro para ocupar el cargo de virrey. Al respecto, llaman la atención dos casos: ordenados de manera cronológica, primero figura en esta lista Teodoro de Croix, sobrino de Francisco de Croix, desempeñó desde 1776 en la Nueva España el cargo de comandante general de las Provincias Internas de la Nueva España; posteriormente, hacia 1783 se trasladó al Perú, por la vía del Pacífico, para ocupar el cargo de virrey en aquel territorio.⁹¹ Por otro lado está el caso de Joseph Fernando de Abascal, quien en la Nueva Galicia ejerció el cargo de Intendente, mientras que en el virreinato del Perú se desempeñó como virrey. Aunque desconozco en qué momento, Abascal se trasladó de la Nueva España a Sudamérica en un momento previo a 1810 de cuando datan sus primeras cartas.⁹²

Ni los virreyes fueron los únicos que se trasladaron entre el norte y el sur del Pacífico hispánico, ni este movimiento debió ser restrictivo a una vía, solamente, aunque en estas líneas enuncio los casos de tres personas que en la Nueva España desempeñaron diferentes actividades en la administración temporal y espiritual, los cuales se trasladaron de Sur a Norteamérica. Procedo cronológicamente: Durante el siglo XVII, se registra el movimiento de un arzobispo de México y un obispo de Oaxaca, ambos limeños. Se trata de Feliciano de la Vega, para el primero, y Bartolomé Benavente y Benavides, para el segundo.⁹³ Por otro lado, Diego Rodríguez de Rivas y Velasco, procedente del Perú, fue obispo de Guadalajara

⁹⁰ Francesco Carletti, *Razonamientos de mi viaje alrededor del mundo (1595-1606)*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pp.47-48.

⁹¹ Cf. Alonso Domínguez Rascón, *Estado, frontera y ciudadanía: El septentrion entre el Antiguo Régimen y la formación de la Nación Mexicana*, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México-Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2017, p. 103. Consultado en: <https://goo.gl/6zVtWC>; Rafael Vasco y Juan Gayarre, Información sobre el traslado de Teodoro de Croix a Lima. Lleva consigo mercaderías, Acapulco, 1783, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2643, expediente 009, ff. 1, fte; 3, fte. Consultado en: <https://www.gob.pe/agn>

⁹² Joseph de Abascal, Carta del virrey del Perú al de Nueva España, Lima, 1810, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0635, expediente 001, f. 1, fte.; Joseph de Abascal, Carta del virrey del Perú al de Nueva España, Lima, 1810, Indiferente virreinal, caja 0841, expediente 008, ff. 1, fte.-vta.; Joseph de Abascal, Carta del virrey del Perú al de México, 1811, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3072, expediente 036, f. 1, fte. Consultados en: <https://www.gob.pe/agn>

⁹³ Fray Diego de Córdova Salinas, *Crónica Franciscana de las Provincias del Perú*, Academy of Franciscan History, Washington, 1957, p. 551. Consultado en: <https://archive.org>

de 1764 a 1770; Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, fue comandante de marina de San Blas hasta 1794; por último, he mencionado en párrafos anteriores el caso de Pascual de Cárdenas, originario de Cuzco, abogado de la real Audiencia de México y procesado por la Inquisición novohispana en Guanajuato por proposiciones. Además de provenir del mismo virreinato y ser funcionarios temporales y espirituales al servicio de la monarquía española, otro aspecto que permite colocar a estas tres personas dentro de un mismo rubro es que poseían bibliotecas en la Nueva España, por lo que volveré a ellos en el capítulo III del presente trabajo.

Ahora bien, el traslado de estos sujetos no se dio solamente entre los puertos de Acapulco y el Callao, tampoco dichos derroteros sirvieron únicamente como punto de enlace para que los funcionarios temporales y espirituales se movieran entre un espacio y otro, sino que entre las Filipinas y el Perú también se movieron este tipo de personas. Siguiendo la misma dinámica que el movimiento de las mercaderías, el puerto novohispano de Acapulco sirvió como punto medio en el movimiento de dichos sujetos entre las islas y el virreinato sudamericano para que los funcionarios temporales y espirituales llegaran a su destino. A pesar de que estos casos son los que aparecieron con menor frecuencia en mis búsquedas de archivo, puedo enunciar dos, los cuales ilustran lo que llevo dicho: Entre 1595 y 1636, Antonio de Morga ocupó diversos cargos, primero en la Audiencia de Manila, después fue alcalde del Crimen de la de México y posteriormente Presidente de la de Quito.⁹⁴ Hacia 1603, Jerónimo de Salazar, Fiscal de la Audiencia de Manila, solicitó su cambio a México o Lima por motivos de salud, aunque este movimiento no se concretó. El 8 de agosto de 1619, Andrés de Alcaraz y Alonso Fajardo de Tenza recomendaron a Juan de Alvarado y Bracamontes, fiscal de la Audiencia de Manila, que pasase a ocupar alguna plaza en las de México o Lima. Aunque hacia 1621 se le observa como oidor de la de Panamá.⁹⁵ Gracias al expediente para la obtención de título de caballero de la orden de Santiago a Bartolomé Tenorio y Cortés, en 1639, sabemos que esta persona, oriunda de Lima, se trasladó a las Filipinas para ejercer el

⁹⁴ Javier Barrientos Grandon, "Antonio de Morga y Sánchez", en *Diccionario Biográfico Electrónico*. Consultado en: <https://dbe.rah.es/biografias/16557/antonio-de-morga-y-sanchez>

⁹⁵ Jerónimo de Salazar, Solicitud de cambio de sede, Manila, 5 de julio de 1603, Archivo General de Indias [en adelante, AGI], FILIPINAS,19,R.4,N.68, f. 1, fte.-vta; Andrés de Alcaraz y Alonso Fajardo de Tenza, Recomiendan el traslado de Juan de Alvarado Bracamonte a las Audiencias de México o Lima, Manila, 8 agosto de 1619, AGI, FILIPINAS,20,R.13,N.92, f. 204 fte.-vta. Consultado en: <https://pares.mcu.es/>; "Juan de Alvarado y Bracamontes", en *Historia hispánica*. Consultado en: <https://historia-hispanica.rah.es/>

cargo de alguacil mayor de la Audiencia de Manila.⁹⁶ En 1733, Juan Ángel Rodríguez solicitó traslado del Perú a Filipinas para ejercer el cargo de arzobispo de Manila, su ruta sería del puerto de Callao al de Guatemala, sujetándose a la regulación de comercio vigente.⁹⁷ Por otra parte, el 15 de marzo de 1757, el marqués de Ovando solicitó ante la Audiencia de Lima exoneración de paga de los derechos para los productos que llevaría consigo en su viaje a Manila, pues se trasladaba hacia Filipinas como presidente de la Audiencia y capitán General. Ovando llevaba consigo 500 marcos de plata labrada, y recurriría primero a la ruta Callao-Acapulco para posteriormente trasladarse a Manila desde la Nueva España. El documento enuncia los insumos que dicho sujeto llevaría consigo en su viaje, los cuales enuncié en el apartado 1.1.2 de este trabajo.⁹⁸ Por último, hacia 1785, José de Gálvez autorizó el viaje de Melchor de Pernia y Altamirano y de Pedro Darrigol, quienes se trasladarían al archipiélago filipino para ejercer los cargos de director de la Compañía de Filipinas y dependiente, respectivamente, haciendo escala en Lima.⁹⁹

Respecto del movimiento de mercancías entre la Nueva España y el Perú, no mucho tiempo después del viaje del marqués de Ovando, hacia 1783, Teodoro de Croix, electo virrey del Perú, llevó consigo mercancías procedentes de España, América y Asia, por las cuales tuvo que pagar derechos. La fragata “La Aurora”, que llevaría a dicho funcionario, podía hacer escala en puertos como Paita y Guayaquil.¹⁰⁰ No solamente los principales puertos del Pacífico americano, Acapulco y Callao, sirvieron como únicos puntos de partida o destino en el viaje de estas personas, sino que la conexión entre la Nueva España y el Perú se llevó a

⁹⁶ Bartolomé Tenorio y Cortés, “Expediente para la concesión del Título de Caballero de la Orden de Santiago de Bartolomé Tenorio y Cortés, natural de Lima, Alguacil Mayor de la Audiencia de Manila”, Sin lugar, 11 de enero de 1639, Archivo Histórico Nacional, OM-EXPEDIENTILLOS,N.1968. Consultado en: <https://pares.mcu.es/>

⁹⁷ Juan Ángel Rodríguez, Solicitud de traslado a Manila por la vía de Guatemala, Lima, 14 de abril de 1733 AGI, FILIPINAS,291,N.17, fojas sin numeración. Consultado en: <https://pares.mcu.es/>

⁹⁸ Miguel Antonio Mora, Autos seguidos por el Marqués de Ovando para trasladarse con insumos a Manila, Lima, 1747, AGNP, Fondo: Superior Gobierno, Clasificador de Serie: Real Acuerdo, ff. 1, fte.-4, vta. Consultado en: <https://www.gob.pe/agn>

⁹⁹ José de Gálvez, Licencia para que Melchor de Pernia y Pedro Darrigol se trasladen a Filipinas, San Ildefonso, 4 de octubre de 1785, AGI, CONTRATACION,5529,N.2,R.95, sin folios. Consultado en: <https://pares.mcu.es/>

¹⁰⁰ Rafael Vasco y Juan Gayarre, Información sobre el traslado de Teodoro de Croix a Lima. Lleva consigo mercaderías, Acapulco, 1783, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2643, expediente 009, ff. 1, fte; 3, fte. Consultado en: <https://www.gob.pe/agn>

cabo mediante otros fondeaderos como San Blas,¹⁰¹ Realejo,¹⁰² Sonsonate,¹⁰³ Guayaquil¹⁰⁴ y probablemente también Paita.

Ya he indicado que el movimiento de estas personas no se dio en una sola dirección, también se ha abordado que diversos puertos americanos sirvieron como punto de enlace en la trayectoria de estos individuos. Parece ser que el movimiento de funcionarios temporales y espirituales, en algunas ocasiones, siguió una ruta similar a la de las mercancías americanas que no se quedaban en el Nuevo Mundo o en Asia, sino que desde el virreinato novohispano eran trasladadas a España; en este caso, el puerto de Acapulco sirvió como conexión para aquellos funcionarios que, procedentes del Viejo Continente, se trasladaron al Perú o a las Filipinas para el desempeño de sus actividades. El caso de Tomás de Ugarte y Riaño, de quien revisé su correspondencia en el apartado 1.2 del presente capítulo, es el único que encontré y que ilustra este tipo de movimiento hacia Sudamérica, porque da cuenta de las diferentes escalas en su trayectoria hasta llegar a su destino. Nombrado comandante en jefe de marina en el puerto peruano, Ugarte y Riaño se trasladó al virreinato sudamericano el 12 de junio de 1799 por la vía de la Habana, pasando por México hasta llegar a Acapulco, puerto en el cual finalmente se embarcó hacia su destino.¹⁰⁵

El movimiento de funcionarios que, procedentes de España o del virreinato novohispano, se trasladaban a las Filipinas con el fin de desempeñar sus actividades administrativas debió de ser más frecuente que aquel que se desarrolló entre el Perú y la Nueva España, considero que por dos motivos: por un lado, porque el virreinato novohispano fue el punto de enlace de las Filipinas con España, pues a dicho territorio llegaron

¹⁰¹ Sobre este puerto como punto de partida: Pedro Rafael Carrillo, Informe al virrey del Perú, Juan de la Pezuela, sobre su llegada al Callao, Callao, 1818, AGNP, Fondo: Santa María, Serie: Legajo 05, f. 1, fte. Consultado en: <https://www.gob.pe/agn>; Sobre este puerto como destino: Joseph Antonio de Areche, Carta informando al virrey Matías de Gálvez sobre su llegada al puerto de San Blas procedente del Callao, San Blas, 1783, AGNM, Indiferente virreinal, Caja 2005, Expediente 12, f. 1, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

¹⁰² Antonio de Grijalva, Viaje del comisario de la Inquisición, Antonio de Grijalva, a Lima, Realejo, 1631, AGNM, Indiferente virreinal, Caja 5259, Expediente 079, f. 1, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

¹⁰³ Matías Rosales, Viaje de Matías Rosales de Sonsonate a Lima, Lima, 1731, AGNM, Indiferente virreinal, Expediente 013, Caja 1062, ff. 1, fte.-2, vta. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

¹⁰⁴ Pedro Antonio Pérez, Informa al virrey Francisco Xavier Venegas sobre una fragata procedente de Lima y Guayaquil, Acapulco, 1811, AGNM, Indiferente virreinal, Caja 3882, expediente 019, ff. 1, fte.-vta. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

¹⁰⁵ Tomás de Ugarte y Riaño, Información a los virreyes novohispanos de su llegada al puerto del Callao, Lima, 1799, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2844, expediente 020, ff. 1, fte; 3, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

funcionarios temporales y espirituales con el propósito de trasladarse a las islas a fin de desempeñar sus actividades; segundo, la relación que la metrópoli estableció para las Filipinas y la Nueva España, donde las islas se conformaron como una capitanía general sujeta al virreinato novohispano cuya principal vía de comunicación para el traslado de personas y de mercancías fue, precisamente, el Galeón de Manila. Sobre esto, Francisco R. Calderón señala que, desde el viaje de López de Legazpi y Andrés de Urdaneta, diversas personas se trasladaron de la Nueva España rumbo a las islas: “150 marineros, 200 soldados y cinco frailes agustinos, buena parte de ellos ya nacidos en la Nueva España”.¹⁰⁶ Hacia finales del siglo XVII, Pedro Murillo Velarde indica que el virrey Conde de Monclova se valió de navíos peruanos para el traslado de funcionarios reales que desempeñarían sus respectivos cargos en el archipiélago.¹⁰⁷

1.3.2 Movimiento de personas que no desempeñaban cargos en la administración temporal o espiritual, 1561-1820

Por la ruta del Pacífico no solamente se trasladaron, entre un espacio y otro de los que se ocupa este trabajo, funcionarios temporales y espirituales con el propósito de proseguir sus actividades dentro de los diversos territorios de la monarquía española, sino que también se observa el movimiento de adelantados, comerciantes, miembros del clero secular asiáticos libres, sirvientes esclavos e incluso familias. Sobre el movimiento de frailes, me ocuparé en el capítulo 3. Al igual que el movimiento de funcionarios, dicha dinámica no fue exclusiva de los principales puertos del océano Pacífico —es decir Acapulco, Cavite y el Callao— sino que se observa que las personas se trasladaban desde puertos como Sonsonate, San Blas y Realejo, pues su destino no necesariamente fue alcanzar las capitales de la Nueva España y el Perú, ya que se dispersaron por el interior de ambos territorios. En ciertos casos, los viajeros que se trasladaban del virreinato novohispano al sudamericano lo hacían precisamente porque en este último territorio tenían familiares, lo que propició la creación de redes de parentesco entre norte y sur del Pacífico, pues en la documentación que presentaron para volver a su lugar de residencia varios de ellos argumentaron tener familiares, por ejemplo, en Sudamérica.

¹⁰⁶ Calderón, *Op. cit.*, p. 564.

¹⁰⁷ Pedro Murillo Velarde, *Historia de la Provincia de Philipinas de la Compañía de Jesús*, segunda parte, Manila, Nicolás de la Cruz Bagay, 1749, p. 36. Consultado en: <https://www.bne.es/>

Entre la Nueva España y las Filipinas también circularon personas que no desempeñaban alguna labor administrativa o religiosa, de ello dan cuenta diversos materiales documentales dispersos por varios archivos mexicanos así como fuentes secundarias. Un importante sector que se movió ampliamente entre la Nueva España y las Filipinas fueron los religiosos, de los cuales se dispone con no pocas fuentes documentales. Algunos de ellos viajaron de Acapulco a Manila en grupo, haciendo escala en la Nueva España, donde probablemente se abastecieron de libros;¹⁰⁸ mientras que otros lo hicieron solos, pero llevando consigo bibliotecas.¹⁰⁹ En el apartado 1.2 del presente trabajo, he citado que en el movimiento de insumos a este y oeste del océano Pacífico participaron personas asentadas en ambos territorios, algunas veces enviando las mercancías a destinatarios en específico, pero en otras ocasiones realizando el viaje por sí mismos. Respecto de esto último, las fuentes documentales enuncian el traslado de personas, de Filipinas a la Nueva España.¹¹⁰ Por otra parte, entre 1806 y 1817 aparecen diversos casos de individuos a los cuales, por sus faltas cometidas, se les condenó a viajar a Manila y realizar labores en el presidio de aquel lugar.¹¹¹

El movimiento de sujetos que se desarrolló entre el norte y el sur de continente no se dio solamente entre las capitales como ciudad de México y Lima. Si bien la capital novohispana registró hacia el siglo XVII la presencia de diversos comerciantes procedentes

¹⁰⁸ Fray Andrés Meléndez, Solicitud para embarcarse a Filipinas con varios religiosos, Acapulco, 1786, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2419, expediente 009, ff. 1, fte.-2, vta. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>; Sobre el movimiento de religiosos de Europa a Filipinas, con escala en Nueva España, existen al menos dos manuscritos a los cuales no tuve acceso: AGNM, Indiferente virreinal, caja 3791, expediente 021; AGNM, Indiferente virreinal

¹⁰⁹ No tuve oportunidad de revisar estos materiales, pero son varios los frailes que solicitaron pasar a las Filipinas con libros europeos. A continuación, enuncio algunos de ellos: AGNM, Inquisición 61, volumen 1390, expediente 11, año 1794; AGNM, Inquisición 61, volumen 1390, expediente 11, año 1795; AGNM, Inquisición 61, volumen 1390, expediente 11; AGNM, Inquisición 61, volumen 2226, expediente 45, año 1699; ANGM, Indiferente virreinal, caja 3791, expediente 021, año 1699; ANGM, Indiferente virreinal, caja 3855, expediente 002, año 1699.

¹¹⁰ Alonso Pérez de Vargas, Viaje y negocios de Alonso Pérez de Vargas, Sin lugar, 1698, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2429, expediente 028, f. 1, fte.; Andrés Domínguez, Poder para el cobro de deudas, México, 1740, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0734 expediente 013, f. 1, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

¹¹¹ Mateo Bravo, Solicitud para enviar a su hijo Pedro a Manila, Guanajuato, 1806, AGNM, Indiferente virreinal, Caja 1160, expediente 016, ff. 1-2 fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>; Sobre esto último, la Biblioteca Pública resguarda diversos casos al respecto. Aunque no los consulté, menciono solamente tres casos: Victoriano Mateos, Causa contra José Antonio Gutiérrez, Guadalajara, 1812, BPEJ, ARANG, Ramo Criminal, caja 114, expediente 4, progresivo 1731; Victoriano Mateos, Causa contra el cura del pueblo de Urecho, por insurgente, Guadalajara, 1813, BPEJ, ARANG, caja 117, expediente 11, progresivo 1781; Juan de Dios de Híjar, Juicio contra Guadalupe Romero, Ixtlán, 1815, BPEJ, ARANG, caja 165, expediente 6, progresivo 2584.

del virreinato peruano —como abordaré posteriormente—, otros espacios como la Nueva Galicia también sirvieron como lugar de residencia de estos sujetos. Al respecto, enuncio unos cuantos casos que sirven para ilustrar lo anterior: Francisco Garzón era natural de Quito, pero en la capital neogallega poseía un billar en el portal de los agustinos;¹¹² Juan Millán, oriundo de Guayaquil, pero residente en la Guadalajara de Indias, donde era comerciante, falleció hacia 1820, y es gracias a su testamento que es posible saber de dónde procedía.¹¹³

Otro rubro importante de sujetos que se movieron entre el Perú y la Nueva España para el desempeño de sus actividades fueron los comerciantes, de los cuales identifiqué al menos cuatro en el Archivo General de la Nación y las fuentes secundarias refieren otros más. Procedo de manera cronológica para enunciar lo que revelan los manuscritos de la época y las investigaciones contemporáneas. El movimiento de estos sujetos se da hasta antes de 1634, cuando las autoridades ultramarinas decretaron la prohibición del comercio entre la Nueva España y el Perú, y no siguió una ruta solamente: a estos individuos se les observa solicitar su traslado de México a Lima, procedentes del virreinato peruano o con el objetivo de trasladarse a él. Hacia 1596, el mercader radicado en Perú Diego Mexía de Fernangil pasó del Perú hacia la Nueva España supervisando el trasiego de mercancías procedentes del Viejo Mundo a dicho virreinato, pero igualmente aprovechó su estancia para trabajar en una edición al castellano de las *Herodias*, de Ovidio traducidas por él mismo.¹¹⁴ Previo a la clausura de la ruta del Pacífico para la conexión de Nueva España con el Perú, en 1634, entre 1610 y 1613 los materiales registran la presencia en ciudad de México de dos sujetos procedentes de la ciudad de Lima: durante la primera temporalidad que refiero, Gabriel Regio del Castillo y su sobrino, Manuel Fernández, pidieron licencia para volver al Perú luego de adquirir en la Nueva España seda de la mixteca, tafetanes y paños.¹¹⁵ No muy lejos de dicha temporalidad, hacia 1610, Luis Reyes García analiza el accidente de los navíos “Nuestra Señora de los Remedios” y Nuestra Señora de la Candelaria”, los cuales trasladaban mercaderes

¹¹² Juan Nepomuceno Hernández, Autos sobre los bienes de Francisco Garzón, BPEJ, ARANG, Ramo Bienes de difuntos, caja 200, expediente 5, progresivo 1971, ff. 1, fte.-2, fte.

¹¹³ José Domingo Rus, Auto sobre la testamentaria de Juan Millán, Guadalajara, 1820, BPEJ, ARANG, Ramo Bienes de difuntos, caja 211, expediente 26, progresivo 2119, ff. 2, fte.-8, fte.

¹¹⁴ Juan Gil, “Diego Mexía...”, *Op. Cit.*, p. 72-73.

¹¹⁵ Gabriel Regio del Castillo, Licencia para volver al Perú, sin lugar, 1691, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2569, expediente 030, 1, fte.-2 vta. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

peruanos.¹¹⁶ El cierre de la ruta del Pacífico no detuvo el movimiento de personas de la Nueva España al Perú, de ello dan cuenta tres materiales: hacia 1713, Pedro Ugalde — probablemente también comerciante— realizó una trayectoria similar del virreinato sudamericano al novohispano;¹¹⁷ mientras que hacia 1719, Gregorio de Carrión, comerciante limeño, viajó a la capital novohispana donde adquirió diversos libros con el objetivo de venderlos posteriormente en Lima.¹¹⁸ De Carrión me ocuparé más adelante dentro de este mismo capítulo, cuando aborde el comercio del libro por la vía del Pacífico.

Es necesario valorar qué tan importante fue el movimiento de mercaderes entre el Perú y el archipiélago una vez que se estableció la Real Compañía de Filipinas. Al respecto, se disponen de pocos materiales documentales. En 1787, estando en Cádiz, Juan González de la Fuente solicitó licencia para pasar a Filipinas.¹¹⁹ Entre 1803 y 1804, se autorizó el traslado de al menos cinco personas desde Ultramar hacia el archipiélago filipino haciendo escala en el virreinato sudamericano con el fin de continuar con sus actividades mercantiles. Se trata de Domingo Espinoza, Ramón del Valle González, Vicente de Iriarte, Tomás López, quien viajaba con su criado, Frutos Ortega, y Esteban Ruiz Monforte. En todos estos casos, los viajes obtuvieron el visto bueno de las autoridades reales, restaría averiguar si finalmente se concretaron y si estos sujetos pasaron a Filipinas después de viajar a Lima. Lo interesante de estos cinco perfiles, es que no todos ellos procedían de España, sino que, en el caso de Ramón del Valle, éste era oriundo de la capital peruana.¹²⁰

¹¹⁶ Luis Reyes García, “Resultas del viaje de dos navíos de peruleros a la Nueva España en 1610” en *Antropología. Revista interdisciplinaria del INAH*, núm. 100, pp. 113-121. Consultado en: <https://revistatest.inah.gob.mx/index.php/antropologia/article/view/8210>

¹¹⁷ Juan Muñoz, Proceso de Alonso Hernández contra Pedro de Ugalde y su viuda, Sin lugar, 1613, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0955, expediente 012, ff. 1, fte.-vta. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

¹¹⁸ Cf. Juan José Brito Ramos, “Un cargamento de libros averiados (Lima, 1719)”, en *Revista del Archivo General de la Nación*, n°31, 2016, pp. 71-95. Consultado en: <https://doi.org/10.37840/ragn.v31i1.29>

¹¹⁹ Antonio Porlier, Licencia a Juan González de la Fuente para pasar a Lima, San Lorenzo, 6 de noviembre de 1787, AGI, CONTRATACION,5532,N.3,R.54, sin folios. Consultado en: <https://pares.mcu.es/>

¹²⁰ Joseph Caballero, Licencia para pasar a Lima y Filipinas para José María Negrete, San Ildefonso, 08 de agosto de 1803, AGI, ARRIBADAS,439A,N.159, ff. 340, fte.-vta; Soler, Ramón del Valle González, originario de Lima, solicita licencia para pasar a dicha ciudad y a Manila, San Ildefonso, 03 de septiembre de 1803, AGI, ARRIBADAS,439A,N.158, ff. 339, fte; Silvestre Collar, Domingo Espinoza solicita licencia para pasar a Lima y a Manila, Madrid, 14 de septiembre de 1803, AGI, ARRIBADAS,439A,N.163, f. 344, fte; Soler, Miguel Vicente de Iriarte solicita licencia para viajar a Lima y Manila, San Ildefonso, 11 de septiembre de 1804, ARRIBADAS,439B,N.406, ff. 401-402, fte; Miguel Cayetano Soler, Licencia para pasar a Indias a Tomás López y su criado, Frutos Ortega, Aranjuez, 20 de junio de 1804, AGI, ARRIBADAS,439B,N.407, ff. 403, fte.-vta; Silvestre Collar, Esteban Ruiz Monforte solicita licencia para pasar a Guayaquil, Lima y Filipinas, Madrid, 3 de agosto de 1804, ff. 399, fte. – 400, vta. Consultado en: <https://pares.mcu.es/>

Ahora bien, este tipo de trayectos también se realizó del norte al sur del continente americano, igual que los casos ya señalados, durante los años de prohibición: hacia 1731, el comerciante Matías Rosales realizó la trayectoria de Sonsonate a Lima, cuyo punto medio fue Panamá.¹²¹ Manuel Sobrado, en 1811, de Nueva España a Lima. Por último, hacia 1818 Antonio de Molinaris, en ciudad de México, solicitó permiso para trasladarse a la capital peruana y asistir a su primo en sus actividades mercantiles de aquella ciudad.¹²²

Otro importante sector que se movió por las costas del Pacífico fueron los religiosos. Las fuentes documentales que he reunido para este trabajo ponderan el traslado de sacerdotes procedentes del Perú a la Nueva España en diversos momentos del período virreinal, pero en este mundo conectado por las naos y por cuestiones económico-administrativas descarto igualmente que dicho movimiento se hubiera llevado a cabo en una sola dirección. Lo que muestran los materiales documentales que dan sustento a esta sección de mi trabajo es que tanto regulares como seculares¹²³ se trasladaron entre los dos espacios a veces por la vía directa y algunos de ellos probablemente mediante algún puerto del océano Pacífico rumbo al territorio novohispano. Me ocuparé más a detalle del movimiento de miembros del clero regular entre la Nueva España, Filipinas y el Perú en el capítulo III del presente trabajo. Del clero regular me ocuparé en el capítulo III de esta investigación, pues, como se verá ahí, fue el sector que con más frecuencia participó igualmente en la circulación de mercancías, personas y noticias entre los tres territorios aquí se analizan.

Un último sector con el que cierro el tema del movimiento de personas entre los virreinos peruanos y novohispanos es el de aquellos que no desempeñaban alguna actividad económica, religiosa o administrativa. Las fuentes documentales mencionan el traslado de mujeres o niños con mucha menor frecuencia que como sí enuncian los viajes que religiosos, mercaderes y funcionarios realizaron de la Nueva España al Perú y viceversa o entre el virreinato novohispano y el archipiélago filipino. Sin embargo, este movimiento también se desarrolló, aunque resta averiguar cuál fue su frecuencia. El único caso que me ayuda a sustentar lo anterior es la aprehensión en ciudad de México de Luis Núñez Pérez, oriundo de

¹²¹ Matías Rosales, Viaje de Matías Rosales de Sonsonate a Lima, Lima, 1731, AGNM, Indiferente virreinal, Expediente 013, Caja 1062, f. 1, fte. 4, vta. Consultado en: <https://www.gob.pe/agn>

¹²² Antonio de Molinaris, Solicitud de traslado a Lima, México, 1818, AGNM, Indiferente virreinal, Caja 2409, expediente 012, ff. 1, fte.-3, vta. Consultado en: <https://www.gob.pe/agn>

¹²³ Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara [en adelante AHAG], Serie testamentos, caja 2, progresivo 14, expediente 2, sin folio.

Portugal quien hacia 1646 solicitó licencia para contraer matrimonio con Violante Tejosa, quien de acuerdo con Núñez viajó del Perú a la Nueva España “de edad de cuatro años” nueve años antes de la solicitud de matrimonio.¹²⁴ El viaje de Tejosa debió desarrollarse antes de 1637, probablemente en un momento muy cercano a 1634, tomando en consideración que esta última fecha fue cuando se cerraron las comunicaciones marítimas entre Nueva España y Perú con fines económicos.

Por otro lado, también se dio el movimiento de asiáticos libres, sirvientes o esclavos desde Filipinas hacia la Nueva España e incluso al Perú. Respecto del traslado de este tipo de personas hacia territorio novohispano, una fuente que podría arrojar luces a propósito de lo anterior son los autos que hacia 1717 varios vecinos del Autlán virreinal interpusieron en contra del alcalde mayor de ese poblado, Juan Antonio de Ochoa, por excesos. En dicho documento, se enuncia, entre otras cosas, el interés de Ochoa en castigar a Andrés Díaz Manzano por conducir a un “gentil hombre de la nao de China” por la vía de Tuxcacuesco en lugar de haberlo trasladado al pueblo de Autlán.¹²⁵ De acuerdo con el plano elaborado por Juan Mascaró en 1795, la villa de Colima constituye uno de los primeros puntos de contacto con los fondeaderos novohispanos del Pacífico hispánico (ver plano A1). En el mismo documento, los siguientes destinos en los traslados por el occidente de la Nueva España son los pueblos de Tuxcacuesco, Autlán, Sayula, Zapotlán y varios poblados más hasta llegar a asentamientos más poblados como Guadalajara (ver detalle A2) o ciudad de México. Lo anterior sirve para comprender que los fondeaderos novohispanos de la Mar del Sur no sólo sirvieron para trasladar mercancías, noticias y funcionarios, sino también a personas procedentes de oriente, y que los traslados de éstos no necesariamente culminaban en Acapulco. Hay que recordar que puertos menores como el de Salagua —en el actual estado de Colima— (ver mapa A3), de la Navidad —que se ubica actualmente en Jalisco— (ver mapa A4), de Banderas —en Nayarit— (ver mapa A5), de Culiacán —en Sinaloa— (ver mapa A6) y de La Paz —en California— (ver mapa A7), fueron los primeros puntos de contacto del tornaviaje con América, por lo que no se debe descartar la llegada de orientales a fondeaderos del norte, ajenos al de Acapulco. Cabe recordar que esta misma dinámica se

¹²⁴ Luis Núñez Pérez, Licencia de Matrimonio, México, 1646, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2657, expediente 021, ff. 1, fte.-vta. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

¹²⁵ José Amézquita Zavala, Autos contra Juan Antonio de Ochoa por excesos, Autlán, 1717, BPEJ, ARANG, Ramo civil, caja 18, expediente 9, f. 9, fte.

observa con la circulación de insumos procedentes de Asia, por lo que es factible que algunos asiáticos descendieran de las naos antes de llegar al puerto de Acapulco.

También viajaron a la Nueva España asiáticos libres. A propósito del movimiento de japoneses hacia el virreinato novohispano, Thomas Calvo señala que es difícil rastrearlos hacia la primera mitad del siglo XVII, y unos años más adelante, en el virreinato novohispano. Sin embargo, algunos de ellos se insertaron en la vida económica de la Nueva Galicia.¹²⁶ Al respecto, Deborah Oropeza menciona que se dispersaron por diversos territorios, con una marcada presencia en espacios del océano Pacífico como California, Colima, Acapulco y la ciudad de México, donde desempeñaron diversas labores como barberos, exploradores y emisarios.¹²⁷ Trabajos posteriores deberán abordar no solamente lo que pasa en el centro del virreinato novohispano con estos sujetos, ni enfocarse en su calidad de libres o esclavos, sino abordar su llegada a otros puertos del Pacífico novohispano, e incluso peruano, porque ello dará una idea más completa sobre el movimiento de dichos orientales y la impronta que dejaron en los territorios americanos donde habitaron. Tampoco descarto que muchos de estos asiáticos, no sólo los libres, sino también los esclavos, tuvieran como destino final algún puerto californiano, primer contacto del tornaviaje con la América Española.

Un caso más extremo en los traslados de individuos que no ejercieron un cargo en la administración temporal o espiritual del imperio español es el que se llevó a cabo entre las Filipinas y el Perú. Al igual que en el caso de los ministros que se trasladaron de las islas al virreinato sudamericano y viceversa, los materiales documentales que dan sustento a este rubro son los que aparecieron con menor frecuencia en las fuentes secundarias. Los asiáticos llegaron incluso a la capital peruana, bien en calidad de sirvientes o de artesanos, siguiendo por lo general a contingentes o grupos de personas que desde las Filipinas se trasladaron al Perú a principios del siglo XVII, aunque fue una población reducida a decir de Gleydi Sullón Barreto.¹²⁸ Este pequeño grupo de orientales en Lima tenía una procedencia diversa, pues

¹²⁶ Thomas Calvo, *La Nueva Galicia en los siglos XVI y XVII*, México, El Colegio de Jalisco, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1989, pp. 159-171.

¹²⁷ Cf. Deborah Oropeza, “La migración asiática libre al centro del virreinato novohispano, 1565-1700”, en *Relaciones*, núm. 147, 2016, pp. 347-363.

¹²⁸ Cf. Gleydi Sullón Barreto, “Indios orientales en Lima colonia, 1561-1645. Categorías e identificaciones socio-étnicas”, en *Temas americanistas*, núm. 45, diciembre 2020, pp. 345-346. Consultado en: <https://dx.doi.org/10.12795/Temas-Americanistas.2020.i45.17>

para dicha temporalidad se registraron sujetos oriundos de Macao, Japón, China, la India y Filipinas, procedentes del archipiélago haciendo escala en el puerto de Acapulco para posteriormente seguir una ruta por los fondeaderos centro y sudamericanos.¹²⁹ De acuerdo con Sullón Barreto, José Vega Loyola y Eugenio Chang-Rodríguez, los orientales que se asentaron en la capital del Perú entre 1561 y 1645, desempeñaron actividades muy diversas y se desarrollaron en el ámbito limeño pues ahí se casaron, elaboraron testamentos, crearon cofradías e incluso uno de ellos tuvo problemas con la Inquisición sudamericana.¹³⁰

Al respecto del movimiento de dichos orientales al Perú, un par de factores me llaman la atención, los cuales podrían arrojar información relevante sobre el contexto en el que dichas personas se trasladaron hacia la capital limeña durante la temporalidad que señalan ambos autores: primero, el movimiento de estos individuos se da en uno de los momentos más álgidos del intercambio mercantil por la ruta del Pacífico, pues hasta antes de 1634 el comercio trilateral entre la Nueva España, el Perú y las Filipinas, con el visto bueno de las autoridades ultramarinas, permitió que las mercaderías orientales se movieran entre los tres espacios referidos; segundo, el padrón en el que se registró la presencia de estos sujetos se llevó a cabo en 1613 por orden del marqués de Montesclaros, con el cual viajó de la ciudad de México a la de Lima un japonés.¹³¹ A decir de Pilar Latasa y Maribel Fariñas de Alba, dicho virrey se manifestó a favor del comercio entre los tres espacios.¹³² Trabajos posteriores deberán averiguar si durante la apertura del comercio entre el Perú y la Nueva España en 1774 se volvió a desarrollar el movimiento de orientales a Sudamérica. Lejos de sus lugares de origen, y asentados en territorios americanos, estos orientales dejaron su impronta a través de las prácticas culturales que llevaron consigo y aplicaron y acondicionaron al contexto americano.¹³³

Por último, el viaje que realizó personalmente Francesco Carletti entre 1594 y 1596, da cuenta una dinámica más compleja la cual referí en la sección 1.1.3: el trasiego de plata

¹²⁹ Sullón Barreto, *Op., cit.* p. 353; José Vega Loyola, “Japoneses, chinos e indios en Lima cosmopolita de inicios del siglo XVII”, en *Cátedra Villarreal*, volumen 3, núm. 2, 2015, p. 165. Consultado en: <https://doi.org/10.24039/cv20153253>; Eugenio Chang-Rodríguez, “De la tierra del dragón a las regiones del cóndor: la identidad cultural de los sinoperuanos”, en *Homenaje a Félix Denegri Luna*, capítulo 28, 2000, pp. 251-253. Consultado en: <https://doi.org/10.18800/9789972423765.028>

¹³⁰ Cf. Sullón Barreto, *Op., cit.*, p. 348; Vega Loyola, *Op., cit.*, p. 166-169.

¹³¹ Cf. Vega Loyola, *Op., cit.*, p. 168.

¹³² Cf. Latasa y Fariñas, *Op., cit.*, p. 20. Consultado en: <https://hdl.handle.net/10171/27470>

¹³³ Calvo, *Op., cit.*, pp. 160-161; 163.

de Sudamérica a las Filipinas con escala en el puerto novohispano de Acapulco con fines lucrativos para esta persona. El mercader florentino viajó del Perú hacia la Nueva España llevando consigo plata sudamericana la cual emplearía en el archipiélago oriental para adquirir mercancías.

Casos de movimiento aún más extremos son los que refieren Francisco Colín y Antonio de Morga. El primero señala el viaje que realizó Francisco de Santa Anna, en la Nao “Nuestra Señora de la Cinta” hacia el archipiélago filipino en 1581. El segundo sucedió en 1595, donde Álvaro Mendaña de Neira se dirigió desde el Callao de Lima hacia las islas Salomón el cuál durante su viaje a dicho archipiélago descubrió nuevas islas yendo y viniendo en diversas expediciones entre tales islas y las Filipinas. Destaca de dicha trayectoria que no se utilizó a los puertos novohispanos como escala en su viaje, sino que el último punto en la América Española antes de que dicha persona viajara por el oeste de la Mar del Sur fue el puerto sudamericano de Paita.¹³⁴

1.4 El movimiento de impresores, libros y manuscritos entre Nueva España, Filipinas y el Perú, 1535-1767

Una vez que he intentado abordar a detalle el movimiento de mercancías, noticias y personas, es necesario revisar qué sucedió con el movimiento de impresores y libros entre los tres espacios de los que se ocupa este trabajo, pues el trasiego de impresores, insumos tipográficos y libros se inserta dentro de una dinámica más compleja que involucró el traslado de los insumos ya referidos. Se ha visto que el movimiento de los tres rubros enunciados se debió, a veces por cuestiones económicas, otras veces por aspectos tocantes a la administración temporal o espiritual, e incluso por cuestiones sociales. Dentro de este complejo tejido de relaciones humanas entre este y oeste del océano Pacífico, y de norte a sur del continente americano, se inserta asimismo el movimiento de impresores y libros. Era necesario que este capítulo abordara los viajes entre la Nueva España, las Filipinas y el Perú en toda su complejidad porque ello puede abonar a un mejor conocimiento sobre el movimiento de impresores, insumos de imprenta y libros por la ruta de la Mar del Sur.

¹³⁴ Francisco Colín, *Labor Evangélica, ministerios apostólicos de los obreros de la Compañía de Jesús, fundación y progresos de su provincia en las islas Filipinas*, Barcelona, Imprenta y Litografía de Henrich y Compañía, 1900, p. 159; Antonio de Morga, *Sucesos de las islas Filipinas*, París, Librería de Garnier Hermanos, 1890, pp. 63-65.

1.4.1 Primera imprenta en la Nueva España, punto de partida para la salida de tipógrafos e impresos hacia otros territorios de la América Española y las Islas Filipinas, 1535-1606

La Nueva España fue el primer territorio de la América Española en el que se estableció taller tipográfico, y no fue sino hasta casi medio siglo después que comenzaron a instalarse imprentas en otros espacios del Nuevo Mundo y Filipinas. Una vez conquistada militarmente la ciudad de México, lo que proseguía era la conversión religiosa de las poblaciones originarias. Lo anterior hace patente la necesidad de contar con productos surgidos de los talleres de imprenta. Desde 1535 Juan Cromberger, asentado en Sevilla, aparece como el impresor encomendado para la elaboración de los primeros manuales en lengua española e idiomas mesoamericanos.¹³⁵ Varios autores dan cuenta de los diversos intentos que se hicieron en la Europa de la primera mitad del siglo XVI para la elaboración de materiales impresos que apoyaran a los frailes con la conversión de los nativos del territorio que a la postre se denominaría como Nueva España.¹³⁶ Por otro lado, es necesario poner atención a ese primer taller que establecieron en ciudad de México Juan Cromberger y Juan Pablos hacia 1539, porque de él salieron al menos tres obras con temáticas ajenas al contexto novohispano. Antes de que los talleres de imprenta se asentaran en otros espacios americanos, éstos fueron abastecidos principalmente de materiales producidos en el Viejo Mundo, pero la capital de la Nueva España también participó en este contexto internacional de intercambio cultural satisfaciendo las necesidades intelectuales de Guatemala y Lima.

En esta primera etapa de la imprenta en la ciudad de México, se produjeron al menos tres obras cuyas temáticas concernían a otros espacios americanos que para ese entonces carecían de taller tipográfico: el primer texto en aparecer con esta característica, comenta Blanca López de Mariscal, fue la *Relación del espantable terremoto que agora nuevamente ha acontecido en la cibdad de Guatimala: es cosa de grande admiración y de gran de exemplo para que todos nos encomendemos de nuestros pecados y estemos apresciuidos para quando Dios fuere servido de nos llamar*, cuyo objetivo era invitar a los pobladores al arrepentimiento.¹³⁷ Al respecto de esta obra, Joaquín García Icazbalceta refiere que se

¹³⁵ José Toribio Medina, *La imprenta en México* (Tomo I), Santiago de Chile, Impreso en casa del autor, pp. XVI-XVII, <http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:8580> (vi:20 de noviembre de 2020).

¹³⁶ *Ibid.*, pp. XVII-XXV; Un estudio a detalle sobre esta familia de tipógrafos constituye el trabajo de Clive Griffin, *Los Cromberger: la historia de una imprenta del siglo XVI en Sevilla y Méjico*, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1991.

¹³⁷ Blanca López de Mariscal, “La imprenta en la Nueva España. Un arma para la conquista espiritual”, en *Hispanofilia*, n°174, junio, 2015. Consultado en: <https://www.jstor.org/stable/43808861>

publicó hacia 1541 y está compuesta de “4 fojas en 4º, letra gótica”.¹³⁸ Se trata, pues, de un documento breve que no debería presentar mayores complicaciones en su traslado del taller de Juan Pablos para posteriormente enviar los ejemplares a Guatemala por la vía terrestre.¹³⁹ Empero, los materiales impresos probablemente también sirvieron para informar a los vasallos asentados en la ciudad de México y sus alrededores sobre lo que sucedía en otros lugares del continente e igualmente invitarlos a la reflexión. Así mismo, de la imprenta de Juan Pablos saldría en 1556 un *Catecismo y doctrina cristiana en idioma Utlateco*,¹⁴⁰ cuyo propósito sería la evangelización de los naturales de la región de Guatemala.

Otra obra elaborada en el México del siglo XVI, pero que concernía a otro espacio americano fue el *Sumario compendioso de las quantas de plata y oro que en los Reynos del Piru son necessarias a los mercaderes: todo genero de tratantes. Con algunas reglas tocantes al Arithmetica*, de Juan Diez Freile, impreso en 1556 también en el taller de Juan Pablos. Joaquín García Icazbalceta refiere que al momento de analizar esta obra no encontró ejemplares de ella en bibliotecas mexicanas debido a que probablemente gran parte de los volúmenes impresos se embarcaron rumbo al virreinato sudamericano.¹⁴¹ Sin embargo, tampoco se encuentran ejemplares de esta obra disponibles en la Biblioteca Nacional de aquella nación. ¿A qué se debe lo anterior? Probablemente esta ausencia se relaciona con los propósitos mismos del texto: servir de material de apoyo para el comercio en el virreinato sudamericano.¹⁴² Lo anterior coincidiría con los planteamientos de Irving Albert Leonard, quien comenta que las obras que se conservan en las bibliotecas nacionales, las cuales se formaron en gran medida a partir de las colecciones de instituciones educativas religiosas de la época virreinal, son el resultado de un coleccionismo que tendía a separar “las obras respetables” —que resguardaban colegios, monasterios, universidades, etcétera— de los “libros profanos”, que tenían una mayor difusión dentro de los ámbitos no educativos, ya que

¹³⁸ Joaquín García Icazbalceta, *Bibliografía mexicana del siglo XVI. Catálogo razonado de impresos en México de 1539 a 1600*, México, Fondo de Cultura Económica, 2017, p. 62.

¹³⁹ Guadalupe Pinzón Ríos, “Frontera meridional novohispana o punto de encuentro intervirreinal. El espacio marítimo entre Nueva España y Guatemala a partir de sus contactos navales”, en Carmen Yuste López y Guadalupe Pinzón Ríos (coordinadoras), *A 500 años del hallazgo del Pacífico. La presencia novohispana en el Mar del Sur*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2016, p. 347, en http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/hallazgo_pacifico/04_14_frontera_meridional.pdf (vi: 08 de noviembre de 2020).

¹⁴⁰ García Icazbalceta, *Op. Cit.*, p. 40.

¹⁴¹ *Ibid.*, p. 125.

¹⁴² Blanca López de Mariscal, “La imprenta en la Nueva España. Un arma para la conquista espiritual”, en *Hispanofilia*, n°174, junio, 2015, p. 9 <https://www.jstor.org/stable/43808861>

circulaban de mano en mano y en consecuencia no siempre eran preservados.¹⁴³ Si bien el *Sumario de quantas* contiene información que va más allá de “un simple mercader”,¹⁴⁴ la obra fue pensada para ser difundida dentro de ese ámbito, lo que explicaría su ausencia dentro de bibliotecas institucionales. También llama la atención que Juan Diez Freile haya decidido imprimir su obra en la Nueva España y no en Europa, pero eso atiende al hecho de que el autor se encontraba en ese momento en el virreinato novohispano.¹⁴⁵

Por lo anterior, es de considerar este caso como uno particular debido al contexto en el que se imprimió la obra. Es un hecho que los funcionarios religiosos del virreinato del Perú buscaran imprimir sus obras en espacios donde la tipografía ya estaba mejor establecida, como España. Aunque debo reconocer que el hecho de imprimir en la Nueva España el *Catecismo y doctrina cristiana en idioma Utlateco* atiende precisamente al hecho de resolver con presteza la necesidad de conversión de los naturales. Mientras tanto, estos tres fueron los primeros productos surgidos de imprentas americanas que se embarcaron con destino a otros espacios del continente. Pero como se verá en el desarrollo de los capítulos posteriores, durante los siglos XVII y XVIII más textos locales circularon a través de las grandes extensiones territoriales y marítimas de la América hispánica para alcanzar otros lugares y lectores.

Por otra parte, es preciso comentar que no sólo de la Nueva España salieron libros e impresos para abastecer a los lectores americanos, sino que la ciudad de México también fue un punto de conexión de tipógrafos europeos y novohispanos con otras ciudades del Nuevo Mundo, siendo Acapulco el puerto en el que comenzó el viaje de estas personas. Esos impresores salieron rumbo a otras partes de la América Española para operar ahí sus respectivos talleres. El primer operario de imprenta en América del Sur llegó a Lima procedente de la capital novohispana hacia 1580 y fue Antonio Ricardo, esto es, cuarentaiún años después de la que establecieron Juan Cromberger y Juan Pablos en ciudad de México. El establecimiento del primer taller tipográfico en el virreinato peruano durante esa temporalidad atiende a diversos factores específicos de aquel territorio, pero también a

¹⁴³ Irving Albert Leonard, *Los libros del conquistador*, México, Fondo de Cultura Económica, primera edición, 1953, p. 100.

¹⁴⁴ Joaquín García Icazbalceta, *Bibliografía mexicana del siglo XVI. Catálogo razonado de impresos en México de 1539 a 1600*, México, Fondo de Cultura Económica, 2017, p. 125.

¹⁴⁵ *Ibid.*, p. 49.

situaciones ajenas al Perú: por un lado, en Europa, el Concilio de Trento y el impulso de sus “represivas campañas” para frenar la circulación de textos que atentaran contra la fe;¹⁴⁶ mientras que, en Perú, como resultado de la conquista, Francisco Pizarro repartió encomiendas de nativos entre sus huestes. A pesar de que los objetivos de la encomienda eran la protección y la cristianización de las poblaciones indígenas, los conquistadores incursionaron en actividades económicas mediante la mano de obra local, lo que los convirtió en un grupo con injerencia en la toma de decisiones de ayuntamientos y cabildos. Ante esta situación, la Corona se vio en la necesidad de restar poder a los encomenderos a través de las llamadas “Leyes Nuevas”, las cuales no sólo estipulaban la duración de la encomienda, sino que mediante ellas quedaba establecido el virreinato del Perú hacia 1542.¹⁴⁷ Luego de diversos conflictos internos entre funcionarios reales y encomenderos, el Perú alcanzó, hacia finales de la primera mitad del siglo XVI, una institucionalización,¹⁴⁸ lo que generó una relativa estabilidad en aquel territorio. Otro aspecto a considerar a propósito del arribo de la imprenta a Lima hacia finales del siglo XVI es la restricción para elaborar libros en el virreinato del Perú, que refieren tanto José Toribio Medina¹⁴⁹ como Pedro Guibovich,¹⁵⁰ la cual se mantuvo vigente hasta principios de la segunda mitad del siglo XVI, lo que propició que las autoridades temporales y espirituales consideraran la posibilidad de abastecer de libros al virreinato peruano mediante el trasiego de impresos procedentes de la ciudad de México o de España.

El arribo de Ricardo al Perú y su servicio a la orden jesuítica en aquel territorio no se dio de forma fortuita: desde la ciudad de México, el impresor estaba relacionado con esa orden religiosa, para la que imprimió obras diversas que la Compañía de Jesús necesitaba en sus colegios. Además, hay que considerar el quehacer de los jesuitas en el proceso de

¹⁴⁶ *Apud.*, Teodoro Hampe Martínez, “The Diffusion of Books and Ideas in Colonial Peru: A Study of Private Libraries in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, en *The Hispanic American Historical Review*, May, 1993, Vol. 73, No. 2 (May, 1993), pp. 213-214.

¹⁴⁷ Carlos Contreras y Marina Zuloaga, *Historia mínima de Perú*, México, El Colegio de México, primera edición, 2014, pp. 89-118.

¹⁴⁸ *Ibid.*, p. 112.

¹⁴⁹ José Toribio Medina, *La imprenta en México*, p. XCVIII, <http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:8580> (vi:20 de noviembre de 2020).

¹⁵⁰ Pedro Guibovich Pérez, *Imprimir en Lima durante la colonia. Historia y documentos, 1584-1750*, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2019, p. 23.

conversión de los naturales de aquel territorio, lo que derivó en la necesidad de contar con materiales que contribuyeran a ello.¹⁵¹

De acuerdo con Guibovich, entre los siglos XVI y XVII circularon en el virreinato peruano obras de manufactura europea y local, pero también impresos novohispanos, sin duda éstos en menor medida que los primeros dos.¹⁵² Pese a que este autor no especifica bajo qué criterios fueron trasladadas esas obras de la ciudad de México a la de Lima —por encargo o como parte de una colección particular—, se ha visto —de acuerdo con R. Calderón— que incluso entre 1539 y 1637 algunos libros elaborados en ciudad de México viajaron al virreinato del Perú. Si bien no debió ser un intercambio constante, esta dinámica se mantuvo incluso durante las gestiones para el establecimiento del primer taller de imprenta en América del Sur. Tenemos información de que Antonio Ricardo viajó no solamente con operarios, sino que también trasladó materiales producidos en ciudad de México con el propósito de comercializarlos en Sudamérica: “Y además informa que Ricardo llevó ejemplares de los impresos novohispanos para su posible venta en Perú”.¹⁵³ Es probable que los materiales que el impresor italiano llevó al Perú fueran algunos de los que habían salido como resultado de su trabajo como tipógrafo en la Nueva España al servicio de la Compañía de Jesús, considerando que en ambos espacios trabajó para ellos.

Ahora bien, ¿qué productos pudo haber llevado Antonio Ricardo al Perú, procedentes de su taller en ciudad de México? Este tipógrafo fue el quinto en llegar a la Nueva España. Medina comenta que Ricardo arribó a la capital de ese virreinato en 1570, y el mismo autor añade que ello ocurrió dos años antes de que la orden jesuítica —quien posteriormente lo emplearía, desde 1577— arribara a territorio novohispano. Mientras tanto, el impresor se empleó en otros talleres.¹⁵⁴ Víctor Julián Cid Carmona refiere que entre 1577 y 1579, ya asentado en su propio taller al servicio de la Compañía de Jesús, Antonio Ricardo produjo en

¹⁵¹ Víctor Julián Cid Carmona, “Antonio Ricardo: impresor de dos ciudades: México y la Ciudad de los Reyes”, tesis para obtener el grado de Maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 22.

¹⁵² Pedro Guibovich, “Bibliotecas de médicos en Lima colonial” en Carmen Castañeda (coord.), *Del autor al lector. I. Historia del libro en México. II Historia del libro*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, primera edición, 2002, pp. 293-304.

¹⁵³ Juan Pascoe, “Antonio Ricardo: un documento del Archivo de Notarías de la Ciudad de México”, en *Otros diálogos de El Colegio de México*, <https://otrosdialogos.colmex.mx/antonio-ricardo-un-documento-del-archivo-de-notarias-de-la-ciudad-de-mexico> (vi:21 de noviembre de 2020).

¹⁵⁴ José Toribio Medina, *La imprenta en México*, pp. XCIII-XCV, <http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:8580> (vi:20 de noviembre de 2020).

ciudad de México once libros, de los cuales tres se elaboraron con el objetivo específico de atender a la población nativa —estas tres obras fueron impresas en tarasco, náhuatl-español y zapoteco-español—. ¹⁵⁵ Es de suponer que Ricardo no llevara al Perú materiales impresos pensados para un contexto tan particular como el novohispano, pues resultarían difíciles de vender. Además, hay que considerar los contextos en que trabajó Ricardo en ambos territorios: tanto en México como en Lima, su imprenta sirvió para que la orden jesuítica se abasteciera de los volúmenes que sus colegios necesitaban. La misma orden religiosa fue la que impulsó su traslado hacia el virreinato sudamericano, ¹⁵⁶ por lo que es de suponer que los volúmenes que llevó consigo de Nueva España al Perú estaban relacionados con el quehacer educativo de la Compañía de Jesús.

Así mismo, también es posible determinar qué herramientas trasladó Ricardo de ciudad de México a Lima para establecer el primer taller de imprenta en América del Sur. María Isabel Grañén analizó el grabado del *Iesu Cristo Nazareno* utilizado por Antonio de Espinoza y reproducido posteriormente por Pedro Ocharte y Antonio Ricardo, quien se llevó una copia de este material para imprimirlo en la *Doctrina christiana* que el italiano publicó en Lima hacia 1584. ¹⁵⁷ Esta autora comenta que una forma de analizar cómo estaban compuestos los talleres tipográficos es revisar y comparar los grabados que salían de éstos. Considerando lo anterior, en el párrafo siguiente reviso un caso en el que Ricardo reprodujo en varios impresos un grabado que ya había utilizado en ciudad de México.

Para 1577, ya al servicio de la orden ignaciana, el tipógrafo imprimió en la ciudad de México el *Tristubvs*, de Ovidio Nasón, texto elaborado en latín y que Cid Carmona cataloga como de literatura. ¹⁵⁸ Debajo del título de la obra, y del nombre del autor, Ricardo imprimió un rectángulo con el monograma IHS correspondiente a la Compañía de Jesús, dentro de rayos solares. Rodean al escudo de la orden religiosa cuatro decoraciones ovaladas en cuyo interior de cada una pueden leerse cuatro palabras en latín. Las esquinas del rectángulo también fueron adornadas, de manera que ninguna sección del grabado se quedó sin detalles.

¹⁵⁵ Víctor Julián Cid Carmona, “Antonio Ricardo: impresor de dos ciudades: México y la Ciudad de los Reyes”, tesis para obtener el grado de Maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 9.

¹⁵⁶ *Ibid.*, p. 12-14.

¹⁵⁷ María Isabel Grañén, “La transferencia de los grabados novohispanos del siglo XVI”, en *Historias*, N°31 1993, pp. 105-107 https://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads/historias_31_99-112.pdf (15 de octubre de 2020).

¹⁵⁸ Cid Carmona, *Op. Cit.*; p. 194.

La parte exterior de la imagen está rodeada de otra inscripción en latín. Diversos textos que Ricardo imprimió en la capital novohispana para la Compañía de Jesús presentan este grabado debajo del título de cada obra.¹⁵⁹ El mismo sirvió de portada para el primer libro que Antonio Ricardo publicó en Lima hacia 1584: *Doctrina christiana*. Sin embargo, la inscripción que rodea a la imagen fue modificada y corregida. Poner atención a este tipo de cosas, que pueden parecer pequeñas y que podrían pasar desapercibidas, también permite darse cuenta de la actividad del impresor en el nuevo territorio donde se había asentado. Tanto en la Nueva España como en el Perú, la imprenta de Ricardo sirvió especialmente a la orden ignaciana, por ello es que dicha imagen está presente en otras obras del tipógrafo.

El caso de Ricardo y su traslado con materiales de imprenta, operarios y textos para su venta en el Perú da cuenta del interés que tenían los funcionarios peruanos para atender pronto la publicación de materiales civiles, religiosos y educativos. Pero en este contexto se desarrolló otro movimiento de tipógrafos al interior de la América Española, al tiempo que en otros espacios se tuvo que improvisar un taller de imprenta para resolver la necesidad de impresos en aquel territorio.

No son menos interesantes los procesos de fundación de imprenta en Manila y en Guatemala, así como la forma en la que los frailes se enfrentaron a las limitaciones que, debido a la distancia en el caso de Filipinas, tuvieron que resolver echando mano de los materiales con que se contaba. Para el caso de Guatemala, al igual que en el de Lima, la Nueva España fungió como espacio del cual salió taller tipográfico y operario. Hay que mencionar que para 1660 José de Pineda Ibarra viajó de México hacia Guatemala para poner en marcha un taller de imprenta en aquel territorio por mediación del obispo fray Payo Enríquez de Ribera.¹⁶⁰ La decisión de incorporar a Guatemala en el presente apartado atiende al hecho de su relevancia en la circulación de mercancías entre el Perú y la Nueva España, pues dentro de esta dinámica intercolonial, tal espacio fungió como conexión entre ambos virreinos.¹⁶¹ Algo que reafirma la necesidad de considerar a Guatemala en este circuito de

¹⁵⁹ “Antonio Ricardo”, en *Biblioiconografía Mexicana, siglos XVI y XVII*, http://www.bidilafagua.buap.mx:8180/dig/browse/item.jsp?repository=biblioiconografia&map=0&key=biblioiconografia_imprenta_antonio_ricardo_20200820135705_3d4b.xml&num=3 (vi: 23 de noviembre de 2020).

¹⁶⁰ Ernesto de la Torre Villar, *Breve historia del libro en México*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, p. 137.

¹⁶¹ Guadalupe Pinzón Ríos, “Frontera meridional novohispana o punto de encuentro intervirreinal. El espacio marítimo entre Nueva España y Guatemala a partir de sus contactos navales”, en Carmen Yuste López y Guadalupe Pinzón Ríos (coordinadoras), *A 500 años del hallazgo del Pacífico. La presencia novohispana en el*

circulación de impresos entre América y Filipinas, es la documentación que he identificado en los acervos federales sobre la circulación de estampas y volúmenes procedentes de Lima con destino a Guatemala hacia 1621.¹⁶²

Por otra parte, a pesar de que la imprenta de tipos móviles se estableció en Filipinas hacia 1606, Rebeca Fernández Rodríguez señala que desde 1593 fray Domingo de Nieva improvisó una imprenta en aquel territorio, de la cual salieron diversas obras.¹⁶³ De esa imprenta surgió en ese mismo año la *Doctrina cristiana* del propio Nieva, impresa en Manila.¹⁶⁴ Esta labor del fraile, además de la presteza por instalar, aunque sea de manera improvisada, un taller donde reproducir textos, es prueba de la necesidad y la importancia que tenía la imprenta para la evangelización de los territorios recién descubiertos, espacios previamente ocupados por nativos y que los españoles se esforzaron por incorporar a la religión católica y la dinámica occidental. La vía para este proceso fue la elaboración de manuales que permitieran a las órdenes religiosas entrar en contacto con las realidades específicas de cada lugar, tomando como lengua franca aquella que era la más hablada por los nativos, dinámica que se observa igualmente en los textos americanos sobre el náhuatl y el quechua, por ejemplo.

Algo que se debe tener en consideración respecto a la fundación de talleres de imprenta tanto en México, como en Lima, Guatemala y Filipinas es el papel que jugaron los funcionarios religiosos para el establecimiento de estos recintos: fray Juan de Zumárraga, para el caso de la Ciudad de México, el Tercer Concilio Provincial, en Lima, y el que he señalado en los párrafos anteriores para Guatemala y Filipinas. Así, uno de los primeros objetivos de la imprenta en el Nuevo Mundo era difundir los preceptos del cristianismo en los territorios recién descubiertos y entre las nuevas sociedades que se estaban configurando

Mar del Sur, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2016, pp. 343-344, en http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/hallazgo_pacifico/04_14_frontera_meridional.pdf (vi: 08 de noviembre de 2020).

¹⁶² Archivo General de la Nación México (AGNM), México, Inquisición (61), Volumen 339, Expediente 01, 13, ff. Si bien esta documentación ya ha sido abordada por Sara Poot-Herrera en su texto “El siglo de las viudas. Impresoras y mercaderes de libros en el XVII novohispano”, la autora solamente describe la información del documento.

¹⁶³ Rebeca Fernández Rodríguez, “Early Writing and printing in the Philippines”, *History and Philosophy of the Language Sciences*, en <https://hiphilangsci.net/2013/07/10/early-writing-and-printing-in-the-philippines/> (vi:18 de noviembre de 2020).

¹⁶⁴ Antonio Quilis, “El Arte y reglas de la lengua tagala”, en *Nueva Revista de Filología Hispánica*, t. 31, n°1, México, 1982, https://www.jstor.org/stable/40299019?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents (vi:19 de noviembre de 2020).

en el continente.¹⁶⁵ Si la instauración de talleres de imprenta en la América virreinal tenía por objetivo acelerar la producción de impresos en la América y las Filipinas españolas, la Iglesia, especialmente los frailes y los inquisidores, optaron por tener cerca de ellos talleres de imprenta con el objetivo de satisfacer rápidamente las necesidades de libros e impresos que contribuían al desempeño de sus quehaceres.¹⁶⁶

He comentado que la Iglesia y sus funcionarios en diversos espacios de la América Española fueron cruciales para el establecimiento de talleres de imprenta, lo anterior debido a que buscaban imprimir obras que las instituciones educativas, la evangelización de los naturales y la administración religiosa requerían. Para muestra de lo anterior, es necesario considerar las características de los primeros impresos surgidos de los talleres tipográficos americanos —especialmente las de México, Lima y Filipinas—, revisar los propósitos de estas obras y quiénes participaron en la elaboración de tales materiales. Procedo cronológicamente: de la imprenta de Juan Cromberger operada por el lombardo Juan Pablos surgió a finales de 1539 la *Breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana*.¹⁶⁷ Para la elaboración de esta obra destaca la figura de fray Juan de Zumárraga, quien aparece en la portada del texto. Gracias a esta información se sabe que el primer obispo de México fue no solamente quien ordenó la impresión de un volumen religioso en ambas lenguas, sino que él también participó en las gestiones de la obra.¹⁶⁸

El primer libro en salir de la imprenta de Antonio Ricardo en Lima fue la *Doctrina Christiana y catecismo para la instrucción de los indios*, publicado hacia 1584 por mandato del Concilio Provincial de Lima celebrado un año antes. Dicha obra lleva igualmente el interés de las autoridades religiosas en la conversión de los naturales sudamericanos.¹⁶⁹ Hago énfasis en el hecho de que el primer libro publicado en Lima fue la *Doctrina* de Ricardo, debido a que antes de esta obra surgió otro impreso, la *Pragmática de los diez días del año* “mediante la cual el calendario juliano hasta entonces vigente fue reemplazado por el

¹⁶⁵ Blanca López de Mariscal, “La imprenta en la Nueva España. Un arma para la conquista espiritual”, en *Hispanofilia*, n°174, junio, 2015,

¹⁶⁶ Sara Poot-Herrera, “El siglo de las viudas. Impresoras y mercaderas de libros en el XVII novohispano”, en *Revista destiempos*, n°13, año 3, marzo-abril, 2008, pp. 300-316.

¹⁶⁷ Ernesto de la Torre Villar, *Breve historia del libro en México*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, p. 141.

¹⁶⁸ Joaquín García Icazbalceta, *Bibliografía mexicana del siglo XVI. Catálogo razonado de impresos en México de 1539 a 1600*, México, Fondo de Cultura Económica, 2017, p. 57.

¹⁶⁹ Pedro Guibovich Pérez, *Imprimir en Lima durante la colonia. Historia y documentos, 1584-1750*, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2019, pp. 25-26.

gregoriano [...]”.¹⁷⁰ Un par de comentarios a propósito de la datación de la impresión de ambas obras. Respecto de la primera, la *Breve y más compendiosa doctrina cristiana*, Ernesto de la Torre Villar comenta la velocidad con la que fue producida, pues apenas Juan Pablos se embarcó a la Nueva España en 1539, y antes de finalizar ese mismo año la obra ya había sido publicada.¹⁷¹ El contexto vivido en Lima hacia la segunda mitad del siglo XVI propició que la *Doctrina* de Ricardo tardara cuatro años en ver la luz, ello debido a las restricciones para el establecimiento de imprenta, como llevo citado, pero también a causa de que Ricardo fue encomendado por la Audiencia de Lima para la publicación de otra obra.

Para el momento en el que se colocaban los primeros talleres de imprenta en Lima, en la ciudad de México ya había varios establecimientos de esta índole.¹⁷² A pesar de lo anterior, los talleres de la ciudad de México trabajaban con una cantidad muy limitada de recursos. Si esto es observable en el contexto novohispano, donde la tipografía llevaba más años de haberse asentado, la situación no pudo haber sido muy diferente en aquellos espacios donde los talleres de imprenta estaban en ciernes u otros donde la distancia propició que los frailes improvisaran talleres de imprenta. Para contestar a esta interrogante basta observar los libros producidos en aquellos talleres como fuente para revisar estas limitaciones, pues a través de la inspección de los volúmenes en físico es posible darse cuenta de las decisiones que los impresores tomaron al momento de elaborar determinada obra.

A pesar de los esfuerzos de los tipógrafos asentados en los territorios hispánicos ultramarinos, y de las intenciones de las órdenes religiosas para convertir a esos establecimientos y los productos que surgían de ellos en una vía para la cristianización, los talleres de imprenta en territorios ajenos a la metrópoli padecieron de una serie de carencias y limitaciones. Factores como la distribución de papel y de instrumentos para la impresión, además del monopolio español sobre el comercio del libro, repercutieron en la elaboración de volúmenes en la América Española y las islas Filipinas.¹⁷³ Fue así que factor de la distancia y la duración de los traslados terminó afectando la producción de impresos locales.

¹⁷⁰ *Ibid.*, pp. 26-30.

¹⁷¹ Ernesto de la Torre Villar, *Breve historia del libro en México*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, pp. 46-47.

¹⁷² Idalia García, “Atrás de la escena tipográfica: los impresores en la Nueva España”, en *Investigación bibliotecológica*, México, vol. 29, n°66, 2015, p. 111.

¹⁷³ Hortensia Calvo, “Politics of Print: the historiography of the book in Early Spanish America”, en *Book History*, Baltimore, vol. 6, 2003, p. 279 <https://www.jstor.org/stable/30227351?read->

En estos primeros momentos de la tipografía americana se observa una similitud con los inicios de las imprentas en el Viejo Mundo: de lo que se trataba era ofrecer un procedimiento de rápida elaboración de volúmenes para atender lo más pronto posible las necesidades locales, no tanto de la difusión a gran escala de materiales. Instaurar un taller de imprenta en Ciudad de México, Lima, Guatemala y Filipinas derivaría en una rápida producción de los impresos que cada uno de estos contextos necesitaba, lo que, evidentemente, sería más eficaz que la importación de textos desde Europa o bien de otros territorios americanos.

1.4.2 El endeble comercio del libro americano y filipino por la vía del Pacífico, 1616-1767

Una cuestión aún más difícil de rastrear en las fuentes documentales es el comercio de libros por la vía del océano Pacífico. Los apartados anteriores han servido para evidenciar que, durante el período colonial, y más concretamente en aquellos momentos en que los funcionarios autorizaron el comercio entre los virreinos peruanos y novohispanos, hubo un constante intercambio de mercancías por el norte y por el sur del Pacífico americano. En secciones anteriores de este capítulo señalé que el Galeón de Manila contribuyó a la circulación de mercancías, personas y noticias cuyo movimiento entre ambos territorios no necesariamente estuvo vinculado a cuestiones políticas, religiosas o económicas. Del archipiélago al virreinato novohispano circularon principalmente textiles, sedas, mantas, elefantes, géneros de China, piezas de Japón y especias, por ejemplo; mientras que de Acapulco a Cavite circularon medicamentos, plata novohispana e incluso peruana, cacao de Guayaquil —que, como se ha visto en el apartado 1 del presente capítulo, hacía escala en los fondeaderos novohispanos antes de ser embarcada a Filipinas—. Si la Nueva España recibía de puertos como el Callao, Paita y Guayaquil, vino, aguardiente, cacao, quina, barras de cobre y piel de vicuña —por enunciar sólo unos cuantos insumos—; al Perú arribaban, procedentes de Acapulco, Realejo, Sonsonate y San Blas, tabaco, productos de China, azogue, alquitrán y efectos de España, etc. Incluso había un tráfico de productos entre el Perú y las Filipinas, pues mientras el primero recibía de las segundas —de manera clandestina— textiles,

[now=1&seq=1#page_scan_tab_contents](#) (10 de octubre de 2020); Idalia García, “Atrás de la escena tipográfica: los impresores en la Nueva España”, en *Investigación bibliotecológica*, México, vol. 29, n°66, 2015, p. 126.

porcelana y especias procedentes de otras partes de Asia, las islas recibían del virreinato sudamericano plata y cacao, por ejemplo.

A pesar de la diversidad de insumos que encontré en los materiales documentales que me sirvieron para sustentar el apartado 1.1 del presente capítulo, no identifiqué libros. Lo anterior me permite realizar una suposición en torno a la circulación de obras impresas, la cual servirá como punto de apoyo para el desarrollo de los capítulos posteriores: el libro limeño y manilense no es material comercializable hacia la Nueva España. Y lo mismo se puede decir de las obras novohispanas que viajaban hacia el Perú y las Filipinas. Un factor que refuerza esta idea son las pocas fuentes documentales disponibles que enuncian el trasiego de libros entre la Nueva España y el Perú, y cuando estos manuscritos aparecen difícilmente mencionan la circulación de impresos en Lima en ámbitos novohispanos y viceversa. Por otro lado, las fuentes primarias muestran un movimiento más constante entre la ruta de Nueva España y Filipinas. Es importante tomar esto en cuenta, porque revela que la circulación de impresos de Lima y Manila en territorio novohispano atiende a factores que no son los económicos como sí sucede por la ruta del Atlántico del Viejo al Nuevo Mundo.

Diversos materiales documentales, aunque escasos, me ayudan a sustentar la información que enuncio en párrafos anteriores. Procedo a mencionarlos de manera cronológica, separándolos además por su ruta: de Nueva España a Perú, de Perú a Nueva España y de Nueva España a Filipinas. No he encontrado documentos que traten sobre el movimiento de libros impresos entre las Filipinas y el virreinato del Perú, y es probable que éste no se haya dado con tanta frecuencia en vistas de la dificultad de conexión mercantil entre estos dos espacios. Si este movimiento se desarrolló, seguramente tuvo las mismas características que el movimiento de mercancías y personas entre Sudamérica y el archipiélago filipino: es decir, Acapulco debió fungir como punto medio y enlace entre ambos territorios.*

Comienzo enunciando el movimiento de textos entre Perú y Nueva España por la vía del Pacífico. En la lista de obras que Simone Vassalini, mercader veneciano¹⁷⁴ de libros

¹⁷⁴ Pedro Rueda Ramírez, “A la venta: los catálogos impresos de los libreros españoles (siglos XVI-XVII)”, en Juan José Iglesias Rodríguez, Rafael M. Pérez García y Manuel F. Fernández Chaves (eds.), *Comercio y cultura en la Edad Moderna*, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2015, p. 2539-2554; Pedro Rueda Ramírez, “La venta de libros italianos en Madrid en tiempos de Felipe II: el catálogo de Simone Vassalini (1597)”, en *JLIS.it*, mayo, 2018, pp. 281-293.

asentado en la Nueva España, envió desde Acapulco al virreinato del Perú el 9 de julio de 1616, aparecen diversos materiales procedentes de los talleres tipográficos del Viejo Mundo, y solamente se enuncia uno elaborado en la capital novohispana (ver transcripción C1). La fuente documental lo refiere como “Zárate, *De incarnatione*, en cuarto, México”, se trata de un texto de Dionisio de Zárate, llamado *Discursus de ineffabili dominicae Incarnationis*. Si bien la fuente documental es insuficiente para determinar si estos libros fueron enviados de la capital novohispana a la peruana mediante el encargo de un particular o para ser puestos en venta en Sudamérica, el hecho de que Vassalini enviara dichos impresos de un espacio a otro da cuenta de que en ocasiones los libros producidos en América y Filipinas circulaban en otros espacios mediante intereses económicos.¹⁷⁵ Sin embargo, en 1618 este librero acudió ante los funcionarios inquisitoriales a fin de solicitar licencia para enviar sus libros a Manila, a donde finalmente llegaron, debido a la dificultad para enviarlos a la capital peruana: “[...] y refrendada del s.o. infrascrito, y ahora, el dicho [Simone] Vassalini ha dicho que los dichos libros y memoria están en ese puerto [de Acapulco] por no haberlos enviado al Perú respecto de lo mucho que le pedían [...] Y pidió se le diese [licencia] para que en esta ocasión los pudiese enviar a Filipinas, presentando la memoria y la licencia”.¹⁷⁶

En Manila, los libros de Simone Vassalini fueron recibidos por Juan Núñez de Bolonia, quien posteriormente los remitió a Juan Francisco de Teresa, comisario del Santo Oficio en el archipiélago, el cual aprobó los textos y autorizó que Sebastián de Ayala los vendiera en su tienda. Aunque años más tarde, Vassalini volvió a acudir con las autoridades

* Un factor importante, porque ayuda a sustentar la idea del poco pero tangible movimiento de libros entre el virreinato sudamericano y el archipiélago filipino, es el hecho de que la Biblioteca Nacional de Perú (BNP) y la University of Santo Tomas Library (USTL) conservan obras de Manila y Lima, respectivamente. Por ejemplo, la BNP posee tres tomos de la *Historia general de Philipinas*, de Juan de la Concepción, impresos en Manila entre 1788 y 1792; así como un ejemplar de la *Historia de la provincia de Philipinas*, de Pedro Murillo Velarde, impreso en Manila por Nicolás de la Cruz Bagay en 1749. Al respecto, *Vid.*, <https://www.gob.pe/bnp>. Mientras que en Filipinas se registra la presencia de *Relectorium canonicarum*, de Feliciano de Vega, impreso en Lima en 1633 por Gerónimo de Contreras y *Ofensa y defensa de la libertad eclesiástica*, publicada por el arzobispo de la capital peruana, don Melchor de Liñán y Cisneros, hacia finales del siglo XVII. Será de suma importancia revisar en un futuro estas obras para valorar si tienen marginalia o marcas de propiedad, pues ello permitirá saber si dichos libros circularon por aquellos territorios durante el período virreinal. Al respecto, *Vid.*, Estrella M. Sajuelo (comp.) y Fr. Angel Aparicio (ed.), *Catalogue of rare books. University of Santo Tomás, volume 2, part 1 (1600-1699)*, Quezon, University of Sto. Tomas Library, 2006, pp. 150, 298. Por otro lado, se observa una mayor presencia de impresos elaborados en la Nueva España en ambos Fondos Especiales.

¹⁷⁵ Luis Vallejo, Lista de libros que Simone Vassalini envió a Lima, México, 1616, AGNM, Inquisición, Volumen 333, expediente 30, ff. 245-247, fte.

¹⁷⁶ Juan de la Paraya, Solicitud de Simone Vassalini para enviar libros a Manila en lugar de Lima, ¿Acapulco?, 1618, AGNM, Inquisición, volumen 317, expediente 66, f. 2, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

inquisitoriales —probablemente ante Juan de la Paraya— para que devolviesen a Ayala cincuenta ducados con los que De Teresa le había multado por “[...] no los haber vuelto a manifestar cada año y [...] por no tener el dicho que los vende el nuevo *índex expurgatorio*”.¹⁷⁷ Es necesario recordar que los mencionados libros ya tenían el visto bueno del comisario de Acapulco, por lo que gracias a las diversas comunicaciones que Simone Vassalini envió a la Inquisición nos damos cuenta de que la vigilancia inquisitorial ni terminaba en la Nueva España, ni quedaba exenta por contar con una licencia expedida en la América continental. Los comisarios asentados en Filipinas volvían a revisar los libros que llegaban desde el exterior. Si bien esto pudiera parecernos evidente, la falta de elementos empíricos que versen sobre el tema, aunado al hecho de que disponemos de pocos testimonios de libreros que, desde Acapulco, enviaron sus libros a las Filipinas, vuelven interesantes las diversas comunicaciones que Vassalini sostuvo con los funcionarios inquisitoriales. Una cuestión que llama la atención respecto de este librero es su vinculación por la Mar del Sur con otros territorios de la monarquía hispánica, pues por un lado contaba con contactos en Filipinas — y muy probablemente también en la capital peruana—, los cuales recibieron sus obras y las pusieron en venta. Además, el hecho de haber intercedido por estas personas ante los comisarios de la inquisición nos habla de las comunicaciones que sostuvo con ellos al respecto de sus mercancías.

Los diferentes manuscritos que tratan sobre los encuentros que sostuvo este personaje con los inquisidores novohispanos a propósito del trasiego de libros hacia las Filipinas podrían sugerir que en más de una ocasión Vassalini envió sus productos con destino a las islas. La documentación que se dispone sobre esta persona, especialmente en el Archivo General de la Nación de México, permite vincular sus actividades de librero como intermediario entre los circuitos del Atlántico, pero también muestra que desde la Nueva España envió libros no solo a Lima sino que también a las Filipinas.¹⁷⁸ Si Vassalini envió libros a Perú, basándome en su experiencia con Filipinas, es probable que haya enviado

¹⁷⁷ Simone Vassalini, Sobre unos cajones de libros que quedaron el año pasado, sin lugar, sin fecha, AGNM, Indiferente virreinal, Caja 2660, expediente 014, f. 1, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

¹⁷⁸ Simone Vassalini, Informa a los Inquisidores no haber enviado a Manila el *Índex* por no poderse comprar en México, Sin Lugar, sin año, AGNM, Indiferente virreinal, Caja 2660, Expediente 014, f. 1, fte.; Simone Vassalini, Solicita merced sobre libros, Sin lugar, sin año, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2660, expediente 017, f. 1, fte.; Diego Vázquez Medrano, Autos de Simone Vassalini contra Alonso de Berrios, AGNM, Sin lugar, Sin año, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5162, expediente 028, f. 1, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

impresos procedentes de los talleres tipográficos de la ciudad de México, aunque estos hubieran sido pocos en comparación con los materiales europeos con los que el mercader estaba más familiarizado.

Hacia julio de 1620, el bachiller Francisco Bramón solicitó a los inquisidores de ciudad de México licencia para enviar al Perú “70 cuerpos en un caxon de 3/4 de largo y casi dos de ancho y otro tanto de alto” de su obra *Los Sirgueros de la Virgen sin original pecado*.¹⁷⁹ Al parecer, Francisco Bramón sólo estaba esperando el visto bueno de las autoridades para enviar su obra al virreinato sudamericano, pues a decir de Trinidad Barrera, la novela pastoril de este autor fue publicada en abril del mismo año por Juan de Alcázar.¹⁸⁰ El documento no permite determinar si los ejemplares de la obra de Bramón viajarían al Perú para ser vendidos o para ser obsequiados a ciertos conocidos del autor en aquel territorio. Por otra parte, llama la atención que hacia 1621, Pedro Pablo Valenciano Mendiola enviara del Perú a Guatemala, para Manuel Correa y a cuenta de dicho presbítero, más de cuarenta y cinco títulos —ninguno de ellos peruano—, entre los que destaca la presencia de un ejemplar de Mateo Alemán, la *Ortografía Castellana* impresa en México hacia 1609. El movimiento de dicho libro entre tres espacios diferentes da cuenta de la escala que tuvo que hacer en el virreinato del Perú antes de llegar a su propietario.¹⁸¹ Por último, en los libros viejos, apolillados y manchados que Gregorio de Carrión, comerciante español asentado en Lima, adquirió en la ciudad de México hacia 1719 no se menciona la presencia de impresos elaborados en los talleres tipográficos novohispanos.¹⁸²

El movimiento de libros de la Nueva España a las Filipinas fue más constante, debido a que el primero fue una escala de funcionarios temporales y espirituales, así como de mercaderes, frailes, mercancías y noticias hacia el segundo. A pesar de lo anterior, Matthew J. Hill asegura que una vía para el constante movimiento de libros entre el virreinato novohispano y el archipiélago fue la “circulación informal” —es decir, el préstamo y la venta no registrada de libros que prescinde de la figura del vendedor y que por lo regular servía

¹⁷⁹ Juan de la Paraya, Licencia para que Francisco Bramón pueda enviar su obra, *Los sirgueros de la virgen sin original pecado*, al Perú, México, 1620, AGNM, México, Indiferente Virreinal, Caja 6511, Expediente 106, ff. 1, fte.-2, vta.

¹⁸⁰ Cf. Francisco Bramón, *Los Sirgueros de la Virgen sin original pecado*, [Edición de Trinidad Barrera] Iberoamericana, Madrid, 2013, pp. 9-10.

¹⁸¹ Edmundo O’Gorman, “Bibliotecas y librerías coloniales, 1585-1694”, en *Boletín del Archivo General de la Nación*, tomo X, núm. 4, 1939, pp. 705-707.

¹⁸² Cf. Brito Ramos, *Op. cit.*, pp. 80-85. Consultado en: <https://doi.org/10.37840/ragn.v31i1.29>

para la circulación de libros prohibidos—, en conjunto con el movimiento de bibliotecas de particulares y de órdenes religiosas.¹⁸³ No obstante, para dicho autor el comercio como vía de circulación de libros europeos que pasaban por la Nueva España rumbo al archipiélago fue menor en comparación con el tráfico que vivieron los virreinos peruanos y novohispanos.¹⁸⁴

Al respecto del comercio de libros, en los libros que envió Juan de Treviño del virreinato novohispano rumbo a las islas en 1583 no figura ninguno de manufactura novohispana.¹⁸⁵ Por último, un caso que podría arrojar pistas sobre la circulación de libros filipinos y peruanos en ámbitos letrados de la Nueva España, y viceversa, es el “inventario jesuítico” que cita Wenceslao Retana. El documento, fechado hacia 1773, se trata de una serie de libros que la Compañía de Jesús poseía en Manila antes de su expulsión. En la fuente se destaca la presencia de varios impresos de manufactura novohispana, los cuales fueron enviados a las Filipinas en grandes cantidades y con el propósito de que los miembros de la orden ignaciana los vendieran en aquellos territorios. A propósito de lo anterior, el fragmento que me interesa rescatar de dicha fuente es el siguiente: “Señor. Por el capítulo 19 de la Instrucción dispuesta por el Ilustrísimo señor fiscal don Pedro Rodríguez Campomanes, a 22 de abril de 1767, y aprobada por Vuestra Merced en 23 del mismo, se previno que de las obras impresas de los Regulares que por cuenta de sus comunidades se vendían en las Porterías, debía hacerse inventario [...]”.¹⁸⁶ Y prosigue la fuente enunciando los libros que los jesuitas tenían, donde destacan varios elaborados en México de los cuales dicha orden religiosa poseía varias copias bajo el formado en cuarto:

9. Otro ídem: intitulado: *Ritual para la recta administración de los sacramentos, y demás funciones sagradas pertenecientes a los Párrocos conforme al Ritual Romano publicado por la santidad de Paulo Quinto, y dispuesto con las notas y privilegios concedidos a los Ministros de las Indias*, por el Padre Maestro Fray D. Francisco Sánchez del orden de Predicadores, impreso en México año de mil setecientos ochenta y Nueve [...] 15. Ítem doce

¹⁸³ Matthew J. K. Hill, “Redes de lectores, libros prohibidos y la Inquisición: el caso de Tomás de Comyn”, en *Contribuciones desde Coatepec*, núm. 36, 2022, s.p. Consultado en: <https://www.redalyc.org/aarticulo.oa?id=28169954011>

¹⁸⁴ Hill, “Intercolonial Currents: Printing Press and Book Circulation in the Spanish Philippines, 1571-1821”, disertación, Texas, The University of Texas at Austin, 2015, pp. 199-200.

¹⁸⁵ Cf. Irving A. Leonard, “One Man’s Library, Manila, 1583”, en *Hispanic Review*, vol. 15, n°1, 1947, pp. 84-100. Consultado en: <https://doi.org/10.2307/470618>; Natalia Maillard Álvarez, “One man’s bookshop: Juan Treviño y el comercio de libros global en el siglo XVI”, en *Revista Complutense de Historia de América*, 45, 2019, pp. 49-67.

¹⁸⁶ Wenceslao Retana, *La imprenta en Filipinas, adiciones y observaciones a la imprenta en Manila de J.T. Medina*, Madrid, 1897, p. 56. Consultado en: <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsb639>

dichos en papel Europa, y forrados en pergamino, intitulados: *Vida del Padre Francisco María Gallusi de la Compañía de Jesús*, escrita en lengua toscana por el Padre Bernardo Parriega, Procurador General de la Provincia de Filipinas de la misma Compañía, impresa en México en el año de mil setecientos sesenta y uno, a tres reales cada uno [...] Ítem ciento y diez libritos en dieciseisavo forrados en papel de *Ofrecimiento del Rosario*, su autor el Ilustrísimo y Reverendísimo señor don Fray Alonso de Santo Tomás, impresos en México en el año de mil setecientos cincuenta y nueve, a medio real cada uno¹⁸⁷

Llama la atención que se hayan enviado a imprimir la *Vida del Padre Francisco María Gallusi* en la ciudad de México. Lo anterior podría relacionarse con los postulados de Guillaume Gaudin, el factor de la distancia entre Filipinas y España debió ejercer cierta influencia al momento de intentar imprimir dicha obra.¹⁸⁸ los talleres filipinos carecían de insumos de calidad que sí abundaban en Europa, pero la ida y vuelta de los materiales entre Asia América y Europa, y el tornaviaje, así como las limitaciones respecto a los insumos empleados para su impresión en el archipiélago, probablemente eran un problema. La Nueva España debió constituir el punto medio para la impresión y el pronto envío de libros de vuelta a las Filipinas. Aunque no he encontrado información en dichas obras o en otro lugar sobre los motivos que impulsaron a sus autores para imprimir sus obras en la Nueva España. Por otra parte, también se debe tener en consideración que sí existieron obras tocantes a cuestiones de las Filipinas impresas en talleres tipográficos europeos.

Este conjunto de materiales documentales me permite considerar que, si hubo una circulación del libro entre el Perú y la Nueva España con fines comerciales, probablemente ésta fue muy endeble, y cuando se dio priorizó el trasiego de impresos europeos ampliamente difundidos y demandados en los tres espacios de los que se ocupa este trabajo. Más estrecho fue, sin embargo, el intercambio de libros entre el territorio novohispano y el filipino, aunque en los materiales documentales se hace evidente que las islas dependieron, además de los talleres tipográficos locales, del suministro de libros impresos procedentes del Viejo Mundo y novohispanos que eran embarcados desde Acapulco. Los materiales documentales que versan sobre el trasiego de libros del archipiélago hacia la Nueva España son escasos, por lo que podrían generar la idea de que el movimiento de libros impresos en Filipinas hacia América fue menos frecuente. Sin embargo, lo que se verá a lo largo de los dos siguientes

¹⁸⁷ Retana, *Op. Cit.*, pp. 58-64. Consultado en: <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsb639>

¹⁸⁸ Guillaume Gaudin, “Las cartas de la primera audiencia de Manila (1584-1590). Comunicación, fricción y retos del poder en los confines del Imperio español”, en Michel Bertrand, Francisco Andújar Castillo y Thomas Glesener (coords.), *Gobernar y reformar la Monarquía: Los agentes políticos y administrativos en España y América, siglos XVI-XIX*, Albatros, Valencia, 2017, pp. 135-149.

capítulos es que este movimiento se desarrolló a lo largo del período virreinal y que alcanzó a todos los sectores letrados del virreinato novohispano.

Consideraciones finales

Era necesario revisar los circuitos del océano Pacífico en toda su complejidad, porque la circulación de impresores y libros que atañen a esta investigación no fue un aspecto aislado ni exclusivo de la Mar del Sur, sino que esta dinámica se asentó en el movimiento de mercancías, noticias y personas que se vivió durante el período virreinal y que encuentra sus antecedentes en la época precolombina y en el proceso de conquista y colonización hispánica de las Filipinas. Separar el movimiento de impresores, insumos de imprenta y libros de una dinámica que es aún más compleja podría propiciar el riesgo de interpretar tal problemática erróneamente, de ahí que se decidiera que este capítulo abordara todas las cuestiones que lo componen desde una perspectiva total.¹⁸⁹

El movimiento de personas, productos y correspondencia entre un espacio y otro de los que se ocupa el presente trabajo muestra la conexión que vivieron Nueva España, Filipinas y Perú, pues lo mismo se dio el movimiento de mercancías y personas del archipiélago hasta el Callao que la circulación de dichos insumos del norte del continente a las referidas islas. Si bien el virreinato novohispano jugó el papel de punto medio en el trasiego de mercancías asiáticas y peruanas, del puerto de Acapulco también salieron insumos, personas y noticias rumbo a Sudamérica y Asia. En este sentido, los navíos cumplieron con la importante labor de conectar a la Nueva España con las Filipinas y el Perú, y viceversa. Los puertos a los que arribaron dichas naves no fueron el destino final de mercancías, noticias y hombres, sino que los fondeaderos del Pacífico hispánico tuvieron la obligación de comenzar los trayectos terrestres, a fin de que los bienes enunciados llegaran a su destino final.

En el desarrollo de este capítulo mencioné que intentar abordar los traslados por la ruta del Pacífico de una manera total —es decir, religiosa, política, social e incluso cultural— podría arrojar información sobre el movimiento de impresores y libros por la ruta del Pacífico. Lo anterior se constata, precisamente, con la sección 1.4.2 del presente capítulo,

¹⁸⁹ María Pilar Gutiérrez Lorenzo, “Presentación”, en María Pilar Gutiérrez Lorenzo, *Impresos y libros en la historia económica de México, (siglos XVI-XIX)*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2007, pp. 9-10.

pues la combinación de materiales documentales que versan sobre el trasiego de libros con otro tipo de fuentes primarias muestra que los libros no siempre circularon por la vía del Pacífico gracias a cuestiones económicas para la ruta Acapulco-Callao, aunque para la de Acapulco-Cavite el trasiego de impresos con fines monetarios fue más constante. Los materiales que versan sobre circulación de mercancías no enuncian libros. Dentro de las fuentes documentales que sí mencionan circulación de impresos, la presencia de obras novohispanas, filipinas y peruanas dentro de esta circulación es todavía menor si se le compara con el movimiento de libros europeos. Si los libros impresos de Lima y Manila no circularon por la Nueva España mediante el comercio, entonces es necesario indagar cuál fue el motivo que impulsó el trasiego de este tipo de impresos por la ruta del Pacífico. Abordaré esta cuestión en los dos capítulos posteriores de este trabajo.

2. ENTRE IMPRESORES, LETRADOS Y LIBREROS: ELABORACIÓN, PRESENCIA Y CIRCULACIÓN DE LIBROS FILIPINOS Y LIMEÑOS EN EL OCCIDENTE NOVOHISPANO Y OTROS LUGARES, 1583-1821

Introducción

La historiografía del libro en la Nueva España ha priorizado el trasiego, comercio y posesión de volúmenes procedentes de los talleres tipográficos de Europa, así como las producciones que salían de las imprentas novohispanas, puesto que la información sobre el tema es abundante a ambos lados del océano Atlántico. Incluso, actualmente en el Archivo General de la Nación de México (AGNM), se conservan manuscritos que versan sobre la circulación de obras hacia las Filipinas procedentes del Viejo Mundo. La identificación de nuevos materiales documentales o bibliográficos, o bien la reinterpretación de la información de la que ya se disponía, ha derivado en una constante producción de artículos, capítulos de libro y monografías sobre dicha temática. Al respecto de esto último, a partir de las fuentes documentales ya abordadas por otros autores, así como los propios hallazgos que realicé en archivos de Guadalajara y Ciudad de México, el presente capítulo de mi investigación tiene por objetivos valorar el papel que jugaron los libreros en la circulación de impresos procedentes de Filipinas y Lima; analizar la presencia de impresos limeños y filipinos en las colecciones de los particulares asentados en la Nueva España, poniendo énfasis en el occidente de dicho territorio; cuantificar aquellas bibliotecas que registraron presencia de textos procedentes de los lugares que interesan a este trabajo, y analizar las trayectorias de las personas que poseían libros impresos de Filipinas y Lima. Tengo como hipótesis que estos libros circularon por la Nueva España, principalmente, gracias al movimiento de letrados procedentes del Perú y las Filipinas, por lo que dichas obras eran bienes bastante escasos y especializados para los particulares novohispanos, lo cual repercutió en una poca circulación de estas entre los ámbitos no conventuales.

El capítulo anterior tenía por objetivo abordar, desde una perspectiva macro, la conexión que vivieron las Filipinas, el Perú y la Nueva España vista en toda su complejidad: administrativa, religiosa, económica, social y cultural. El presente capítulo, junto con el III, reducen la escala de observación y se inscriben en lo que se podría considerar como una microhistoria del libro. Robert Darnton propone que una historia de ese tipo debería abordar el circuito de la comunicación en una territorialidad específica: es decir, observar a los

autores, impresores, libreros y coleccionistas en determinada ciudad o población.¹⁹⁰ El problema con ese planteamiento es que observar una dinámica en particular dentro de un espacio determinado, se inserta en lo que vendría a ser una historia local o regional, y no propiamente en una microhistoria del libro.¹⁹¹ Yo considero, en efecto, revisar ese circuito de la comunicación en la especificidad, pero con vistas a escalas más generales sin hacer referencia a lo local, es decir: observar la presencia y circulación de volúmenes determinados en los inventarios de bibliotecas particulares e institucionales novohispanas y cómo en la dinámica global de circulación de mercancías, personas y noticias, se inserta la circulación no comercial de libros impresos de Filipinas y Lima en ámbitos letrados novohispanos. Por ello era necesario que el capítulo anterior abordara los circuitos del Pacífico hispánico en su complejidad social, cultural, económica, política y religiosa. Esta sección de mi trabajo, entonces, se enfocará en revisar la presencia de impresos manilenses y filipinos, así como sus reimpressiones, en las bibliotecas particulares que poseyeron los libros que interesan a la presente investigación y las características de la circulación de este tipo de materiales bibliográficos en ámbitos locales.

He dividido el presente capítulo en seis secciones. La primera revisa las fuentes documentales que sustentan a dicha sección de mi trabajo: en ella repaso las características de los bienes de difuntos, testamentos, así como otros documentos. En la segunda reviso aquellos libros procedentes de Filipinas y Lima que fueron reimpresos en la Nueva España y en otros espacios del Imperio español gracias a lo cual disfrutaron de una amplia difusión. La tercera parte aborda los inventarios de bienes de difuntos y testamentos que enuncian la presencia de bibliotecas particulares, así como el movimiento de letrados y bibliotecas, con el objetivo de ofrecer un panorama general en el que se insertaron aquellos sujetos que poseían libros de Filipinas y Lima. La sección cuarta de este capítulo revisa el caso de diversas bibliotecas novohispanas que enuncian posesión de obras elaboradas en Manila y Lima. Es necesario ir de lo general a lo específico para dar cuenta de que los libros procedentes de dichos territorios eran obras difíciles de conseguir, sumamente especializadas, que no despertaban el mismo interés entre los letrados particulares asentados en la Nueva España. En la quinta sección hago una revisión de las trayectorias de aquellos

¹⁹⁰ Robert Darnton, *El coloquio de los lectores*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 348.

¹⁹¹ Carlos Aguirre Rojas, “De la ‘Microhistoria local’ (mexicana) a la ‘Microhistoria de escala’ (italiana)”, en *Prohistoria: historia, políticas de la historia*, N° 3 (1999) págs. 207-230.

letrados que poseían obras de las que se ocupa este trabajo para valorar el proceso de conformación de sus bibliotecas. Cierra este capítulo revisando el papel que jugaron los libreros novohispanos en la circulación de libros de Lima y Manila en ámbitos letrados novohispanos.

2.1 Las fuentes documentales

Antes de entrar de lleno a este capítulo, es necesario revisar las características de las fuentes primarias que sustentan al mismo: los inventarios post mortem, los testamentos y los procesos inquisitoriales que enuncian la posesión de bibliotecas particulares. Respecto de las instituciones contemporáneas que resguardan bienes de difuntos provenientes del Antiguo Régimen, en los que es posible encontrar información sobre bibliotecas particulares, Marina Mantilla Trolle y Luz María Pérez Castellanos mencionan solamente dos archivos para el caso de Jalisco: “(...) no todos los inventarios de Bienes de Difuntos se encuentran resguardados en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco: hay algunos en el Archivo Municipal de Guadalajara, que hemos revisado someramente”.¹⁹² Sin embargo, estas no son ni todas las instituciones que resguardan información sobre bibliotecas particulares en el occidente novohispano, ni los bienes de difuntos asientan únicamente datos sobre coleccionismo particular de libros en el Antiguo Régimen. A esta tipología documental es necesario agregar los testamentos y los procesos inquisitoriales, los cuales también sirvieron de sustento para este capítulo.

Por otra parte, dentro del listado de instituciones que conservan documentos sobre inventarios de bibliotecas, es necesario enunciar al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara y su Sección Justicia, Serie Testamentos (1ª y 2ª parte), pues en dicha institución también encontré información relevante para sustentar este capítulo. A esta lista también es necesario sumar los inventarios llevados a cabo por el Santo Oficio de la Inquisición de México que versan sobre embargo de bienes de particulares, que se conservan en el Archivo General de la Nación. El objetivo de la presente sección es mostrar las características de estas tres fuentes documentales, pues ellas enuncian con mayor frecuencia colecciones particulares

¹⁹² Marina Mantilla Trolle y Luz María Pérez Castellanos, “De un orden ‘natural’ a uno ‘creado’: inventarios de Bienes de Difuntos de la Audiencia de Guadalajara”, en Marina Garone Gravier, Freja I. Cervantes Becerril, María José Ramos de Hoyos (eds.), *El orden de la cultura escrita. Estudios interdisciplinarios sobre inventarios catálogos y colecciones*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Gedisa, 2019, p. 56.

de libros. Así mismo, busco profundizar en la utilidad de este tipo de documentos para la historia de las bibliotecas particulares en el período virreinal; además, revisaré de qué forma se puede trabajar con este tipo de información y para posteriormente mencionar cómo sustenta mi investigación.

Los documentos que sustentan este capítulo son, precisamente, los testamentos y los bienes de difuntos. Comienzo señalando las características de este tipo de materiales que conservan tanto el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara como el Archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, para continuar enunciando el procedimiento que llevé a cabo para dar con estos documentos. Procedo con la descripción de los manuscritos que se conservan en ambas instituciones porque presentan estructuras similares: tanto los bienes de difuntos como los testamentos y disposición final se componen de diversas secciones donde se enuncian aspectos tales como el inventario, avalúo y almoneda de los bienes materiales del fallecido.

Varios de los testamentos y disposición final que resguarda el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara —al que en párrafos posteriores me referiré en las notas a pie de página por sus abreviaturas: AHAG— asientan el inventario de las pertenencias del fallecido. En dichos documentos, también se asentó la venta de las pertenencias cuando el difunto así lo manifestó en su testamento, pues el objetivo de este tipo de escritos era plasmar los últimos deseos de quien estaba a punto de fallecer: dónde y cómo debía ser enterrado, qué heredaba y para quién, si legaría algo a algún particular, a la población en general o a cierta institución religiosa, o en dado caso, cuál sería el destino de sus pertenencias luego de su fallecimiento, a quién debía dinero el difunto y quién le debía a él. También había casos en los que el testador estipulaba que sus bienes fuesen utilizados para el pago de las misas que se dirían en su nombre. Para sustentar lo anterior, enuncio en orden cronológico tres casos que he identificado en el citado AHAG y en fuentes primarias transcritas y publicadas: en su testamento elaborado hacia 1728, el doctor don Joseph de Villafuerte y Zapata, cura de la catedral de México, abogado de la Real Audiencia de la misma ciudad y consultor del Santo Oficio, dispuso que sus albaceas fueran otro miembro de la Audiencia de México, don Joseph de Ordaz, y María del Pozo Calderón.¹⁹³ Villafuerte solicitó que sus bienes fueran

¹⁹³ Toribio Fernández, Testamento, inventario, avalúo y almoneda de las pertenencias de José Villafuerte y Zapata, México, 3 de septiembre de 1728, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara (en adelante, AHAG), sección: justicia, serie: testamentos, caja 3, expediente 18, ff. 1, fte.-2, vta.

inventariados para posteriormente hacer el remate de ellos y su heredera única fuera María del Pozo.¹⁹⁴ Mientras que hacia 1779, el bachiller Joseph María Miranda estipuló en su testamento que sus bienes fueran utilizados para la salvación de su alma.¹⁹⁵ Por otra parte, hacia 1770, Diego Rodríguez de Rivas y Velasco, obispo de Guadalajara —persona a quien me referí en el capítulo I del presente trabajo—, dispuso que luego de la elaboración de su testamento, el destino de su biblioteca fuera el siguiente:

10 Ítem, declaramos que tenemos hecha donación de nuestra librería//a la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de esta ciudad [de Guadalajara] (...), a excepción de los juegos de libros que tenemos donados al licenciado don Salvador Roca, diciéndole tomara los que le parecieran bien: Por lo que queremos, y es nuestra voluntad, que los libros que han quedado para dicha Congregación se pasen desde ahora o cuando pareciere al citado padre prepósito (...), a la librería de dicha congregación, por haber sido esta donación intervivos [sic.], de suerte que aunque Dios nuestro Señor nos dé salud, han de permanecer en ella dichos libros, y en poder de don Salvador Roca los que le pertenecen como suyos propios, y que se los tenemos donados: Y a cada uno se les dará por nuestros albaceas, testimonio de esta cláusula con pie, y cabeza de este nuestro testamento. Cúmplase así.¹⁹⁶

La característica principal de estos documentos es que generalmente comienzan con frases como: “Sepan cuantos esta carta vieren, cómo yo (...)”¹⁹⁷ o “En el nombre de Dios todopoderoso, y de la siempre Virgen María, nuestra señora, concebida en gracia desde el primer instante de su Purísimo ser. Amén”.¹⁹⁸ Luego de enunciar sus últimas voluntades, y cuando el deceso acaecía, los albaceas o los familiares del fallecido acudían ante las autoridades civiles o religiosas, las cuales aprobaban la puesta en marcha del inventario, avalúo y almoneda sobre las pertenencias del difunto. En este proceso participaban lo mismo las autoridades civiles que las religiosas, dependiendo si el fallecido era laico o religioso. De ahí que no todos los bienes de difuntos se encuentren en el Archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia —al cual en lo sucesivo me referiré como ARANG—, así se trate de difuntos procedentes de ultramar como el caso de Baltasar Colomo y Lobera que abordaré

¹⁹⁴ *Ibid.*, ff. 2, vta.-3, fte.

¹⁹⁵ Francisco Javier Berrueco, Testamento y autos seguidos sobre los bienes materiales de José María Barreda, Guadalajara, 12 de junio de 1779, AHAG, sección justicia, serie testamentos, segunda parte, caja 5, expediente 9, f. 3, fte.

¹⁹⁶ Pedro Franco López de Heredia, *Testamento, última y final disposición y voluntad del Ilustrísimo Reverendísimo Señor Doctor don Diego Rodríguez de Rivas y Velasco del Consejo de su Majestad, obispo de Guadalajara*, Guadalajara, Imprenta de don Pablo Barba, 1981, sin páginas.

¹⁹⁷ Juan de Grajeda y Barguen, Testamento de Bartolomé de Hermosa, Magdalena, 15 de octubre de 1617, AHAG, sección justicia, serie testamentos, segunda parte, caja 1, expediente 2, sin folio, fte.

¹⁹⁸ Francisco Javier Berrueco, Testamento y autos seguidos sobre los bienes materiales de José María Barreda, Guadalajara, 12 de junio de 1779, AHAG, sección justicia, serie testamentos, segunda parte, caja 5, expediente 9, f.1, fte.

más adelante en este capítulo. Dependiendo de la cantidad de muebles e inmuebles que poseyera el difunto, los avalúos podían durar varios días en el inventario de sus pertenencias.¹⁹⁹ A ello también se debe de sumar el comportamiento de dichas almonedas, pues a veces podían transcurrir semanas sin que nadie adquiriera las pertenencias del fallecido. Si bien Idalia García y José Armillas enuncian al testamento solamente como una sección más dentro de los bienes de difuntos —aquella que daba inicio a la intervención de las autoridades—,²⁰⁰ considero de relevancia describirla de manera independiente a los bienes de difuntos porque para encontrar este tipo de documentos fue necesario acudir a las instituciones privadas-religiosas y no sólo a los archivos civiles. En dichas instituciones encontré igualmente testamentos e inventarios post mortem, y en ambos documentos aparecen mencionados bienes particulares donde figuran bibliotecas.

Que el testamento incluya un inventario no es seguridad de que éste asiente libros, para poder encontrar colecciones particulares dentro de tales documentos es necesario considerar el perfil del fallecido: ¿A qué se dedicaba? ¿con quién o quiénes se relacionaba? Al momento de llevar a cabo este tipo de búsquedas se debe analizar a qué se dedicaban las personas y a qué tipo de libros recurrían para el desempeño de sus actividades. Por otra parte, la solvencia económica no significaba adquirir libros: diversos testamentos y bienes de difuntos que he identificado en el AHAG y ARANG, pertenecientes a dueños de haciendas, no siempre enuncian la colección de obras impresas. Una vez identificados los testamentos que asientan bibliotecas particulares, prosigue el reto de averiguar qué información colocó el amanuense para enlistar los libros que el fallecido poseía: si sólo menciona las temáticas de los libros, si refiere el título o si además de lo anterior se escribió el nombre del autor. Considero que por más breves que sean los datos colocados en el inventario, es posible obtener datos que permitan analizar la presencia y circulación de libros.

¹⁹⁹ Sin autor, sin ficha, AHAG, sección justicia, serie testamentos, segunda parte, caja 21, expediente 9, año 1728; Luciano Francisco de Espinoza, Procedimiento sobre los bienes de difunto de Santiago Conti, originario de Génova, México, 29 de diciembre de 1771, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 17, expediente 5, ff. 14, fte.-26, fte; Baltasar Colomo, Autos sobre los bienes materiales de Baltasar Colomo, deán de la catedral de Guadalajara, Guadalajara, 1781, AHAG, sección justicia, serie testamentos, segunda parte, caja 4, expediente 12, sin folio.

²⁰⁰ Idalia García y José Antonio Armillas Vicente “Los bienes de difuntos como fronteras del conocimiento de las bibliotecas novohispanas”, en *Relaciones. Estudios de Historia y sociedad*, vol.29, núm. 114 (2008), p. 176.

Mientras que, en el caso de los bienes de difuntos, se trata de procedimientos seguidos sobre las pertenencias de españoles o extranjeros que fallecían sin herederos en las Indias,²⁰¹ lo que ponía en marcha el aparato burocrático de la monarquía española para llevar a cabo el inventario, venta y trasiego al Viejo Mundo del dinero generado a partir de la puesta en almoneda pública de las pertenencias del fallecido. Generalmente, estos documentos comenzaban con la intervención de las autoridades civiles, quienes ponían en marcha el inventario, avalúo y subasta de las pertenencias del difunto.²⁰² Al respecto, mencionan Mantilla y Pérez que la existencia de un testamento dentro de los bienes del fallecido anulaba la intervención del Juzgado de Bienes de Difuntos.²⁰³ Con testamento o sin él —también llamado abintestato—, en los autos sobre los bienes de extranjeros fallecidos en Indias se llevaban a cabo los mismos procedimientos que he señalado para el caso de los testamentos: inventario y avalúo de bienes así como la venta en almoneda pública de los mismos, pues el objetivo de este procedimiento era proteger las pertenencias del fallecido para hacer llegar a sus herederos en ultramar el patrimonio que sus parientes habían edificado en el Nuevo Mundo.²⁰⁴ García y Armillas han analizado ya la limitación que en ocasiones presentan los bienes de difuntos para la reconstrucción de colecciones particulares novohispanas, la cual es idéntica a la que se observa en los testamentos: la posibilidad de que este tipo de fuente pueda, o no, arrojar información detallada sobre el o los volúmenes que poseía el difunto.²⁰⁵

A diferencia de otros muebles e inmuebles, de los cuales los documentos enuncian información a detalle, ¿por qué hay tanta ambigüedad al momento de inventariar los libros del fallecido? Tanto en los testamentos como en los bienes de difuntos, los avalúos se llevaban a cabo por personas expertas en la materia: productores de grana cochinilla,

²⁰¹ María Belén García López, “Los autos de bienes de difuntos en Indias: el caso del Sevillano Baltasar Tercero”, en *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, (2010). Consultado en <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.59829>.

²⁰² Miguel Jiménez de las Torres, Procedimiento de abintestato sobre las pertenencias de Juan Bautista de Ubidea, Autlán, 1720, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, “Juan José Arreola” (en adelante, BPEJ), Archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia (en adelante, ARANG), Ramo: Bienes de Difuntos, caja 17, expediente 1, progresivo 202, f. 2, fte; Ferando de Urrutia, Procedimientos sobre los bienes materiales de Ángel Flores de la Sierra, Tecolotlán, 1726, BPEJ, ARANG, Ramo: Bienes de Difuntos, caja 25, expediente 5, progresivo 312, f. 2, fte.

²⁰³ Mantilla Trolle y Pérez Castellanos, *op. cit.*, p. 52.

²⁰⁴ María del Mar Barrientos Márquez y María Magdalena Guerrero Cano “La documentación de bienes de difuntos y el estudio de la vida cotidiana”, en Máximo García Fernández (Dir.), *Cultura Material y vida cotidiana moderna: escenarios*, Madrid, Silex, 2013, p. 26; García y Armillas, *op. cit.*, p. 169, 177; García López, *op. cit.*

²⁰⁵ García y Armillas, *op. cit.*, p. 177.

carpinteros, sastres, albañiles,²⁰⁶ libreros, entre otros. La cuestión con los primeros cuatro oficios que hemos enunciado es que se trata de actividades de la vida cotidiana, producción económica, vestimenta y vivienda, necesidades que se encuentran en cada pueblo o ciudad. Mientras que no había libreros en todas las poblaciones del Imperio español los cuales podían encargarse de registrar dicha información o asentarla más a detalle. Otra dificultad que se presenta al momento de revisar un inventario post mortem que enuncie posesión de biblioteca particular, es la ambigüedad en los datos de los libros —por ejemplo: nombre, título de la obra o año de impresión— que asentaron los amanuenses. El hecho de que los testamentos y bienes de difuntos no siempre enuncien información más detallada sobre los volúmenes es una limitante para un trabajo de este tipo, pero no debe ser visto como un error de parte de quien asentó el inventario o avalúo. Esos documentos cumplieron con el objetivo de consignar las pertenencias del fallecido y cuál fue el destino de esos muebles o inmuebles. Además, a pesar de las limitaciones sobre la poca información de esos libros, todavía quedan otros detalles que las fuentes documentales pueden aportar, como temáticas, el precio en el cual fueron valuados los volúmenes y, lo más relevante porque habla de la circulación del conocimiento, quién adquirió los libros en la almoneda y por qué decidió adquirir esos materiales.

Por último, están los inventarios realizados por las autoridades inquisitoriales cuando se decidió incautar las pertenencias de algún procesado por el Santo Oficio. Este tipo de documentos no solamente se componen de los inventarios realizados sobre los bienes materiales de cierta persona perseguida por la inquisición, sino que por lo general comenzaban con la acusación que una persona hacía sobre otra por herejía, posesión de libros prohibidos, superstición, etcétera.²⁰⁷

Una vez que se han identificado los documentos que enuncian bibliotecas particulares —testamentos, bienes de difuntos y procesos inquisitoriales—, me enfrenté con una situación que he mencionado en párrafos anteriores: la poca información que suelen enunciar esos tres

²⁰⁶ Miguel Jiménez de las Torres, Procedimiento de abintestato sobre las pertenencias de Juan Bautista de Ubidea, Autlán, 1720, BPEJ, ARANG, Ramo: Bienes de Difuntos, caja 17, expediente 1, progresivo 202, ff., 68, fte.-69, vta.

²⁰⁷ Francisco Fernández del Castillo (compilador), *Libros y libreros en el siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 2017, pp. 48-80; 85-141; María Elvira Buena Serrano, *Proceso inquisitorial contra don Agustín Beven; coronel del regimiento de dragones de México*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1987, p. 35.

tipos de fuentes documentales sobre los libros que poseía el difunto o el procesado. En los casos más extremos, los inventarios señalan someramente que el propietario poseía, por ejemplo, cierta cantidad de textos, lo que imposibilitó la búsqueda de información sobre autores, año y lugar de impresión, así como el tipógrafo que llevó a cabo tal obra —aunque he señalado arriba que esto no necesariamente es una limitante, pues siempre y cuando se disponga del inventario y almoneda de esos libros será posible obtener datos igualmente importantes—. Contrario a lo que pudiera parecer, la cantidad de libros que poseyera el difunto, uno, dos o más, tampoco es garantía de que la información aparezca a detalle en el inventario, avalúos o almonedas. Al respecto de lo anterior, enuncio dos ejemplos: en el AHAG se conserva un testamento elaborado a raíz del fallecimiento de Juan Frías de Ibarra, presbítero de Guadalajara cuya colección de textos se componía de “cuarenta y ocho cuerpos de libros, grandes y pequeños, de latín y romance de diferentes autores”,²⁰⁸ mientras que los autos sobre los bienes de Juan Bautista de Ubidea, resguardados por el ARANG, señalan a detalle los dos libros que este personaje poseía en Autlán de la Grana a principios del siglo XVIII: “(...) Y también dos libros, cuyos títulos el uno es *Melgarejo* y el otro *Comedias y dos coloquios*”,²⁰⁹ tal fuente asienta asimismo el formato de ambas obras: “(...) dos libros de a folio”.²¹⁰ Si bien en este último caso hace falta el nombre de los autores de ambas obras, no resulta complicado averiguar, para el segundo libro, que se trata de *Las cuatro comedias y dos coloquios pastoriles*, de Lope de Rueda,²¹¹ publicado por primera vez en Valencia hacia 1567.²¹²

Empero, en otros casos, las fuentes enuncian datos que siguen siendo escasos, pero el hecho de que el amanuense haya escrito un título más completo o haya incluido también el nombre del autor, ofrece más facilidad para identificar el volumen a través de los buscadores y catálogos electrónicos, o al menos se facilita indagar más sobre la obra: “Otro, titulado

²⁰⁸ Hernando Enríquez del Castillo, Proceso sobre las pertenencias de Juan de Frías, presbítero del Arzobispado de Guadalajara, Guadalajara, 21 de junio de 1640, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 1, expediente 9, f. 28, fte.

²⁰⁹ Miguel Jiménez de las Torres, Miguel Jiménez de las Torres, Procedimiento de abintestato sobre las pertenencias de Juan Bautista de Ubidea, Autlán, 1720, BPEJ, ARANG, Ramo: Bienes de Difuntos, caja 17, expediente 1, progresivo 202, f. 35, vta.

²¹⁰ *Ibid.*, f. 36, fte.

²¹¹ Lope de Rueda, *Las cuatro comedias y dos coloquios pastoriles*, Valencia, en casa de Ioan Timoneda, 1567, p. 1. Consultado en <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000228241&page=1>.

²¹² Alfredo Hermenegildo Fernández, “Lope de Rueda”, en *Diccionario Biográfico Electrónico*. Consultado en <http://dbe.rah.es/biografias/5329/lope-de-rueda>.

Historia, de Remesal".²¹³ Aunque también hay casos de excepcional minuciosidad en los que el amanuense asentó información como el título, nombre de autor fecha y lugar de impresión.²¹⁴ He identificado inventarios en los que incluso se escribió el formato de los libros que, para su venta o para su colección, pertenecieron al difunto.²¹⁵ En los diversos inventarios que se realizaron sobre las pertenencias de Pascual de Cárdenas, originario de Cuzco en el Perú,²¹⁶ y abogado de la Real Audiencia de México aprehendido por la Inquisición novohispana, el primer inventario consigna solamente el título de la obra y su autor, mientras que en inventarios posteriores se anexó además el nombre completo de la obra, el lugar y año de impresión, así como los datos ya enunciados.²¹⁷

Ahora bien, se dispone de herramientas que facilitan la búsqueda de documentación tanto en el ARANG como en el AHAG y en el AGN para rastrear los tres tipos de documentos que llevo enunciados. La Guía General del Archivo General de la Nación permite realizar dos tipos de búsqueda: ya sea mediante palabras clave o buscando referencia por referencia entre cada uno de los ramos. Si bien en el Archivo General de la Nación también se conservan autos sobre bienes de difuntos, lo que me interesa destacar de este acervo es el Fondo Inquisición dividido en tres secciones: Edictos de Inquisición, Inquisición y Real Fisco de la Inquisición. De estos, en los últimos dos es posible encontrar documentos sobre embargo de bienes que pueden mencionar bibliotecas particulares y la confiscación que el Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España hizo sobre las pertenencias del procesado, como el caso de Pascual de Cárdenas.

²¹³ Aquí, por ejemplo, gracias al buscador ADABI sabemos que esta obra, la cual perteneció a una persona asentada y fallecida en la Nueva España, era la *Historia de la Provincia de S. Vicente de Chyapa y Guatemala de la Orden de Nro. glorioso Padre Sancto Domingo escrivese juntamente los principios de las demas provincias desta Religion de las yndias occidentales y lo secular de la governacion de Guatemala / por el Presentado Fray Antonio de Remesal* de Antonio de Remesal, publicada en Madrid por Francisco Angulo en 1619.

²¹⁴ Idalia García, "Libros del fiscal, libros del oidor: la biblioteca de Domingo de Arangoiti (siglo XVIII)", en *Investigación Bibliotecológica*, vol. 26, núm. 57 (2012), p. 23.

²¹⁵ Domingo Manuel de la Banda, "María Manuela Marín del Valle nombre como albaceas a su esposo Juan Alfonso Sánchez Leñero, Eugenio Moreno de Tejada y a su hijo Juan Sánchez Leñero", Guadalajara, 03 e octubre de 1786, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 25, expediente, 2.

²¹⁶ Gabriel Torres Puga menciona que Pascual de Cárdenas fue procesado por la Inquisición por posesión de libros prohibidos, aunque no ahonda en el caso de este personaje. Al respecto, *Vid.*, Gabriel Torres Puga, *Opinión pública en la Nueva España*, México, El Colegio de México, 2010, p. 463.

²¹⁷ José Manuel Alegre, inventario que los funcionarios del Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España realizaron sobre las pertenencias del licenciado don Pascual de Cárdenas en Guanajuato, Guanajuato, 1797, Archivo General de la Nación (en adelante, AGNM) Inquisición, Real Fisco de la Inquisición, volumen 136, expediente 2, foja 44, vta.-46, vta.; 67, fte-70, vta.

Respecto del ARANG, la búsqueda de información se puede llevar a cabo en su página de internet, mientras que la consulta de documentos que se conservan en la sección de Testamentos del AHAG se facilita gracias a que fueron elaborados dos catálogos, divididos en primera y segunda parte. La primera parte de los inventarios de testamentos del AHAG se compone de tres secciones: la de laicos, que registra 790 manuscritos; la de religiosas, con 65; la de sacerdotes, que se compone de 161 documentos, y la de jueces, que contiene 2.²¹⁸ La segunda parte del catálogo de testamentos registra 316 documentos.²¹⁹ Para poder hacer manejable ese cúmulo de información, me apoyé en dichos inventarios. Dentro de ambos catálogos, en pocas ocasiones la descripción de los documentos enuncia que el difunto poseía libros,²²⁰ por lo que decidí consultar todos aquellos manuscritos donde los catalogadores asentaron que el testamento tenía además inventario de bienes. Si bien ello no era garantía de que en dichos documentos pudiera encontrar información que concierne a este trabajo, mediante dicho procedimiento conseguí obtener los resultados que aquí expongo. Respecto a la página web de la BPEJ, Mantilla y Pérez comentan que la base de datos sobre Bienes de Difuntos no enuncia si el fallecido poseía libros, lo que implicaría una búsqueda documento por documento hasta encontrar la información deseada.²²¹ Sin embargo, mediante la colocación de palabras clave en el buscador de la Biblioteca Pública —“libros”, “librería” y “biblioteca”—, también obtuve resultados.

Aunque debo reconocer que los datos que arrojan tanto los catálogos del AHAG y la página web del ARANG no constituyen la totalidad de la información que se encuentra en ambas instituciones. Durante el devenir de los años, especialmente el convulso siglo XIX mexicano, debieron de extraviarse materiales documentales. Y, de hecho, es esta dificultad para poder determinar a ciencia cierta cuántas colecciones particulares existieron en la Nueva España lo que plantea un problema al momento de desarrollar una investigación a partir de documentación de este tipo, no tanto los pocos datos que estos manuscritos virreinales ofrezcan sobre las características de los libros que poseía el difunto.

²¹⁸ Ana Berta Estrada Casa y Gabriela Silva Saldaña, “Catálogo documental de los testamentos del Archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, 1557-1756”, tesis de licenciatura, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2012, pp. 164, 178, 213, 214.

²¹⁹ Alejandro Águila Herrera, “Catálogo documental de los testamentos del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara (1600-1961)”, tesis de licenciatura, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2020, p. LXXIX.

²²⁰ *Ibid.*, p. LV.

²²¹ Mantilla Trolle y Pérez Castellanos, *op. cit.*, p. 51.

Es preciso realizar una búsqueda presencial en los archivos. Si ni los catálogos sobre testamentos del AHAG ni la base de datos de Bienes de Difuntos del ARANG enuncian directamente si el fallecido poseía o no libros, ello se debe a que los catalogadores tienen que ser lo más sintéticos posible y en unos cuantos párrafos enunciar algunos datos que sirvan de punto de partida a la persona que desea consultar dichos manuscritos. Los difuntos poseían otro tipo de pertenencias además de libros: plata labrada, imágenes religiosas, enseres de cocina, casas, haciendas, etc., por lo que sería complicado colocar esa información en la descripción de los catálogos o bases de datos, aunque sea de manera concisa.

Respecto de los documentos que resguardan ambas instituciones y que pueden enunciar colecciones de libros, reconozco que la búsqueda de propietarios de bibliotecas particulares puede ser llevada a cabo con cierta rapidez, pues en el caso del AHAG los catalogadores de los testamentos asentaron, cuando era el caso, si se realizó inventario, avalúo y almoneda de las pertenencias. Tanto en los bienes de difuntos como en los testamentos la revisión de las notas marginales permite al investigador trasladarse a cierto pasaje que busca, sin la necesidad de consultar todo el documento. Lo anterior hace más manejables los grandes cúmulos documentales. Mediante dicho procedimiento, identifiqué primero el o los inventarios que se desarrollaron sobre las pertenencias del fallecido que poseía libros, así como las almonedas donde se registró la venta de los volúmenes del difunto. Una vez identificados los inventarios y las subastas, es preciso revisarlas con detenimiento, puesto que he mencionado que a pesar de la ausencia de títulos de libros y el nombre de sus autores es posible indagar más sobre esos volúmenes, como quién los adquirió y cuánto tiempo permanecieron esos libros en almoneda antes de que obtuvieran comprador. La información sobre las bibliotecas de los difuntos tampoco aparece en un lugar específico dentro de los inventarios, encontré documentos donde las bibliotecas aparecen al principio del inventario, a la mitad o al final de éste. Ello no habla de la mucha o poca relevancia que tenían los libros para quien elaboraba el inventario, sino que se debe a que el registro de las pertenencias se llevaba a cabo de acuerdo con cómo iban identificándose los artículos al interior del inmueble del difunto.

Antes de cerrar este apartado debo realizar un par de comentarios más respecto a las limitaciones de las fuentes de archivo, así como de la delimitación de mi trabajo. Por un lado, es difícil integrar una muestra documental porque no se dispone de todos los documentos

sobre bienes de difuntos, testamentos y procesos inquisitoriales, y algunos de los que llegan hasta nuestro presente están incompletos puesto que, o no asientan a detalle los datos de la obra o no se conserva la almoneda de los libros. A causa de lo anterior, mi trabajo no aborda solamente a un sector específico de la población novohispana —a los prebendados del cabildo eclesiástico, por ejemplo—. ²²² Era necesario recurrir a la mayor cantidad posible de inventarios sobre libros porque, como se verá en el desarrollo de este capítulo, no hay un perfil específico donde aparezcan volúmenes procedentes de Lima o de Manila. De hecho, como mostraré en secciones posteriores de este capítulo, aunque pocos, los libros de manufactura filipina y peruana aparecen lo mismo en documentos de laicos que de religiosos novohispanos. Por último, hay que mencionar que, aunque la búsqueda de fuentes documentales pondera el caso del occidente novohispano, por la facilidad de acceso a los archivos locales y debido al cierre temporal del AGN —lo que impidió por varios meses consultar presencialmente los manuscritos que resguarda dicha institución—, identifiqué algunas bibliotecas procedentes de otros lugares del territorio novohispano mediante fuentes secundarias, la Guía General de dicho archivo y otros portales electrónicos.

Soy consciente de que la tipología documental que utilizo para sustentar la presente investigación no es la única: a testamentos, autos sobre bienes de difuntos, licencias para imprimir libros, inventarios de bibliotecas corporativas e incluso libros en físico —como se verá en el siguiente capítulo— se deben de añadir los inventarios de bienes de prebendados.

2.2 Reimpresión de libros elaborados en Filipinas y Lima, 1640-1790

En el capítulo I de este trabajo he mostrado que impresores, insumos de talleres tipográficos y libros impresos en América y Filipinas se insertaron en una dinámica de movimiento conformada, en especial, aunque no exclusivamente, por el trasiego de productos, correspondencia y personas entre los tres espacios de los que se ocupa este trabajo. En el presente apartado abordaré el caso de las reimpresiones de obras americanas y filipinas, pues una forma mediante la cual los libros impresos del archipiélago filipino y el virreinato

²²² Marina Mantilla Trolle y Claudia Alejandra Benítez, “Los libros de seis prebendados del cabildo eclesiástico de Guadalajara a través de los autos de bienes de difuntos, siglo XVIII”, en Leticia Pérez Puente y José Gabino Castillo Flores (coordinadores), *Educación y prebenda. Investigaciones sobre la formación y carreras del alto clero novohispano*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2019, p. 268.

sudamericano llegaron a más lectores fue gracias a la publicación de dichas obras en la Nueva y la vieja España.

Durante el período virreinal, los talleres tipográficos de la América Española reimprimieron, ocasionalmente, obras que ya habían sido publicadas previamente en Europa. Llama la atención la rapidez con que los volúmenes se embarcaban de un espacio a otro, pero también la presteza con que trabajaban los tipógrafos. Ejemplo de lo anterior es el *Memorial por la religión de san Francisco en defensa de las doctrinas del seráfico doctor Escoto, y otros doctores clásicos de la misma religión*. Este documento fue impreso inicialmente en Madrid hacia 1628, pero un año más tarde se publicó en la capital peruana por Gerónimo de Contreras.²²³ Asimismo, en 1747, de la imprenta poblana de la viuda de Miguel Ortega vio la luz la *Individual y verdadera relación de la extrema ruina que padeció la ciudad de los reyes Lima, capital del reyno del Perú, con el horrible temblor de tierra acaecido en ella, la noche del 28, de octubre de 1746, y de la total aflotación del presidio y puerto del callao por la violenta irrupción del mar que ocasionó en aquella bahía*. El pie de imprenta de esta edición novohispana revela que el texto fue “Impreso originalmente en Lima”.²²⁴ La edición limeña fue publicada un año atrás “con licencia de este superior Gobierno en la Imprenta que estaba en la Calle de los Mercaderes. Año de 1746”. Ambas obras tenían una extensión de 8 fojas.²²⁵ No sólo los volúmenes europeos se embarcaban al Nuevo Mundo con considerable rapidez: los textos de manufactura americana, cuando trataban de un tema de importancia, encontraban reimpressiones en otros espacios hispanoamericanos. Incluso si se trataba de documentos breves como este.

²²³ *Memorial por la religion de San Francisco: en defensa de las doctrinas del Serafico Dotor san Buenaventura, del sutilissimo Dotor Escoto, y otros Dotores Classicos de la misma Religion: sobre el juramento que hizo la Vniuersidad de Salamanca, de leer, y enseñar tan solamente la Doctrina de san Agustin, y santo Tomas, exchuyendo las demas que fuessen contrarias*, Lima, Gerónimo de Contreras, 1629. (Ejemplar disponible en la página web de la Biblioteca Nacional de España, sig.: R/40040, <http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000085494> vi, 26 de noviembre de 2020).

²²⁴ *Individual y verdadera relación de la extrema ruina que padeció la ciudad de los reyes Lima, capital del reyno del Perú, con el horrible temblor de tierra acaecido en ella, la noche del 28, de octubre de 1746, y de la total aflotación del presidio y puerto del callao por la violenta irrupción del mar que ocasionó en aquella bahía*. (Ejemplar disponible en la Biblioteca Nacional de México. Clasificación: RLAf 604 LAF).

²²⁵ Cfr. *Individual y verdadera relación*; Medina, *La imprenta en Lima*, p. 431

Hacia 1639 se desarrolló en Lima un auto de fe contra 72 personas acusadas, por su origen portugués, de ser judaizantes.²²⁶ Pedro Guibovich comenta que Fernando de Montesinos presenció aquel acto, del cual dejó consigna por la vía impresa en su *Auto de la fe celebrado en Lima el 23 de enero de 1639 años* en una edición publicada por Pedro de Cabrera ese mismo año.²²⁷ Sobre esta obra, José Toribio Medina comenta que Montesinos fue encomendado por las autoridades de la Inquisición peruana para publicar una relación sobre el proceso seguido en contra de los lusitanos sospechosos de ser judaizantes en el Perú. Un año más tarde, el trabajo de Montesinos fue publicado en México y Madrid, de ello da cuenta la publicación de dicha obra en ultramar, mediante un ejemplar que se conserva actualmente en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, pero también las referencias en los manuscritos de la época a una edición impresa en la capital novohispana.²²⁸

A pesar de que Toribio Medina refiere que es posible encontrar más información sobre el texto de Montesinos en su obra *Biblioteca hispano-americana*, en la *Imprenta en México* no consigna datos respecto a la edición que los inquisidores novohispanos hicieron a propósito del *Auto de la fe celebrado en Lima*. Información de esta obra y de su circulación la encontramos en Tlaxcala hacia 1640. Juan de Figueroa, notario de la Inquisición en la ciudad ya mencionada, escribe que el texto fue “Impreso nuevamente con licencia de su excelencia del santo oficio y del ordinario de México por Francisco Robledo”. Si bien no logré identificar un ejemplar de la edición novohispana de este *Auto de la fe*, el testimonio de Juan de Figueroa es prueba no sólo de su publicación, sino también de su circulación.²²⁹ Ahora bien, ni Guibovich ni Medina mencionan la extensión de la obra de Montesinos. Pero

²²⁶ Pedro Guibovich, “La cultura libresca de un converso procesado por la Inquisición de Lima”, en *Historias*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, n°26, abril-septiembre, 1991, p. 105, <https://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/?cat=880> (vi: 19 de noviembre de 2020).

²²⁷ *Loc. cit.*

²²⁸ José Toribio Medina, *La imprenta en Lima (1584-1824)*, (Tomo I), Santiago de Chile, Impreso y grabado en casa del autor, pp. 315-316, <http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0008206.pdf>, (vi:24 de noviembre de 2020); Fernando de Montesinos, *Auto de la fe, celebrado en Lima a 23 de enero de 1639*, En Madrid, en la Imprenta del Reyno, 1640. Consultado en: <https://www.cervantesvirtual.com>; Juan de Figueroa, Sobre la lectura y circulación del *Auto de la fe*, Tlaxcala, 9 de enero de 1640, AGNM, México, Indiferente Virreinal, Caja 1122, Expediente 005, ff. 1, fte. – 2, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

²²⁹ La ausencia de un material en físico de la edición novohispana del texto de Montesinos, conservado en colecciones particulares o académicas, ha llevado a Marta Ortiz Canseco y a Esperanza López Parada, así como a otros investigadores, a considerar la inexistencia del *Auto de la fe* publicado por Francisco Robledo. Al respecto, *Vid.* Fernando de Montesinos, *Auto de la fe, celebrado en Lima a 23 de enero de 1639* (Edición crítica de Marta Ortiz Canseco; coordinación de Esperanza López Parada), Iberoamericana Vervuert, Madrid, 2016, pp. 27; 230.

la correspondencia de Juan de Figueroa quizás pueda resolver este aspecto: el notario del Santo Oficio en Tlaxcala indica que: “A 10 de este mes de diciembre llegó a mis manos un cuaderno impreso intitulado *Auto de la fe, celebrado en Lima*”.²³⁰ El *Diccionario de autoridades* registra cinco entradas para la palabra “quaderno”, tres de las cuales hacen referencia a un conjunto de hojas, papel o pliegos unidos.²³¹ Tales definiciones hacen énfasis en que la extensión del cuaderno es más pequeña que la de un libro. El ejemplar que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, correspondiente a la edición limeña, se compone de 64 páginas.²³² La aparición de un ejemplar en Tlaxcala de la edición novohispana del texto de Montesinos, podría sugerir que el tiraje del *Auto de la fe* impreso en ciudad de México por Francisco Robledo consistió en la impresión de diversos ejemplares: algunos debieron de permanecer en la ciudad de México y otros, quizás, se distribuyeron en los espacios donde el Santo Oficio de la Nueva España tenía injerencia.

Este manuscrito de Figueroa permite elaborar una historia de la lectura: gran parte de su escrito remite a pasajes del texto de Montesinos y lo sucedido durante el proceso inquisitorial seguido en contra de los sospechosos de prácticas judaicas en el Perú. Además, un mismo volumen circuló entre diferentes personas, lo que también nos habla del préstamo como vía de circulación de textos americanos. En su correspondencia, Figueroa da cuenta no solamente de haber leído él la obra, sino que gracias a ella sabemos que el texto de Montesinos fue prestado a diversas personas con diferentes oficios, pero relacionadas entre sí:

Han visto y leído este cuaderno Álvaro Núñez, barbero; el Alférez Rocha, que tiene tienda junto al dicho Álvaro; el licenciado Gregorio Figueroa, presbítero [y] hermano del dicho Rocha; el secretario Tomás del Río, escribano público de esta ciudad y otros muchos. Y al dicho Álvaro Núñez le oí decir, y los otros también, que le había prestado dicho cuaderno el dicho Jacinto de Silva, y que era suyo.²³³

²³⁰ Juan de Figueroa, Sobre la lectura y circulación del *Auto de la fe*, Tlaxcala, 9 de enero de 1640, AGNM, México, Indiferente Virreinal, Caja 1122, Expediente 005, f. 1, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

²³¹ *Vid.*, Real Academia Española, *Diccionario de Autoridades*, <https://webfrl.rae.es/DA.html> (vi: 25 de noviembre de 2020).

²³² Fernando de Montesinos, *Auto de la fe celebrado en Lima a 23 de Enero de 1639*, Lima, 1639, 64 pp. (Ejemplar disponible en la página web de la Biblioteca Nacional de España, R/1495, <http://bdh.bne.es/bnsearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=auto+de+la+fe+celebrado+en+lima&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1> vi, 03 de noviembre de 2020).

²³³ Juan de Figueroa, Sobre la lectura y circulación del *Auto de la fe*, Tlaxcala, 9 de enero de 1640, AGNM, México, Indiferente Virreinal, Caja 1122, Expediente 005, f. 2, vta. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

Aunque fue pensada para ser testimonio de lo sucedido en el virreinato del Perú a propósito de individuos sospechosos, la obra de Montesinos aborda una cuestión tocante a toda la monarquía española y sus territorios allende el Viejo Mundo: la protección de la fe y el combate a los enemigos de ésta,²³⁴ y que encuentra situaciones similares en la Nueva España. La migración de lusitanos al virreinato novohispano data del período de conquista, los cuales se incorporaron a la dinámica económica de dicho lugar, pero también fueron acusados de ser sospechosos de “cristianos nuevos”, lo que los sometió a la constante vigilancia de las autoridades inquisitoriales.²³⁵ Fue debido a la migración de portugueses al Nuevo Mundo, sospechosos de ser judaizantes, que el texto de Montesinos cobró relevancia más allá de donde había sido elaborado. La circulación de este documento peruano en territorio novohispano se inscribe dentro de las prohibiciones al comercio entre ambos virreinos. Si bien los motivos del traslado de esta obra no atienden a intereses comerciales, su presencia en la Nueva España responde al hecho de que ambos espacios continuaron intercambiando correspondencia sobre asuntos del Estado y la Iglesia, movimiento de funcionarios y azogues mediante las naos como se abordó en el capítulo I del presente trabajo.²³⁶

La Instrucción de la Lengua Latina, de Esteban de Orellana, y la *Práctica de Testamentos*, de Pedro Murillo Velarde, fueron textos que gozaron de bastante popularidad entre los sectores de la administración temporal y espiritual de la Nueva España. Lo anterior debido a que ambas obras registran una considerable presencia en bibliotecas particulares e institucionales novohispanas —esto se verá en los siguientes apartados de este capítulo y a lo largo del III—. Aunque es preciso aclarar que estas dos no fueron las únicas reimpresiones de obras filipinas y limeñas que se elaboraron en la Nueva España y otras partes.

²³⁴ Pedro Guibovich, “La cultura libresca de un converso procesado por la Inquisición de Lima”, en *Historias*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, n°26, abril-septiembre, 1991, p. 112. <https://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/?cat=880> (vi: 19 de noviembre de 2020).

²³⁵ Miguel León-Portilla, “Presencia portuguesa en México colonial”, en *Estudios de Historia Novohispana*, Instituto de Investigaciones Históricas, n°28, 2005, pp. 13-27.

²³⁶ Guadalupe Pinzón Ríos, “Frontera meridional novohispana o punto de encuentro intervirreinal. El espacio marítimo entre Nueva España y Guatemala a partir de sus contactos navales”, en Carmen Yuste López y Guadalupe Pinzón Ríos (coordinadoras), *A 500 años del hallazgo del Pacífico. La presencia novohispana en el Mar del Sur*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2016, pp. 346, en http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/hallazgo_pacifico/04_14_frontera_meridional.pdf (vi: 08 de noviembre de 2020).

Sobre la reimpresión de obras procedentes de Filipinas y del virreinato peruano, ya fuera en la Nueva o la vieja España, es llamativo el caso de Esteban de Orellana en territorio novohispano. Dicho autor publicó en Lima en 1760 su obra *Lugares selectos de los autores latinos de prosa más excelentes*. La portada de esa obra no menciona el nombre de Orellana, pero lo presenta como “Autor de la *Instrucción de la Lengua Latina*”,²³⁷ por lo que es posible suponer que su autor gozaba de cierto renombre en el virreinato sudamericano a partir de la publicación de su *Instrucción*.

De acuerdo con José Toribio Medina, la *Instrucción de la Lengua Latina, o arte de adquirirla por la traducción de los autores, compuesta para la particular enseñanza de unos niños*: fue publicada por primera vez en 1759, en la imprenta de la Oficina de los Niños Huérfanos de la capital peruana bajo el formato en cuarto.²³⁸ La fama de la obra Orellana trascendió más allá del virreinato peruano, pues en la Nueva España se elaboraron dos ediciones de su *Instrucción de la Lengua Latina*: la primera en 1763, publicada en México por Cristóbal y Felipe Zúñiga y Ontiveros, respectivamente.²³⁹

Ese éxito que gozó la obra de Orellana en territorio novohispano llevó a que Felipe Zúñiga y Ontiveros —ya sin Cristóbal, puesto que no se le enuncia en el pie de imprenta de esta segunda edición— impulsara en 1781 una segunda edición novohispana de la *Instrucción* con un fin específico: ser material de apoyo para los jóvenes que estudiaban latín en el “colegio de san Francisco de Sales de los Padres del Oratorio, en la Villa de San Miguel el Grande, Obispado de Mechoacán”.²⁴⁰ Aunque María Fernanda González Gallardo comenta que la reimpresión de la *Instrucción* de Orellana también fue utilizada en el colegio de San Luis Gonzaga, de Zacatecas.²⁴¹ Sin embargo, en el presente capítulo y el siguiente mostraré que las ediciones novohispanas de la *Instrucción* de Orellana fueron leídas o usadas más allá de las dos instituciones arriba enunciadas y que se diseminaron por gran parte del virreinato novohispano, llegando incluso a bibliotecas particulares.

²³⁷ Esteban de Orellana, *Lugares selectos de los autores latinos de prosa más excelentes*, en la Imprenta de los Huérfanos, Lima, 1760. BPEJ, Piso 6, Fondos Especiales: FE1-18706.

²³⁸ José Toribio Medina, *La imprenta en Lima*, Santiago de Chile, en casa del autor, 1904, pp. 523-524.

²³⁹ Esteban de Orellana, *Instrucción de la lengua latina o arte de adquirirla por la traducción de los autores*, Cristóbal y Felipe Zúñiga y Ontiveros, México, 1763. BPEJ, Piso 6, Fondos Especiales: FE1- 67960.

²⁴⁰ Esteban de Orellana, *Instrucción de la lengua latina o arte de adquirirla por la traducción de los autores*, Felipe Zúñiga y Ontiveros, México, 1781. BPEJ, Piso 6, Fondos Especiales: FE1-67959.

²⁴¹ María Fernanda González Gallardo, “La gramática latina ilustrada de Esteban de Orellana (siglos XVIII-XIX)”, en *Sociedad Española de Historiografía Lingüística*, n°11, 2017, s.p. Consultado en http://www.sehl.es/020_03_maria-fernanda_gonzaacutelez.html.

El rector de San Francisco de Sales preparó un prólogo para esa segunda edición, en el que señala a los estudiantes de su colegio, y a la juventud americana en general, la utilidad de estudiar el método planteado por Orellana, la traducción de los “buenos Autores”²⁴² justificando que dicho método es utilizado para el aprendizaje de otras lenguas como el griego. Era el interés de dicho rector que la obra de Orellana fuera complementada con la impresión de la obra de “un autor muy fácil”.²⁴³ Gracias a este mismo prólogo, sabemos que la importancia de Orellana en la Nueva España iba más allá de su *Instrucción*: el rector enuncia que ante la dificultad de encontrar en el virreinato novohispano la edición limeña, los *Lugares selectos de los autores latinos* —publicada por nuestro autor hacia 1760 en la capital peruana en el taller de la Imprenta de los Niños Huérfanos— ésta se podría reimprimir en México y realizarle algunos anexos.²⁴⁴ Gracias a las palabras del rector sobre ambos trabajos de Orellana sabemos que la obra de este autor peruano era ampliamente conocida en la Nueva España, con todo y la dificultad que representaba adquirir los *Lugares selectos*. Respecto de esta última obra, que no vio la reimpresión que el rector del San Francisco de Sales deseaba, González Gallardo nos dice que era un texto complementario, el cual debía de servir de apoyo al docente que estaba impartiendo latín.²⁴⁵

Por otra parte, las marcas autógrafas realizadas sobre los libros no solamente nos permiten poner un nombre específico a los volúmenes, sino que gracias a ellas podemos tener una idea más completa sobre la circulación de esas obras y su inserción en cierta colección particular o institucional. Para el caso de la primera edición novohispana de la *Instrucción de la lengua latina*, de Orellana, tenemos el dato de su presencia en lo que son vestigios muy pequeños de al menos dos bibliotecas particulares: la Biblioteca Nacional de México conserva una edición en la que su propietario escribió en la portada “De el uso de fray Francisco Castro”,²⁴⁶ mientras que en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco encontramos

²⁴² Esteban de Orellana, *Instrucción de la lengua latina o arte de adquirirla por la traducción de los autores*, Felipe Zúñiga y Ontiveros, México, 1781. BPEJ, Piso 6, Fondos Especiales: FE1-67959. Sin folio.

²⁴³ *Ibid.*,

²⁴⁴ *Ibid.*,

²⁴⁵ María Fernanda González Gallardo, *op. cit.*

²⁴⁶ Esteban de Orellana, *Instrucción de la lengua latina o arte de adquirirla por la traducción de los autores*, Cristóbal y Felipe Zúñiga y Ontiveros, México, 1763, BPEJ, Piso 6, Fondos Especiales: FE1- 67960; Esteban de Orellana, *Instrucción de la lengua latina o arte de adquirirla por la traducción de los autores*, Cristóbal y Felipe Zúñiga y Ontiveros, México, 1763, Biblioteca Nacional Digital de México, Clasificación local: 1763 M4ORE. Consultado en https://catalogo.iib.unam.mx/F/-/?func=find-b&find_code=SYS&local_base=bndm&format=999&request=000020498.

otro ejemplar de esa misma primera edición novohispana que perteneció al “Bachiller Antonio de la Roca” (ver imágenes D25 y D26).²⁴⁷ La marca autógrafa identificada en ambas obras nos permite relacionarlas con un perfil específico: los religiosos, los cuales necesitaban del uso de diccionarios y gramáticas. Ambos documentos carecen de un exlibris o marca de fuego que los asocie con alguna institución religiosa novohispana. A pesar de que la gramática de Orellana estaba pensada para la enseñanza de los niños, parece ser que la obra gozó de gran popularidad entre los sectores letrados de diferentes edades. A pesar de lo anterior, Fernanda González Gallardo dice sobre el trabajo de Orellana que, pese a la relevancia que ambas obras gozaron en los virreinos peruanos y novohispanos, no adquirió gran renombre en el Viejo Mundo.²⁴⁸ Sin embargo, como se verá en el siguiente, la *Instrucción* de Orellana fue ampliamente difundida, ya que dispongo de información sobre su presencia en diversas bibliotecas institucionales de la Nueva España.

De la Nueva España a las Filipinas, y viceversa, también se produjo al menos en tres ocasiones esta dinámica de reimpressiones de textos hispanoamericanos. Quizás la primera obra reimpresa en el archipiélago haya sido el *Tractado de que se deven administrar los Sacramentos de la Sancta Eucharistia y Extrema unction*, del fraile novohispano Pedro de Agurto, quien se trasladó al archipiélago para ocupar el cargo de obispo de Cebú y su obra fue impresa en 1606 en Manila.²⁴⁹ La edición novohispana del *Tractado* data de 1573, y si la obra fue reimpresa en Manila treinta y tres años después ello atiende al hecho de que esa fue la fecha en la que el funcionario se embarcó a las islas para ocupar su cargo. Ahondaré sobre este caso en la sección 2.3.2 del presente capítulo, cuando aborde el movimiento de letrados con sus bibliotecas por el Pacífico hispánico. Por otra parte, comenta Medina que hacia mediados del siglo XVIII se publicó en Manila la *Relación de la valerosa defensa de los Naturales Bisayas del Pueblo de Palompong en la Ysla de Leyte, de la Provincia de Catbalogan en las Islas Philipinas, que hicieron contra las Armas Mahometanas de Ylanos, y Malanaos, en el Mes de Junio de 1754*. Aunque más breve que la de Montesinos, esta obra aborda una temática similar que el *Auto de la fe*: un asunto tocante a la protección de la fe y

²⁴⁷ *Instrucción de la lengua latina o arte de adquirirla por la traducción de los autores*, Cristóbal y Felipe Zúñiga y Ontiveros, México, 1763. BPEJ, Piso 6, Fondos Especiales, Esteban de Orellana: FE1- 67960.

²⁴⁸ María Fernanda González Gallardo, *op cit*.

²⁴⁹ José Toribio Medina, *La imprenta en Manila: desde sus orígenes hasta 1810*, Santiago de Chile, impreso y grabado en casa del Autor, 1896, pp. IV-VI, <http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:348800> (vi: 01 de diciembre de 2020).

la defensa de las armas españolas. Por ello encontró reimpresión en México, pues el objetivo de esta *Relación* era informar sobre las acciones que se tomaron en el archipiélago a fin de evitar la propagación de creencias que afectaban a la religión católica.²⁵⁰

Por último, la *Práctica de Testamentos en que se resuelven los casos más frecuentes en la disposición de las últimas voluntades*, del jesuita Pedro Murillo Velarde, fue publicada originalmente en Manila en la imprenta de Andrés Ramírez hacia 1745. De acuerdo con Lourdes Díaz-Trechuelo, esta obra tuvo 5 ediciones durante el siglo XVIII: la citada de Filipinas hacia 1745, la primera en ser publicada fuera del archipiélago data de 1755, y fue impresa en México en la Imprenta del Nuevo Rezado de los Herederos de Doña María de Rivera; luego siguió la edición de 1765, en Madrid, en la imprenta de Andrés Ramírez; más tarde, en 1765, en la imprenta “del real y mas antiguo Colegio de S. Ildefonso” de la capital novohispana y por último una más en México hacia 1790, en la imprenta de Joseph de Jáuregui. La importancia de esta obra fue tal que incluso hacia el siglo XIX se seguía reimprimiendo. Lo anterior lo sabemos gracias a las ediciones que se conservan en las bibliotecas de México y España las cuales digitalizaron dichas obras, lo que permite datarlas y esclarecer dónde fueron impresas.²⁵¹ Contamos con diversos datos que sustentan el éxito que vivió el trabajo de Velarde: primero, la relevancia de la obra para el desarrollo de actividades de funcionarios civiles y religiosos, lo cual le garantizó reimpressiones no sólo en México y Madrid durante el Antiguo Régimen —hemos visto que ambas fueron elaboradas hacia 1765—, sino que la popularidad de la *Práctica de testamentos* del jesuita trascendió incluso durante el siglo XIX, cuando en México tuvo otra reimpresión; segundo, el renombre

²⁵⁰ *Ibid.*, p. 171-172.

²⁵¹ Lourdes Díaz-Trechuelo, “Pedro Bernardo Murillo Velarde”, *Diccionario Biográfico electrónico*. Consultado en: <http://dbe.rah.es/biografias/20122/pedro-bernardo-murillo-velarde>; Pedro Murillo Velarde, *Práctica de testamentos, en que se resuelven los casos más frecuentes, que se ofrecen en la disposición de las últimas voluntades*, en Manila por Nicolás de la Cruz Bagay, 1745, Biblioteca Nacional de España, signatura: R/33336. Consultado en: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000082112&page=1>; Pedro Murillo Velarde, *Práctica de testamentos, en que se resuelven los casos más frecuentes, que se ofrecen en la disposición de las últimas voluntades*, en México por los herederos de doña María de Rivera, 1755, Biblioteca Nacional Digital de México, clasificación local: 1755 M4MUR. Consultado en: https://catalogo.iib.unam.mx/F/-/?func=find-b&find_code=SYS&local_base=bndm&format=999&request=000020379; Pedro Murillo Velarde, *Práctica de testamentos, en que se resuelven los casos más frecuentes, que se ofrecen en la disposición de las últimas voluntades*, en Madrid por Andrés Ramírez, 1765, Biblioteca Nacional de España, signatura 2/33827. Consultado en: <http://bdh.bne.es/bnsearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=pr%3%a1ctica+de+testamentos&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=3>

que gozó el autor y que ya gozaba desde sus libros anteriores publicados lo mismo en Madrid que en Manila. Ese renombre debió verse reforzado a partir de la publicación de sus diez tomos de la *Geographia* publicada en Madrid.

Previamente he indicado que la primera edición novohispana de la *Práctica de Testamentos* de Murillo Velarde data de 1755 y fue elaborada en el taller de los herederos de doña María Rivera, pues actualmente se disponen de varias ediciones que datan de esa fecha y provienen de dicha imprenta. Lo anterior se refuerza con la solicitud de don Antonio de Adán, quien el 23 de mayo de 1755 solicitó al virrey la licencia para imprimir esta obra.²⁵²

Con todo y que se trate de reimpresiones pensadas para extender el espacio de influencia de una obra, nos encontramos en un caso similar al de la circulación de ediciones elaboradas en Manila y Lima: se trata de libros sumamente especializados, dirigidos a un sector específico de la población. Una vez sacadas de la biblioteca de la que formaban parte, esas obras sólo podían vivir una segunda circulación si se encontraban con un comprador a quien le pudiera ser de utilidad el libro. Me ocuparé de lo anterior en los siguientes apartados de este mismo capítulo.

2.3 De lo general a lo específico: presencia de bibliotecas novohispanas en testamentos, autos sobre bienes de difuntos y procesos inquisitoriales, 1583-1821

A pesar de que el presente capítulo se sustenta en gran parte a través de bienes de difuntos y testamentos elaborados principalmente en el territorio de influencia de la Audiencia de la Nueva Galicia y el obispado de Guadalajara durante el siglo XVIII y los primeros veinte años del XIX, un aspecto que permite observar lo que está sucediendo en otros territorios novohispanos a propósito de mi tema de investigación, fue el hecho de haber identificado fuentes de otros lugares como el puerto de San Blas —perteneciente a la jurisdicción de la Audiencia neogallega—, ciudad de México y Guanajuato, por enunciar unos cuantos casos, los cuales se encuentran en el Archivo General de la Nación de México. El factor de la movilidad de estos personajes, quienes se trasladaron de un espacio a otro para el desempeño de sus actividades en la administración temporal y espiritual y que fallecieron en Guadalajara o algún otro espacio de la Nueva España —haciendo especial énfasis en el occidente de dicho

²⁵² Edmundo O’Gorman, “Licencias para imprimir libros, 1748-1770”, en *Boletín del Archivo General de la Nación*, tomo XV, núm. 1, 1944, p. 90.

territorio—, me permitió tener acceso a testamentos de diversos pobladores asentados en distintas villas, pueblos y ciudades novohispanas.²⁵³ Lo anterior, sumado a lo que sucede con los testamentos y almonedas de bibliotecas de la Guadalajara dieciochesca, permite observar de manera un poco más amplia la presencia y circulación de volúmenes filipinos y limeños en bibliotecas particulares novohispanas para averiguar qué sucedió, por ejemplo, con las subastas de libros tan especializados como lo eran los procedentes del Perú y Filipinas. Asimismo, revisar los traslados de este tipo de personas permite observar las limitaciones a las que me enfrenté al momento de abordar este trabajo.

2.3.1 Bibliotecas particulares novohispanas, 1720-1821

A través de los registros de bienes de difuntos y testamentos, en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara localicé, como ejemplos de la movilidad citada en párrafos previos y en el capítulo I, el testamento de una persona procedente de Chiapas que falleció en Guadalajara,²⁵⁴ de un cura domiciliario del obispado de Michoacán residente en Atotonilco²⁵⁵ y un par de personas de la ciudad de México.²⁵⁶ La misma dinámica también es evidente, por ejemplo, en el Ramo Bienes de Difuntos de la Biblioteca Pública del Estado, puesto que en previamente he señalado que el Juzgado con ese nombre tenía como propósito, mediante la venta de bienes materiales de los fallecidos, hacer llegar a los herederos en ultramar el patrimonio que los ultramarinos en el Nuevo Mundo habían edificado. Con lo anterior, conseguí obtener información de otros territorios de la Nueva España.

Me enfoco especialmente en el caso del occidente novohispano por la facilidad para la obtención de datos: la Guadalajara contemporánea dispone de dos archivos que me permitieron realizar una búsqueda que no se enfocara nada más en la otrora capital neogallega —el ARANG de la Biblioteca Pública del Estado y el AHAG—. Los documentos que

²⁵³ Soy consciente de que en este rubro todavía quedan muchas bibliotecas particulares por analizar, pero eso será objeto de estudio de otro trabajo.

²⁵⁴ Manuel de Aguirre, Testamento, disposición final y procedimientos sobre las pertenencias de Tomás Villalón, Chiapas, 12 de julio de 1720, AHAG, sección justicia, serie testamentos, año 1720, caja 11, expediente 9.

²⁵⁵ Toribio Velasco, Autos sobre los bienes materiales de Nicolás Antonio de Valderrama, Atotonilco el Alto, 17 de julio 1795, AHAG, sección justicia, serie testamentos, año 1795, caja 6, expediente 12.

²⁵⁶ Juan de Valderrama, Procedimiento sobre los Bienes materiales de Pedro Pacheco y Monroy, AHAG, sección justicia, serie testamentos, año 1722, caja 11, expediente 16; Toribio Fernández, Testamento, inventario, avalúo y almoneda de las pertenencias de José Villafuerte y Zapata, México, 3 de septiembre de 1728, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara AHAG, sección: justicia, serie: testamentos, caja 3, expediente 18.

resguardan ambas instituciones corresponden al espacio de injerencia que tenían tanto la real Audiencia de la Nueva Galicia como el obispado de Guadalajara, de ahí que las fuentes primarias refieran casos de Autlán, Ahualulco, Durango, la capital neogallega, la provincia de Sonora, Sinaloa, Villa de Purificación y Zacatecas, para la audiencia de la Nueva Galicia; y Aguascalientes, Cocula, Cuquío, Guadalajara, Hostotipaquillo, y Santa María de los Lagos, por ejemplo, para el caso de la diócesis de Guadalajara. En consecuencia, la consulta de ambos archivos me permitió el acceso a un amplio material documental lo cual en suma con otros materiales documentales y fuentes secundarias me permitió tener una visión más amplia de la presencia y circulación de los libros que atañen a este trabajo. Comienzo enunciando los documentos que encontré en el AHAG. Ambos catálogos de la serie testamentos de dicha institución los consulté tomado como punto de partida la segunda mitad del siglo XVI hasta llegar a principios del XIX. En diversos manuscritos encontré referencias a bibliotecas.²⁵⁷ Sin embargo, las fuentes documentales muestran un comportamiento en la conformación de bibliotecas particulares en la Nueva Galicia similar al de otros espacios de la monarquía hispánica hacia el siglo XVIII e inicios del XIX:²⁵⁸ entre 1722 y 1818 se observa un aumento de personas que coleccionaban libros, ocho en el ramo de laicos.²⁵⁹ Respecto de mi búsqueda en el ARANG, de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en una temporalidad no muy lejana a la ya señalada, entre 1715 y 1804, identifiqué catorce inventarios de bienes de

²⁵⁷ A veces solamente encontré la mención de que el fallecido poseía una biblioteca, la cantidad sin especificar títulos o bien las temáticas que trataban esos libros sin más información que me permita identificar esos volúmenes.

²⁵⁸ Cristina Soriano, “Bibliotecas, lectores y saber en Caracas durante el siglo XVIII”, en Pedro Rueda Ramírez e Idalia García (Coordinadores), *El libro en circulación en la América Colonial*, Ediciones Quivira, México, primera edición, 2014, pp. 239-258.

²⁵⁹ Juan de Valderrama, Procedimiento sobre los Bienes materiales de Pedro Pacheco y Monroy, AHAG, sección justicia, serie testamentos, año 1722, caja 11, expediente 16; Manuel Antonio Rodríguez, Testamento de Nicolás López de Torres Cerero, originario y vecino de la ciudad de México, México, 9 de febrero de 1728, año 1728, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 12, expediente 9, caja 12, expediente 9; Luciano Francisco de Espinoza, “Santiago Conti, originario de la Rivera del Poniente en la República y señorío de Génova (...)”, México, 29 de diciembre de 1771, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 17, expediente 5; Domingo Quintero, José del Águila Barranco, originario de Puebla, nombra como albacea a Gertrudis Josefa del Águila, México, 12 de diciembre de 1783, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 23, expediente 16; Domingo Manuel de la Banda, Testamento, disposición final e inventarios sobre las pertenencias de Manuela Marín del Valle, Guadalajara, 3 de octubre de 1786, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 25, expediente, 2; José Prudencio Moreno de Tejada, Inventario sobre las pertenencias de José Prudencio Moreno de Tejada, Guadalajara, 05 noviembre de 1810, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 31, expediente 2; Tomás González del Castillo, Testamento de Tomás González del Castillo, Santa María de los Lagos, 27 de julio de 1818, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 32, expediente 2; Manuel de Aguirre, Testamento, disposición final y procedimientos sobre las pertenencias de Tomás Villalón, Chiapas, 12 de julio de 1720, AHAG, sección justicia, serie testamentos, año 1720, caja 11, expediente 9.

difuntos pertenecientes a laicos en donde se menciona la posesión de bibliotecas particulares.²⁶⁰

Por otra parte, el grupo que registró más colecciones particulares durante el período virreinal en el occidente novohispano fue el de los sacerdotes ya que en estos documentos, desde el siglo XVII, se asentaron a detalle las bibliotecas personales de los miembros del clero —6 bibliotecas de sacerdotes entre 1617 y 1688 en el caso del AHAG—. ²⁶¹ Hacia el siglo XVIII, las fuentes documentales dan cuenta de un incremento en los testamentos de sacerdotes donde se consignó que el difunto poseía una biblioteca. Se trata de más de treinta y cuatro manuscritos en los que aparece la información que sustenta el presente trabajo, los cuales se encuentran no solamente en el AHAG, sino también en el Ramo Bienes de Difuntos de la BPEJ.²⁶² Si se registra una mayor presencia de bibliotecas en los testamentos de

²⁶⁰ Ignacio de Soto, inventario de los bienes de Francisco Feijoo y Centellas, Guadalajara, 1715, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 225, expediente 16, progresivo 2428; Juan Rodríguez de Albuérne, Disposición testamentaria sobre los bienes de Antonio López de Miranda, San Pedro, 1733, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 48, expediente 4, Progresivo 616; Juan Antonio López Galindo, Autos sobre los bienes de Marcos Ruiz de Alpanseque, Cocula, 1746, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 63, expediente 10 progresivo 813; José de Echaurri Panduro, Autos sobre los bienes de don Juan Antonio de Ahumada, Autlán, 1747, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 258, expediente 2, progresivo 2834; Francisco Gómez de Algarín, Juicio sobre las pertenencias de don Diego de Uria, Guadalajara, 1756, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 81, expediente 6, progresivo 1064; Pedro Francisco Sanmartín, Inventario de los bienes de don Juan de Estrada Fajardo, Guadalajara, 1766, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 259, expediente 5, progresivo 2843; Sin autor, Autos sobre el fallecimiento intestado de Joaquín Enríquez, Guadalajara, 1781, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 122, expediente 1, progresivo 1479; Juan García Caro, “Los albaceas de D. Miguel Portillo, sobre facción de inventarios judiciales”, Guadalajara, 1784, BPEJ, ARANG, Bienes de difuntos, caja 300, expediente 2, progresivo 3340; José Sánchez, Autos sobre el fallecimiento de don Pedro de Pereda y Cevallos, San Juan Bautista del Río Grande, 1792, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 170, expediente 1, progresivo 1683; Manuel del Castillo Negrete, Inventario de bienes de Eusebio Ventura Beleña, Celaya, 1794, caja 179, expediente 1, progresivo 1754; Sin autor, Inventario de bienes de Ventura de la Canal, sin lugar, 1804, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 301, expediente 2, progresivo 334; Juan Antonio de la Riva, Juicio sobre la testamentaria de Francisco de Nava, Guadalajara, 1804, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 193, expediente 3, progresivo 1885; Juan José Recacho, Juicio sobre la testamentaria de don Manuel Aguado y Oquendo, Guadalajara, 1808, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 199, expediente 2, progresivo, 1959.

²⁶¹ Juan de Grajeda y Barguen, Testamento de Bartolomé de Hermosa, Magdalena, 15 de octubre de 1617, AHAG, sección justicia, serie testamentos, segunda parte, caja 1, expediente 2; Diego Pérez de Rivera, Autos seguidos sobre las pertenencias materiales del presbítero Sancho Padilla, Guadalajara, 13 de junio de 1652, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 2, expediente 5; Pedro Espinoza, Testamento de Juan de Ortega, Guadalajara, 24 de marzo de 1636, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 1, expediente 9; Baltasar de Salinas, Testamento de Diego Torres de Rivera, Aguascalientes, 08 de agosto de 1649, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 1, expediente 8; Francisco de la Rosa, Autos sobre el testamento de Miguel Martínez Guadalajara, 18 de mayo año 1657, caja 2, expediente 8; año 1688, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 3, expediente 1.

²⁶² Diego de la Sierra, Testamento de Diego de Alarcón, Guadalajara, 12 de septiembre de 1700, AHAG, sección justicia, serie testamentos, primera parte, caja 3, expediente 5; José Aguirre, Testamento del clérigo don José de Aguirre, Saltillo, 26 de febrero 1714, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 3, expediente 12; Toribio Fernández, Testamento, inventario, avalúo y almoneda de las pertenencias de José Villafuerte y Zapata, México, 3 de septiembre de 1728, AHAG, sección: justicia, serie: testamentos, caja 3, expediente 1; Pedro José

de Rojas, Autos sobre las pertenencias de Sebastián Sánchez Sanabria, vecino del pueblo de Hostotipaquillo, Hostotipaquillo, 05 de mayo de 1756, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 4, expediente 7; José Domingo Romano, Testamento y procedimientos sobre los bienes de José Domingo Romano, Mascota, 28 de agosto de 1766, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 4, expediente 17; Nicolás Fernández de Lomana, Testamento de Felipe Narciso de Silva, Guadalajara, 11 de noviembre de 1766, AHAG, sección justicia, caja 4, expediente 20; Francisco Javier Berruero, Testamento y autos seguidos sobre los bienes materiales de José María Barreda, Guadalajara, 12 de junio de 1779, AHAG, sección justicia, serie testamentos, segunda parte, caja 5, expediente 9; Migue Ortiz de Parada, Testamento de Miguel Ortiz de Parada, Guadalajara, año 1785, AHAG, sección justicia, caja 6, expediente 1; Manuel Ignacio Ruiz, Testamento del clérigo Manuel Ignacio Ruiz, Guadalajara, 1790, AHAG, sección justicia, caja 6 expediente 7; Toribio Velasco, Autos sobre los bienes materiales de Nicolás Antonio de Valderrama, Atotonilco el Alto, 17 de julio 1795, AHAG, sección justicia, serie testamentos, año 1795, caja 6, expediente 12; Baltasar Colomo, Autos sobre los bienes materiales de Baltasar Colomo, deán de la catedral de Guadalajara, Guadalajara, 1781, AHAG, sección justicia, serie testamentos, segunda parte, caja 4, expediente 12; Antonio Brambila, Autos sobre los bienes del bachiller Pablo Brambila, Guadalajara, 1774, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, Caja 280, expediente 8, progresivo 3076; Eusebio Sánchez Pareja, Juicio de abintestato sobre las pertenencias de Nicolás Fromesta, Guadalajara, 1770, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 99, expediente 3, progresivo 1346; Francisco Javier de Rayas, Juicio sobre las pertenencias de Francisco Javier de Rayas, Cuquío, 1711, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 13, expediente 3, progresivo 179; Felipe de Silva, Testamento e inventario de los bienes del difunto Don Diego de Arada Carvajal y Galindo, Guadalajara, 1727, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 221, expediente 13, progresivo 2372; Manuel Moreno Mariscal, Juicio de intestado del difunto Manuel Moreno Mariscal, clérigo, Nochistlán, 1726, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 27, expediente 5, progresivo 344; Santiago Vélez de las Cuevas, Juicio testamentario sobre los bienes del Bachiller don Santiago Vélez de las Cuevas, clérigo, Guadalajara, 1728, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 66, expediente 1, progresivo 852; José de Alzate Salazar, Inventario y remate de los bienes de don Manuel de Meza Cervantes, Guadalajara, 1730, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 258, expediente 6, progresivo 2838; Manuel Silvestre Martínez, autos del fallecimiento intestado de don José Elías Vallejo, Cocula, 1720, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 162, expediente 3, progresivo 620; Francisco Benítez Murillo, Disposición testamentaria sobre los bienes de José Tinajas Ballesteros, Mazapil, 1739, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 55, expediente 4, progresivo 696; Alonso Galindo y Parga, Juicio de intestato de don Marcos Díaz de Morales, San Sebastián, 1740, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 57, expediente 4, progresivo 718; Nicolás Ortiz, Juicio sobre los bienes del Bachiller Don Diego de Alcaraz, Guadalajara, 1774, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 275, expediente 4, progresivo 3009; José Antonio Caballero, Autos promovidos por Doña Francisca Javiera de Rodallega, en representación de sus hermanos, Zacatecas, 1749, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 70, expediente 1, progresivo 894; José Antonio Gallardo, Autos sobre las pertenencias del bachiller Don Gaspar Solís, Hostotipaquillo, 1749, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 69, expediente 1, progresivo 884; Nicolás Jacinto López de Castro, Testamento e inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento de don Bernardo de Urizar, Guadalajara, 1755, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 235, expediente 3, progresivo 2575; José Antonio Caballero, Juicio sobre los bienes intestados del bachiller don José Ortiz Palomera, Guachinango, 1748, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 67, expediente 1, progresivo 857; Don Manuel Otero, Inventario de los bienes del doctor don Francisco Cabeza de Vaca, Guadalajara, 1776, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 226, expediente 2, progresivo 2433; José Camino y Montero, Autos sobre la testamentaria del bachiller don Miguel de Salvador y Moreno, San Juan Bautista, 1793, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 175, expediente 4, progresivo 1725; Modesto de Salcedo, Autos sobre las pertenencias de Tomás de Aguilera, San Juan de los Lagos, 1780, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 158, expediente 2, progresivo, 1605; Ignacio Basauri, Inventario y avalúo de las pertenencias de Vicente Antonio Flores Alatorre, Aguascalientes, 1789, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 304, expediente 12, progresivo 3406; Pedro José Jarero Gómez, Testamento y avalúo de los bienes de don Ignacio de Moya, Guadalajara, 1785, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 302, expediente 12, progresivo 3372; Miguel Bachiller y Mena, Inventario de los bienes del doctor don José Apolinario Vizcarra Márquez, Guadalajara, 1796, BPEJ, ARANG, caja 253, Bienes de Difuntos, caja 253, expediente 10, progresivo 2802; Ventura Rubio Escudero, Sobre la herencia de don Rodrigo Ubiarco, Guadalajara, 1804, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 249, expediente 11, progresivo 2744; José Miguel Pérez, Diligencias practicadas sobre los bienes materiales de José Joaquín de Unzueta, Guadalajara, 1821, BPEJ, ARANG, Ramo: criminal, caja 56, expediente 9, progresivo 884; José Santos Domínguez, Autos

sacerdotes es porque para el siglo XVIII e inicios del XIX, los religiosos constituían uno de los grupos que más necesitaba de los libros para el desempeño de sus actividades.²⁶³

A pesar de lo que llevo dicho, es necesario tener en consideración que los documentos que se encuentran en el AHAG o en la BPEJ no representan la totalidad de los testamentos o bienes de difuntos de los antiguos pobladores neogallegos. La falta de varias fuentes repercute en la dificultad de conocer más a fondo las colecciones privadas e institucionales del otrora virreinato novohispano. A lo largo del presente capítulo se verá cómo esa falta de materiales documentales —testamentos, bienes de difuntos e incluso libros de la época— repercutió en mi investigación.

2.3.2 Letrados y bibliotecas en movimiento, 1583-1797

Por otra parte, la procedencia de los difuntos o procesados por el Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España tampoco es garantía de que esas personas poseyeran libros impresos en Lima o Filipinas, o si los tenían dentro de sus respectivas bibliotecas, es probable que los hayan dejado en dichos territorios antes de trasladarse a la Nueva España. Una dinámica similar deberá observarse asimismo con la circulación de libros impresos en ciudad de México hacia el Perú y el citado archipiélago. Aunque no descarto que hayan existido personas que se trasladaron por la vía del Pacífico con las obras de las que se ocupa la presente investigación. De hecho, me inclino a pensar que este tipo de sujetos fueron los que impulsaron la circulación de libros impresos de Filipinas y Lima en ámbitos letrados no conventuales novohispanos. Me referiré a esta cuestión más adelante en el presente capítulo, sin embargo, es necesario mencionar que, aunque estos letrados procedían del Perú o el archipiélago asiático, ello no es sinónimo de que en sus bibliotecas se encuentren materiales de los que se ocupa el presente trabajo, como se verá más adelante.

Para el caso de personas que procedentes de Sudamérica viajaron y se asentaron en la Nueva España, consulté cuatro documentos que asientan bibliotecas, estos testimonios se enmarcan en tres perfiles diferentes de personas que necesitaban de los libros para el desempeño de sus labores: dos miembros del clero, un navegante y un abogado, todos ellos asentados en diversos espacios de la Nueva España hacia la segunda mitad del siglo XVIII.

sobre los bienes materiales de don José Francisco Monserrate, Guadalajara, 1797, BPEJ, ARANG, Ramo: Bienes de Difuntos, caja 183, expediente 1, progresivo 1793.

²⁶³ Soriano, *op. cit.*, p. 247; Mantilla Trolle y Benítez, *op. cit.*, p. 276.

Para complementar lo anterior, también me sirven los testimonios de aquellas personas que, procedentes de la Nueva España, viajaron al Perú y a las Filipinas con sus bibliotecas, respecto de esto último enuncio dos casos: un virrey y un obispo.

Procedo cronológicamente, utilizando fuentes primarias e investigaciones contemporáneas. El primer testimonio lo extraigo de un artículo de Teodoro Hampe Martínez. Martín Enríquez de Almanza fue un virrey novohispano que posteriormente se trasladó al Perú para desempeñar el mismo cargo en aquel territorio. Tras el deceso de dicha persona, el 28 de abril de 1583, en Lima se llevó a cabo el avalúo de sus pertenencias donde abundan las referencias a obras europeas que poseía Enríquez. Sin embargo, también aparecen referencias a obras de manufactura novohispana como “2. Dos vocabularios de la lengua mexicana e castellana”, cuya autoría corresponde a Alonso de Molina y fue impreso en la ciudad de México, hacia 1571 por Antonio de Espinosa, y “3. Constituciones del arzobispado y provincia de México”,²⁶⁴ publicada en la capital novohispana por Juan Pablos en 1556 y otros impresos que Hampe Martínez no puede identificar con certeza, pero los cuales asume como probablemente impresos en ciudad de México. Reproduzco íntegramente la siguiente transcripción puesto que proviene del artículo de dicho autor y me sirve para sustentar lo que llevo mencionado:

7. vn libro de medicina [...] chico de bezerro. Probablemente se trata de Agustín Farfán, *Tratado breve de medicina*. (México: Antonio Ricardo, 1579, 4°). Impreso con licencia del virrey Enríquez [...] 9. otro libro de horden de la misa. Probablemente se trata de Juan Ozáriz, *Ceremonia y rúbricas generales, con la orden de celebrar las misas y avisos para los defectos que acerca dellas pueden acontecer, sacados del nuevo misal tridentino*. (México: Pedro Balli, 1579, 8°.) Impreso con licencia del virrey Enríquez de 13 de mayo de 1579. 33. vn libro arte de la lengua mexicana en pergamino. Alonso de Molina, *Arte de la lengua mexicana y castellana*. (México: Pedro Ocharte, 1571, 8°.) 2ª. Ed., corregida y aumentada. (México: Pedro Balli, 1576, 8°) Ambas ediciones, impresas con licencia del virrey Enríquez de 22 de junio de 1571 y 8 de mayo de 1576, respectivamente. 37. otro libro cédulas e prouisiones de la Nueva España, *Provisiones, cédulas, instrucciones de Su Magestad, ordenancas de difuntos y audiencia para la buena expedición de los negocios y administración de justicia y governación desta Nueva España, y para el buen tratamiento y conservación de los yndios*. (México: Pedro Ocharte, 1563, fol.).²⁶⁵

²⁶⁴ Teodoro Hampe-Martínez, “La biblioteca del virrey don Martín Enríquez. Aficiones intelectuales de un gobernante colonial”, en *Historia mexicana*, México, vol. 36, número 2, 1986, p. 264. Consultado en: <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/1947/1765>

²⁶⁵ Hampe-Martínez, *op. cit.*, pp. 265-268. Consultado en: <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/1947/1765>

Con lo anterior se observa que el virrey Enríquez llevó consigo al virreinato peruano aquellas obras a los cuales dio licencia de impresión. Por otra parte, salta a la vista que dentro de este inventario no aparecen libros impresos procedentes de talleres tipográficos limeños, donde falleció el virrey.

Respecto del movimiento de bibliotecas particulares por la vía del Pacífico, Cayetano Sánchez Fuertes menciona que luego del fallecimiento de Miguel del Poblete —obispo de Filipinas nacido en la Nueva España—, en 1668 se llevó a cabo el inventario de los objetos que poseía dicha persona, con los cuales se trasladó a Manila, entre los que destaca una biblioteca. Gracias a este documento no solo es posible saber qué libros poseía Poblete, sino que esta fuente también refiere que viajó con dichos textos desde la Nueva España a las Filipinas. Compuesta por “[...] 149 tomos, entre los que cabe destacar los dedicados a Teología dogmática y moral, Sagrada Escritura, Liturgia, Derecho, Homilética, Mariología, etc.”,²⁶⁶ en la biblioteca de Poblete abundan las referencias a obras europeas y el único libro que tentativamente aparece como elaborado en la Nueva España lo menciona el inventario como: “79. Un tomo, constines. de la Conta. de la Puebla, en un peso [...] 1p.”.²⁶⁷ Resulta evidente que con estas abreviaturas es complicado conseguir la información correcta del autor, el título y el año en que fue impreso dicho libro. Sin embargo, es probable que se trate de las *Constituciones para la Contaduría de la Iglesia Catedral de la Puebla de los Ángeles*, elaboradas por Juan de Palafox y Mendoza e impresas en Puebla, que José Toribio Medina y Juan Escobedo Romero coinciden que salieron a la luz hacia el año de 1646. A pesar de lo anterior, el pie de imprenta de un ejemplar que se conserva en la Biblioteca Lafragua indica que dicha obra salió del taller de Miguel Ortega y Bonilla en 1711.²⁶⁸ Las pistas sobre la presencia de este libro en la biblioteca de Poblete se encuentran en la relación que éste

²⁶⁶ Cayetano Sánchez Fuertes, “Biblioteca, pinacoteca, mobiliario y ajuar de Don Miguel de Poblete, arzobispo de Manila”, en *Archivo Agustiniiano*, vol. 95, núm. 2013, p. 412. Consultado en: https://www.agustinosvalladolid.es/estudio/investigacion/archivoagustiniano/archivofondos/archivo2011/archivo_2011_16.pdf

²⁶⁷ Sánchez Fuertes, *Op. Cit.*, p. 428. Consultado en: https://www.agustinosvalladolid.es/estudio/investigacion/archivoagustiniano/archivofondos/archivo2011/archivo_2011_16.pdf

²⁶⁸ José Toribio Medina, *La imprenta en la Puebla de los Ángeles (1640-1821)*, Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1908, pp. 9-10; Juan Escobedo Romero, “La imprenta en Puebla de los Ángeles, 1640-1815”, tesis doctoral, Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 2011, p. 167. Consultado en: <http://hdl.handle.net/10017/16561>; Juan de Palafox y Mendoza, *Constituciones para la contaduría de la Iglesia Cathedral*, Puebla, en la imprenta de Miguel de Ortega y Bonilla, 1713. Consultado en: http://www.bidilafagua.buap.mx:8180/dig/browse/book_cover.jsp?key=book_03c44c.xml&id=docs_patrim

sostuvo con Juan de Palafox, pues hay que tener en consideración las aseveraciones de Sánchez Fuertes al respecto: pues refiere que el obispo de Puebla nombró a Poblete como profesor de Teología en el colegio de San Juan Evangelista. Esta persona, asimismo, aportó dinero para la construcción de la catedral de Puebla, además Poblete consultó a Palafox respecto de tomar, o no, posesión del cargo de arzobispo de Manila.²⁶⁹

A continuación, me referiré al traslado realizado por sudamericanos al virreinato novohispano. He mencionado que momentos antes de su fallecimiento, en 1770, el obispo de Guadalajara Diego Rodríguez de Rivas y Velasco “originario de la ciudad de Riobamba, en el reino del Perú”²⁷⁰ estipuló en su testamento que una parte de su colección se donara a la congregación de San Felipe Neri de Guadalajara y otra parte a un particular a quien me referiré en la siguiente sección de este capítulo:

10 Ítem, declaramos que tenemos hecha donación de nuestra librería//a la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de esta ciudad [de Guadalajara] (...), a excepción de los juegos de libros que tenemos donados al licenciado don Salvador [Antonio de la] Roca [y Guzmán], diciéndole tomara los que le parecieran bien: Por lo que queremos, y es nuestra voluntad, que los libros que han quedado para dicha Congregación se pasen desde ahora o cuando pareciere al citado padre prepósito (...), a la librería de dicha congregación, por haber sido esta donación intervivos [sic.], de suerte que aunque Dios nuestro Señor nos dé salud, han de permanecer en ella dichos libros, y en poder de don Salvador Roca los que le pertenecen como suyos propios, y que se los tenemos donados: Y a cada uno se les dará por nuestros albaceas, testimonio de esta cláusula con pie, y cabeza de este nuestro testamento. Cúmplase así.²⁷¹

Sin embargo, revisando los volúmenes que los Fondos Especiales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco que se conservan pertenecientes a dicha institución novogalaica, no identifiqué alguna marca de fuego o manuscrita que asocie alguno de esos volúmenes al obispo Rodríguez de Rivas.²⁷² De hecho, en los libros que se conservan propiedad de dicha

²⁶⁹ Sánchez Fuertes, *Op. cit.*, p. 401. Consultado en: https://www.agustinosvalladolid.es/estudio/investigacion/archivoagustiniano/archivofondos/archivo2011/archivo_2011_16.pdf

²⁷⁰ Pedro Franco López de Heredia, *Testamento, última y final disposición y voluntad del Ilustrísimo Reverendísimo Señor Doctor don Diego Rodríguez de Rivas y Velasco del Consejo de su Majestad, obispo de Guadalajara*, Guadalajara, Imprenta de don Pablo Barba, 1981, sin páginas.

²⁷¹ Franco López de Heredia, *op. cit.*

²⁷² Enuncio unos cuantos libros pertenecientes a la congregación de san Felipe Neri de la capital neogallega, los cuales se conservan en la BPEJ: Henrico Verdussen, *Admirables efectos de la providencia sucedidos en la vida, e imperio de Leopoldo primero invictissimo emperador de romanos*, Amberes, 1716, BPEJ, Fondos Especiales, número de inventario 28493, 28494; Jacobus de la Baune, *Panegyrici veteres*, Venecia, 1728, BPEJ, Fondos Especiales, número de inventario 30186; Guillermo Burio, *Romanorum pontificum brevis notitia*, Madrid, sin año, BPEJ, Fondos Especiales número de inventario 30587; Philippo Verheyen, *Supplementum anatomicum sive anatomiae corporis humani*, Bruselas, 1710, BPEJ, Fondos Especiales número de inventario 55018, 55072; Juan del Castillo Sotomayor, *Politica para corregidores y señores de vassallos, en tiempo de paz*, Madrid,

congregación no figuran impresos procedentes del virreinato peruano, aunque en Guadalajara dicha institución sí poseyó un ejemplar de la *Historia de la provincia de Philipinas de la Compañía de Jesús*, de Pedro Murillo Velarde, publicada en Manila por Nicolás de la Cruz Bagay en 1749 (ver imágenes D43, D44, D45). Me referiré a este caso más adelante y en el capítulo III del presente texto. Todo lo anterior dificulta la búsqueda de los libros que pertenecieron a Rodríguez de Rivas, puesto que ni en el AHAG ni en el ARANG se conservan documentos que den cuenta a detalle del inventario de los bienes del obispo.²⁷³

Hacia 1794, tras el fallecimiento del “comandante de Marina de San Blas, don Juan de la Bodega y Cuadra”²⁷⁴ originario de la ciudad de Lima,²⁷⁵ se llevó a cabo el inventario de los bienes del difunto. Gracias a ese documento, se sabe que dicho personaje poseía en la Nueva España, además de su ropa y otras pertenencias, una serie de diccionarios, libros de astronomía, historia de las exploraciones y obras sobre navegación.²⁷⁶ La mayoría de los volúmenes que identifiqué en esta colección procedían de talleres tipográficos de Madrid y otros lugares de la Vieja España, aunque un caso llamativo constituye la *Práctica de maniobras de los navíos*, obra publicada originalmente en el año de 1732 por Antonio Gabriel Fernández,²⁷⁷ probablemente en el Viejo Continente, la cual vio una reimpresión en Manila hacia 1753.²⁷⁸ Aunque lo más probable es que Juan de la Bodega y Cuadra haya tenido la

1649, BPEJ, Fondos Especiales número de inventario 59179; Pedro González de Salcedo, *Tratado jurídico-político del contrabando*, Madrid, 1654, BPEJ, Fondos Especiales, número de inventario 61475; Juan Zapata, *Instituta Distributiva*, Madrid, 1610, BPEJ, Fondos Especiales, número de inventario 64381; Francisci Torreblanca, *Epitome delictorum sive de magia: in quz aperta vel occulta invocatio. Demous intervenit*, Ludguni, 1678 BPEJ, Fondos Especiales, número de inventario 64468; Sin autor, *Cartas edificantes y curiosas escritas de las misiones estrangeras, por algunos misioneros de la compañía de jesus*, Madrid, 1753, BPEJ, Fondos Especiales, número de inventario.

²⁷³ Blas de Silva, Testamento de Diego Rodríguez de Rivas, Guadalajara, 1770, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 5, expediente.

²⁷⁴ Ignacio Rubio Mañé, “Averiguación de los bienes que dejó el célebre marino peruano, don Juan Francisco de la Bodega en San Blas, después de su muerte. 1794” en *Boletín del Archivo General de la Nación*, tomo 27, número 2 (1956), p. 289.

²⁷⁵ *Ibid.*, p. 283.

²⁷⁶ *Ibid.*, p. 292.

²⁷⁷ Antonio Gabriel Fernández, *Práctica de maniobras de los navíos*. Sin lugar, 1732, Biblioteca Nacional de España (en adelante, BNE) signatura 3/5523. Consultado en <http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000101338>.

²⁷⁸ Antonio Gabriel Fernández, *Práctica de maniobras de los navíos*, en Manila, en la imprenta de la Compañía de Jesús, por Don Nicolás de la Cruz Bagay, 1753, Biblioteca Virtual Cervantes. Consultado en <http://www.cervantesvirtual.com/obra/practica-de-maniobras-de-los-navios-en-que-se-ensena-el-modo-de-darles-todos-los-movimientos-de-que-son-capaces-mediante-el-timon-y-las-velas-impelidas-del-viento/>.

edición publicada en Valladolid en 1777,²⁷⁹ pues es la que más se acerca al momento del deceso de esta persona.

Por otra parte, hacia 1797, el inventario de los bienes que la Inquisición de la Nueva España incautó al licenciado don Pascual de Cárdenas, natural de Cuzco, en el Perú, enuncia que esta persona poseía en la Nueva España obras impresas en ciudad de México y en los talleres tipográficos europeos.²⁸⁰ Esta fuente tampoco enuncia libros de manufactura limeña.

Un último caso procedente de Sudamérica—aunque correspondiente al circuito del océano Atlántico— reafirma la idea de que, si bien las capitales virreinales americanas como Lima o la ciudad de México eran importantes centros tipográficos, su espacio de injerencia estaba limitado ya fuera por las carencias materiales de la tipografía americana, lo específico de los contenidos de los libros que salían de sus talleres o bien por el dominio de las imprentas europeas. A dichos factores, también habría que agregar las características físicas del territorio, que permitían, o dificultaban, la circulación de todo tipo de mercancías, donde también se traficaron los libros. En los inventarios sobre los bienes de difuntos de José Francisco Monserrate y Urbina, “Canónigo lectoral de la iglesia catedral de Guadalajara, originario de Caracas”, no encontré impresos procedentes de la ciudad de Lima. A propósito del testimonio de Monserrate y Urbina, Jorge Soto Veragua refiere que el primer taller tipográfico en el territorio que a la postre sería denominado virreinato de la Nueva Granada se instauró en Bogotá, hacia 1738,²⁸¹ bajo características similares que propiciaron el establecimiento de dichos talleres en las ciudades de México y Lima: la ciudad de Santa Fe de Bogotá como sede de la Audiencia del referido virreinato. Señala el mismo autor que con el devenir del tiempo, nuevos talleres fueron establecidos en las ciudades de Ambato (1754) y Quito (1760), en el territorio de la hoy nación ecuatoriana, y no será sino hasta 1764 que se funde la primera imprenta en la capitanía venezolana, en la ciudad de Nueva Valencia.²⁸²

²⁷⁹ Gabriel Fernández, *Práctica de maniobras de los navíos*, en Valladolid, en la imprenta de don Tomás de Santander, año de 1777, Google Books. Consultado en https://books.google.com.mx/books?id=9zsAzyNA6EOC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

²⁸⁰ José Manuel Alegre, Inventario que los funcionarios del Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España realizaron sobre las pertenencias del licenciado don Pascual de Cárdenas en Guanajuato, Guanajuato, 1797, Archivo General de la Nación (en adelante, AGNM) Inquisición, Real Fisco de la Inquisición, volumen 136, expediente 2, foja 44, vta.-46, vta.; 67, fte-70, vta.

²⁸¹ Jorge Soto Veragua, *Historia de la imprenta en Chile. Desde el siglo XVIII al XXI*, Tomo I, Santiago de Chile, B&B impresores, 2009, p.16.

²⁸² *Idem*.

Un último comentario respecto de estos testimonios de personajes sudamericanos asentados en territorio novohispano. El caso del caraqueño Monserrate y Urbina, sumado al del cuzqueño Cárdenas, evidencia una cuestión de sobra conocida por la Historia del libro en la Nueva España: la abundante aparición de obras europeas en las colecciones particulares. Pero, por otra parte, ambos testimonios también revelan que dichos personajes se adaptaron a las lecturas que surgían de los talleres de imprenta novohispanos. Probablemente una situación similar a la de estos dos personajes tenía la biblioteca del obispo de Guadalajara Diego Rodríguez de Rivas, aunque todo queda en el plano de la especulación puesto que no se dispone de un inventario que dé cuenta de cómo estaba conformada su biblioteca. Sobre José Francisco de Monserrate me referiré más adelante, cuando revise a detalle su biblioteca y su trayectoria. Por otro lado, trabajos posteriores deberán versar más a fondo sobre el movimiento de particulares y sus bibliotecas desde la Nueva España hacia el Perú y las Filipinas, para tener una visión más conjunta del papel que pudieron jugar estas personas en la circulación de impresos procedentes de los espacios americanos por la ruta del océano Pacífico.

En síntesis, diré que los libros filipinos y limeños que circularon en la Nueva España, constituyen un bien cultural que es complicado de encontrar en las colecciones particulares. De los más de cuarenta y cinco testamentos en los que identifiqué que su propietario poseía una biblioteca, tengo la certeza de que nueve inventarios particulares refieren presencia de libros filipinos y limeños, así como reimpressiones. A ello, hay que sumar como fuente primaria la materialidad del libro, puesto que a través de las marcas que los propietarios dejaron sobre los volúmenes que poseían —de los cuales algunos se conservan en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco— fue posible acercarme a otros tres dueños de reimpressiones filipinas, peruanas y obras plenamente identificadas como procedentes de aquellos lugares. Estos tres últimos casos, permiten una reconstrucción parcial de aquellas colecciones particulares que poseían un volumen de los que se ocupa el presente trabajo, puesto que no se dispone de inventario, sino solamente de fragmentos de bibliotecas. De todas estas personas, de su contextualización y de la conformación de sus bibliotecas se ocuparán los dos siguientes apartados.

2.4 Presencia y circulación de obras elaboradas en Lima y Manila en las bibliotecas particulares del occidente novohispano, 1770-1821

La búsqueda de fuentes en diversos archivos y vestigios de bibliotecas arrojó a doce particulares que poseían volúmenes procedentes de Lima o Manila, o bien reimpressiones de obras procedentes de esos lugares. Tres de estos documentos proceden del AHAG, mientras que en el Ramo Bienes de Difuntos de la BPEJ encontré seis inventarios de bibliotecas que enuncian obras de manufactura limeña, filipina o reimpresos. Los libros que se conservan con marcas de propiedad me permitieron acceder a tres particulares más. Como se vio en apartados anteriores, para el desarrollo de esta investigación no podía sujetarme a la revisión de un perfil específico de lector (abogados, sacerdotes, científicos, marinos, militares, etcétera) porque estos libros aparecen lo mismo en colecciones de funcionarios civiles que de religiosos. Aunque debo mencionar que soy consciente de que sacerdotes, funcionarios de audiencias y alcaldes no son el único perfil que coleccionaba libros, y que el coleccionismo de obras también era propio de las mujeres.²⁸³ Las obras de Filipinas y Lima que identifiqué en los siguientes ocho inventarios y dos vestigios de bibliotecas particulares se enmarcan en cada colección de acuerdo con su respectivo perfil: funcionarios temporales o espirituales, e incluso un hacendado. Más adelante en esta misma sección me referiré a aquellos casos en los que no encontré inventarios de bibliotecas, pero sí volúmenes en físico que es posible asociar con algún particular.

Ahora bien, era necesario comenzar enunciando los diversos materiales documentales que encontré en mis búsquedas de archivo no sólo para mostrar cómo agoté todas las posibilidades de búsqueda, sino también porque las personas que reviso en la presente sección no fueron entes aislados, pues se insertaron en una sociedad en la que, como he señalado en el apartado anterior, aparecen diversas bibliotecas particulares en las cuales abundan las referencias a obras impresas en Europa y en ciudad de México. Como se verá en el desarrollo del presente capítulo, la adquisición de libros durante el periodo virreinal se desarrolló mediante diversas vías. Observar a las siguientes personas en conjunto con aquellos sujetos que no poseían libros impresos de Filipinas y Lima arrojará información sobre dos aspectos, ambos relacionados con la circulación de aquellas obras de las que se ocupa la presente investigación: primero, sobre la llegada de estos libros al territorio

²⁸³ AHAG, sección justicia, serie testamentos, año, caja 4, expediente 9.

novohispano; segundo, sobre la dificultad para vender dichos libros en comparación con los impresos procedentes de talleres tipográficos novohispanos o europeos. Antes de entrar de lleno a la revisión de mis fuentes documentales, debo decir que la presencia de libros impresos de Filipinas y Lima no fue exclusiva del occidente novohispano, pues de ciudad México, Puebla de los Ángeles y Oaxaca también se ha ocupado escasamente la historiografía: por ejemplo, los autos sobre los bienes de Juan Díez de Bracamont, arcediano de la catedral de Puebla, llevados a cabo hacia la primera mitad del siglo XVIII, revelan que esta persona poseía un ejemplar de la *Declaración copiosa de las quatro partes mas essenciales, y necessarias de la doctrina christiana*, de Belarmino, publicada en Lima por Jorge López de Herrera hacia 1649. En la capital novohispana, hacia 1779 se llevaron a cabo los inventarios de bienes del virrey Antonio María Bucareli y Urzúa. Mariana Rodríguez indica que en dicho inventario se observa la presencia de Tomás de Ballesteros, *Tomo primero de las ordenanzas del Perú*, impreso en Lima en la imprenta de Francisco Sobrino y Bados en 1752 y unas Ordenanzas de marina, impresas en Manila hacia 1757, sin lugar.²⁸⁴ Mientras que Laurence Coudart y Cristina Gómez Álvarez refieren que el obispo de Oaxaca Antonio Bergosa y Jordán poseía, a principios del siglo XIX, una biblioteca conformada por 569 títulos distribuidos en 1,424 volúmenes de los cuales se desprenden un impreso limeño y otro filipino que las autoras no enuncian a detalle. De acuerdo con Gómez Álvarez y Francisco Téllez Guerrero, Bergosa y Jordán poseía en su biblioteca *Carta pastoral que enseña las obligaciones del Christiano*, de Rufino Basilio Sancho, impresa en Manila, por Pedro Ignacio en 1775; la edición novohispana de 1765 de *Práctica de testamentos*, de Murillo Velarde.²⁸⁵ Del texto limeño que poseía el obispo de Oaxaca, ningún autor enuncia mayor información. Los inventarios de bienes de difuntos de otros lugares de la Nueva España, principalmente su capital y alrededores, también deberán arrojar información al respecto.

²⁸⁴ Mariana Rodríguez Gutiérrez, “Los libros del virrey. La biblioteca de Antonio María Bucareli y Urzúa”, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Tesis de Maestría, pp. 167, 201.

²⁸⁵ Laurence Coudart y Cristina Gómez Álvarez, “Las bibliotecas particulares del siglo XVIII: una fuente para el historiador”, en *Secuencia*, núm. 56, año 2003, pp. 176-182; Francisco Javier Cervantes Bello, “El libro entre los bienes culturales y su circulación. El caso del arcediano Juan Díez de Bracamont”, en Francisco Javier Cervantes Bello (Coord.) *Libros y lectores en las sociedades hispanas: España y Nueva España (siglos XVI-XVIII)*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2016, pp. 153-172; Cristina Gómez Álvarez y Francisco Téllez Guerrero, *Una biblioteca obispa: Antonio Bergosa y Jordán*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1997, pp. 85, 151.

A continuación, enuncio los resultados de mi búsqueda en los archivos de Guadalajara y lo que encontré en ellos, cotejando dicha información con bibliografía secundaria y bases de datos electrónicas. Los autos que se llevaron a cabo en 1770 sobre los bienes de Nicolás Fromesta, tesorero de la iglesia catedral de Guadalajara, asientan más de 281 volúmenes y papeles impresos y manuscritos distribuidos en 75 libros, así como hojas sueltas, entre los que destacan dos textos: el primero en ser registrado en la fuente es “Ítem otro tomo de a cuarto, *Misiones de Philipinas*, en 1 peso...”,²⁸⁶ cuyo título completo tentativamente debe ser *Relación de los sucesos de la misión de Santa Cruz de Ytuy en la Provincia de Paniqui; media entre las de Pangasian, y Cagayan en las Filipinas*, publicado en 1739 y del cual José Toribio Medina indica que se imprimió en Manila por “Fr. Manuel del Río, provincial de Santo Domingo en Filipinas”.²⁸⁷ Otra pista que permite asociar el libro de Fromesta con el que enuncia Medina es que, además de las similitudes en el título, el formato de ambos libros es en cuarto. Nicolás Fromesta también poseía un “un memorial de un oidor de Lima, impreso”.²⁸⁸ Este último texto tenía como objetivo tratar alguna cuestión específica de un funcionario civil de la capital peruana, por lo que debió haber sido publicado con la rapidez que podían ofrecer las imprentas locales. Como funcionario religioso, en la colección de Fromesta salta a la luz la presencia de sermones, cartas pastorales, libros sobre religión, diccionarios, obras de legislación, historia civil y religiosa. Es precisamente en este último rubro donde se inserta la obra *Relación de los sucesos* de Manuel del Río.

Luego del deceso de José del Águila Barranco en 1787, receptor del número de la Real Audiencia de México, oriundo de Puebla,²⁸⁹ se llevó a cabo el inventario de sus pertenencias, donde se encontraron 51 volúmenes distribuidos en 40 títulos.²⁹⁰ Del Águila Barranco falleció en Guadalajara, de ahí que los autos sobre sus pertenencias se encuentren en el AHAG. Dentro de las obras pertenecientes a la biblioteca de este personaje se observan libros de religión, historia y cirugía, así como títulos que pueden ayudar a su propietario al

²⁸⁶ Eusebio Sánchez Pareja, Juicio de abintestato sobre las pertenencias de Nicolás Fromesta, Guadalajara, 1770, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 99, expediente 3, progresivo 1346, f., 17, vta.

²⁸⁷ José Toribio Medina, *La imprenta en Manila*, Santiago de Chile, Impreso y grabado en casa del autor, 1896, p. 132.

²⁸⁸ Eusebio Sánchez Pareja, Juicio de abintestato sobre las pertenencias de Nicolás Fromesta, Guadalajara, 1770, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 99, expediente 3, progresivo 1346, f. 62, vta.

²⁸⁹ Domingo Quintero, José del Águila Barranco, originario de Puebla, nombra como albacea a Gertrudis Josefa del Águila, México, 12 de diciembre de 1783, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 23, expediente 16, f. 1, fte.

²⁹⁰ *Ibid.*, ff. 14, vta.-17, vta.

desarrollo de sus labores al interior de la Audiencia de México: obras sobre instrucción política y libros sobre testamentos, donde destacan dos: primero la *Dificultad imaginada, facilidad verdadera, en la practica de testamentos, reducida a ocho documentos : en que se manifiesta la facilidad con que se pueden tener en sana salud otorgados los testamentos: se ponen patentes las tentaciones diabolicas, que los retardan; se dan los remedios de las dificultades; y se expresan las reglas, que facilitan su disposicion, y otorgamiento. Ordenada por un devoto del bien comun espiritual y temporal de los proximos, de profession jurista, experimentado en reales audiencias*, obra que gozó de varias impresiones y reimpressiones en el Nuevo y Viejo continente²⁹¹ y, el que compete para nuestro trabajo, la *Práctica de Testamentos en que se resuelven los casos más frecuentes en la disposición de las últimas voluntades*, del jesuita Pedro Murillo Velarde, la cual, como ya mencioné, fue publicada originalmente en Manila hacia 1745.²⁹² La información contenida en el documento de este personaje me impide determinar cuál edición poseía, si de Filipinas o alguna de las que se reimprimirían posteriormente en México hacia 1755²⁹³ o la de Madrid que se imprimió en 1765.²⁹⁴

Hacia 1784, el inventario de los bienes de Baltasar Colomo y Lobera, deán de la catedral de Guadalajara, revela una biblioteca compuesta por más de 246 volúmenes

²⁹¹*Dificultad imaginada, facilidad verdadera, en la practica de testamentos, reducida a ocho documentos : en que se manifiesta la facilidad con que se pueden tener en sana salud otorgados los testamentos: se ponen patentes las tentaciones diabolicas, que los retardan; se dan los remedios de las dificultades; y se expresan las reglas, que facilitan su disposicion, y otorgamiento. Ordenada por un devoto del bien comun espiritual y temporal de los proximos, de profession jurista, experimentado en reales audiencias*, reimpresso en México por Joseph Bernardo de Hogal, 1726, Biblioteca Nacional de México, Clasificación local: RSM 1726 M4DIF. Consultado en https://catalogo.iib.unam.mx/F/-/?func=find-b&find_code=SYS&local_base=bndm&format=999&request=000020732

²⁹² Lourdes Díaz-Trechuelo, “Pedro Bernardo Murillo Velarde”, *Diccionario Biográfico electrónico*. Consultado en: <http://dbe.rah.es/biografias/20122/pedro-bernardo-murillo-velarde>; Pedro Murillo Velarde, *Práctica de testamentos, en que se resuelven los casos más frecuentes, que se ofrecen en la disposición de las últimas voluntades*, en Manila por Nicolás de la Cruz Bagay, 1745, Biblioteca Nacional de España, signatura: R/33336. Consultado en: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000082112&page=1>.

²⁹³ Pedro Murillo Velarde, *Práctica de testamentos, en que se resuelven los casos más frecuentes, que se ofrecen en la disposición de las últimas voluntades*, en México por los herederos de doña María de Rivera, 1755, Biblioteca Nacional Digital de México, clasificación local: 1755 M4MUR. Consultado en: https://catalogo.iib.unam.mx/F/-/?func=find-b&find_code=SYS&local_base=bndm&format=999&request=000020379

²⁹⁴ Pedro Murillo Velarde, *Práctica de testamentos, en que se resuelven los casos más frecuentes, que se ofrecen en la disposición de las últimas voluntades*, en Madrid por Andrés Ramírez, 1765, Biblioteca Nacional de España, signatura 2/33827. Consultado en: <http://bdh.bne.es/bnearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=pr%c3%a1ctica+de+testamentos&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=3>

distribuidos en 118 títulos,²⁹⁵ donde destaca la presencia de un volumen filipino en la colección de esta persona: “Y también Murillo, *Historia de Filipinas*” (ver transcripción C2). Aquí, no hay lugar a dudas de que se trata de la *Historia de la provincia de Philipinas de la Compañía de Jesús, segunda parte, que comprehende los progresos de esta provincia desde el año de 1616 hasta el de 1716*, publicado por Pedro Murillo Velarde en Manila, en la imprenta de la Compañía de Jesús por Nicolás de la Cruz Bagay en 1749.²⁹⁶ Dentro de esta colección identifiqué biblias, obras de teología, vidas de santos, derecho indiano, obras de geografía, historia civil y eclesiástica, así como vidas de santos. Tengo la suposición de que el ejemplar de la *Historia* que se conserva en el piso 6 de la BPEJ fue propiedad de Baltasar (ver imágenes D43, D44, D45), aunque la testamentaria de esta persona no menciona cuál fue el destino de su ejemplar de la *Historia*, que es la que interesa al presente trabajo. Por otra parte, el libro que se conserva en los fondos especiales de la BPEJ tampoco tiene alguna marca que lo asocie a Baltasar. En este mismo capítulo, más adelante, me referiré a la dispersión de la biblioteca de Colomo y Lobera, pero en el capítulo III abordaré cómo probablemente la *Historia* de Velarde de su propiedad pasó a formar parte de una institución religiosa neogallega.

En 1790, tras el fallecimiento de Vicente Flores Alatorre, “Dignidad maestre de escuelas que fue de esta santa iglesia catedral [de Guadalajara]”²⁹⁷ se llevaron a cabo los inventarios y avalúos de sus pertenencias donde destaca la presencia de una biblioteca compuesta por más 412 volúmenes distribuidos en más de 204 títulos.²⁹⁸ Dentro de la biblioteca de Flores Alatorre destaca la presencia de un ejemplar de la *Práctica de testamentos*, de Murillo Velarde, aunque la fuente no permite identificar de qué edición se trata.²⁹⁹

²⁹⁵ Baltasar Colomo, Autos sobre los bienes materiales de Baltasar Colomo, deán de la catedral de Guadalajara, Guadalajara, 1781, AHAG, sección justicia, serie testamentos, segunda parte, caja 4, expediente 12.

²⁹⁶ Pedro Murillo Velarde, *Historia de la provincia de Philipinas de la Compañía de Jesús, segunda parte, que comprehende los progresos de esta provincia desde el año de 1616 hasta el de 1716*, por el P. Pedro Murillo Velarde, de la compañía de Jesús, Chronista de dicha Provincia, Con las Licencias necesarias en Manila, en la Imprenta de la Compañía de Jesús, por D. Nicolás de la Cruz Bagay. Año de 1749, ADAB, número local: 1553. Consultado en <http://www.adabi.org.mx/vufind/Record/140651>.

²⁹⁷ Ignacio Basauri, Inventario y avalúo de las pertenencias de Vicente Antonio Flores Alatorre, Aguascalientes, 1789, BPEJ, ARANG, caja 304, expediente 12, progresivo 3406, f. 1, fte.

²⁹⁸ Ignacio Basauri, Inventario y avalúo de las pertenencias de Vicente Antonio Flores Alatorre, Aguascalientes, 1789, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 304, expediente 12, progresivo 3406, ff. 25, vta.-31, fte.

²⁹⁹ Ignacio Basauri, Inventario y avalúo de las pertenencias de Vicente Antonio Flores Alatorre, Aguascalientes, 1789, BPEJ, ARANG, caja 304, expediente 12, progresivo 3406, f. 27, vta.

Los inventarios que los ministros de la Audiencia neogallega llevaron a cabo en 1797, para registrar las pertenencias de Francisco Monserrate y Urbina “canónigo lectoral de esta santa iglesia catedral de Guadalajara”, consignan una biblioteca conformada por más de 1,300 volúmenes distribuidos en 609 títulos, en los cuales destaca la presencia de obras de teología, textos en latín, gramáticas en griego, diccionarios en castellano, portugués, historia civil y religiosa, derecho canónico e incluso obras en francés. Dentro de esta biblioteca me interesa destacar uno enunciado como: “Murillo, *de testamentos...* en octavo, en pasta”.³⁰⁰ Se trata de la *Práctica*, publicada por el referido jesuita en la capital filipina hacia 1745 y que, como he indicado en párrafos anteriores, encontró diversas reimpresiones en la capital novohispana y otra más en Madrid durante la segunda mitad del siglo XVIII lo cual impide determinar con certeza qué edición poseía Monserrate.

En 1810, el inventario sobre las pertenencias de don José Prudencio Moreno de Tejada, regidor de Guadalajara, nos revela más de 300 volúmenes distribuidos en más de 175 títulos.³⁰¹ El caso de Prudencio Moreno no es menos significativo que los tres anteriores, puesto que dentro del inventario que se realizó sobre su biblioteca se encuentra una impresión plenamente identificada como procedente de Manila y otro libro cuyo caso nos remite a una misma interrogante que llevo planteada para varios casos enunciados previamente dentro de este apartado: ¿cuál de las tres ediciones poseyó Prudencio Moreno? ¿la de Manila, la de México o la de Madrid? Respecto al primer caso, el testamento enuncia “*Reglamento para Hospicios por el señor Negrete*” en un tomo.³⁰² Probablemente se trató de las *Ordenanzas o instrucciones que se proponen para el régimen y gobierno del Hospicio general para los pobres*, publicado por Manuel del Castillo y Negrete en Manila el 12 de septiembre de 1779.³⁰³ Mientras que, en el segundo caso, la misma fuente enuncia que se trata de la *Práctica de testamentos* de Murillo Velarde.³⁰⁴ Moreno de Tejada asimismo era comerciante, de

³⁰⁰ José Antonio Miguel Mallén, Autos sobre los bienes de José Francisco de Monserrate y Urbina, Guadalajara, 1797, BPEJ, ARANG, Caja 183, expediente 1, progresivo 1793, ff. 178, fte.-183, vta.

³⁰¹ José Prudencio Moreno de Tejada, Inventario sobre las pertenencias de José Prudencio Moreno de Tejada, Guadalajara, 05 noviembre de 1810, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 31, expediente 2, f. 44, vta.-51, fte.

³⁰² *Loc cit.*

³⁰³ Toribio Medina, *op. cit.*, pp. 198-199. Gracias a las sugerencias del Dr. Refugio de la Torre, sabemos que el Fondo Reservado de la Biblioteca “Miguel Mates” del Colegio de Jalisco conserva un tomo del *Remedio político* del mismo autor al cual se incorporaron las *Ordenanzas o instrucciones*.

³⁰⁴ José Prudencio Moreno de Tejada, Inventario sobre las pertenencias de José Prudencio Moreno de Tejada, Guadalajara, 05 noviembre de 1810, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 31, expediente 2, f. 50, fte.

acuerdo con su testamento. Es posible afirmar que todos estos libros le pertenecían a él, y que no los tenía con el objetivo de comercializarlos, debido a que en el piso 6 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco encontré varios tomos del *Semanario erudito* con un exlibris de dicha persona, los mismos materiales que se mencionan en su testamento.

Por último, el deceso de Joaquín de Unzueta, en 1821, puso en marcha los inventarios y avalúos sobre sus pertenencias, en los cuales se registró una biblioteca compuesta por más de 1,040 volúmenes distribuidos en 562 tomos. Esta biblioteca estaba compuesta por textos necesarios para el quehacer sacerdotal, como diccionarios, obras de santos, sermones, cartas pastorales, historia eclesiástica, civil, geografía y derecho. Precisamente en su biblioteca destacan la *Práctica de testamentos*, de Murillo, y la *Instrucción*, de Orellana. Asimismo, Unzueta poseía diversas gacetas. En esta biblioteca tampoco faltan los libros de temáticas americanas, como *Descripción de Chile*, *La Araucana*.³⁰⁵

Respecto de aquellas personas que poseían un ejemplar de la *Práctica* y la *Instrucción*, es difícil averiguar qué edición poseyeron, si la de Filipinas, la de Madrid, o alguna de las tres impresas en México para el caso de la obra de Murillo, o si poseían la impresión limeña o una de las dos reimpressiones elaboradas en la capital novohispana del libro de Orellana. Es altamente probable que las ediciones que poseían las personas aquí enunciadas hagan referencia a aquellas elaboradas en ciudad de México, puesto que, como se ha visto en el capítulo en el primer apartado de este capítulo, tanto la *Práctica* de Pedro Murillo como la *Instrucción* de Orellana fueron bien recibidas en los ámbitos letrados novohispanos, ya que en la capital del virreinato gozaron de diferentes reimpressiones las cuales se dispersaron por todo el territorio.

Luego de revisar la presencia de estas obras en las bibliotecas particulares tres preguntas saltan a la luz: primero, ¿cómo llegaron estos libros a la Nueva España? Segundo ¿qué sucedía con un volumen procedente del Perú o del archipiélago tras el fallecimiento de su propietario? Y tercero, ¿qué interés generó en la población este tipo de libros en comparación con los de manufactura novohispana y europea? Abordaré la primera pregunta en secciones posteriores del presente capítulo. Mientras que para responder a las interrogantes segunda y tercera es necesario recurrir tanto a las fuentes que enuncian libros

³⁰⁵ José Miguel Pérez, Diligencias practicadas sobre los bienes materiales de José Joaquín de Unzueta, Guadalajara, 1821, BPEJ, ARANG, Ramo: criminal, caja 56, expediente 9, progresivo 884, ff. 19, vta.-47, fte.

filipinos y peruanos como a las que no, puesto que las bibliotecas que enuncian volúmenes procedentes de Lima y Filipinas no ofrecen mucha información al respecto. Responderé a estas dos últimas preguntas en los párrafos siguientes. Me ocuparé de la primera interrogante más adelante en el presente capítulo.

Es preciso revisar el comportamiento de las almonedas públicas de las bibliotecas que no poseían libros elaborados en Lima o Filipinas. En los inventarios de bienes de difuntos y testamentos hay ocasiones en que no se menciona si se llevó a cabo la subasta sobre las pertenencias del difunto, en especial de los libros. Por ello, es necesario hacer uso de otros documentos que sí mencionen subastas. Para 1636, en el remate que se realizó sobre las pertenencias del deán de la catedral de Guadalajara, Juan de Ortega Santelices, se remataron sus seis tomos de derecho civil y tres de derecho canónico a Baltasar de Salinas, abogado de la audiencia de Guadalajara, mientras que el mayordomo de la capilla, don Joseph de Páez adquirió un breviario “muy usado”.³⁰⁶ Hacia 1640 se observa una situación similar, pues durante una de las almonedas celebradas sobre las pertenencias de Juan Frías de Ibarra, presbítero domiciliario de Guadalajara, el licenciado don Miguel de Pinedo y Carbajal, relator en la audiencia de dicha ciudad, adquirió los “Cuarenta y ocho cuerpos de libros grandes y pequeños de latín y romance de diferentes autores”.³⁰⁷ He enunciado en párrafos anteriores que en 1728, Joseph de Villafuerte y Zapata, “cura propietario del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de México, domiciliario del arzobispado, abogado de la audiencia de esta corte y consultor del Santo Oficio de la Inquisición de este reino”,³⁰⁸ estipuló en su testamento que se llevara a cabo un inventario y remate de sus pertenencias para heredar lo resultante de ellas a María de Rivera y Calderón, impresora de la ciudad de México.³⁰⁹ Otras fuentes documentales dan cuenta de particulares que adquirieron ciertos volúmenes en específico, sin que se pueda saber cuál fue el destino del resto de la colección.

³⁰⁶ AHAG, sección justicia, serie Testamentos, año 1636, ff. 2, fte.-28, fte.

³⁰⁷ AHAG, sección justicia, serie Testamentos, año 1640, f. 29, vta..

³⁰⁸ Toribio Fernández, Testamento, inventario, avalúo y almoneda de las pertenencias de José Villafuerte y Zapata, México, 3 de septiembre de 1728, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara (en adelante, AHAG), sección: justicia, serie: testamentos, caja 3, expediente 18, f. 1, fte. Este documento no tiene relación alguna con Guadalajara o su obispado, pues enuncia a personajes y sucesos de la ciudad de México. Por ello, es probable que dicho manuscrito hubiera sido colocado en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara mucho tiempo después de su elaboración.

³⁰⁹ *Ibid.*, f. 2, vta.

De las ocho bibliotecas hasta aquí expuestas que enuncian presencia de volúmenes filipinos o peruanos, solamente la de Baltasar Colomo menciona qué sucedió con sus pertenencias, incluidos los libros. De toda la colección que conformaba la biblioteca de esta persona, Francisco de Mier se interesó solamente por una parte de ella: “un tomo de a cuarto de *Sermones varios*” y “Radau, *Retórica*”.³¹⁰ En nota marginal sobre el inventario de las pertenencias de Colomo y Lobera se especifica que ambos libros fueron adquiridos por el mencionado Mier.³¹¹ El hecho de que no haya una nota marginal en la *Historia* de Murillo es un indicio de que Francisco de Mier no se interesó ni por este libro ni por los demás que conformaban la colección del difunto. Asimismo, es probable que esta obra no haya sido vendida en las almonedas públicas, puesto que el documento no lo enuncia. Esta situación era una constante entre las bibliotecas particulares durante el Antiguo Régimen, pues no todos los libros despertaban el mismo interés entre los particulares. Era trabajo de los encargados de las almonedas, así como de los libreros, vender dichos materiales incluso a costa trasladarse a otros territorios del virreinato.³¹²

Las bibliotecas son una construcción hecha a partir de las necesidades intelectuales, inquietudes o “gustos literarios”³¹³ de su propietario. Cuando el coleccionista de esos libros y demás muebles e inmuebles fallecía, sucedía que varios de sus bienes se dispersaban entre otras personas que podrían estar interesadas en ellos, a veces resultaba difícil darle salida a libros europeos o novohispanos. Si fue así con obras de mayor difusión, ampliamente conocidas por determinado sector de la población, debido a que se trataba de libros con temáticas tocantes a todos los territorios de la monarquía española, tirajes mayores y mejor calidad en sus materiales, los cuales constantemente llegaban de Europa o salían de talleres

³¹⁰ Baltasar Colomo, Autos sobre los bienes materiales de Baltasar Colomo, deán de la catedral de Guadalajara, Guadalajara, 1781, AHAG, sección justicia, serie testamentos, segunda parte, caja 4, expediente 12, folios sin numeración.

³¹¹ *Ibid.*

³¹² Myrna Cortés, “Libros en la Nueva Galicia: el intestado de don Tomás de Aguilera, 1780-1792” en Carmen Castañeda (coord.), *Del autor al lector. I. Historia del libro en México. II Historia del libro*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, primera edición, 2002, pp. 271-280; Cristina Gómez Álvarez, “Notas para el estudio de la circulación del libro usado en la Nueva España, 1750-1819”, en Jesús Raúl Navarro García (Coord.), *Insurgencia y republicanismo*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006, p. 24.

³¹³ Retomo el término de Irving Albert Leonard. Al respecto, *Vid.*, Irving Albert Leonard, “On the Mexican book trade, 1576”, en *Hispanic Review*, vol. 17, n°1, January, 1949, pp. 18-34. Consultado en <https://doi.org/10.2307/471082>

tipográficos de la ciudad de México, era más complicado vender obras filipinas y limeñas a las cuales se les suma el hecho de tratarse de obras escasas y sumamente especializadas.

Por otra parte, las fuentes documentales que he descrito previamente (testamentos, bienes de difuntos y procesos inquisitoriales), no son las únicas con las cuales se puede abordar la historia del coleccionismo de libros en la Nueva España, pues a esta lista debo agregar los libros en físico que se conservan en las bibliotecas públicas y privadas contemporáneas. Los materiales que me interesa enunciar aquí, porque ellos también me permiten dar sustento al presente apartado, son aquellos que conservan marcas autógrafas de sus antiguos propietarios, lo que los asocia directamente con una biblioteca particular y, como se verá en el capítulo III, con la circulación de libros de manufactura filipina y limeña en ámbitos religiosos novohispanos. Por ello, las marcas autógrafas realizadas sobre los libros no solamente permiten poner un nombre específico a los volúmenes, sino que gracias a ellas es posible tener una idea más completa sobre la circulación de esas obras y su inserción en cierta colección particular o institucional. Enuncio tres casos organizados de forma cronológica. Los fondos especiales de la BPEJ conservan un ejemplar del segundo libro de las *Crónicas de la provincia de san Gregorio*, publicado por Juan Francisco de san Antonio en Sampaloc, en la imprenta de fray Juan del Sotillo hacia 1741. Dicho volumen tiene una marca autógrafa que permite asociar la obra con un particular de apellido Berrueta (ver imágenes D49, D50 y D51). De esta persona no encontré información en el AHAG, la BPEJ ni en el Portal de Archivos Españoles, pero es probable que se trate de un laico, puesto que no firmó su libro con las abreviaturas “br.” O “fr.”, por ejemplo. Me referiré al caso de Berrueta en el capítulo III de la presente investigación. Para el caso de la primera edición novohispana de la *Instrucción de la lengua latina*, de Orellana, tengo el dato de su presencia en lo que son vestigios muy pequeños de al menos dos bibliotecas particulares: los citados fray Francisco Castro y el bachiller Antonio de la Roca y Guzmán.³¹⁴

García y Armillas mencionan que la Historia del Libro debe escribirse, preferentemente, mediante la combinación de manuscritos de archivo más los vestigios de las bibliotecas particulares e institucionales que se conservan en los fondos contemporáneos.³¹⁵ Si bien esto representa una dificultad en varias ocasiones, puesto que

³¹⁴ Esteban de Orellana, *Instrucción de la lengua latina o arte de adquirirla por la traducción de los autores*, Cristóbal y Felipe Zúñiga y Ontiveros, México, 1763. BPEJ, Piso 6, Fondos Especiales, FE1- 67960.

³¹⁵ García y Armillas *op cit.*, p. 184.

resulta complicado seguir la pista de qué institución conserva los volúmenes que poseyó cierto personaje fallecido en el otrora virreinato novohispano, a veces las fuentes documentales ofrecen casos excepcionales.

Un ejemplo de lo anterior es el de don Miguel del Portillo y Zurita, del cual se conservan fragmentos de su biblioteca, que poseía un libro procedente de Manila y otros textos que enunciaré más adelante, así como su testamento. Todos estos documentos son resguardados actualmente por la Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola”. Gracias a su testamento, se sabe que Portillo y Zurita poseía la hacienda de Santa Cruz en el pueblo de Santa Anita de Tlajomulco.³¹⁶ Una vez puestos en marcha los inventarios y avalúos sobre sus bienes materiales, en dicho recinto los funcionarios civiles encontraron la colección de 116 volúmenes distribuidos en cuarentaisiete títulos diferentes.³¹⁷ En esta colección, llama la atención el interés de su propietario por cuestiones como la historia civil —de América, Europa y Asia—, la sagrada y las vidas de los santos, aunque no faltan las obras ampliamente difundidas como el *Quijote* y *Mateo Alemán*. De esta colección me interesa destacar dos títulos: “Ítem un tomo de a folio, bien tratado, intitulado, *Chronica de la Apostolica Provincia de San Gregorio* por el Padre Fray Juan Francisco de San Antonio, el que avaluaron en dos pesos (...) Ítem diez tomos de a cuarto, bien tratados, intitulados *Geographia* del Padre Murillo, los que avaluaron en dos pesos, cuatro reales”.³¹⁸

El pie de imprenta de la *Chronica* de Juan Francisco de San Antonio indica que la obra se compuso de tres tomos, los cuales fueron publicados en el pueblo de Sampaloc, en el archipiélago filipino, hacia 1738, la primera parte; 1741, la segunda, y 1744, la tercera. Las tres fueron impresas por fray Juan del Sotillo. El ejemplar que se conserva en los Fondos especiales del Piso 6 de la misma Biblioteca Pública se trata de la primera parte y tiene la firma de Miguel Portillo, a pesar de los años todavía se conserva en muy buen estado, justo como el testamento lo señala (ver imagen D46, D47 y D48).³¹⁹ Respecto a los volúmenes de la *Geographia* de Murillo Velarde que se conservan en físico en los mencionados Fondos

³¹⁶ Juan García Caro, “Los albaceas de D. Miguel Portillo, sobre facción de inventarios judiciales”, Guadalajara, 1784, BPEJ, ARANG, Bienes de difuntos, caja 300, expediente 2, progresivo 3340, ff. 31, fte.

³¹⁷ *Ibid.*, ff. 41, vta.-43, vta.

³¹⁸ *Idem*.

³¹⁹ Juan Francisco de San Gregorio, *Chronica de la apostolica provincia de S. Gregorio de los religiosos descalzox de N.S.P.S Francisco en las islas Philipinas, China, Japón*, en Manila, 1738, BPEJ, Piso 6, fondos especiales, FE1-16107.

especiales de la BPEJ, se sabe que todos fueron publicados en España hacia 1752 en diferentes talleres tipográficos matritenses.³²⁰ De esta obra, el piso 6 de la BPEJ conserva ocho volúmenes con exlibris manuscrito de Portillo, los cuales son los siguientes: I (ver imágenes D1, D2 y D3), II (ver imágenes D4, D5 y D6) III (ver imágenes D7, D8 y D9), publicados por Gabriel Ramírez; V (ver imágenes D10, D11 y D12), en la imprenta de los herederos de Francisco del Hierro, VI (ver imágenes D13, D14 y D15) en el taller de Agustín de Gordejuela, VIII (ver imágenes D16, D17 y D18) por el tipógrafo Gabriel Ramírez, IX (ver imágenes D19, D20 y D21), Agustín de Gordejuela y X (ver imágenes D22, D23 y D24) en “la imprenta de la Música”. Lo interesante de la biblioteca de Portillo y Zurita es que los materiales que se conservan tienen su firma además de la marca de fuego de al menos dos instituciones novogalaicas. Pero trataré de esto último en el capítulo III de la presente investigación.

Si se compara lo asentado en los inventarios sobre los bienes de Miguel Portillo con los materiales bibliográficos que se conservan y que están identificados plenamente como de su propiedad, puesto que tienen su firma, es posible darse cuenta de que poseía la *Geographia* de Velarde completa, es decir, los diez tomos,³²¹ pero dos de ellos, el IV y el VII, no se conservan en los Fondos Especiales de la BPEJ. Respecto de la *Chronica*, el testamento enuncia que esta persona poseía solamente un tomo, el primero, que como he dicho se conserva en el mismo piso 6 de la Biblioteca Pública. El testamento de Portillo enuncia diversos libros distribuidos en varios tomos, como la *Geografía* Velarde, por lo que se sabe que poseía colecciones completas o en aras de completar. En este sentido, llama la atención la ausencia de los otros dos tomos de la obra de San Antonio, pues para el momento del fallecimiento de don Miguel (1776), en Manila ya se habían publicado los otros tomos de la *Chronica de la Apostolica Provincia de San Gregorio*, el segundo en 1741 y el tercero en 1744. Por lo visto, era difícil que los particulares conformaran colecciones de obras elaboradas en Filipinas y Lima, por lo que es posible suponer que el tomo que poseía Portillo y Zurita debió de viajar a la Nueva España de manera individual hasta llegar a uno de sus últimos propietarios. ¿Por qué Portillo no adquirió los otros dos tomos de la *Chronica* de San

³²⁰ Pedro Murillo Velarde, *Geographia historica*, Madrid, 1752, tomos I, II, III, V, VI, VIII, IX y X, BPEJ, Piso 6, fondos especiales, FE1-24, FE1-28, FE1-29, FE1-30, FE1-34, FE1-35, FE1-40, FE1-41.

³²¹ Lourdes Díaz-Trechuelo indica que la obra de Velarde se componía de diez tomos en total. Lourdes Díaz-Trechuelo, *op. cit.*

Antonio? La solvencia económica no era un problema para esta persona, pues además de sus libros, en los que se enuncian obras completas, poseía una hacienda en las inmediaciones de la capital neogallega, así como diversos enseres. La ausencia de los otros dos tomos de la *Chronica* de San Antonio en la biblioteca de Miguel Portillo no atiende a factores económicos, sino a la dificultad que conllevaba la adquisición de este tipo de materiales por una vía que era la recurrente para el trasiego de diversas mercancías como textiles, muebles o insumos, pero no para libros como se vio en el capítulo I, es decir, la trayectoria del Pacífico desde Cavite —o el Callao, Paita y Guayaquil para el caso peruano— hacia la Nueva España.

Si no enuncié a don Miguel Portillo en párrafos más arriba, donde revisé qué sucedía con las obras de manufactura filipina y limeña, es porque a diferencia de los inventarios y subastas sobre los bienes de Nicolás Fromesta, José del Águila Barranco, Joaquín de Unzueta, Francisco Monserrate y Urbina, Vicente Flores Alatorre, Baltasar Colomo y José Prudencio Moreno —los únicos propietarios de impresos y reimpresos filipinos y limeños identificados en los testamentos y bienes de difuntos que sustentan este trabajo—, sí es posible identificar cuál fue el destino de una pequeña parte de su colección y del volumen filipino que poseía, pues su biblioteca se dispersó en al menos dos instituciones de Guadalajara las cuales colocaron sus propias marcas de identidad sobre dichos volúmenes respetando la firma que Portillo y Zurita había colocado en ellos. Incluso, los vestigios materiales de su biblioteca demuestran que parte de ésta despertó el interés de particulares durante las almonedas públicas, puesto que también identifiqué en el mismo Piso 6 de la BPEJ la primera parte de la *Corona Gothica* de Diego de Saavedra Fajardo, publicada en Amberes hacia 1708, con marca de propiedad de Portillo tachada y que no presenta marcas de fuego o exlibris de bibliotecas institucionales neogallegas (ver imágenes D55 y D56).

Destruir una biblioteca no significa solamente reducirla a cenizas, triturarla o desaparecerla por completo, también es fragmentarla dividiendo cada una de sus partes, es decir, los volúmenes individuales. Y eso sucedía cuando se desarrollaban las almonedas del difunto, cuando ciertas instituciones o particulares decidieron adquirir materiales provenientes de bibliotecas otras personas o de otras instituciones religiosas novohispanas. Ello ha tenido como resultado que no se conserven en la actualidad volúmenes pertenecientes

a bibliotecas institucionales o bien los inventarios de estas.³²² Una situación similar sucede con los testamentos y bienes de difuntos que asientan bibliotecas particulares. El deceso de Miguel Portillo fragmentó su colección entre particulares e instituciones novohispanas, pero el proceso de conformación de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, durante la segunda mitad del siglo XIX, volvió a reunir algunos de estos libros dentro de un mismo edificio.

A partir de la recolección de estas fuentes documentales —testamentos, bienes de difuntos y volúmenes que se conservan en bibliotecas institucionales contemporáneas—, que proceden de diferentes espacios de la Nueva España, se observa que es mucho más notoria la presencia de obras procedentes de Filipinas —incluyendo reimpressiones—, que las de Lima. De entre todos los testamentos y bienes de difuntos que consulté en el AHAG y en la BPEJ —además de un fragmento de los libros que se conservan tanto en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y la Nacional de México— que enuncian bibliotecas particulares, once particulares registran la presencia de obras procedentes de Lima y de Filipinas. En estos, aparecen 9 impresos manufacturados en Manila, así como reimpressiones, y tres obras procedentes de Lima. Ello atiende a diferentes factores que, si bien van más allá de lo económico, están conectados precisamente por el factor mercantil: la comunicación entre Filipinas y la Nueva España a raíz del Galeón de Manila que se sostuvo a lo largo del Antiguo Régimen entre ambos espacios. Mientras que el intercambio de mercancías entre los virreinos novohispano y peruano estuvo prohibido durante 140 años, lo que debió repercutir en la llegada a fondeaderos novohispanos de navíos procedentes de Sudamérica. Además, es necesario mencionar el constante movimiento de personas y noticias a oriente y occidente del Pacífico hispánico, lo cual en suma ofrece una visión general y constante de la circulación de naos entre Filipinas y Nueva España. Es necesario que la historiografía se desprenda de la visión económica de la Nao de China para abordar asimismo sus repercusiones socioculturales de este trayecto en territorio novohispano, en especial lo tocante al intercambio de libros entre ambos espacios. Este mismo planteamiento debe ser aplicable a los contactos entre Norte y Sudamérica. De ahí que en el capítulo I de la presente

³²² Idalia García, *La vida privada de las bibliotecas: rastros de colecciones novohispanas*, Bogotá, Universidad del Rosario, 2020, sin folio. Consultado en: <https://books.google.com.mx/books?id=AZPeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=destrucci%C3%B3n+de+bibliotecas+en+m%C3%A9xico&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj8pMmsqcrwAhUE2qwKHc6cDyE4qgEQ6AEwBHoECAIQAg#v=onepage&q=destrucci%C3%B3n%20de%20bibliotecas%20en%20m%C3%A9xico&f=false>

investigación comenzara revisando los traslados entre los citados tres espacios en la mayor complejidad posible.

Antes de cerrar el presente apartado, debo mencionar que una búsqueda documental similar se puede llevar a cabo en los archivos del centro del país, como el AGNM para averiguar cómo se desarrolló esta dinámica en ciudades como Puebla de los Ángeles o México. Considero que en ambas ciudades la presencia de libros impresos de Filipinas y Lima deberá ser más constante entre los particulares debido a diversos factores: primero, la otrora capital novohispana recibía no solamente mercancías procedentes oriente y Sudamérica, sino también noticias y a personas de aquellos territorios; segundo, los fondeaderos del sur de la Nueva España eran los primeros puntos de contacto en los viajes entre norte y sur del continente americano, los cuales conectaban con otras territorialidades novohispanas tierra adentro del virreinato.

2.5 Trayectorias profesionales en el proceso de conformación de ocho bibliotecas particulares del occidente novohispano, 1742-1810

Además de colocar estos testimonios dentro del total de bibliotecas que encontré, también es necesario averiguar sobre los orígenes y las trayectorias de aquellas personas que poseían libros impresos de Lima y Manila porque ello, además de dar cuenta de su lugar de origen, labores en la administración temporal y espiritual, puede arrojar información respecto a cómo fueron adquiridas las obras de las que se ocupa el presente trabajo.

De toda la información que obtuve del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, de la Biblioteca Nacional de México, del Archivo General de la Nación y de su *Boletín* —que abordé en la sección 3.2 del presente capítulo—, resultó que diez particulares poseían libros procedentes de Manila y Lima. Esta información es posible desglosarla aún más: de esos esas personas, ocho se encontraban asentadas en Guadalajara mientras que a dos más se les observa en ciudad de México. La facilidad de acceso a las fuentes sobre aquellos personajes asentados en la otrora Nueva Galicia, especialmente en su capital, hace que me enfoque en analizar de qué forma las trayectorias letradas de esos ocho sujetos influyeron en el proceso de conformación de sus librerías, especialmente en la adquisición de libros impresos en

Filipinas y el Perú. Por limitación de acceso a más fuentes documentales, no me ocuparé aquí de los dos casos identificados en la capital novohispana.

La sección 3.1 del presente capítulo se sustentó mediante la revisión de diversos autos sobre bienes de difuntos, testamentos, procesos inquisitoriales y libros de la época dispersos en el AHAG y en la BPEJ. Ello me permitió realizar algunas afirmaciones: primero, si bien no se posee la totalidad de documentos que contienen bibliotecas particulares, la información que vertida en los manuscritos que resguardan el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, por ejemplo, demuestra que las bibliotecas de particulares estaban dispersas por todo el territorio de influencia de la Audiencia de Guadalajara y su obispado; segundo, la consulta de estos materiales documentales arrojó a ocho sujetos que en la capital neogallega poseían libros impresos en Manila y Lima —dos funcionarios temporales y seis ministros espirituales—. Si esto se observa en una ciudad como Guadalajara, con su cabildo catedralicio y ayuntamiento, espacios con mayor presencia de instituciones temporales y espirituales y funcionarios en torno a ellas, así como instituciones educativas —pienso en el caso de la ciudad de México y Puebla de los Ángeles, por ejemplo—, deberán registrar una mayor presencia de libros filipinos y peruanos.

2.5.1 Libros de Manila en ámbitos laicos de Guadalajara

Considero que ahondar sobre la vida de estos personajes podría arrojar luces sobre cómo y cuándo adquirieron sus respectivos libros limeños y manilenses. El cuadro B2 registra a dos personajes que se desarrollaron en torno al ayuntamiento de Guadalajara y el sector laico, en cuyos inventarios post mortem encontramos libros elaborados en Filipinas (ver cuadro B2). Comienzo con los funcionarios temporales. Sobre el caso de Miguel del Portillo y Zurita asentado en la hacienda de Santa Cruz en Tlajomulco, he dicho que su biblioteca registró colecciones completas o en aras de ser completadas. Respecto de este último aspecto, llama la atención que el personaje poseyera el primer tomo de la *Chronica de la apostolica Provincia de S. Gregorio de Religiosos Descalzos de N.S.P.S. Francisco en las Islas Philipinas, China, Japón* publicado en Manila hacia 1738. La vida y los negocios del patriarca de esta familia, Portillo y Zurita, tienen gran arraigo en Guadalajara y la región

neogallega, se trató de una familia con un importante caudal económico.³²³ Los materiales que dispongo sobre esta persona no me permiten determinar el momento y la fecha en la que su ejemplar filipino, pero mediante su trayectoria y la de su familia es posible confirmar que dicha obra fue adquirida en territorio novohispano pues se trata de una familia con arraigo en Guadalajara y su región. La pregunta que queda en el aire es si fue mediante alguna almoneda pública, por encargo o por obsequio.

Respecto de José Prudencio Moreno de Tejada los archivos ofrecen un poco más de información. Esta persona se casó con María Manuela Sánchez Leñero, y administró los negocios de esta familia en torno al comercio al tiempo que sostuvo los propios en Tepic.³²⁴ Es posible identificar su trayectoria en el ayuntamiento de Guadalajara entre 1796 y 1797, donde participó en al menos tres procesos sobre bienes de difuntos.³²⁵ En estas labores debió serle de utilidad su ejemplar de *Práctica de testamentos*. Como se verá en el caso de los ministros religiosos, en los que se registra una mayor presencia de obras filipinas y peruanas, la *Práctica de testamentos* del jesuita Murillo Velarde fue bien recibida en la Nueva España, pues en dicho territorio gozó de tres reimpresiones a las cuales debemos sumar la original, impresa en Manila, y una reimpresión en Madrid.

2.5.2 Libros filipinos y limeños en torno al cabildo catedralicio de Guadalajara

Eso por el lado de los funcionarios civiles. Por otra parte, seis de los ocho sujetos asentados en Guadalajara que poseían libros impresos en Lima y Manila convergen en torno al cabildo catedralicio de dicha ciudad durante la segunda mitad del siglo XVIII, con excepción de uno de ellos que ya estaba asentado en la Nueva Galicia ocupando un cargo en la referida institución desde 1742. El cuadro B3 reúne a estos personajes por su nombre, lugar de origen, la fecha y el cargo con el que comenzaron en el cabildo de la catedral de Guadalajara (ver cuadro B3). El referido cuadro muestra que la procedencia de nuestros

³²³ Karina del Rocío Mota Palmas, “Élites y grupos de poder en Guadalajara, 1786-1823”, tesis de doctorado, México, El Colegio de México, 2018, p. 191.

³²⁴ Joaquín Echauri, Testamento e inventario de los bienes de José Prudencio Moreno de Tejada, BPEJ, ARANG, Ramo: bienes de difuntos, caja 246, expediente 8, progresivo 2698, año 1820, ff. 9, fte-vta.

³²⁵ José Prudencio Moreno de Tejada, Inventario y testamentaria de José de la Torre, BPEJ, ARANG, Ramo: Bienes de difuntos, caja 226, expediente 4, progresivo 2435, año 1796; José Prudencio Moreno de Tejada, Inventario y testamentaria de don Antonio Fernando de Villaseñor, BPEJ, ARANG, Ramo: Bienes de difuntos, caja 253, expediente 2, progresivo 2794, año 1797; José Prudencio Moreno de Tejada, Inventario de don Alonso de la Oliva, BPEJ, ARANG, Ramo: Bienes de difuntos, caja 253, expediente 4, progresivo 2796, año 1797.

personajes es muy diversa, igualmente permite comparar que los inicios de estos sujetos al interior del cabildo catedralicio de la capital neogallega fue igualmente variado, pues algunos comenzaron como tesoreros, canónigos, etc.

A pesar de que Marina Mantilla Trolle y Luz María Pérez Castellanos ya se han ocupado de dos de ellos —Nicolás de Fromesta y Montejo y José Francisco Monserrate y Urbina—,³²⁶ la óptica con la que yo estoy trabajando las fuentes documentales difiere de la de ambas investigadoras, ya que, como he dicho en el apartado 2.1 de este capítulo, mi procedimiento dentro de los inventarios post mortem fue identificar los títulos completos de las obras para así averiguar las procedencias de los libros que estas personas poseían y con ello saber si poseían o no obras elaboradas en los talleres tipográficos de Filipinas y Lima, o bien reimpresiones. Estas personas coinciden en tiempo y espacio con otros miembros del cabildo catedralicio de Guadalajara, en cuyas bibliotecas no he identificado la presencia de obras procedentes del Perú y las Filipinas y de los cuales ya se ocuparon Mantilla y Pérez en el citado trabajo.

Por otra parte, no es posible hablar de un *cursus honorum* de las personas que se ocupa este trabajo, puesto que los autores se han referido a que este se reservaba a la nobleza y al cargo de virrey.³²⁷ Sin embargo, Salvo Nicolás Fromesta y Francisco Monserrate, quienes ocuparon, desde su llegada a la capital neogallega hasta su fallecimiento los cargos de tesorero de la catedral y de canónigo lectoral respectivamente, todos los sujetos enunciados ocuparon otros puestos ascendentes al interior del cabildo catedralicio de Guadalajara. Dos de ellos llegaron a ser deanes de la referida institución además de ocupar otros cargos como rectores del seminario tapatío y en la inquisición.

Ahora bien, ¿quiénes eran estos personajes y cuál fue el proceso de conformación de sus bibliotecas donde aparecen impresos manilenses y limeños? A pesar de que identifiqué suficiente información sobre los seis miembros del cabildo catedralicio de Guadalajara, encontré algunos vacíos. Esta información se puede complementar en algunos casos

³²⁶ Mantilla y Pérez, *op cit.*, p. 275.

³²⁷ Matthias Gloël, “Los *cursus honorum* virreinales en la monarquía de los Austrias”, en *Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro*, vol. 7, núm. 2, 2019, pp. 769-797. Consultado en: <https://doi.org/10.13035/H.2019.07.02.54>; María Luz González Mezquita, “El oficio de cortesano: *cursus honorum* y estrategias políticas en el reinado de Carlos II”, en *Cuadernos de historia de España*, v.78 n.1, 2003. Consultado en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-11952003000100008&lng=es&nrm=iso&tling=es

mediante las relaciones de méritos. De los seis funcionarios espirituales y dos ministros temporales de los que se ocupa el presente trabajo, solamente en dos de ellos pude encontrar las mencionadas relaciones. Se trata de Baltasar Colomo y Lobera y de Nicolás Fromesta y Montejo. Ambas personas enviaron cinco y dos relaciones de méritos y servicios, respectivamente, a las autoridades ultramarinas. En tales documentos es posible darse cuenta de la formación de Colomo y de Fromesta. Además, el hecho de tener bastante información sobre ambos me permite ubicarlos en un tiempo y un espacio determinados y con estos datos poder averiguar cuándo y porqué adquirieron sus libros limeños y filipinos.

Si se contrastan las trayectorias letradas con la presencia de cierto libro al interior de una biblioteca particular, es posible darse cuenta de que en algunas ocasiones el paso de estas personas por cierta institución influyó en la construcción de una necesidad sobre determinados libros. Lo que interesa para el presente trabajo es que esta dinámica se refleja no sólo con las obras procedentes de los talleres tipográficos de Europa y Nueva España, sino también con los de manufactura peruana y filipina. Esta asociación del libro con las formaciones de los individuos y la construcción de un perfil específico de lector se puede rastrear a través de fuentes primarias como relaciones de méritos y correspondencia, por ejemplo. Procedo cronológicamente con los cuatro ejemplos que dispongo.

Comienzo por el primer sujeto que enuncia el cuadro II: Baltasar Colomo y Lobera. En el Archivo General de Indias de Sevilla se conservan cinco relaciones de méritos que dicho sujeto envió en diversos momentos a las autoridades ultramarinas: 1721,³²⁸ 1730,³²⁹ 1752³³⁰ y dos que datan de 1755.³³¹ Las relaciones de méritos que elaboró Baltasar Colomo presentan todas ellas la misma estructura, con la diferencia de que en cada una el autor agregó los diversos cargos que posteriormente ocupó en la Nueva España. Se trata del mismo documento, al cual se le realizaron adecuaciones conforme Colomo y Lobera desempeñaba diferentes puestos en la administración espiritual de las catedrales de Durango y Guadalajara.

³²⁸ Baltasar Colomo y Lobera, Méritos de Baltasar Colomo y Lobera, PARES, AGI, Indiferente, 140, N.63, 1721. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/242121?nm>.

³²⁹ Baltasar Colomo y Lobera, Méritos de Baltasar Colomo y Lobera, PARES, AGI, Indiferente, 220, N.90, 1730. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2794712?nm>.

³³⁰ Baltasar Colomo y Lobera, Méritos de Baltasar Colomo y Lobera, PARES, AGI, Indiferente, 238, N.3, 1752. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2850389?nm>.

³³¹ Baltasar Colomo y Lobera, Méritos de Baltasar Colomo y Lobera, PARES, AGI, Indiferente, 242, N. 3, 1755. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2798167?nm>; Baltasar Colomo y Lobera, Méritos de Baltasar Colomo y Lobera, PARES, AGI, Indiferente, 240, N.18, 1755. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2790642?nm>.

Todos estos documentos coinciden en el hecho de que Colomo y Lobera comenzó sus estudios en su natal Alfaro, y que viajó a la Nueva España en 1713 para asistir a Pedro Tapiz, electo obispo de Durango. En efecto, hacia 1712 Manuel Vargas Machuca solicitó a nombre de Tapiz los permisos que éste necesitaba para viajar al virreinato novohispano. En dicho documento Vargas Machuca enuncia los enseres y las personas que se trasladaron con el obispo al Nuevo Mundo:

Y que pueda llevar [...] su servicio, su familia, ropa y libros. Y usando de esta facultad, lleva a don Lucas González de Ibarra, natural de la villa del Burgo en la provincia de Abala [...] y a don Félix de Villavieja, natural de la ciudad de Alfaro [...] Y porque también lleva en su servicio a don Baltasar Colomo, de edad de trece años, de mediana estatura, blanco, natural de la ciudad de Alfaro.³³²

Gracias a dicho documento, es posible saber que Colomo y Lobera viajó a la Nueva España desde una etapa muy temprana de su vida. Dicha información, en conjunto con la que contienen las relaciones de méritos, revela que Baltasar realizó sus primeros estudios en su natal Alfaro y que, una vez asentado en el territorio novohispano continuó su formación en diversas instituciones educativas novohispanas, algunas de ellas jesuíticas:

[...] en quince de octubre de él [1713], entró el referido don Baltasar Colomo en beca seminarista del real colegio de San Ildefonso de la ciudad de México, con la cual se mantuvo hasta [el] seis de abril de mil setecientos dieciséis, que el virrey duque de Linares le confirió una de las de la provisión de su Majestad. Y que habiendo empezado a estudiar la Filosofía, cuando acabado el primer año de Lógica, se daba principio a la Física. Aprendió perfectamente la Filosofía en el corto término de año y medio, en que hizo diferentes oposiciones y las finalizó con una que hizo por cátedra en el colegio de San Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús [...]³³³

Respecto de sus estudios en la Real Universidad de México, la relación de méritos de Baltasar enuncia lo siguiente:

[...] Consta también que después de haber cursado las Cátedras de Filosofía en la Real Universidad de México, se graduó de Bachiller en Artes en veinte y Nueve de Abril de mil setecientos y quince, y salió aprobado para poder cursar cualquier facultad mayor. Y habiendo vacado en la referida Universidad la Catedra Propiedad de Filosofía, por ascenso del doctor don Agustín Cabañas a la de Prima de Teología, se opuso a ella el referido d. Baltasar Colomo [...]³³⁴

³³² Manuel Vargas Machuca, licencia de pasajero a Indias de Pedro Tapiz y sus acompañantes. PARES, AGI, Contratación, 5466, N.2, R.44, 1712, f. 1, fte. Consultado en <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/156628?nm>.

³³³ Baltasar Colomo y Lobera, Méritos de Baltasar Colomo y Lobera, PARES, AGI, Indiferente, 238, N.3, 1752, f. 6, fte.-vta. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2850389?nm>.

³³⁴ Baltasar Colomo y Lobera, Méritos de Baltasar Colomo y Lobera, PARES, AGI, Indiferente, 238, N.3, 1752, f. 6, vta. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2850389?nm>.

Pero las relaciones de méritos y grados no solamente sirven para averiguar sobre los estudios y labores que desempeñaron aquellas personas que las elaboraron, sino que mediante dichos documentos es posible conocer sobre las relaciones de estos sujetos con otros personajes de su entorno letrado. En dichos documentos se enuncian los diversos cargos que el obispo Pedro Tapiz otorgó en Durango a Baltasar, como examinador sinodal del obispado, visitador general y secretario.³³⁵ Del mencionado obispo, Colomo y Lobera se ganó recomendaciones ante el rey para ocupar alguna prebenda, mientras que en Durango ocupó el cargo de calificador de la Inquisición.³³⁶

De Colomo y Lobera se dispone además con diversos documentos que dan cuenta sobre sus labores en la administración espiritual de Durango³³⁷ y Guadalajara.³³⁸ Son todavía menos las investigaciones que se han ocupado en mencionar sus labores en el deanato de la catedral de Guadalajara, por ejemplo, y sus contribuciones para el establecimiento del palacio Abacial de su natal Alfaro.³³⁹ Sin embargo, llaman la atención las cartas que varios personajes enviaron al procurador de la Compañía de Jesús Joseph Ferrer, pues en dichos documentos se inserta una correspondencia que elaboró Baltasar. El documento está firmado en Durango hacia 1733:

Muy señor mío, muchos días a, que recibió este cabildo una carta de Madrid del reverendísimo padre Gaspar Rodero, en que Bma. Da noticia de enviar por mano y dirección del V. [...] para esta santa iglesia una estatua con dos reliquias y sus testimonios: previniendo a este cabildo ocurra a la Rma. Para que se remitan. Y habiendo tenido presente la consideración de que con la llegada y vuelta de la flota ha [no se entiende] congruentes las ocupaciones que al V. [...] hayan ocurrido, ha tenido por bien este cabildo suspender el curso, hasta la presente, que pareciéndole ya no serán tantas, suplica a vuestra [...] que habiéndolas recibido, se sirva mandar se entreguen a don Miguel de Almasorrin, vecino de esta ciudad, para que por su mano vengan a las de este cabildo, a quien puede vuestra [...] mandar cuanto sea de su mayor obsequio: Nuestro señor guarde la vida del vuestra [...]

³³⁵ Baltasar Colomo y Lobera, Méritos de Baltasar Colomo y Lobera, PARES, AGI, Indiferente, 238, N.3, 1752, f. 7, vta. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2850389?nm>

³³⁶ Baltasar Colomo y Lobera, Méritos de Baltasar Colomo y Lobera, PARES, AGI, Indiferente, 238, N.3, 1752, f. 8, fte-vta. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2850389?nm>

³³⁷ Baltasar Colomo y Lobera, Correspondencia de Baltasar Colomo al padre Mateo Ansaldo, Archivo General de la Nación de México [en adelante, AGNM], Instituciones Coloniales, Indiferente virreinal, caja 3393, expediente 019, año 1733, 2 ff; Rick Hendricks, (Ed. Y comp.), *Guide to the Microfilm Collection of the Archivos Históricos del Arzobispado de Durango*, Rio Grande Historical Collections, New Mexico State University Library, 2005, pp. 61, 72, 77, 127, 132-133, 138, 144, 169, 199, 304, 505.

³³⁸ Baltasar Colomo y Lobera, Invitación al ayuntamiento para el entierro del Licenciado Francisco Moreno, Archivo Histórico Municipal de Guadalajara [en adelante, AHMG], Administración Espiritual, 1/1763, Ant. Paq. 2, Leg. s/n. 4 ff.

³³⁹ Adita Allo Manero e Inmaculada Cerrillo Rubio, “El palacio Abacial de Alfaro: una aportación al estudio de Ventura Rodríguez en la Rioja”, en *Segundo Coloquio sobre Historia de la Rioja*, Logroño, 1985, vol. 3, p. 258. Consultado en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=555469>

muchos años. Sala capitular de la santa Iglesia Catedral de la ciudad de Durango y mayo 19 de 1733 años.³⁴⁰

La trayectoria de Baltasar Colomo y Lobera es posible identificarla con plenitud en el territorio novohispano desde que tenía trece años, por lo que el proceso de conformación de la biblioteca que encuentra en sus bienes de difuntos debió de comenzar en ciudad de México, prosiguió en Durango y terminó en Guadalajara. Hay que tener en consideración que Colomo estudió en instituciones de la Compañía de Jesús asentadas en la ciudad de México. Tras lo anterior, salta a la luz la siguiente pregunta: ¿A qué factores atiende que alguien que jamás fue a las Filipinas poseyera un volumen plenamente identificado como publicado en Manila? Lo que muestran tanto las relaciones de méritos como cierta correspondencia de Baltasar Colomo es que el paso de dicho personaje por diversas instituciones educativas jesuíticas dejó impronta en él, por lo que, si bien no era miembro de la Compañía de Jesús, sí estuvo en constantes comunicaciones con dicha organización religiosa e incluso poseyó un volumen sobre la historia de la orden de san Ignacio en Filipinas.

Quizás es posible determinar el momento en que Colomo y Lobera adquirió su libro filipino. Si se contrasta la información disponible sobre la trayectoria profesional de Baltasar Colomo y Lobera y el pie de imprenta de la segunda parte de la *Historia de la provincia de Philipinas de la Compañía de Jesús*, publicada, como he expuesto en el apartado 3.2 del presente capítulo, por Pedro Murillo Velarde en Manila hacia 1749 en la imprenta de Nicolás de la Cruz Bagay. Lo anterior me permite hacerme una idea de dónde estaba Colomo y Lobera al momento de adquirir su impreso filipino. Para el momento en el que se publicó dicha obra en Filipinas, Colomo seguía siendo canónigo lectoral del cabildo catedralicio de Guadalajara, y no ascenderá a chantre sino hasta 1761.³⁴¹ La carrera de nuestro personaje continuó en la capital de la Nueva Galicia hasta que éste alcanzó el cargo de deán de la catedral y falleció en la capital neogallega por lo que es probable que haya adquirido su *Historia de la provincia de Philipinas* en Guadalajara o en ciudad de México, aunque los materiales documentales que dispongo no me permiten determinar si adquirió su libro

³⁴⁰ Baltasar Colomo, Carta de Baltasar Colomo al procurador Joseph Ferrer, AGNM, Instituciones coloniales, Indiferente virreinal, caja 3410, expediente 005 (jesuitas caja 3410), año 1732, f. 57, fte.

³⁴¹ Baltasar Colomo, Presentación de Baltasar Colomo, canónigo magistral de la catedral de Guadalajara, a la dignidad de chantre, AHAG, Serie: cabildo/canonjías, año 1761, caja 1, expediente s/n., f. 1, fte; López, *op cit.*, p. 213.

mediante alguna almoneda de cierta persona, bien por obsequio de alguien proveniente de las islas.

Por otro lado, una dinámica similar a la vista en Baltasar Colomo es posible observarse mediante la información que disponible sobre Nicolás Fromesta y Montejo. Acerca de esta persona, tengo menos información en comparación de la que dispuse sobre Baltasar Colomo y Lobera. Contrario a lo que aseveran Mantilla y Pérez, los autos sobre los bienes materiales de Fromesta no incorporan ni testamento ni correspondencia, o alguna otra información que me pueda ayudar a ubicar su lugar de origen. Ambas investigadoras enuncian a dicha persona como natural de Cádiz al cual el monarca dio autorización para viajar a Indias para el desempeño de sus actividades acompañado de dos criados, baúles de ropa, libros y otros enseres.³⁴² Empero, en el documento que citan ambas investigadoras, una licencia de pasajero a Indias fechada el 13 de agosto de 1767, Nicolás Fromesta y Montejo se refiere a sí mismo como “[...] presbítero y **residente** en esta ciudad [de Cádiz]”,³⁴³ por lo que esta persona no era gaditana. A diferencia del caso de Baltasar Colomo, intentar rastrear una fecha aproximada de cuándo adquirió Fromesta y Montejo su *Relación de los sucesos de la misión de Santa Cruz de Ytuy* es un tanto más complicado, puesto que dicho documento fue impreso en Manila hacia 1739, mientras que las primeras informaciones sobre la formación de este personaje se remontan a 1740. Las relaciones de méritos, en conjunto con la información que identifiqué en los autos sobre los bienes de difunto de Nicolás Fromesta, relevan que la trayectoria de dicho personaje comenzó en Santo Domingo, en cuya catedral ocupó diversos cargos en la administración temporal y espiritual antes de embarcarse a Veracruz:

[...] En treinta de enero del año de mil setecientos cuarenta y siete, con motivo de la oposición que en el mismo año, y en el antecedente se hizo a las Canonjías Penitenciarias y Doctoral de aquella Iglesia Metropolitana [de Santo Domingo], y en la cual se hace mención de diferentes instrumentos auténticos y autorizados, consta que el Doctor Don Nicolás de Fromesta y Montejo, Presbítero, Abogado de los Reales Consejos, Catedrático de Vísperas de la Real y Pontificia Universidad [de Santo Tomás de Aquino], sita en el Convento de Predicadores de

³⁴² Cfr., Trolle y Castellanos, p. 275; Eusebio Sánchez Pareja, Juicio de abintestato sobre las pertenencias de Nicolás Fromesta, Guadalajara, 1770, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 99, expediente 3, progresivo 1346.

³⁴³ Nicolás de Fromesta y Montejo, Licencia de pasajero a Indias de Nicolás de Fromesta y Montejo, PARES, AGI, CONTRATACION, 5510, N.2, R.22, f. 3, fte. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/163202?nm>. El resaltado es nuestro.

la Ciudad de Santo Domingo en la Isla Española, Canónigo de aquella Santa Iglesia Primada de las Indias, Provisor y Vicario General y Gobernador de aquel Arzobispado.³⁴⁴

La formación de dicho personaje también se llevó a cabo en aquella isla, pues en la Universidad de Santo Domingo estudió teología y leyes.³⁴⁵ Respecto de esta institución, Carlos Daniel Valcárcel menciona que fue de fundación dominica la cual comenzó su trayectoria hacia el siglo XVII y se oficializó a principios del XVIII.³⁴⁶ Por otra parte, la *Relación de los sucesos de la misión de Santa Cruz de Ytuy* versa sobre los logros dominicos en el proceso de conversión de los naturales en las islas Filipinas y fue elaborada por fray Manuel del Río, “Provincial de Santo Domingo [...]”³⁴⁷ en aquel territorio. En los inventarios de bienes de Fromesta y Montejo no identifiqué otro ejemplar que verse sobre la Orden de Predicadores, pero es probable que el paso de este sujeto por instituciones dominicas haya ejercido alguna influencia al momento de adquirir su ejemplar de la *Relación de los sucesos*.

Si se toma en cuenta que esta persona se movió entre tres espacios diferentes hasta antes de su fallecimiento, no es posible determinar cuándo y dónde adquirió Nicolás su libro filipino. Se sabe, como he citado, que viajó a la Nueva España con libros, pero estos debieron de ser los necesarios para el desempeño de sus labores, considerando que en Cádiz tuvo que pedir prestados cinco mil pesos a Joseph de Ysasi para su traslado a la Nueva España.³⁴⁸ El proceso de conformación de la biblioteca de Nicolás Fromesta continuó y culminó en Guadalajara, puesto entre sus pertenencias se menciona que dicha persona poseía sermones de los obispos de Oaxaca, Puebla y una “novena a Nuestra Señora de Zapopan”.³⁴⁹

Cabe mencionar que un posterior inventario realizado sobre sus papeles, revela que Fromesta tenía asimismo en su poder un memorial de un oidor de Lima, impreso, documento

³⁴⁴ Nicolás de Fromesta y Montejo, *Relación de méritos de Nicolás de Fromesta y Montejo*, PARES, AGI, INDIFERENTE, 242, N. 6, f. 118, fte.-vta. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/2798171?nm>

³⁴⁵ Nicolás de Fromesta y Montejo, *Relación de méritos de Nicolás de Fromesta y Montejo*, PARES, AGI, INDIFERENTE, 242, N. 6, ff. 118, fte.-119, fte. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/2798171?nm>

³⁴⁶ Carlos Daniel Valcárcel, *San Marcos, Universidad Decana de América*, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2001, pp. 56; 66. Consultado en: <https://fondoeditorial.unmsm.edu.pe/index.php/fondoeditorial/catalog/view/35/35/83-1>

³⁴⁷ Fray Manuel del Río, *Relación de los sucesos de la misión de Santa Cruz de Ytuy*, En Manila, 1739, s.p., en BNE, Signatura R/33176. Consultado en: <http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000081547>

³⁴⁸ Eusebio Sánchez Pareja, Juicio de abintestato sobre las pertenencias de Nicolás Fromesta, Guadalajara, 1770, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 99, expediente 3, progresivo 1346, f. 70, vta.

³⁴⁹ Eusebio Sánchez Pareja, Juicio de abintestato sobre las pertenencias de Nicolás Fromesta, Guadalajara, 1770, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 99, expediente 3, progresivo 1346, f. 63, fte.

que —como he referido en la cita sección 3.2 de este capítulo— probablemente fue elaborado en la capital peruana. Varios de los documentos enunciados en esta sección parece que tenían una extensión breve, pues la fuente los refiere como como cuadernos, villancicos y relaciones de méritos.³⁵⁰ Lo anterior abre la posibilidad a que documentos menos extensos que libros impresos hayan circulado por el Pacífico hispánico entre las pertenencias de viajeros de Filipinas al Perú y la Nueva España y viceversa, como he expuesto en la sección 1.2 del capítulo I. De esta forma, grabados como el del santo Niño de Cebú —santo patrono de las islas—, o de santa Rosa de Lima —en el sur del continente—, debieron trasladarse al virreinato novohispano. La dificultad que representa intentar rastrear este tipo de documentos en los autos post mortem es que en pocas ocasiones los amanuenses describieron las imágenes que estaban evaluando.

Las personas referenciadas en el cuadro II coincidieron en espacio y tiempo: el cabildo catedralicio de Guadalajara de la segunda mitad del siglo XVIII. De hecho, Baltasar Colomo y Lobera participó en los autos sobre la testamentaria de Nicolás Fromesta, pero mediante los inventarios post mortem del segundo nos damos cuenta que Colomo no se interesó por los libros de Fromesta, pues que en las almonedas participaron otras personas. Las almonedas públicas tampoco enuncian que los demás miembros del cabildo catedralicio —De la Roca, Flores, Monserrate y Unzueta— hayan participado en las almonedas de Fromesta y Montejo.³⁵¹

A propósito de cómo la trayectoria por cierta institución fungió como un factor para la posesión libresca, traigo a colación el caso de dos de los miembros del cabildo catedralicio de Guadalajara de la segunda mitad del siglo XVIII —que aparecen en el cuadro II— los cuales probablemente adquirieron en la capital de la Nueva España un libro que parece haber sido una obra de consulta obligada para los clérigos en formación de las ciudades de México y Lima. En el capítulo II de este trabajo me referí a la importancia que cobró la *Instrucción de la lengua latina* de Esteban de Orellana —entre otras reimpressiones sudamericanas y filipinas— en Nueva España y Perú, aunque en la capital novohispana dicha obra fue bien recibida, puesto que gozó de dos reimpressiones (en 1763 y 1781) las cuales —como se verá

³⁵⁰ Eusebio Sánchez Pareja, Juicio de abintestato sobre las pertenencias de Nicolás Fromesta, Guadalajara, 1770, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 99, expediente 3, progresivo 1346, ff. 62, fte.- 63, fte.

³⁵¹ Eusebio Sánchez Pareja, Juicio de abintestato sobre las pertenencias de Nicolás Fromesta, Guadalajara, 1770, BPEJ, ARANG, Bienes de Difuntos, caja 99, expediente 3, progresivo 1346, ff. 66, fte, 138, fte.

en el capítulo III— se dispersaron por diversas bibliotecas corporativas y particulares de la Nueva España. Si no se observa la presencia de esta obra en más bibliotecas del cabildo catedralicio de Guadalajara de la segunda mitad del siglo XVIII fue debido al menos a dos factores: primero, que algunos de estos personajes llegaron a la Nueva España cuando habían terminado sus estudios —como Nicolás de Fromesta y José Francisco Monserrate, como se verá posteriormente—; segundo, porque llegaron al territorio novohispano antes de que en la ciudad de México se imprimiera la primera edición novohispana —el caso de Baltasar Colomo—. ³⁵² Otro aspecto para tomar en consideración es el hecho de que no todas las instituciones novohispanas, y los particulares que en ellas estudiaron, recurrieron a la *Instrucción de la lengua latina* ya que, en el caso de Vicente Flores Alatorre, procedente de la Villa de Aguascalientes, no se observa la presencia de esta obra en su inventario post mortem.

Sobre de Antonio de la Roca y Guzmán —propietario de un ejemplar de la *Instrucción de Orellana*— existe abundante información respecto a su formación y actividades en varios ámbitos neogallegos. Oriundo de Compostela de la Nueva Galicia, los primeros datos sobre dicho personaje datan de entre 1751 y 1760 donde aparece como colegial del Seminario del Señor San José de Guadalajara. ³⁵³ Posteriormente, tomó posesión de la canonjía lectoral del cabildo catedralicio de Guadalajara y en dicha institución ascenderá hasta adquirir su deanato, también desempeñó labores de gobernador del mismo obispado, mientras que en el ámbito educativo, fue rector del Seminario Conciliar de Guadalajara, participó en la misa inaugural de la Real Universidad de Guadalajara institución de la que obtuvo grados hacia 1793. ³⁵⁴ Respecto de dicho personaje, la *Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad de Guadalajara* refiere que: “En la Real y Pontificia Universidad de México, el 17 de diciembre de 1767 obtuvo el grado de licenciado en Teología, el cual incorporó a la Real Universidad de Guadalajara. Y en la misma Universidad, el 18 de diciembre de 1793,

³⁵² Baltasar Colomo y Lobera, Méritos de Baltasar Colomo y Lobera, PARES, AGI, Indiferente, 220, N.90, 1730, f. 600, fte. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2794712?nm>.

³⁵³ AHAG, Serie: Seminario años 1750-1793, caja 2, expediente sin folio, años 1751-1760, ff. s/n., fte.

³⁵⁴ Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, Categoría: Certificación de grados mayores y menores, Expediente: UDG.AH.RULG.ADM.GRA.CERMAYMEN-00105, año 1793, ff. 1, fte.-4, fte. Consultado en: http://148.202.43.160/pinakes_v404/SEQuerySession; Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, Categoría: Carmen Castañeda, “El impacto de la Ilustración y de la Revolución Francesa en la vida de México. Finales del Siglo XVIII. 1793 en Guadalajara”, en *Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien*, 1990, N. 54, p. 73. Consultado en: <https://doi.org/10.3406/carav.1990.2419>; Gabriel Torres Puga, *Juan Antonio Montenegro, un joven eclesiástico ante la Inquisición*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2009, p. 5.

recibió la borla doctoral en Teología”.³⁵⁵ Carmen Castañeda ha señalado la dificultad que tenían los alumnos neogallegos para alcanzar otros grados. Parece ser que esta problemática fue una constante para las instituciones de la Nueva Galicia, puesto que la autora se refiere a ella para los siglos XVII y XVIII.³⁵⁶ De cualquier manera, De la Roca y Guzmán debió trasladarse a la ciudad de México antes de 1767 para continuar su formación, y probablemente fue en esta ciudad donde adquirió su ejemplar de la *Instrucción de la lengua latina* fechado hacia 1763 —probablemente, el único indicio de cómo estaba compuesta la biblioteca de este personaje, dado que al parecer no se conserva otro libro con marcas de su propiedad y ni la BPEJ ni el AHAG conservan su inventario post mortem—.

El cuarto caso que me ayuda a ilustrar cómo la trayectoria al interior de cierta institución educativa influyó en la adquisición de un volumen peruano, la *Instrucción de la lengua latina* de Orellana, es el de Joseph Joaquín de Unzueta. De acuerdo con los inventarios post mortem de este sujeto, se sabe que poseía una copia de esta reimpresión novohispana. Sin embargo, los autos seguidos sobre la testamentaria de este prebendado no dan cuenta de correspondencia u otros documentos que puedan ayudar a saber más sobre los círculos sociales en los que se desempeñó este personaje, por lo que es necesario echar mano de otros recursos.³⁵⁷ De acuerdo con los autos seguidos sobre sus bienes materiales, Joseph Joaquín de Unzueta nació en la capital novohispana. No encontré información de él en el Archivo General de Indias, por lo que es posible suponer que realizó sus estudios en la ciudad de México. Los primeros datos disponibles sobre Unzueta dan cuenta de sus pretensiones para obtener las órdenes sacerdotales entre 1772 y 1773, posteriormente se le observa como cura de Xuchitepec y hacia 1789 se convirtió en sacerdote de Xonacatepec.³⁵⁸ Llama la atención la pretensión de José Joaquín para convertirse en comisario del Santo Oficio, cargo que se materializó antes de 1798 y en el cual continuará hacia 1810.³⁵⁹ Xuchitepec es el primer lugar del que se tiene registro de las actividades de Unzueta como sacerdote. De ello dan cuenta

³⁵⁵ Juan Real Ledezma, *op cit.*

³⁵⁶ Carmen Castañeda, *La educación en Guadalajara durante la Colonia. 1552-1821*, México, El Colegio de México, 1984, pp. 76-163.

³⁵⁷ José Miguel Pérez, Diligencias practicadas sobre los bienes materiales de José Joaquín de Unzueta, Guadalajara, 1821, BPEJ, ARANG, Ramo: criminal, caja 56, expediente 9, progresivo 884, ff. 1, fte.-95, vta.

³⁵⁸ José Joaquín de Unzueta, Pretensiones para ser admitido como sacerdote, AGN, Inquisición, volumen 320, expediente 17, año 1772;

³⁵⁹ José Joaquín de Unzueta, Pretensión de José Joaquín de Unzueta para comisario del Santo Oficio, AGNM, Inquisición, volumen 1290, expediente 3, año 1798; José Joaquín de Unzueta, carta de José Joaquín de Unzueta a los inquisidores, AGN, Inquisición, volumen 1447, expediente 11, año 1810.

no solamente las fuentes documentales, sino la propia biblioteca de dicho personaje, de la cual dispongo con un solo fragmento de ella: en el Fondo Conventual “Armando Olivares” de la Universidad de Guanajuato se conserva un ejemplar de *Las verdaderas actas de los mártires: sacadas, revistas, y corregidas sobre muchos antiguos manuscritos con el título de Acta primorum martyrum sincera et selecta* —impresa en Madrid por Joachim de Ibarra en 1776— en cuyo sello en tinta se lee: “José Joaquín Unzueta, cura de Xuchi[tepec], año de 1788”.³⁶⁰ Con esta información es posible saber que Unzueta se trasladó de Xuchitepec a Xonacatepec en algún momento anterior a 1788, y que viajó con sus libros, entre ellos la *Instrucción* de Orellana. José Joaquín dejó algunos de sus libros en Xonacatepec, pues *Las verdaderas Actas* no aparecen referenciadas en sus inventarios post mortem, por lo que es probable que haya dejado en aquel territorio algunos libros más antes de trasladarse a la capital neogallega. De cualquier manera, llegó a Guadalajara con gran parte de su biblioteca de la cual destacan la *Instrucción de la lengua latina* y la *Práctica de testamentos* de Murillo. Si bien no es posible determinar cuándo adquirió Unzueta ambas obras, sospecho que debió de acceder al texto de Orellana en una etapa muy temprana de su formación en la capital novohispana, pues cabe recordar que la *Instrucción* tenía por propósito ser material de ayuda para los niños que comenzaban su formación en el latín, mientras que debió adquirir la *Práctica de testamentos* en un momento después de haberse recibido como sacerdote.

Por último, tres de los seis sujetos referenciados en el cuadro II poseían respectivamente un ejemplar de la *Práctica de testamentos* de Pedro Murillo Velarde. Lo anterior debido a la difusión que tuvo dicha obra en tres espacios diferentes: como mencioné en el capítulo II, fue impresa originalmente en Manila hacia 1745, tuvo una reimpresión en Madrid en 1765 y tres en ciudad de México: 1755, 1765 y 1790. Las diversas reimpressiones que tuvo el texto de Murillo dan cuenta de la buena recepción que vivió su obra en los espacios referidos, especialmente en la Nueva España, gracias a las cuales *Práctica de testamentos* se difundió por prácticamente todo el virreinato. Ya me referí a Unzueta, quien además de poseer un ejemplar de la *Instrucción* también fue propietario de un ejemplar de la *Práctica de testamentos*.

³⁶⁰ Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas (en adelante, ADABI), Fondo del libro antiguo. Consultado en: <https://www.adabi.org.mx/vufind/Record/168002>

La información disponible sobre Vicente Antonio Flores Alatorre es muy poca: los autos sobre sus bienes materiales —los cuales no ofrecen más datos que los inventarios realizados sobre sus pertenencias— lo enuncian como oriundo de la villa de Aguascalientes, pero la única información que encontré sobre su trayectoria en dicho lugar es que hacia 1776 Flores Alatorre fue acompañante del obispo fray Antonio Alcalde durante la visita pastoral de este. La fuente enuncia a Vicente Antonio como “[...] Cura propio y Vicario juez eclesiástico de la Villa de Aguascalientes”.³⁶¹ Se sabe que un año más tarde ingresó al cabildo catedralicio de Guadalajara, el 13 de octubre de 1777, y no ascenderá a Maestrescuela sino hasta 1784, cargo que ocupará hasta su fallecimiento el 13 de noviembre de 1790.³⁶² Parece ser que los estudios y la trayectoria de este personaje se desarrollaron en la Nueva España. La poca información sobre Flores Alatorre no me permite saber más sobre el proceso de conformación de su biblioteca, pero mediante esta información es posible determinar que formó su colección entre Aguascalientes y Guadalajara.

Una trayectoria de la que cuento con abundante información es la de José Francisco de Monserrate y Urbina. Los primeros datos que dispongo de dicha persona lo sitúan en la Capitanía General de Venezuela, ello puede contribuir a saber más sobre la procedencia y formación de este sujeto. Mark A. Burkholder enuncia que José Francisco y su hermano Francisco Rafael fueron hijos del sevillano: “[...] José Antonio Monserrate y Guerrero y de la caraqueña Josefa Antonia de Urbina. Su padre sirvió como teniente justicia mayor y castellano de las fortificaciones de La Guaira. Su tío, Luis Monserrate y Guerrero, fue veinticuatro de Sevilla”.³⁶³ los hermanos Monserrate y Urbina descienden de una familia de letrados relacionados con los circuitos del Atlántico, ya que Burkholder refiere —además de lo anterior—, que Francisco Rafael estudió leyes y ejerció el cargo de abogado en la Audiencia de Santo Domingo y de oidor en la de Guadalajara de Indias, pero José Francisco optó por la administración espiritual y el derecho:

Su abuelo materno, el sevillano Andrés Manuel de Urbina, fue caballero de la Orden de Santiago, marqués de Torre-Casa, y había servido en Venezuela como oficial del Ejército. Su hermano José Francisco obtuvo una licenciatura y un doctorado en Leyes en México a

³⁶¹ Antonio Gutiérrez Cruz, "Libro de Visitas de fray Antonio Alcalde, 1776", en *Arzobispado de Guadalajara*. Consultado en: <https://arquidiocesisgdl.org/boletin/2018-12-6.php>

³⁶² Eucario López, “Compendio de los libros de actas del venerable Cabildo de la santa iglesia catedral de Guadalajara. Libros del 1 al 26, enero de 1552 a diciembre de 1900”, en *Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas*, México, 1971, s. v., s. n., pp. 225, 231, 236.

³⁶³ Mark A. Burkholder, “Francisco Rafael de Monserrate y Urbina”, en *Diccionario Biográfico Electrónico*. Consultado en: <https://dbe.rah.es/biografias/63542/francisco-rafael-de-monserrate-y-urbina>

mediados de la década de 1760, sirvió como promotor fiscal del obispado de Durango y se sabe que obtuvo una prebenda en la catedral de Guadalajara de Indias y que en 1784 buscó el puesto de calificador de la Inquisición de México.³⁶⁴

A pesar de las aseveraciones de Burkholder, no es posible determinar si en efecto Monserrate desempeñó actividades en Durango, mientras que en la Guía General del Archivo General de la Nación no encontré información que asocie Monserrate y Urbina con su paso por la capital novohispana en la fecha que Burkholder refiere.³⁶⁵ Lo que sí se sabe es que la trayectoria de José Francisco se desarrolló en Caracas aún antes de que obtuviera su nombramiento como canónigo lectoral de la catedral de Guadalajara. Posteriormente se le observa en Cádiz, donde para 1783 pretendía obtener el puesto de calificador del Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España. Dos años más tarde se embarcó rumbo al virreinato, pero no para ejercer el cargo que pretendía sino como prebendado del cabildo catedralicio neogallego.³⁶⁶ Antes de partir al virreinato novohispano, en ultramar tradujo del portugués al español los tres tomos de *El hombre feliz, independiente del mundo y de la fortuna*, del padre Teodoro de Almeida, obra que vio la luz en Madrid hacia 1785 en la imprenta de Blas Román.³⁶⁷ Antes de pasar al continente americano, Monserrate debió desempeñar actividades en ultramar, puesto que la portada y la dedicatoria de su traducción arrojan pistas sobre ello: la obra está consagrada a "[...] A la serenísima señora infanta doña Carlota Joaquina" a quien explica la relevancia de la obra de Almeida, sin desaprovechar la oportunidad de elogiar a la infanta y a su familia para buscar su protección. José Francisco firmó su dedicatoria a la "Serenísima señora, A la Piedad de Vuestra Alteza, su más humilde, y obsecuente Capellán. Joseph Francisco Monserrate".

Si bien el ayuntamiento y la catedral fueron algunos de los ámbitos letrados novohispanos que precisan del uso de libros para que sus miembros pudieran desempeñar sus

³⁶⁴ Rick Hendricks, *op. Cit.*

³⁶⁵ *Cfr.* Rick Hendricks, *op. Cit.*

³⁶⁶ José Francisco Monserrate y Urbina, "Información genealógica de José Francisco Monserrate y Urbina, presbítero, natural de Caracas (Venezuela), pretendiente a calificador del Tribunal de la Inquisición de México", en PARES, AGI, Inquisición, 1291, Exp.17. Consultado en: Francisco Manjón, Licencia de viaje a Indias para José Francisco de Monserrate y Urbina, AHAG, sección canonjías/cabildo, año 1785, exp. s/n, f. s/n.<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/1552170?nm>; Francisco Manjón, Licencia de viaje a Indias para José Francisco de Monserrate y Urbina, AHAG, sección canonjías/cabildo, año 1785, exp. s/n, f. s/n.

³⁶⁷ Teodoro de Almeida, *El hombre feliz, independiente del mundo y de la fortuna*, Madrid, por Blas Román, 1785. Biblioteca Nacional de España, Signatura U/7222-U/7224 Consultado en: <http://bdh.bne.es/bnearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=el+hombre+feliz&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=4>

actividades, el caso de José Francisco llama la atención —de entre todos los testimonios que sustentan esta investigación— por su cercanía con la cultura impresa: no solo por sus labores al interior del cabildo catedralicio de Guadalajara, sino también por su pretensión para convertirse en calificador del Santo Oficio, su labor de traductor en el Viejo Mundo y como propietario de una abundante biblioteca. Respecto de esto último, se sabe que hacia 1785 obtuvo un pase para 19 cajones de libros expedido por el secretario Nájera.³⁶⁸ Comparar este documento con el inventario post mortem de Monserrate permitirá identificar los libros que este personaje ya poseía y con los cuales se embarcó a la Nueva España para saber cuáles adquirió en territorio novohispano. Lo anterior podrá arrojar información sobre qué edición de la *Práctica de testamentos*, autoría de Pedro Murillo Velarde, poseía.

Como abordé en el capítulo II y en este, era necesario revisar también la producción y circulación de reimpresiones de libros de Filipinas y Lima en la Nueva España porque ello da cuenta de la relevancia que cobraron dichas obras en el virreinato novohispano, ya que algunas de ellas gozaron de varias reimpresiones, mientras que otras abordaban cuestiones de relevancia tanto para el lugar en el que fueron impresas como para la Nueva España. Ahora bien, si me enfocara en revisar solamente la circulación de libros impresos de Filipinas y Lima que no gozaron de reimpresión, la búsqueda arrojó a cuatro particulares de los cuales cada uno poseía un ejemplar impreso en Filipinas —de Manila o Sampaloc, concretamente—. Es decir, que aunque pocos, en el occidente novohispano fue más marcada la presencia de impresos del archipiélago oriental que de aquellas provenientes del Perú. Considero que esta cuestión atiende a las rutas de las naos que abordé en el capítulo I: los primeros puntos del tornaviaje de Cavite a Acapulco eran las misiones jesuíticas de la antigua California y posteriormente algunos derroteros menores de la Mar del Sur como San Blas y Salagua, los cuales conectaban con la capital neogallega. Por otro lado, las naos que realizaban viajes entre norte y sur del continente americano, desde el Callao —aunque también pudieron ser los puertos de Paita o Guayaquil—, realizaban diversas escalas en algunos puertos como Relaejo, Sonsonate hasta llegar al de Acapulco y sólo ocasionalmente estas naos llegaban hasta puertos ubicados más hacia el norte. Ello podría explicar la mayor presencia de libros impresos de Filipinas en la Nueva Galicia, aunque también es necesario considerar el papel

³⁶⁸ Nájera, Permiso para ingresar a la Nueva España 19 cajones de libros propiedad de José Francisco de Monserrate y Urbina, AGN, Inquisición, expediente 5, volumen 1412.

que jugaron los libreros novohispanos en la circulación de impresos limeños y del archipiélago oriental en la Nueva España.

Reservé para esta sección de mi trabajo una interrogante que planteé en el apartado 2.3 del presente capítulo porque se relaciona con lo mencionado en el párrafo anterior: ¿cómo llegaron estos libros a la Nueva España? He mostrado que los orígenes no siempre arrojan información: me encontré ante casos de sujetos que procedían del Sudamérica, que viajaron al virreinato novohispano para continuar con sus labores al servicio de la monarquía, y que no poseían libros que atañen al presente trabajo. Por otro lado, revisar las trayectorias y el proceso de conformación de las bibliotecas particulares de aquellas personas que poseían libros impresos de Filipinas y Lima demuestra que estas personas provenían de circuitos del Atlántico —Alfaro, Cádiz y Caracas—, mientras que otros sujetos habitaron en la Nueva España desde su nacimiento hasta su deceso y se movieron por el interior del virreinato, pero no salieron de él aunque igualmente poseían libros de los que se ocupa el presente trabajo. Como se abordó en el capítulo I, la dinámica de movimiento de libros por el Pacífico hispánico ponderó el trasiego de obras europeas; mientras que los impresos en Nueva España fueron enviados esporádicamente a las Filipinas y el Perú. Tampoco hubo una circulación con fines comerciales de libros desde dichos territorios hacia el virreinato novohispano. La hipótesis que más se sostiene a la luz del análisis de los materiales documentales es que el proceso de adquisición de libros impresos de Filipinas y Lima se desarrolló muy probablemente en territorio novohispano, durante la venta en almoneda de las pertenencias de aquellas personas que sí provenían del archipiélago o del virreinato sudamericano, especialmente funcionarios temporales y espirituales. Lo anterior coincidiría con lo establecido con Cristina Gómez Álvarez respecto a que en estas ventas se podían adquirir obras raras o difíciles de conseguir, como es el caso de los libros que atañen a este trabajo.³⁶⁹ Pero también, quizás, mediante la compra de estas obras en almonedas públicas por parte de los libreros. De la presencia de obras de Filipinas y Lima en las librerías novohispanas me ocuparé en el siguiente apartado.

³⁶⁹ Gómez Álvarez, “Notas para el estudio...”, *Op. Cit.*, p. 13.

2.6 Presencia de libros impresos de Filipinas y Lima en librerías novohispanas, 1660-1773

En la sección 1.4.2 del capítulo I de esta investigación expuse, entre otras cosas, que los materiales documentales que versan sobre el comercio de mercancías por la vía del océano Pacífico no enuncian libros. Referí además que en las fuentes que contienen información sobre el trasiego de este tipo de mercancías, es todavía más esporádica la presencia de libros impresos en México y Lima, pues en los documentos de este tipo abundan las referencias a obras de impresión europea. Mencioné que el intercambio comercial de libros de la Nueva España a las Filipinas debió ser más constante que el que se vivió entre Norte y Sudamérica, debido a factores como el intercambio comercial entre ambos territorios, la circulación de funcionarios temporales y espirituales de un lugar a otro y el movimiento de correspondencia entre Filipinas y Nueva España. El eje de este movimiento fue el galeón de Manila. Por último, también mostré, con base en los pocos elementos empíricos disponibles, que es probable que el movimiento de textos por la ruta del Pacífico fuera más frecuente de norte a sur del continente que a la inversa, puesto que el virreinato sudamericano adquiriría no solo enseres orientales, sino también productos de Europa que provenían de la Nueva España. Lo anterior me permitió esgrimir la siguiente conclusión: los libros impresos en las capitales peruana y filipina circularon en la Nueva España principalmente mediante factores no económicos.

Por lo anterior, sería un error de apreciación colocar a los librereros que poseían textos elaborados en Lima o Manila en un capítulo que versa sobre el intercambio entre los tres espacios de los que se ocupa esta investigación, porque ello podría generar la idea, quizás errada, de que efectivamente los libros limeños y filipinos circularon hacia la Nueva España por la Mar del Sur para ser vendidos, como sucedía con las obras de manufactura europea. Entonces, ¿cómo explicar la presencia de este tipo de obras en las memorias de los librereros novohispanos? Estas personas participaban no sólo en la valoración y tasación de bibliotecas particulares asentando por escrito los libros que poseía el difunto y colocando el valor de estos, sino que también adquirían textos procedentes de esas colecciones particulares.³⁷⁰

³⁷⁰ Cfr. Idalia García, “Saberes compartidos entre generaciones: circulación de libros usados en Nueva España durante los siglos XVII y XVIII”, en *Fronteras de la Historia*, volumen 24, número 2, 2019, pp.214-216.

A manera de antecedente histórico dispongo de algunos ejemplos provenientes de “Bibliotecas y librerías coloniales, 1585-1694” de Edmundo O’Gorman. En la segunda mitad del siglo XVII en cuatro memorias mercaderes de libros asentados en la ciudad de México entre 1660 y 1670 se registró la presencia de libros de los que se ocupa este trabajo. Ordenados cronológicamente, el primero de ellos, Juan de Rivera, poseía hacia 1660 un ejemplar de la *Información en derecho de la esepción de las religiones*, publicado en la capital peruana hacia 1619 por Francisco Lasso.³⁷¹

No muy lejos de la temporalidad enunciada, en tres momentos Agustín de Santiesteban y Vértiz y Francisco Lupercio presentaron ante la inquisición de la capital novohispana tres memorias en las cuales aparecen diversos libros impresos de Lima y Manila. Hacia el año 1649 o quizás después, ambos librereros registraron ante los inquisidores dos libros manilenses y dos limeños: de Alonso de Mentrída, *Ritual para administrar los Santos Sacramentos*, publicado en Manila hacia 1630 y los *Misterios principales de nuestra Santa Fe*, de Antonio de San Gregorio, publicado en la capital filipina hacia 1648 por Simón Pinpin.³⁷² Por el lado peruano la fuente refiere la presencia de unas *Relaciones Canónicas* — cuyo título original debe ser— de Feliciano de la Vega, elaboradas en la capital peruana por Jerónimo de Contreras hacia 1633, y otro que la fuente cita como “181. Fernando de Valberde [sic.] De Nuestra señora de la Rosa? Lima. 1641”, el cual debería de tratarse de *Santuario de Nuestra señora de Copacabana en el Perú*, publicado en el citado año por Luis de Lira.³⁷³ Posteriormente, en 1661, los mismos librereros presentaron a los inquisidores otra memoria con libros impresos en Filipinas: por un lado, la fuente cita “54. Antonio de S. Gregorio, *Misterios de Nuestra Santa Fe*. Lengua China. En Manila. Año de 1648” el cual debería ser *Explicación de los principales misterios de nuestra santa fe en idioma tagalog* publicados el citado año por Simón Pinpin. por otra parte, dicha memoria enuncia el libro los *Mártires de Japón*, salido de la imprenta manilense de Tomás Pimpin en 1625 y cuyo autor fue fray Diego de San Francisco.³⁷⁴ Nueve años más tarde, en 1670, Santiesteban y Lupercio adquirieron una obra de [*Historia del célebre Santuario de*] *Nuestra Señora de Copacabana*, publicada en

³⁷¹ Edmundo O’Gorman, “Bibliotecas y librerías coloniales, 1585-1694”, en *Boletín del Archivo General de la Nación*, México, Tomo X, número 4, 1939, p. 815; Medina, *La imprenta en Lima*, *Op. cit.*, pp. 153-154.

³⁷² *Ibid.*, pp. 724-725; Medina, *La imprenta en Manila*, *Op. cit.*, p. 30, 46.

³⁷³ *Ibid.*, p. 728; Medina *La imprenta en Lima*, *Op. cit.*, pp. 332-333.

³⁷⁴ *Ibid.*, pp. 868, 870. Medina, *La imprenta en Manila*, *Op. cit.*, pp. 20-21, 46-47.

Lima hacia 1621 por Gerónimo de Contreras bajo la autoría de Alonso Ramos³⁷⁵ y la [*Libro general de las] reducción[es] de oro* de Juan Belveder, publicada en la capital peruana hacia 1597 por un impresor que previamente había trabajado en la Nueva España: Antonio Ricardo.³⁷⁶

Las memorias de Paula Benavides, viuda de Bernardo Calderón, también registraron una pequeña presencia de libros procedentes de Manila. Hacia 1670, dicha librera informó a los calificadores del Santo Oficio la posesión, entre otras obras, “288. Fr. Diego Ailbarte. *Historia de Santo Domingo de China*. En Manila. Por Luis Beltrán. Año de 1640”, cuyo título completo y autor deben ser *Historia de la Prorincia del Santo Rosario de la orden de predicadores en Filipinas, Japón y China* por Diego Aduarte, impreso en dicha ciudad y año;³⁷⁷ y otro que la fuente cita de la manera siguiente “5 00. Padre Francisco de Salazar. *Meditaciones*. En Manila, en la Imprenta de la Compañía de Jesús. Año de 1643.” No encontré referencias a esta obra en el año que refiere dicha referencia, pero la portada de la reimpresión de 1843 de las *Meditaciones cun manga* refiere que fue publicada en 1645.³⁷⁸ Lo que muestran estas cuatro memorias de libreros es una mayor presencia de impresos de manufactura filipina (8 libros) ante las referencias a impresos procedentes de Lima (6 libros). Aunque hay que tener en consideración que las memorias donde se enuncian libros impresos de Lima y Manila son pocas si se les observa en conjunto con la totalidad de manuscritos que reprodujo O’Gorman en su texto.

Los datos presentados en este subapartado no difieren mucho con relación a la segunda mitad siglo XVIII, pues en las memorias de ciertos libreros de la capital novohispana durante la temporalidad referida siguen apareciendo, aunque sea de manera escasa, libros impresos de Lima y Manila para ser comercializables en la ciudad de México. Al respecto, Manuel Suárez Rivera señala que hacia 1758, Cristóbal de Zúñiga registró diversos libros de procedencia peruana y filipina en su librería, aunque no especifica qué obras poseyó el librero

³⁷⁵ *Ibid.*, p. 868; Medina, *La imprenta en Lima*, *Op. cit.*, pp. 244-246.

³⁷⁶ *Ibid.*, p. 877; Medina, *Ibid.*, pp. 44-46.

³⁷⁷ *Ibid.*, p. 835; Medina, *La imprenta en Manila*, *Op. cit.*, pp. 38-41.

³⁷⁸ *Ibid.*, p. 841; Medina, *Ibid.*, pp. 178-179; Francisco de Salazar, *Meditaciones, cum magna mahal*, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, Signatura HA/11521. Consultado en: <http://www.iberoamericadigital.net/BDPI/Search.do;jsessionid=C277BCAB5AB6D05CE3B29704FD28A02C?numfields=1&field1=docId&field1val=bdh0000127985&field1Op=AND&advanced=true&hq=true&imprtant=Title%3A+Meditaciones%2C+cum+manga+mahal+na+pagninilay+na+sadia+sa+Santong%0A+++++pag+eexercicios>

y tipógrafo novohispano.³⁷⁹ Por último, en el “Inventario de la librería de don Juan Bautista Chávez, avaluada por don José Cueto en el año de 1773” se enuncia la presencia de un tomo de Antonio de Herrera, *Suma de la pasión de Cristo*, publicada en Lima en 1717.³⁸⁰

Considero que una pista que podría arrojar información sobre las formas de circulación de libros impreso de Lima y Manila en ámbitos letrados de la Nueva España se encuentra, precisamente, al contrastar los años de impresión de cada uno de esos libros con las fechas en que las memorias fueron entregadas al Santo Oficio o fueron elaborados dichos documentos: la brecha temporal más grande es de 73 años. Mientras que la más corta es de uno, o quizás menos.³⁸¹ Lo anterior contrasta no solo con la velocidad con que se movían impresos de Europa al Nuevo Mundo, sino también con la rapidez con que circularon por la vía del Pacífico aquellos libros filipinos y peruanos que posteriormente fueron reimpresos en la Nueva y la Vieja España, de los cuales di cuenta en secciones previas del presente capítulo. A lo anterior hay que agregar que estos libros aparecen de manera esporádica y escaza en los inventarios. La poca presencia de libros impresos de Lima y Manila en las memorias de libreros, así como la diferencia entre los años de impresión de esos textos y la presentación de las memorias refuerzan al menos dos cuestiones: primero, la poca presencia de estas obras en las citadas fuentes muestra que dichos libros circularon por la Nueva España principalmente, en un primer momento, mediante cuestiones no económicas —lo cual expuse en el apartado 1.4 del capítulo I, se abordó en el II y se reforzará en el III—; segundo, que es probable que muchas de estas obras las adquirieran los libreros en las almonedas de particulares, lo que puso de nueva cuenta en circulación aquellos libros de los que se ocupa el presente trabajo —aunque hay que tener en consideración la dificultad para vender este tipo de obras, lo que abordé en la sección 2.4 del presente capítulo—.

³⁷⁹ Manuel Suárez Rivera, “En el arco frontero al palacio: Análisis del inventario de la librería de Cristóbal de Zúñiga y Ontiveros, 1758”, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, p. 57.

³⁸⁰ Josef Cueto, “Ynventario de la Librería de don Juan Bautista Chávez, avaluada por don Josef Cueto en el año de 1773”, México, a 26 de abril de 1773 AGN, Inquisición, expediente 58, año 1773, f. 174. Consultado en: <https://memoricamexico.gob.mx>

³⁸¹ He citado que la memoria de Santiesteban y Lupercio donde aparece el *Libro general de las reducciones de oro* de Juan Belveder (1597) fue presentada a los calificadores de la inquisición novohispana en 1670; mientras que en la primera memoria que dichos personajes entregaron al Santo Oficio data aproximadamente de 1649, o probablemente después, se enuncia un ejemplar de los *Misterios principales de nuestra Santa Fe*, de Antonio de San Gregorio (1648). Al respecto, *Cfr.* O’Gorman, “Bibliotecas y librerías coloniales”, pp. 724-731; pp. 866-884.

Los comerciantes de libros asentados en la Nueva España participaron en la circulación de este tipo de materiales, muchos de ellos de segunda mano. De ahí que estos libros aparezcan escasamente en las memorias de libreros y con tanta diferencia de años entre la fecha de publicación de esos impresos y la presentación de las citadas memorias ante el Santo Oficio. Para el caso de Guadalajara no dispongo de materiales documentales que den cuenta del movimiento de estos libros entre los libreros de la otrora capital neogallega. Sin embargo, es posible considerar que algunos de los libros impresos de Lima y Manila hayan circulado en el interior del virreinato gracias al movimiento de los vendedores de libros. Para mencionar un ejemplo, el San Juan de los Lagos virreinal era un centro en el que se congregaban diferentes mercancías, entre ellas libros para ser vendidos durante la feria de aquel pueblo.³⁸²

Consideraciones finales

Para observar el proceso de presencia y circulación de libros elaborados en Filipinas y Lima era necesario no sujetarse a la revisión de un perfil específico de coleccionista de libros — como el clero, por ejemplo—, ya que estos volúmenes fueron poseídos lo mismo por funcionarios espirituales que por temporales, e incluso personas ajenas a las labores administrativas. El hecho de que estos libros no hayan circulado por la Nueva España mediante los negocios de libreros de otros espacios de la América Española y el archipiélago filipino, abre la posibilidad de que dichas obras viajaran al virreinato novohispano como parte de las bibliotecas de aquellos particulares que provenían de Lima o las Filipinas. La puesta en almoneda de esos libros puso a esas obras en circulación entre los particulares de ciudades como México, Guadalajara y Puebla de los Ángeles, por enunciar algunos casos. Por lo que no se debe descartar el hecho de que los inventarios de bienes de difuntos de otros espacios de la Nueva España informen sobre la presencia de estas obras entre los particulares. Todo lo contrario, considero que una revisión exhaustiva de los inventarios *postmortem* de otros

³⁸² María ángeles Gálvez Ruiz,, “Fuentes para el estudio de una feria en el interior del México colonial: San Juan de los Lagos, centro regulador de circulación comercial (1777-1810), en *Chronica Nova. Revista de historia moderna de la Universidad de Granada*, n°26, 1999, pp. 145-160; Carmen Castañeda, “Libros como mercancías y objetos culturales en la Feria de San Juan de los Lagos, México, 1804”, en *Estudios del hombre*, n°20, 2005, pp. 87-116.

particulares asentados en la Nueva España, arrojará más información sobre esta dinámica. Lo anterior explicaría por qué personas vinculadas con circuitos del Atlántico —algunos de ellos— y sujetos con arraigo en territorio novohispano poseyeran obras de este tipo a pesar de no provenir de Sudamérica o del archipiélago asiático. Sin embargo, considero que los libreros novohispanos no desempeñaron un papel tan central en la venta de impresos procedentes de Filipinas o Lima, como sí lo hicieron para los libros de manufactura europea o novohispana —pienso aquí en las ciudades como México o Puebla, principalmente, por el arraigo de sus talleres tipográficos—. El quehacer de los mercaderes en la circulación de libros impresos en los lugares de los que se ocupa el presente trabajo se debió desarrollar, principalmente, en torno a libros de segunda mano, aunque en las memorias de estas personas también se mencionan libros de impresión reciente.

Por otra parte, las colecciones particulares se construyeron a partir de las necesidades de las personas, pues los libros contribuyeron al desarrollo de sus actividades profesionales o bien a la recreación. La falta de información en las almonedas públicas sobre el destino de los libros de manufactura filipina y peruana muestra lo difícil que era conseguir un comprador para volúmenes altamente especializados, los cuales, al desprenderse de la colección particular de la que formaban parte, no despertaban un interés homogéneo entre los sectores letrados acostumbrados a lecturas recurrentes procedentes de los talleres tipográficos novohispanos o europeos.

Por último, el hecho de que las fuentes documentales enuncien con más frecuencia libros procedentes de Manila en los inventarios particulares habla de que la interacción entre Nueva España y las Filipinas fue más allá de cuestiones económicas y administrativas civiles-espirituales, sino también socioculturales. Considero que diversos factores debieron influir para que en las fuentes documentales escasee la presencia de obras procedentes del Perú y abunden las referencias a impresos filipinos: primero, el peso del factor económico, pues el tráfico de libros entre sur y norte del continente se debió ver afectado por la prohibición de comercio entre ambos territorios al reducir la frecuencia con que llegaban las naos del Perú hacia los puertos novohispanos. La Nueva España recibía de las Filipinas no solamente textiles de oriente —por enunciar un solo caso—, ni el archipiélago importaba exclusivamente plata americana, sino que ambos espacios estaban relacionados en materia de administración temporal y espiritual, lo que derivó en un constante ir y venir de personas

y noticias entre un espacio y otro. En esta dinámica se insertan los libros impresos de los que se ocupa el presente trabajo. Segundo, el factor geográfico también debió de influir en una mayor presencia de impresos filipinos, y, en consecuencia, en una menor presencia de impresos limeños, en el noroccidente novohispano, ya que los primeros puntos de contacto del tornaviaje con la América Española fueron los californianos y neogallegos. Por otro lado, los fondeaderos del sur de la Nueva España fueron el principio y el final de las conexiones con el virreinato sudamericano, por lo que no descarto que en otros espacios novohispanos se registre una mayor presencia de impresos limeños. Tercero, factores como religión y economía debieron repercutir en una mayor presencia de viajeros procedentes de Lima y Filipinas a la ciudad de México debido a que la capital novohispana no sólo fue sede de audiencia y arzobispado, sino que en dicha ciudad se observa una mayor presencia de instituciones religiosas y una universidad, además de que en ella se congregaron diversos mercaderes y productos provenientes de otros lugares. La capital novohispana debió ser un destino más llamativo para los particulares del Perú y las Filipinas que viajaban con libros, especialmente los miembros del clero regular. Lo anterior se reforzará en el siguiente capítulo, cuando aborde la presencia y circulación de libros impresos de Lima y Manila en bibliotecas institucionales de la Nueva España.

3. VIAJEROS DE TINTA Y PAPEL: PRESENCIA Y CIRCULACIÓN DE LIBROS FILIPINOS Y LIMEÑOS EN BIBLIOTECAS INSTITUCIONALES NOVOHISPANAS, 1583-1814

Introducción

Una sección de la historiografía contemporánea del libro en el Antiguo Régimen ha analizado el papel que desempeñaron los miembros del clero regular en la circulación de obras impresas por los circuitos del océano Atlántico.³⁸³ Estos religiosos, en conjunto con los libreros asentados en el Viejo y el Nuevo Mundo, jugaron un importante papel en el trasiego de libros de Europa a América a lo largo del período virreinal. Sin embargo, como quedó demostrado en el capítulo II, las bibliotecas americanas no se abastecieron únicamente de obras procedentes de los talleres tipográficos europeos y novohispanos, sino que por la vía de la Mar del Sur también circularon libros impresos de Filipinas y Lima entre bibliotecas particulares.

El presente capítulo sigue los mismos lineamientos del anterior al reducir la escala de observación de una dinámica más compleja, como lo fue la conexión que vivieron estos tres espacios durante el período virreinal, y enfocarse en la circulación de libros impresos en Filipinas y Lima en ámbitos letrados de la Nueva España. Utiliza una tipología documental variada: para sustentarlo no solo recorro a inventarios de la época —los cuales se encuentran dispersos en acervos de Estados Unidos, México y Chile, por sólo enunciar algunos ejemplos—, sino que también me sirven investigaciones contemporáneas en las cuales se agregaron en los apéndices los inventarios de aquellas bibliotecas que analizan, manuscritos que versan sobre la participación del clero regular en el movimiento de personas, mercancías y correspondencia por el Pacífico hispánico, así como los libros antiguos que se conservan en archivos y bibliotecas contemporáneas. Es necesario agregar que, aunque abordo diversas bibliotecas institucionales y corporativas, me enfoco especialmente en aquellas

³⁸³ Al respecto, la historiografía es tan basta que cito algunos ejemplos: Pedro Rueda Ramírez, “El abastecimiento de libros de la biblioteca conventual de San Agustín de Puebla de los Ángeles a través de la Carrera de Indias”, en *Estudios de Historia Novohispana*, núm. 44, 2011, pp. 17-43. Consultado en: [HTTPS://DOI.ORG/10.22201/IIH.24486922E.2011.044.24000](https://doi.org/10.22201/iih.24486922e.2011.044.24000); Rueda Ramírez, “La circulación de libros entre el viejo y el nuevo mundo en la Sevilla de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII”, en *Cuadernos de Historia Moderna*, núm. 22, 1999, pp. 79-105; Jessica Marcelli Sánchez, “Apuntes para la historia del libro en la Nueva Galicia. La introducción de las ediciones europeas en el Nuevo Mundo”, en *Letras Históricas*, núm. 24, 2020, pp. 11-27. Consultado en:

pertenecientes a la Compañía de Jesús de la Nueva España por la facilidad de acceso a los inventarios digitalizados de la referida orden religiosa. Igualmente, aunque he intentado cubrir una amplia extensión territorial de bibliotecas institucionales novohispanas, debo reconocer que no agoté las fuentes en su totalidad. A ello se debe sumar, al igual que en el capítulo anterior, que algunos inventarios de bibliotecas institucionales se encuentran extraviados o no se conservan en los archivos y repositorios contemporáneos. Ello repercute en que se tenga una visión limitada sobre mi objeto de estudio, aunque los manuscritos que sustentan este capítulo reflejan la participación del clero en la circulación de libros impresos de Filipinas y Lima en bibliotecas institucionales novohispanas.

En esta sección de mi trabajo abordaré el quehacer de las órdenes religiosas para la circulación no comercial de libros entre norte y sur del continente americano y de oriente a occidente del Pacífico hispánico, así como el proceso de adquisición de materiales de este tipo al interior del virreinato novohispano provenientes de bibliotecas particulares. Mediante el análisis de esta variedad de fuentes documentales, pretendo sostener la hipótesis de que el factor que impulsó la circulación de libros impresos de Filipinas y Lima en las instituciones religiosas novohispanas fue que los religiosos asentados en dichos territorios pretendían informar a sus pares novohispanos sobre los avances en materia de evangelización o compartir algún texto que sería relevante para el desempeño de sus actividades cotidianas. Asimismo, estos libros circularon en la Nueva España para servir como material de apoyo para aquellos religiosos que pasaban hacia el archipiélago desde el continente americano con el propósito de instruirlos en las dinámicas locales propias de las Filipinas. Otras formas mediante las cuales dichas órdenes religiosas obtuvieron libros impresos de Filipinas y Lima fueron los autos sobre los bienes de difuntos y la adquisición de obras procedentes de otras bibliotecas institucionales. Lo anterior se puede rastrear gracias a las marcas de propiedad que se colocaron sobre los libros que se conservan en los repositorios contemporáneos.

En consecuencia, tengo por objetivos para esta sección de mi trabajo: valorar la presencia de libros impresos filipinos y limeños en las bibliotecas institucionales novohispanas. Demostrar que las colecciones que poseían textos de los que se ocupa el presente trabajo se conformaron, por un lado, mediante la adquisición de dichas obras pertenecientes a los particulares fallecidos en territorio novohispano y de otras instituciones y órdenes religiosas, pero también mediante las relaciones que los miembros del clero

regular, asentados en la Nueva España, tenían con sus pares de otros territorios de la monarquía hispánica en el océano Pacífico. Valorar las temáticas que tratan los libros que procedían de Filipinas y Lima para comprender por qué aparecen en las bibliotecas de los órdenes religiosos e instituciones novohispanas. Analizar las marcas realizadas en libros filipinos y limeños —de fuego, *exlibris*, y escritura a mano— que se conservan en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, la Biblioteca Nacional de México y aquellos referenciados en diversas bases de datos.

Este capítulo se divide en cuatro secciones. En la primera, analizo el movimiento de miembros del clero regular entre Europa, América y Asia y su papel en el trasiego de mercancías y noticias por el Mar del Sur. Lo anterior porque las órdenes religiosas participaron por sí mismas en las tres dinámicas de movimiento que traté en el capítulo I. En la segunda parte abordo la presencia de libros impresos en Filipinas y Lima en bibliotecas institucionales y religiosas de la Nueva España, gracias a lo cual puedo mostrar que los libros impresos en los lugares de los que se ocupa el presente trabajo se dispersaron por prácticamente todo el territorio novohispano. Es necesario detenerse a valorar detalles como las temáticas de los libros procedentes de Filipinas y Lima así como los autores que escribieron dichos textos, porque esa información habla de los propósitos por los que dichas obras fueron trasladadas desde esos lugares hacia la Nueva España. De ello me ocupo en la tercera parte. Por último, en la cuarta sección analizo las marcas de propiedad en las obras impresas filipinas y limeñas pertenecientes a bibliotecas institucionales y corporativas novohispanas, lo cual versa sobre las formas de circulación de los libros al interior del virreinato novohispano.

3.1 El papel del clero regular en la circulación de mercancías, personas y noticias entre Europa, América y Asia, 1583-1773

En el capítulo I del presente trabajo abordé el movimiento de mercancías, personas y noticias en el Pacífico hispánico, donde hice una breve mención de la labor del clero secular en dicha dinámica. En aquella sección de mi trabajo no mencioné al clero regular, por dos razones: primero, porque las órdenes religiosas por sí mismas participaron en la circulación de mercancías, personas y noticias en una escala global, a diferencia de los particulares y funcionarios de la monarquía, los cuales participaban únicamente en uno o dos de los rubros

mencionados; segundo, porque sostengo que dentro de esta dinámica de movimiento se insertó la circulación de libros impresos en Filipinas y Lima hacia las bibliotecas particulares de la Nueva España.

En esta sección del capítulo abordaré el papel que desempeñaron las órdenes religiosas, asentadas a ambos extremos del Pacífico hispánico y de sur a norte de la América Española, en el movimiento de frailes, mercancías y noticias y cómo la circulación transpacífica e intercontinental de libros impresos de Filipinas y Lima se insertó en dicha dinámica. Es necesario hablar sobre las redes que establecieron los miembros del clero secular en América, Asia y Europa, porque a través de la circulación de mercancías, personas y noticias por la Mar del Sur se explica cómo llegaron a la Nueva España los libros impresos de Filipinas y Lima. Este apartado observará la participación del clero en las dinámicas a macro escala que se abordaron en el capítulo I, con la diferencia de que, como indiqué en la introducción, las órdenes religiosas participaron por sí mismas en la circulación de mercancías, personas y noticias.

3.1.1 Movimiento de frailes, 1597-1804

Manuscritos, testimonios de personas que viajaron al virreinato novohispano, así como fuentes secundarias, muestran que el tráfico de miembros del clero regular entre España, el virreinato novohispano, las Filipinas y el Perú, no siguió una sola vía, sino que también se desarrolló desde el archipiélago rumbo a América y ahí a Europa. Igualmente, se registró movimiento de miembros de órdenes religiosas entre norte y sur del continente americano y quizás desde el sur del continente americano rumbo a las Filipinas. Lo anterior fue una dinámica que se observó a lo largo de todo el periodo virreinal y no solamente durante la temporalidad que atañe a mi investigación. Por ello comenzaré enunciando el movimiento de frailes entre El Viejo Mundo, Nueva España y Filipinas desde finales del siglo XVI a principios del XVIII.

Para el caso de religiosos franciscanos, Christian Medina López, señala que dichos frailes establecieron diversas fundaciones entre Veracruz y Acapulco cuyo propósito era asistir a los religiosos de su propia orden que viajaban al archipiélago.³⁸⁴ A lo largo del

³⁸⁴ Christian Jesús Martín Medina López Velarde, *El convento de San Diego y su influencia en la villa de Aguascalientes, 1664-1775*, Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2013, p. 122-131.

período virreinal, dominicos, agustinos, franciscanos y jesuitas, procedentes de Europa o de la Nueva España, se embarcaron hacia las Filipinas desde el virreinato novohispano con el objetivo de participar en el proceso de evangelización del archipiélago, China y Japón. Acerca de esto último, las Filipinas jugaron un papel clave, pues de dicho territorio se embarcaban los miembros de las diversas órdenes religiosas rumbo a Asia continental para convertir a los nativos de dichos territorios.

La Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola y aprobada por el papa Paulo III hacia 1540. En sus constituciones, Loyola señala que una de las características del quehacer jesuítico sería el 4º voto, el cuál consistió en la obediencia al Sumo Pontífice; mientras que Daniel Olmedo señala otros aspectos como el establecimiento de provincias para la administración de los sacramentos, la asistencia a los desvalidos y la educación.³⁸⁵ Esta orden religiosa llegó a territorio novohispano a finales del siglo XVI, en dicho territorio fundó colegios, conventos y misiones. Esteban Palomera indica que esta orden religiosa llegó posteriormente al virreinato que franciscanos, dominicos y agustinos, quienes ya tenían un arraigo en dicho territorio desde inicios del citado siglo.³⁸⁶ De acuerdo con algunos autores, los primeros jesuitas que llegaron a las Filipinas procedentes de la Nueva España acompañaban al obispo electo de Manila, Domingo de Salazar, hacia 1579.³⁸⁷ No muy lejos de esta temporalidad, hacia finales del siglo XVI, los ignacianos fundaron en el archipiélago su primer colegio, quedando así establecida una misión en el archipiélago —la cual ascendió a viceprovincia en 1595— que dependió de la provincia de México por varios años, pero que de acuerdo con Gérard Decorme en el colegio de San Andrés de México tuvo una procuraduría que operó incluso después de que la misión filipina ascendiera a provincia a principios del siglo XVII.³⁸⁸

Paulina Machuca indica que durante el período virreinal hubo una abundante presencia de órdenes religiosas en Filipinas, donde los jesuitas, en conjunto con los agustinos, constituyeron el grupo mayoritario el cual se dispersó por algunas islas del archipiélago

³⁸⁵ Ignacio de Loyola, *Obras completas de san Ignacio de Loyola*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1963, pp. 411-412; Daniel Olmedo, *Historia de la Iglesia católica*, México, Porrúa, p. 446.

³⁸⁶ Esteban Palomera, *La obra educativa de los jesuitas en Guadalajara*, Universidad Iberoamericana/ITESO, México, 1997, p. 8.

³⁸⁷ Gerard Decorme, *La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial, 1572-1767*, México, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 1941, p. 32; Marcelino A. Foronda Jr. y Cornelio R. Bascara, *Manila*, Madrid, Mapfre, 1992, p. 114.

³⁸⁸ Decorme, *op. cit.*, p. 31-32.

donde desempeñó su labor misional. La misma autora agrega que, además de fundar el colegio de San José en Manila, la orden religiosa de San Ignacio tuvo presencia en las islas Bisayas y Mindanao. Por su parte, Eduardo Descalzo refiere la constante necesidad de sacerdotes de la Compañía de Jesús que se tenía en el citado territorio.³⁸⁹ Esta fue una problemática que se presentó durante prácticamente todo el período de presencia de dicha orden religiosa en el archipiélago, la cual derivó en el constante movimiento de misioneros procedentes del Viejo Mundo y de América, y de ello dan cuenta las diversas cartas que los miembros de la orden ignaciana intercambiaron con sus pares de la Nueva España y de Europa. La Nueva España conectó a ambos territorios. Gracias a estas fuentes podemos saber sobre las procedencias de aquellos sacerdotes que se trasladaron al archipiélago para predicar, los lugares en los que estuvieron en Asia —no sólo en Filipinas, pues cabe recordar que el archipiélago fue lugar de paso de los jesuitas para China y Japón, pero también lugar de llegada—. El Pacífico hispánico constituyó un espacio en movimiento en el que además los ignacianos del archipiélago llegaban al virreinato novohispano, bien para resolver asuntos ahí o ya fuera porque pasaban rumbo al Viejo Mundo.³⁹⁰

De acuerdo con Eduardo Descalzo Yuste, en las Filipinas los sacerdotes jesuitas se dedicaron a la evangelización de los naturales dispersos por varias islas, pero también atendieron espiritualmente a los españoles que ahí radicaban, asistieron a los enfermos y se dedicaron a sus propios ejercicios espirituales.³⁹¹ Respecto de la Compañía de Jesús y las demás órdenes religiosas, me sirven para ilustrar lo anterior dos testimonios que, aunque datan de un siglo atrás de la temporalidad de la que se ocupa el presente trabajo, dan cuenta del movimiento de religiosos entre Europa, América y Asia, así como del rol que jugó el virreinato novohispano al respecto. El dominico Thomas Gage atestiguó lo siguiente cuando realizó su viaje a la Nueva España en 1625:

³⁸⁹ Paulina Machuca, *Historia mínima de Filipinas*, México, El Colegio de México, 2019, p. 92; Descalzo Yuste, *op. cit.*, p. 147. Consultado en: <http://hdl.handle.net/10803/323096>

³⁹⁰ Sin autor, Situación del archipiélago, Sin lugar, sin fecha, AGN, Indiferente virreinal, caja 2878, expediente 004, ff. 4-5, fte; Diego Robadillos, Carta sobre llegada y salida de jesuitas, Manila, 25 de julio de 1645, Indiferente virreinal, caja 3466, expediente 005, ff. 1, fte.- 2, vta; Sin autor, Paso de jesuitas a Filipinas, Sin lugar, 1659, AGN, Indiferente virreinal, caja 4767, expediente 018, ff. 1, fte.-vta; Buenaventura Plana, Sobre el fallecimiento y virtudes del padre Antonio Arias, Manila, 26 de julio de 1735, AGN, Indiferente virreinal, caja 2278, expediente 031, ff. 1, fte.-4, vta; Bartholomé Martos, Carta a Pedro de Aróstegui, Acapulco, 6 de febrero de 1762, f. 8, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

³⁹¹ Eduardo Descalzo Yuste, *La Compañía de Jesús en Filipinas (1581-1768): realidad y representación*, Tesis doctoral, Bellaterra, Universidad Autónoma de Barcelona, 2015, pp. 124-125. Consultado en: <http://hdl.handle.net/10803/323096>

Cautos y prudentes han andado los religiosos y jesuitas de Manila y demás conventos de las islas Filipinas, en procurarse casas de campo y jardines en las cercanías de México, para hospedar a los misioneros que van de España todos los años. Porque, si no hallaran éstos un lugar cómodo donde descansar y reponerse de las fatigas de un viaje tan largo, y tuvieran que encerrarse en los conventos de México, sometiéndose a la rigurosa austeridad de su regla, no hay duda que se arrepentirán pronto de su primera resolución [...]³⁹²

El testimonio de Gage no puede hacer referencia a la hacienda de San Francisco de Borja, porque de acuerdo con María del Carmen Reyna, esta comenzó su proceso de conformación hacia 1683 cuando el colegio de San Gregorio adquirió de diversos particulares haciendas y ranchos para formar posteriormente el recinto en cuestión.³⁹³ Sin embargo, en su texto el dominico da cuenta de una dinámica de movimiento que siguió llevándose a cabo durante los años posteriores. En 1697, el viajero italiano Giovanni Francesco Gemelli Carreri, dio cuenta del uso de las haciendas jesuitas en la Nueva España para la atención de los frailes procedentes del Viejo Mundo de una manera similar a lo asentado por Thomas Gage 72 años atrás: “Volví a México el sábado, día 4 [de mayo], muy tarde, porque al venir quise ver la hacienda de los padres jesuitas de la misión de Manila. Esta finca, que es de tierras de labor, fue comprada por ellos en cien mil pesos. Había allí una buena casa, y se estaba fabricando el hospicio con el fin de alojar a los padres que vienen de España para pasar a las islas Filipinas”.³⁹⁴ Parece ser que los frailes permanecían en estos recintos mientras esperaban la llegada y salida del galeón que los trasladaría después al archipiélago, y al igual que los religiosos jesuitas, agustinos y franciscanos también tenían en la Nueva España recintos donde los frailes descansaban antes de continuar con su trayecto hacia las Filipinas. Respecto de San Francisco, esta orden tenía en el citado virreinato al convento de San Agustín de las Cuevas el cual cumplía con el citado fin.³⁹⁵

Un documento de mediados del siglo XVIII enuncia las haciendas que poseía la Provincia de la Compañía de Jesús en territorio novohispano, el contexto en el que fueron adquiridas y de qué manera estos recintos asistían a los religiosos que se trasladaban a las Filipinas, no sólo con el alojamiento sino también con la manutención:

³⁹² Thomas Gage, *Nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales*, México, Conaculta, 1994, pp. 102-103.

³⁹³ María del Carmen Reyna, *Formación y desintegración de la hacienda de San Francisco de Borja*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991, pp. 21-31.

³⁹⁴ Giovanni Francesco Gemelli Carreri, *Viaje a la Nueva España*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición, 1976.

³⁹⁵ Cayetano Sánchez Fuytes, “El hospicio franciscano de SAN AGUSTÍN de las Cuevas (México)”, en *Archivo Ibero-Americano*, 82, no 295, 2022, 359-425: <https://doi.org/10.48030/aia.v82i295.259>

[...] tiene en este reino [de la Nueva España] tres haciendas nombradas, San Borja, San Nicolás y Texcoco, todas ellas compradas antes del Concordato del rey nuestro señor con nuestro santo padre Clemente XII, y con el caudal que fue de primera fundación, como se evidencia de no tener dicha provincia otras haciendas, ni en este reino ni en Filipinas, ni en Europa, Los frutos que generalmente son de su cosecha y venta son trigo y maíz, de los cuales se mantienen ocho religiosos y los misioneros de Europa que pasan [a] aquellas islas, computado por sexenio son de 35 a 40.

Otro sí tiene la sobredicha provincia en este reino un molino nombrado de Belén, comprado después del Concordado del rey nuestro señor con nuestro santo padre Clemente XII. Las sobredichas haciendas tienen la carga anual 15 pesos, los 80 pesos de censo perpetuo e irredimible.³⁹⁶

Es probable que el lugar al que Francesco Carletti hizo referencia se tratara de cualquiera de los tres recintos que enuncia la fuente documental, a los que P. L. G. van der Meer añade la hacienda de Nuestra señora de la Concepción Chapingo³⁹⁷ porque presentan características similares: eran haciendas jesuíticas que se encontraban en las afueras de la capital novohispana y tenían una vinculación con el archipiélago. Es probable que estos recintos fueran escala en los trayectos de los ignacianos procedentes de Europa. Aunque de entre estas haciendas, San Francisco de Borja era la que tenía una biblioteca más especializada en temáticas relacionadas con el archipiélago, como revisaremos en el siguiente apartado. No disponemos del inventario de la biblioteca de Texcoco, y, de acuerdo con la fuente documental, el de Nuestra Señora de la Concepción Chapingo no poseía ningún libro procedente de Filipinas. San Francisco de Borja debió ser un lugar más adecuado para que los jesuitas procedentes del Viejo Mundo se instruyeran sobre cuestiones tocantes al archipiélago mientras se reponían del viaje por el Atlántico y esperaban que el galeón que los llevaría a Filipinas zarpara.

Además de dedicarse a la asistencia de misioneros procedentes del Viejo Mundo, María del Carmen Reyna señala que la hacienda de San Francisco de Borja, la cual pertenecía a la jurisdicción de Coyoacán, se dedicó a la producción de granos, magueyes y a otras necesarias para la alimentación del ganado.³⁹⁸ Además, como vimos en la primera sección de este trabajo, la hacienda de San Francisco de Borja recibía mercancías y noticias procedentes

³⁹⁶ Sin autor, Situación de las haciendas de la Provincia de la Compañía de Jesús en la Nueva España, Sin lugar, Sin Fecha, AGN, Indiferente virreinal, caja 5576, expediente 004, f. 2, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

³⁹⁷ P. L. G. van der Meer, “El colegio de San Andrés y la producción del azúcar en sus haciendas de Xochimancas y Barreto (1750-1767), en Arij Ouweneel y Cristina Torales Pacheco (Coords. y Comps.), *Empresario, indios y Estado, perfil de la economía mexicana (siglo XVIII)*, p. 225.

³⁹⁸ Reyna, *op. cit.*, pp. 7, 31.

del archipiélago, pero también enviaba dinero, productos y correspondencia. Incluso, desde el citado inmueble, los Procuradores Generales de Filipinas en el virreinato novohispano intercambiaban misivas con los jesuitas del Viejo Mundo sobre cuestiones tocantes a las Filipinas.

Se trata de recintos novohispanos que tenían una vinculación con las Filipinas, ya sea porque fueron lugar de paso para los misioneros que viajaban hacia el archipiélago, enviaban o recibían mercancías desde el archipiélago e intercambiaban noticias con los jesuitas de aquel territorio y con los del Viejo Mundo sobre cuestiones tocantes a las Filipinas. De acuerdo con el testimonio de Gage, los jesuitas, así como otras órdenes religiosas, poseían en el virreinato novohispano diversos recintos que fungían como escala en el trayecto de los religiosos que, procedentes del Viejo Mundo, pasaban a las Filipinas. Pero las penurias del viaje provocaban que en ocasiones los frailes se retractaran y prefieran permanecer en la capital de la Nueva España. Otro detalle en el testimonio de Gage es que estas órdenes religiosas recurrían a inmuebles que estaban en las afueras de la ciudad de México, y no al interior de la capital novohispana. Este dato es de utilidad para el desarrollo de este capítulo porque, como se verá más adelante, en las bibliotecas de esos recintos novohispanos se registró igualmente presencia de libros procedentes de Filipinas y Lima.

Parece ser que los frailes permanecían en estos inmuebles mientras esperaban la llegada del galeón a Acapulco y la salida de éste hacia el archipiélago, descansando de su trayecto desde Europa, siendo asistidos por sus pares e informándose sobre las dinámicas del archipiélago. Retomaré estos testimonios más adelante, pues me ayudarán a explicar la dinámica de movimiento de libros impresos de Filipinas y Lima hacia las bibliotecas de órdenes religiosas en la Nueva España.

A lo largo del período virreinal, especialmente entre 1603 y 1804, se observa un constante movimiento de religiosos de las citadas órdenes religiosas y varias más, como jesuitas, franciscanos, agustinos, dominicos, hospitalarios, dieguinos hacia el archipiélago o procedentes de él con destino a Europa, o bien que se trasladaban de la Nueva rumbo a la Vieja España por motivos relacionados con el archipiélago.³⁹⁹ Coincidiendo con los

³⁹⁹ Fray Lorenzo de León, Forma parte de un continente que viaja rumbo a Filipinas, sin lugar, 1603, AGNM, Indiferente virreinal, caja 4631, exp. 10, ff. 1 – 2, fte; Sin autor, fray Antonio de Barros llegó hace cuatro años a Filipinas, México, 1643, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3411, expediente 011, f. 1, fte; Anselmo de Andrade, Solicita pasar de la Nueva España a Filipinas, México, abril de 1778, AGNM, Indiferente virreinal,

testimonios de Gage y Carreri, dichos frailes procedían del Viejo Mundo, lo que hacía que la Nueva España fuera una escala en su trayectoria y, en consecuencia, que los recintos establecidos previamente por esas órdenes religiosas sirvieran de descanso para aquellos que viajaban a Asia.

Lo que se observa en el párrafo anterior es que las fuentes documentales abordan más a detalle la dinámica de movimiento de frailes entre Filipinas, Nueva España y Europa, que entre dicho virreinato y el de Perú, por el vínculo político, económico y religioso que se vivió a este y oeste del Pacífico hispánico gracias al galeón. A pesar de que los materiales documentales que versan sobre el intercambio de mercancías, personas y noticias entre Nueva España y Perú son escasos, sirven para mostrar la circulación de miembros del clero regular a norte y sur de la América Española en diversos momentos del periodo virreinal. Comienzo refiriéndome al movimiento de personas y dejaré lo relacionado con las mercancías y noticias para secciones posteriores dentro de este mismo capítulo. El movimiento de religiosos entre sur y norte del continente americano no siempre fue con el propósito de asentarse definitivamente en tierras ajenas a su lugar de residencia u origen — como lo señalé en el capítulo I para el caso del clero secular—. Respecto de lo anterior, los materiales documentales enuncian el movimiento de religiosos betlemitas entre ambos virreinos, incluso un siglo atrás de la temporalidad que atañe al presente trabajo. De nueva cuenta recurro al testimonio de Giovanni Francesco Gemeli Carreri, quien hacia 1697 presenció en el puerto de Acapulco la llegada de religiosos betlemitas, los cuales preparaban su viaje hacia el virreinato peruano:

caja 0567, exp. 004, f. 1, fte; Juan de Santa María y Clemente Hernández Rivas, Recibieron dinero de Pedro de San Cristóbal, procurador general de la provincia de Filipinas. Nueva Veracruz, 13 de agosto de 1746, AGNM, Indiferente virreinal, 3964, expediente 028, ff. 1, fte. – 2, fte; fray Juan Crisóstomo, Solicita pasar a las Filipinas, AGNM, Indiferente virreinal, 3314, expediente 011, ff. 1, fte.-vta; fray Gregorio González, Informa que el 14 de agosto de 1771 llegó al puerto de Veracruz con 15 religiosos agustinos, Veracruz, 14 de agosto de 1771, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3350, expediente 042, f.1, fte; Sin autor, Noticia sobre la llegada de religiosos agustinos a Filipinas, México, abril de 1778, AGNM, Indiferente virreinal 0567, exp. 004, f. 1, fte; Si autor, Se informa que 23 religiosos franciscanos pasarán a Filipinas desde Acapulco, México 16 de mayo de 1786, AGNM, Indiferente virreinal 2686, expediente 025, f. 1, fte; Rafael de Torrecilla, Informa que se hallan 14 religiosos dieguinos en. Acapulco con destino a Filipinas, México, 12 de febrero de 1790, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2714, expediente 019, f.1, fte; fray Vicente Simón, Informa que pasa a Filipinas procedente de Cádiz, con 24 religiosos, Veracruz, 14 de abril de 1804, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2933, expediente 009, f. 1, fte; fray Fernando Trujillo, solicita licencia para pasar de Filipinas a Andalucía, Sin lugar, sin fecha, AGNM, Indiferente virreinal 3350, expediente 041, f. 1, fte; Sin autor, movimiento de fray Francisco Pino aa Filipinas, Sin lugar, sin fecha, AGNM, Indiferente virreinal 3552, expediente 027, f. 1, fte. Consultados en: <https://guiageneral.agn.gob.mx>

Llegaron el lunes, día 28 [de enero del citado año] algunos religiosos betlemitas pidiendo limosna, a fin de pasar al Perú. Esta es una religión fundada con la aprobación del Sumo Pontífice Inocencio XI. Su hábito es semejante al de los capuchinos, y como ellos viven de limosnas; su instituto es similar al de los hospitalarios [...] Como nuevos, tienen pocos conventos en las ciudades de México, Puebla de los Ángeles, Lima, Oaxaca, Guatemala y en otros lugares.⁴⁰⁰

El jesuita Francisco Colín, refiere en su obra el movimiento, de sur a norte del continente americano, de Marcos Hernando, quien pasó del Perú a Nueva España y posteriormente a Roma.⁴⁰¹ Años más tarde, en 1773, fray Joaquín de la Soledad, vice-prefecto general de los Betlemitas en el Perú, realizó ante los funcionarios de la Audiencia de Lima gestiones para viajar a la Nueva España y asistir a un capítulo que iba a celebrarse en México ese mismo año. Las autoridades limeñas dieron licencia a De la Soledad para realizar su viaje al norte del continente, bajo la condición de llegar a Sonsonate “u otro [puerto] de Guatemala y no al de Acapulco” y no volver al Perú con géneros de Castilla o China, como lo estipulaba la reglamentación.⁴⁰² Por lo anterior, sería importante valorar qué tan frecuente fue el movimiento de religiosos entre ambos virreinos. El propio Francisco Javier Alegre refiere que, desde finales del siglo XVI, los visitantes de las provincias americanas de la Compañía de Jesús circulaban entre Nueva España y el virreinato peruano, y que los ignacianos de la Nueva España pasaban al virreinato del Perú, no solo para permanecer en dicho territorio sino para pasar de ahí a Buenos Aires.⁴⁰³

Incluso, se dispone de testimonios que dan cuenta del movimiento de religiosos entre el Perú y las Filipinas, donde el virreinato de la Nueva España y sus fondeaderos del Pacífico fungieron como punto medio en el viaje de estas personas. Aunque es preciso mencionar que estos casos debieron ser los más escasos pues es necesario tener en consideración que el intercambio comercial entre Perú y la Nueva España estuvo restringido durante varios años, lo que repercutió en una escasa circulación de navíos a norte y sur del continente. Entre los diversos viajes que realizó el lego Antonio de San Gregorio entre América y Europa, obtuvo

⁴⁰⁰ Giovanni Francesco Gemelli Carreri, *Viaje a la Nueva España*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición, 1976, p. 10.

⁴⁰¹ Francisco Colín, *Labor Evangélica, ministerios apostólicos de los obreros de la Compañía de Jesús, fundación y progresos de su provincia en las islas Filipinas*, Barcelona, Imprenta y Litografía de Henrich y Compañía, 1900, p. 92.

⁴⁰² Joaquín de la Soledad, Solicitud de traslado a Nueva España, Lima, 1773, AGNP, Fondo: Superior Gobierno, Clasificador de serie: Real Acuerdo, ff. 1, fte.-5, fte. Consultado en: <https://www.gob.pe/agn>

⁴⁰³ Francisco Javier Alegre, *Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España*, México, en la imprenta de J.M. Lara, 1841, pp. 161, 338. Consultado en: <https://bdh-rd.bne.es/>

licencia para llevar frailes franciscanos de España y Perú hacia las islas Salomón y Nueva Guinea, probablemente teniendo como escala en el trayecto el archipiélago filipino pues hay que considerar que el viaje que realizó Álvaro Mendaña de Neira —citado en el capítulo I del presente trabajo— realizó diversas escalas en las Filipinas. Marcelo de Rivadeneira señala que diversos frailes de la orden de San Francisco, asentados en el sur del continente americano, pasaron a las citadas islas de Salomón y Nueva Guinea con el objetivo de contribuir con el proyecto de evangelización.⁴⁰⁴ En sus escritos de la época, los miembros del clero regular asentaron un aspecto que no siempre figura en los manuscritos pero que da cuenta del movimiento global en el que participaron las órdenes religiosas. Por un lado, en su *Historia de la Provincia de Philipinas*, Pedro Murillo Velarde refiere la presencia, en el citado archipiélago, de religiosos ignacianos provenientes del virreinato sudamericano:

A Fines de 1669, acabó su carrera en Marinduque, el padre Diego Sanabria, natural de Lima, en el Perú, donde nació a ocho de febrero de 1592. A seis de septiembre de 1629 entró en la Compañía en Manila, habiendo estudiado Artes y Teología en el siglo, y a dieciocho de octubre de 1639 hizo la posesión de cuatro votos. Fue rector tres años del Colegio de Cavite, y tres de la residencia de Silang. Fue tenido por uno de los mayores maestros de la lengua Tagala, y hasta ahora se aprecia su arte y sus escritos.⁴⁰⁵

En páginas posteriores, el citado religioso señala presencia de un capuchino en el archipiélago, Florentín Bourges, el cual predicó en Sudamérica antes de pasar al a la isla de “Guajan” (actual Guam), en las Marianas.⁴⁰⁶ No se debe descartar que otras órdenes religiosas asentadas en el Perú, hayan decidido pasar a las Filipinas con el objetivo de participar en el proyecto evangelizador de Asia continental y demás territorios, pues en dicho proceso diversas órdenes religiosas estaban inmersas. Lo que se observa con el testimonio de Velarde es que igualmente los frailes provenientes del virreinato sudamericano participaron en la elaboración de manuales para aprender los idiomas del archipiélago. Asimismo dicho religioso asienta en su libro que entre los jesuitas asentados en las Filipinas practicaban la devoción a santa Rosa de Lima, por lo que también es indispensable considerar el papel que fungió el movimiento de religiosos regulares en los espacios de los que se ocupa el presente trabajo en la circulación de este tipo de manifestaciones.⁴⁰⁷

⁴⁰⁴ Marcelo de Rivadeneira, *Historia de las islas del Archipiélago Filipino y reinos de la Gran China, Tartaria, Cochinchina, Malaca, Siam, Cambodge y Japón*, Editorial Católica, Madrid, 1947, pp. 35-36; 235, 248.

⁴⁰⁵ Pedro Murillo Velarde, *Historia de la Provincia de Philipinas de la Compañía de Jesús*, segunda parte, Manila, Nicolás de la Cruz Bagay, 1749, p. 302, vta. Consultado en: <https://www.bne.es/>

⁴⁰⁶ Pedro Murillo Velarde, *Op. Cit.*, p. 373, vta. Consultado en: <https://www.bne.es/>

⁴⁰⁷ Pedro Murillo Velarde, *Op. Cit.*, p. 397, vta. Consultado en: <https://www.bne.es/>

Juan Francisco de San Antonio, en su *Chronica de la Apostolica Provincia de S. Gregorio de Religiosos Descalzos de N.S.P. S. Francisco en las Islas Philipinas, China, Japon*, asentó en efecto que los sacerdotes franciscanos provenientes del Viejo Mundo, una vez que profesaban en Sudamérica, también pasaban a las Filipinas para proseguir con su quehacer misional.⁴⁰⁸ A pesar de lo anterior, es preciso enfatizar que los autores citados no enuncian que los frailes seguían la ruta Callao (o cualquier puerto sudamericano)-Acapulco (u otro fondeadero menor)-Cavite, por lo que también es factible considerar que algunos de ellos viajaban hacia el archipiélago filipino procedentes del Viejo Mundo, o bien, después de predicar en el virreinato novohispano.

3.1.2 Circulación de noticias, 1600-1800

Por otra parte, el intercambio de misivas entre los frailes asentados en Filipinas, Nueva España y el virreinato del Perú también constituye una pista para comprender las redes que las órdenes religiosas establecieron entre los tres territorios de los que se ocupa este trabajo. A pesar de que la provincia jesuita de Filipinas había conseguido su independencia de la novohispana a principios del siglo XVII, en los años posteriores e incluso durante el siglo XVIII se registró una considerable circulación de correspondencia entre Filipinas y Nueva España.⁴⁰⁹ De Manila y las instituciones ignacianas ahí establecidas, salieron todo tipo de noticias hacia el virreinato novohispano, y de ahí a Europa, las cuales versaban sobre asuntos relacionados con el quehacer de la orden religiosa en Asia. Los jesuitas filipinos informaron a sus pares de otros territorios, por ejemplo, sobre la situación de los colegios ignacianos en el archipiélago, la atención espiritual de la misión filipina, las labores misionales de los jesuitas y dominicos en China así como el martirio que los frailes de ambas órdenes religiosas vivieron en aquel territorio, las frecuentes incursiones de moros en el archipiélago, el movimiento de Manila a Acapulco de funcionarios temporales, religiosos de la Compañía y sus pertenencias. Algunas de estas comunicaciones debieron causar mayor impacto entre los remitentes que otras, como la noticia del martirio que los jesuitas vivieron

⁴⁰⁸ Juan Francisco de San Antonio, *Chronica de la Apostolica Provincia de S. Gregorio de Religiosos Descalzos de N.S.P. S. Francisco en las Islas Philipinas, China, Japon*, Imprenta de los Franciscanos, Sampaloc, 1738, Libro primero, p. 189-190. Consultado en: <https://www.bne.es/>

⁴⁰⁹ Gerard Decorme, *La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial, 1572-1767*, México, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 1941, pp. 31-32.

en Japón: en 1630 se autorizó que los jesuitas de Pátzcuaro celebraran misa para conmemorar ese acontecimiento.⁴¹⁰

Al igual que las comunicaciones de la administración temporal filipina, las misivas de los jesuitas de aquel territorio no sólo llegaban a sus pares asentados en la Nueva España, sino que desde dicho territorio eran enviadas al Viejo Mundo, como se vio en el capítulo I. Incluso los acontecimientos que se suscitaban en el archipiélago eran tema de intercambio de correspondencia entre los ignacianos asentados al interior del citado virreinato, y de éstos con los de España. Los asuntos abordados en estas cartas iban desde cuestiones tocantes a toda la monarquía hispánica, como la toma de Manila por los ingleses hacia 1762, respecto a que hacia 1750 no habían llegado galeones procedentes del archipiélago a la Nueva España o sobre la venta de tierras en las Payatas, en la capital filipina, por ejemplo.⁴¹¹

A lo largo del período virreinal, las demás órdenes religiosas también participaron en el intercambio de misivas entre el archipiélago y el virreinato novohispano, algunas veces esta correspondencia iba destinada a personas asentadas en la Nueva España y en otras ocasiones continuaban su trayecto hasta llegar al Viejo Mundo, por lo que esta dinámica adquirió una escala global. La información que se inserta dentro de estas comunicaciones es muy diversa, y tiene que ver con la administración espiritual del archipiélago, el quehacer de los religiosos en aquel territorio, la necesidad de frailes en las Filipinas, necesidad de insumos

⁴¹⁰ Hernando Fuenmayor, Da por fidedigno un decreto de celebración de misa, Sin lugar, 18 de diciembre de 1630, AGN, Indiferente virreinal, caja 6565, expediente 013, f. 1, fte; Epidio Vibau, Sobre la situación del presidio de Zamboanga, Manila, 1 de julio de 1733, AGN, Indiferente virreinal, Caja 5361, 055, f. 1, fte; Joseph Xavier de Samaniego, Informa sobre el presidio de Zamboanga, Manila, 18 de junio de 1749, AGN, Indiferente virreinal, caja 4318, expediente 017, f. 1, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>; Joseph de Torres, Carta para Antonio de Araoz, Manila, 10 de julio de 1741, ff. 1, fte.-2, vta; Sin autor, Sobre la llegada de los bienes de Ignacio de Arzadum a Acapulco, Sin Lugar, Sin fecha, AGN, Indiferente virreinal, caja 5318, expediente 009, ff. 1, fte.-2, vta; Juan, Carta a Miguel Caballero, Manila, julio 13 de 1752, AGN, Indiferente virreinal, caja 2878, expediente 004, f. 31, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>; Patricio del Barrio, Carta a Joseph de Fontaneda, Manila, 22 de julio de 1756, foja 34, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

⁴¹¹ Juan Munilla, Carta a Joseph Calvo, Madrid, 27 de agosto de 1750, AGN, Caja 2878, expediente 004, ff. 53, fte.-vta; Sin autor, Diversas noticias al procurador Joseph de León, San Borja, 1763, AGN, Indiferente virreinal, Caja 2878, expediente 004, f. 1, fte.-vta; Pedro Altamirano, Carta a Bernardo de Pazuengos, Madrid, 31 de agosto de 1756, ff. 2-3, fte; Jaime Torres, Carta a Miguel Caballero, Madrid, 18 de enero de 1765, Indiferente virreinal, caja 2878, expediente 004, f. 26, fte; Pedro Altamirano, Carta a Bernardo Pazuengos sobre las tierras de las Payatas, Sin lugar, 18 de enero de 1765, AGN, Indiferente virreinal, caja 2878, expediente 004, f. 29, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

para asistir a los religiosos que pasan a China y permisos para trasladarse al archipiélago desde la Nueva España.⁴¹²

Además de las comunicaciones que los religiosos del Perú dirigieron a los virreyes novohispanos, como señalé en el capítulo I, los religiosos asentados a norte y sur del continente americano también intercambiaron misivas por la vía del Pacífico. De ello dan cuenta diversos materiales documentales que se encuentran en el Archivo General de la Nación y bibliografía de la época. Procedo cronológicamente. Por ejemplo, Francisco Javier Alegre indica que a finales del siglo XVII el padre Carlos de Villalta, en la Nueva España, recibía misivas de un hermano asentado en el Perú.⁴¹³ En 1721, Tomás Melchor Villanueva informó al procurador general de la compañía de Jesús sobre el fallecimiento de Alonso de la Parilla en Manila; en 1774, Francisco Xavier de Santa Teresa, asentado en Lima, escribió a la orden betlemita de Nueva España a propósito de la elección de nuevos cargos para esa orden en territorio peruano. Por último, los estatutos corregidos y firmados en 1787 por los miembros de los Betlemitas de diversas partes de América, incluida la Nueva España, dan cuenta de que esta comunidad religiosa también estaba comunicada con sus pares dispersos por el continente.⁴¹⁴ Para el caso de Filipinas y la Nueva España, el intercambio de noticias

⁴¹² Sin autor, Se informa que fray Antonio de Barroshace cuatro años pasó a las Filipinas, México 1643, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3411, expediente 042, f. 1, fte; Anselmo de Andrade, Solicitud de traslado de Nueva España a Filipinas, México, 22 de febrero de 1648, AGNM, Indiferente virreinal, caja 1386, expediente 005, f. 1, fte; Sin autor, Juan Santa María y Clemente Hernández Rivas recibieron dinero del padre Pedro de San Cristóbal, procurador general de la provincia de Filipinas, van para Cádiz, Nueva Veracruz, 13 de agosto de 1746, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3964, expediente 028, ff. 1. – 2, fte; Juan de Aristorena, Informa sobre la existencia de religiosos franciscanos en China, México, 24 de abril de 1750, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3553, expediente 002, f. 1, fte; Sin autor, Se informa sobre la llegada de agustinos a Filipinas a los que se les debe dinero, México, abril de 1778, AGNM, Indiferente virreinal, 0567, expediente 004, f. 1, fte; Rafael de Torrecilla, Informa que se halla en Acapulco con 14 religiosos que viajan a Filipinas, México, 12 de febrero de 1790, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2714, expediente 019, f. 1, fte; Antonio Bonilla, Autorización de pasar a las Filipinas, México 20 de mayo de 1789, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3941, expediente 025, ff. 1, fte.-vta.; fray Joaquín de Seguí, Tomó posesión del hospicio de san Agustín de las Cuevas, México, 1796, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3404, expediente 003, ff. 1 – 4, fte; Fray Manuel Mercante, fue nombrado comisario general de Nueva España y Filipinas de la Hospitalidad de San Juan de Dios, México, 20 de julio de 1798, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3334, expediente 021, f. 1, fte; Sin autor, El ramo de vacantes mayores y menores debe cubrir el traslado de misioneros a Filipinas desde Nueva España, México, 29 de noviembre de 1800, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3464, expediente 033, f. 1, fte; fray Vicente Simón, Informa al virrey José de Iturrigarai que pasa a Filipinas procedente de Cádiz con 24 religiosos agustinos, Veracruz, 14 de abril de 1804, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2933, expediente 009, f. 1, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

⁴¹³ Francisco Javier Alegre, *Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España*, México, en la imprenta de J.M. Lara, 1841, p. 303. Consultado en: <https://bdh-rd.bne.es/>

⁴¹⁴ Tomás Melchor de Villanueva, Carta al procurador de la Compañía de Jesús, Lima, 1721, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5239, expediente 007, f. 1, fte.; Francisco Xavier de Santa Teresa, Carta a la comunidad Betlemita de Nueva España, Lima, 1774, AGNM, Indiferente virreinal, caja 3978, expediente 031,

entre ambos espacios debió de ser más grande de lo que muestran la recolección de fuentes documentales que da sustento a esta sección de mi trabajo, porque la Nueva España fue punto de conexión de religiosos europeos que viajaron al archipiélago, además cabe recordar que entre ambos espacios —a lo largo del período virreinal— hubo una constante circulación de mercancías entre este y oeste del Pacífico hispánico. Pero de la Nueva España también salieron religiosos rumbo a las islas. Esto propició la circulación de información entre un espacio y otro. De acuerdo con José Antonio Cervera Jiménez, el virreinato novohispano no fue solamente una escala más de *relaciones*, cartas y noticias que estaban destinadas a Europa, sino que a dicho territorio, del cual dependía la Capitanía General de Filipinas, también llegaron este tipo de materiales con el objetivo de informar a los regulares novohispanos sobre cuestiones tocantes a Asia.⁴¹⁵ A dicho movimiento, se deberían agregar las comunicaciones que sostuvieron los miembros de las órdenes religiosas asentadas en el sur del continente americano con el archipiélago filipino. En este sentido, no identifiqué fuentes documentales en el Archivo General de la Nación de México ni el de Perú. Pero si se toma en consideración que los frailes de ambos virreinos participaron en la circulación de personas rumbo al archipiélago filipino, entonces es factible suponer el intercambio de información entre los miembros del clero regular de los citados espacios se desarrolló. Aunque probablemente éste tuvo como punto medio el virreinato de la Nueva España y sus puertos del Pacífico hispánico.

3.1.3 Intercambio de mercancías, 1697-1800

La historiografía del Galeón de Manila se ha enfocado en analizar el papel que los particulares desempeñaron respecto de la circulación de productos asiáticos de Filipinas a Nueva España, y desde dicho territorio hacia otros lugares como el virreinato del Perú. Estos trabajos generalmente abordan la circulación de plata, especias, textiles y bienes culturales que circularon por la Mar del Sur con fines monetarios. De Filipinas se enviaban a los fondeaderos novohispanos —y peruanos, de manera ilícita— textiles, porcelana, biombos,

f. 1, fte.-vta.; Juan Martínez Soria, "Testimonio de las adiciones a las actas del capítulo general del orden Betlemítico, celebrado en Lima en el año de 1776", México, 1787, AGNM, Indiferente virreinal, caja 5079, expediente 036, ff. 1-13, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

⁴¹⁵ José Antonio Cervera Jiménez, "El galeón de Manila: mercancías, personas e ideas viajando a través del Pacífico", en *México y la cuenca del Pacífico*, vol. 9, número 2020, pp. 74-86. Consultado en: <https://doi.org/10.32870/mycp.v9i26.677>

canela, etc.; mientras que de Acapulco se enviaba con destino a Filipinas plata novohispana y peruana, así como maíz, vino, grana cochinilla, sombreros y cacao de Guayaquil, por enunciar unos cuantos productos. Como se vio en el capítulo I, en esta temática abundan los nombres de particulares que enviaron o recibieron productos en un espacio u otro. Menos conocidas son, por ejemplo, las acciones de las órdenes religiosas para la circulación de mercancías de Filipinas y América. Respecto de lo anterior, se disponen de diversas fuentes que, entre principios del siglo XVII y del XIX muestran que los religiosos asentados en el archipiélago filipino y los que se encontraban en la Nueva España participaron en el intercambio de todo tipo de mercancías. Desde la Nueva España, los miembros del clero regular enviaban, entre otras cosas, dinero para ayudar a sostener las misiones orientales y que los sacerdotes adquirieran con ello vestimenta o lo necesario para la curación de los religiosos. Dentro de esta dinámica, también se enviaba dinero a ultramar y no solo a Filipinas.⁴¹⁶ Todavía son más escasos los testimonios de la participación del clero regular en el trasiego de mercancías de norte a sur del continente americano. Sin embargo, hay evidencias de este aspecto como se verá más adelante dentro de este mismo apartado.

La información sobre la participación de miembros del clero regular en el envío de mercancías de Filipinas a Nueva España es destallada. Los religiosos asentados en el archipiélago enviaban a sus pares del virreinato novohispano todo tipo de mercancías. De oeste a este de la Mar del Sur:

[...] de Manila, en 20 de mayo de 1697 años, [el hermano Jorge camel, de la compañía de Jesús] envié a cargo del señor general don bernardo de Endaya, en la nao san francisco Xavier, para el hermano Juan Esteinhefer de la compañía de Jesús, a México, dos escritorios, una petaca y una fracera con lo siguiente a descuento de cien pesos que me remitió para ello, y de otros veinte pesos que le debía.⁴¹⁷

Los productos que Camel envió a Esteinhefer fueron cajuelas de Japón y China, polvos de carey, cuerno de abada, piedra de bésar, nácar, marfiles, pañuelos, etc. Volveré a este manuscrito más adelante. 55 años más tarde, en 1752, los religiosos de la Compañía de Jesús en el archipiélago seguían enviando a sus pares en la Nueva España mercancías como

⁴¹⁶ Feranndo Mesía, para el cobro de limosna anual y con ello trasladar mercancías a Filipinas, sin lugar, 1775, ff. 1-2, fte; Juan de Santa María y Clemente Hernández Rivas, recibieron dinero de Pedro de San Crstóbal, procurador General de la provincia de Filipinas, Nueva Veracruz, 13 de agosto de 1746, ff. 1-2, fte. Consultados en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

⁴¹⁷ Jorge Camel, Envío de mercancías orientales al padre Juan Esteinhefer, Manila, 20 de mayo de 1697, AGN, Indiferente virreinal, caja 6182, expediente 007, f. 1, fte.

paños y cajuelas. Estos productos que llegaban al virreinato novohispano procedentes del archipiélago, arribaban incluso a lugares como la hacienda de San Borja, que la Compañía de Jesús tenía en las afueras de la ciudad de México, recinto relacionado con la provincia jesuítica de Filipinas y sobre el cual ya me he referido previamente y que volveré en posteriores apartados dentro de este capítulo.⁴¹⁸ Incluso, Alexander von Humboldt señala que los frailes constituían el segundo rubro más importante que participaba en el comercio intermarítimo con Manila, solo después de los mercaderes.⁴¹⁹ Si se toma en consideración que el testimonio de dicha persona data de principios del siglo XIX, entonces es de suponer que franciscanos, agustinos y dominicos, ya sin los jesuitas, participaban en esta dinámica.

Pero el movimiento de mercancías también se desarrolló de este a oeste por la Mar del Sur por parte de los miembros del clero. Diversos testimonios de arrieros novohispanos, además de dar cuenta de las mercancías que eran enviadas hacia Acapulco para posteriormente ser trasladadas a Cavite o a las islas Marianas, versan sobre la participación de los miembros del clero regular en el trasiego de productos por el Pacífico hispánico. Entre 1708 y 1778, en las fuentes documentales se enuncia el envío de dinero al archipiélago y a ultramar, desde la Nueva España, con el objetivo de socorrer a los frailes asentados en Filipinas en la adquisición de vestimenta y medicinas, por ejemplo. Por parte de los religiosos de la Compañía de Jesús, el trasiego de plata novohispana fue impulsado primero por Francisco de Borja y Aragón, Agustín Soler y por último por Fernando Pazuengos, los tres Procuradores Generales de la Provincia de Filipinas, así como el prepósito de la Casa Profesa en ciudad de México, Juan Antonio de Oviedo, y del Marqués de Villapiente hacia principios del citado siglo. Los procuradores de la Compañía de Jesús de Filipinas en México no sólo enviaron metálico al archipiélago, ya que las fuentes documentales también enuncian el envío de barriles de vino, cacao, metates, cajetas, garbanzos y polvos. El objetivo del envío tanto de dinero como de los demás productos era para asistir las labores que la Compañía de Jesús desempeñaba en Asia continental, como China y Turquía, pero también para apoyar a los

⁴¹⁸ Jorge Camel, Envío de mercancías orientales al padre Juan Esteinhefer, Manila, 20 de mayo de 1697, AGN, Indiferente virreinal, caja 6182, expediente 007, f. 1, fte.; Jorge Camel, Manda a Juan Esteinhefer margiles, pañuelos, cajuelas de Japón y de China, etc., Manila, 20 de mayo de 1697, AGN, caja 5361, expediente 042, ff. 1, fte.-3, vta; Juan de Rivera, Envío de mercancías a Agustín Soler, San Francisco de Borja, 23 de mayo de 1732, AGN, Indiferente virreinal, caja 5020, expediente 012, f. 1, fte; Ignacio de Málaga, Carta a Joseph de Fontaneda, Manila, 8 de julio de 1752, f. 30, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

⁴¹⁹ Alejandro de Humboldt, *Op. Cit.*, p. 488.

recintos ignacianos asentados en Manila, como el Colegio de San Ignacio, así como territorios como Zamboanga —al oeste de Mindanao, en el archipiélago filipino— y las misiones jesuitas de las islas Marianas, las cuales estaban sujetas a la provincia filipina. Esta dinámica se mantuvo hasta principios de la segunda mitad del siglo XVIII, en vísperas de la expulsión de la Compañía de Jesús de las posesiones ultramarinas de la corona española. De la propia hacienda de San Francisco de Borja, de la cual he referido previamente que llegaban mercancías procedentes de Filipinas, salían productos hacia el archipiélago. El monarca, los miembros de las órdenes religiosas y los particulares del virreinato novohispano participaban en los socorros a Filipinas mediante el envío de metálico, pero también a través de diversos productos necesarios para el sustento del clero regular en aquel territorio.

Incluso, los procuradores de la Compañía de Jesús de Filipinas, asentados en la capital novohispana, participaban en el trasiego de plata hacia España, dinámica en la cual fungieron como intermediarios a nombre de vecinos de Manila. En el Viejo Continente, los destinatarios del dinero remitido eran sacerdotes ignacianos. Aunque los elementos empíricos disponibles no arrojan información al respecto, tampoco hay que descartar la circulación de mercancías culturales desde Filipinas hacia el Viejo Mundo, donde la Nueva España, al igual que sucedió con el movimiento de sacerdotes y misivas, fungió como escala hacia su destino.

Por otra parte, las fuentes documentales que versan sobre la participación del clero regular en el trasiego de mercancías entre Nueva España y Perú son más escasas. Sin embargo, para comprender qué papel jugaron las órdenes religiosas asentadas al norte y sur de la América hispánica hay que considerar tres factores: primero, la importancia de la plata peruana en mercados como el asiático y novohispano; segundo, el papel que jugó el galeón de Manila en la circulación de insumos procedentes de Oriente; tercero, la prohibición del comercio entre Perú y Nueva España y la negativa de las autoridades de ultramar ante la circulación de productos de origen asiático en los mercados sudamericanos. De acuerdo con Mariano Bonialian, hacia finales del siglo XVI e inicios del XVII, los miembros del clero regular asentados en los virreinos novohispanos y peruanos también participaron en la circulación ilícita de plata peruana a cambio de mercancías procedentes de Asia, las cuales tenían bastante demanda en los mercados sudamericanos. Provenientes del puerto de Cavite, los productos orientales hacían escala en Acapulco para posteriormente dirigirse a diversos

fondeaderos sudamericanos, como Guayaquil o Callao, e incluso llegaron hasta Buenos Aires. A lo anterior hay que sumar el hecho de que, de sur a norte, por el Pacífico hispánico también circularon mercancías procedentes de Europa de manera ilegal, las cuales eran más económicas que las que arribaban a Sudamérica por la vía de Portobelo.⁴²⁰

Si se toma en cuenta que todas las órdenes religiosas asentadas en las Filipinas participaban en el trasiego de personas y noticias —como ya lo abordé previamente— hacia la Nueva España y otros lugares del continente americano por la Mar del Sur, entonces es factible pensar que agustinos, dominicos y franciscanos también participaron en el trasiego de mercancías entre este y oeste del Pacífico hispánico y entre norte y sur del continente americano. En efecto, se dispone documentación que muestra que entre 1775 y 1778 las citadas órdenes religiosas participaron en el trasiego al archipiélago de limosnas y otros insumos.⁴²¹

Ahora bien, esta sección de mi trabajo se enfoca en abordar cómo la vinculación del clero regular entre Asia, América y Europa, permitió la circulación de libros de Filipinas y Lima a la Nueva España por la Mar del Sur. Sostengo que, en una dinámica que propició el movimiento de personas, noticias y mercancías entre los tres territorios ya mencionados, no se puede descartar el trasiego de libros con fines no comerciales. Sin embargo, soy consciente de que autores como Christian Medina ya han abordado cómo otras órdenes religiosas, la franciscana por ejemplo, entretejieron sus propias redes entre Europa, América y el archipiélago filipino mediante el establecimiento, en la Nueva España, de establecimientos entre Veracruz y Acapulco para asistir a los frailes que pasaban a las Filipinas.⁴²² Dentro de los documentos que sustentan este apartado, se encuentra uno que podría reforzar la hipótesis respecto a que estos libros circularon principalmente gracias a las órdenes religiosas, y que su movimiento se debió más a un intercambio cultural que a la venta de dichas obras. Dentro de las diversas mercancías que hacia 1697, Jorge Camel, en Manila, envió a Juan Esteinhefer, de la Compañía de Jesús —me referí a este caso en la sección 3.1.3 de este capítulo—, se

⁴²⁰ Bonialian Ardash, “La «ropa de la China»”, *Op. cit.*, p. 654. Consultado en: <https://doi.org/10.3989/revindias.2016.i268>

⁴²¹ Sin autor, Joaquín Fabián de Meminje, para el cobro de limosna anual para trasladar mercancías a Filipinas, sin lugar, 1775, AGNM, Indiferente virreinal, caja 2419, expediente 018; Sin autor, Llegada de agustinos a Filipinas, se les envía dinero, México, abril de 1778, AGNM, Indiferente virreinal, caja 0567, expediente 004, f. 1, fte. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

⁴²² Christian Jesús Martín Medina López Velarde, *El convento de San Diego y su influencia en la villa de Aguascalientes, 1664-1775*, Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2013, p. 122-131.

menciona un insumo el cual resulta complicado determinar de qué se trata: “Lapide Cordialis Nicolay Manuchi”.⁴²³ Dentro de todos los materiales que enuncia la razón de los géneros de Camel, éste es el más difícil de establecer qué es por lo escueto de la información, pero es posible que se trate de una obra de Cornelio A. Lapide y otra de Nicolás Manuccio. Llama la atención que ambas personas estaban vinculadas con la Compañía de Jesús, pero solo el segundo realizó viajes a Oriente.

Por lo que es factible que los miembros de otras órdenes religiosas hicieran circular, además de los aspectos ya mencionados, libros impresos en el archipiélago hacia la América Española e incluso al Viejo Mundo. Lo anterior ya fuera para informar a sus pares sobre los avances en materia de evangelización del archipiélago o bien para instruir en las dinámicas propias de dicho territorio a aquellos frailes que, procedentes de Europa o de la Nueva España, pasaban a las Filipinas o a Asia continental. Con la hipótesis de que los libros impresos de Filipinas y, probablemente los de Lima también, así como reimpressiones novohispanas, circularon entre los miembros del clero regular asentados en el virreinato novohispano con fines no comerciales, en los siguientes apartados mostraré que estas obras se dispersaron por prácticamente todo el territorio de la Nueva España gracias al quehacer del clero regular.

3.2 La geografía del libro: Presencia de obras impresas en Filipinas y Lima en bibliotecas institucionales novohispanas, 1767-1814

Esta sección de mi trabajo tiene como propósito abordar la presencia y circulación de libros impresos filipinos y limeños en bibliotecas institucionales novohispanas porque, como se ha visto en el desarrollo del presente texto, en dicho tipo de acervos se reflejan diversos aspectos trabajados en capítulos anteriores y en este: el movimiento de mercancías, personas e información por la ruta del Pacífico y la participación del clero regular en esta dinámica, así como la adquisición de reimpressiones, de obras procedentes de otras bibliotecas institucionales, y de libros provenientes de almonedas de particulares, como se verá más adelante.

⁴²³ Jorge Camel, Envío de mercancías orientales al padre Juan Esteinhefer, Manila, 20 de mayo de 1697, AGN, caja 6182, expediente 007, f. 1, fte.; Jorge Camel, Manda a Juan Esteinhefer margiles, pañuelos, cajuelas de Japón y de China, etc., Manila, 20 de mayo de 1697, AGN, caja 5361, expediente 042, ff. 1, fte.-3, vta; Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>

Los volúmenes procedentes de Filipinas y Lima aparecen con mayor frecuencia en los fondos institucionales y corporativos novohispanos que en las bibliotecas de particulares, las cuales abordé en el capítulo II del presente trabajo. Sin embargo, no se debe de caer en el error de que la marcada presencia de dichos volúmenes en bibliotecas de colegios, conventos, seminarios, universidades e iglesias, constituye una gran cantidad de libros. Siguen siendo pocas obras, si se les observa a la luz del total que conformaba a esas colecciones institucionales, las cuales estaban constituidas en su mayoría por libros procedentes de talleres tipográficos europeos y novohispanos. Pero como se verá en este apartado, tales repositorios también se conformaron por libros impresos en Filipinas y Lima. Otro aspecto para tomar en cuenta es que esa mayor presencia de libros filipinos y limeños en bibliotecas institucionales y corporativas no es garantía de que en todos los inventarios de este tipo enuncien obras procedentes de los lugares ya referidos.

3.2.3 Presencia de libros filipinos y limeños en las bibliotecas institucionales novohispanas, 1767-1814

Aunque al inicio de este subapartado he indicado que las bibliotecas institucionales y corporativas novohispanas presentan una mayor presencia de impresos de los que se ocupa el presente trabajo, esta dinámica no se debe interpretar como una cantidad excesiva, equiparable a la que gozaron las obras procedentes de Europa o de manufactura local. A pesar de que estos volúmenes se dispersaron por diversos fondos bibliográficos de colegios, seminarios, conventos e incluso catedrales y hospitales de gran parte del territorio novohispano, la presencia de libros peruanos y filipinos en bibliotecas institucionales novohispanas sigue siendo muy poca si se le compara con los volúmenes procedentes de Europa y los que surgieron de las imprentas locales que poseían dichos recintos. Por otra parte, tampoco es una regla que las bibliotecas institucionales y corporativas de la Nueva España poseyeran volúmenes procedentes de Lima y Manila. De hecho, posteriormente en este mismo subapartado indicaré qué instituciones ni siquiera conservaban un solo libro elaborado en dichos espacios. Gracias a las tecnologías de la información, me fue posible ampliar la escala de observación para revisar la presencia de impresos limeños y filipinos en diversos espacios del territorio novohispano, como el occidente, las misiones sudcalifornianas, el Bajío de la Nueva España, las ciudades de México, Puebla de los Ángeles, Valladolid, Antequera, Monterrey o la provincia de Yucatán. Si bien las bibliotecas

institucionales que enuncio pueden parecer pocas para referirme a una extensión territorial tan basta como lo fue el virreinato de la Nueva España, considero que la muestra que aquí presento es representativa para demostrar la hipótesis que desarrollaré a lo largo de este capítulo: que la mayor presencia de libros impresos de Filipinas y Lima en bibliotecas corporativas e institucionales novohispanas atiende a las diversas vías que tenían estas instituciones para acceder a esas obras, como las almonedas, las redes que los frailes entretejieron con sus pares asentados en otros lugares de la Mar del Sur y mediante la adquisición de otros fondos bibliográficos como los de la Compañía de Jesús.

Información respecto a qué materiales procedentes de Filipinas y Lima formaban parte de las instituciones jesuitas de la Nueva España llega hasta el presente gracias a que varios documentos de la orden ignaciana en la América Española se conservan actualmente en el Archivo Nacional de Chile. En este sentido, el documento “El archivo de jesuitas de México en el Archivo Nacional de Chile”, que es un breve catálogo sobre lo que se conserva en dicho fondo, me sirvió para no perderme dentro de ese cúmulo documental que afortunadamente fue digitalizado y colocado en internet en una página titulada “Jesuitas de América”, por lo que es posible tener acceso a él desde cualquier lugar y descargar la información que conserva.⁴²⁴ De los 83 volúmenes que conforman los documentos jesuíticos de la Nueva España, y que posee el Archivo Nacional de Chile, nueve enuncian que determinado recinto de dicha orden religiosa poseía una biblioteca. De estos, en 4 documentos se enuncia la presencia de libros impresos de Filipinas y Lima. Para hacer esa documentación más manejable, consulté el artículo enunciado previamente y en él busqué referencias a libros o bibliotecas jesuitas. Dicha información la complementé mediante la consulta de las obras de José Toribio Medina, Wenceslao Retana y Regalado Trota José, pero también buscando referencia a dichas obras en otras fuentes electrónicas, como el repositorio electrónico Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas —ADABI, por sus siglas— de México.

Comienzo enunciado lo que encontré en documentos sobre el sureste novohispano. En los inventarios realizados sobre las pertenencias del colegio de San Francisco Javier de

⁴²⁴ Sin autor, “El archivo de jesuitas de México en el Archivo Nacional de Chile”, sin año, sin lugar. Consultado en: <https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/9608/000318723.pdf?sequence=1>

Mérida, en la provincia de Yucatán,⁴²⁵ identifiqué solamente un volumen procedente de Manila. De acuerdo con el propio manuscrito, se trata de “18. Sermón a San Francisco de Asís, dicho por el reverendo padre fray Francisco de san Luis Peñaloza, descalzo. Con licencia. Manila, año 1716. Dice que redundantes los gozos, y multiplicadas glorias se atropellan. Acaba. Que nos conduzca a el puerto feliz de la gloria, 13 fojas”.⁴²⁶ Sobre esta obra, ni Beristain de Souza, Toribio Medina, Regalado Trota José o el portal ADABI consignan información alguna.⁴²⁷

A diferencia de la institución mencionada en el párrafo anterior, en la biblioteca del seminario de San Pedro y San Pablo de Mérida, en la misma provincia, identifiqué al menos diez obras procedentes de Lima, las cuales comparten una serie de características: varias de ellas fueron publicadas por jesuitas en la capital del Perú, el formato de todas es en cuarto y se trata de textos de una extensión muy pequeña que oscila entre 13 y 40 fojas de extensión.⁴²⁸

⁴²⁵ Juan de Dios González y Cayetano de la Roca, “Índice alfabético de los libros impresos y papeles existentes en el Colegio de San Javier de la ciudad de Mérida, provincia de Yucatán”, Yucatán, sin fecha, Archivo Nacional de Chile [En adelante, ANCH] volumen 282, 1767, f. 160, fte.. Consultado en <http://jesuitas.archivonacional.cl/Layouts/Imagen.AN.RESGD/IndexJesuitas.aspx>.

⁴²⁶ *Ibid.*, f. 191, vta.

⁴²⁷ Cfr. Toribio Medina, *op cit.*; José Mariano Beristain de Souza, *Biblioteca hispano-americana septentrional, ó, Catálogo y noticia de los literatos que ó nacidos, ó educados, ó florecientes en la América Septentrional española han dado a luz algun cristo, ó lo han dexado preparado para la prensa*, en tres tomos, México, Alejandro Valdés, Biblioteca Nacional Digital de México, Clasificación Local 1816 M4BER. Consultado en https://catalogo.iib.unam.mx/F/-/?func=find-b&find_code=SYS&local_base=bndm&format=999&request=000020865.

⁴²⁸ Toribio Medina, *op cit* Gracias a *La imprenta en Lima* sabemos el formato y la extensión de esas obras, así como sus títulos completos: Vicente Centellas, *Sermón en la honoración y general sufragio con que la venerable concordia de nuestro señor sacramentado, de la ciudad de Lima, celebró las más piadosas memorias de sus difuntos sacerdotes*. Impreso en Lima, año de 1691; Francisco López, *Sermón Gratulatorio y apologético que predicó en la iglesia de Santo Domingo de la ciudad de Lima el citado padre en la fiesta y acción de gracias que consagró a Nuestra señora del Rosario, Patrona de las armas del Perú por los felices sucesos de la armada del sur el día catorce de septiembre de este año de 1685 el excelentísimo señor don Melchor de Navarra, su virrey y capitán General de estos reinos*. Impreso en Lima en el citado año; Francisco López, *Sermón panegírico en la fundación del convento de santa Ana, de carmelitas descalzas de la ciudad de Lima, que celebró con los felices años de la reina madre nuestra señora doña Mariana de Austria, el día 22 de diciembre año de 1686 el excelentísimo señor duque de la Plata... virrey y capitán general de los reinos del Perú*. Impreso en Lima, año de 1687; Francisco López, *Sermón en la honoración annua y universal sufragio que de orden de la magestad católica del rey nuestro señor, don Carlos el deseado, se fundó en la Santa Iglesia metropolitana de Lima por todos los soldados que han muerto en su real servicio el día 2 de noviembre de 1684*. Dedicado al excelentísimo señor don Juan Francisco de la Cerda. Impreso en Lima, año 1684; Francisco López, *Sermón histórico o panegírico de Nuestra señora del Pilar, en fiesta de los excelentísimos duques de la Plata, príncipes de Massa*. Impreso en Lima, año de 1686; Francisco López, *Sermón panegírico de nuestra señora del Pilar, que predicó el citado padre en la colocación de su sagrada imagen, y de la de Monserrate en los dos suntuosos altares que les dedicaron en la Iglesia de Nuestra Señora de los desamparados de la ciudad de Lima los excelentísimos señores duques de la Plata*. Impreso en Lima, año de 1683; Pedro Roxas, *Exhortación Panegírica y moral en las rogativas que hizo la real Audiencia y ciudad de Quito por los terremotos que ha padecido la ciudad de los Reyes, Lima*. Impreso en Lima, año de 1689; fray Diego Morato, *Oración panegírica declamatoria para llorar*

Asimismo, la persona que realizó el inventario de la biblioteca del seminario de San Pedro y San Pablo de Mérida escribió, después de los datos de imprenta de cada uno de estos textos, que todos ellos se hallaban en el volumen marcado con la letra “O” de dicho inventario.

En la letra “O” del citado manuscrito encontré el siguiente texto que puede enlazarse con los diez cuadernos limeños:

Oviedo (el padre Juan Antonio de la Compañía de Jesús), *Elogios de muchos hermanos coadjutores de la Compañía de Jesús que en las cuatro partes del mundo han florecido con grandes créditos de Santidad. Recogidos de muchos autores*, 1ª parte en que se contienen los 6 primeros meses del año. Impreso en México [en la imprenta de la Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal], año de 1755.

Ídem, *Elogios de algunos hermanos coadjutores de la Compañía de Jesús que vivieron y murieron con opinión y fama de santidad...* 2ª parte en que se contienen los seis últimos meses del año. Impreso en el mismo lugar y año. De la primera parte hay dos ejemplares, tasados cada ejemplar a ocho reales. Volumen de a cuarto... 002.⁴²⁹

Hay que considerar algunas cuestiones al respecto: primero, el trabajo de Oviedo solamente refiere determinados datos biográficos de ciertos jesuitas dispersos por el mundo, por lo que el texto no es una reimpression de los sermones, oraciones o exhortaciones que dichos jesuitas pronunciaron o imprimieron dentro y fuera de la Nueva España; segundo, que en el inventario los doce impresos procedentes de Lima se enuncian por separado de los *Elogios* de Oviedo, aunque no se escribió su valor. Es probable que, al tratarse de obras de tan corta extensión, estas oraciones panegíricas hayan sido colocadas cerca de los dos tomos de Oviedo para ser conservadas junto a donde se enuncian los datos biográficos de quienes las escribieron y dictaron.

Diversos materiales en físico, pertenecientes a un colegio jesuita de Yucatán (1 reimpresso de Lima y 7 obras procedentes de Manila), se conservan actualmente en la Biblioteca Eusebio Kino de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.⁴³⁰ Uno de estos

la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo, que predicó en el convento de Predicadores de Nuestra señora del Rosario de Lima el citado padre. Impreso en Lima, año de 1689; Antonio Gonzáles de Peñafiel, *Oración panegírica del glorioso apóstol y príncipe de la Iglesia, San Pedro, predicada el año de 1694 en la Metropolitana Iglesia de la ciudad de los Reyes*, por el citado doctor. Impreso en Lima en 1694; Francisco Vargas Manchado, *Oración Panegírica del Glorioso Apóstol San Bartolomé, Patrón del Hospital real de pobres negros horres, enfermos, viejos e impedidos, fundado en esta nobilísima ciudad de los Reyes*. Impreso en Lima, año de 1694. Domingo de la Rocha, “Índice alfabético de los libros impresos y papeles existentes en el colegio seminario de San Pedro de la ciudad de Mérida en la provincia de Yucatán”, Mérida, 1768, volumen 284, ff. 59, fte., 63, vta., 66, fte.-vta., 68, fte., 71, vta., 76, fte. Consultado en: <http://jesuitas.archivonacional.cl/Layouts/Imagen.AN.RESGD/IndexJesuitas.aspx>

⁴²⁹ *Ibid.*, f. 69, fte. Lo remarcado con negro es nuestro.

⁴³⁰ Se trata de las siguientes obras: Esteban de Orellana, *Instrucción de la Lengua latina, o arte de adquirirla*, México, por Cristóbal y Felipe Zúñiga y Ontiveros, 1763; Diego Camacho y Avila, *Expression de el hecho*, y

libros tiene doble marca, tanto de fuego como sello en tinta. Me referiré al respecto en el apartado 3.4.2 del presente capítulo.

Respecto de Puebla de los Ángeles, las bibliotecas del convento Betlemita de Puebla, y del rancho jesuita de San Joseph no poseían impresos de los que se ocupa el presente trabajo.⁴³¹ De entre todas las instituciones revisadas, llama la atención la biblioteca Palafoxiana, pues en su base de datos identifiqué 19 libros e impresos procedentes de Lima y 19 más de Manila.⁴³² Gracias a los materiales en físico que se conservan actualmente en

manifestacion de el derecho, en Manila, 1668; Juan López, *Confirmación jurídica, y eficaz del manifiesto*, en Manila, en la imprenta del Collegio, y Universidad de Sancto Thomas de Aquino por el capitan D. Gaspar de los Reyes, 1673; Diego Gorospe Irala, *Oracion funebre en las exequias del illustrissimo señor doctor D. Diego Camacho y Avila*, en Manila, en el Convento de N. Señora de la Candelaria de Dilao, por el H. Francisco de los Santos, 1713; Francisco de San Luis y Peñalosa, *Panegyrica oracion del amor viviente en el sepulchro de immortales glorias, y excelentes prerogativas del portento de la gracia S. Francisco de Assis*, Manila, por el H. Francisco de los Santos, 1717; San Francisco de San Antonio, *Chronica de la apostolica provincia de S. Gregorio de religiosos descalzos de N. S. P. S. Francisco en las Islas Philipinas, China, Japón, en Manila*, por Fr. Juan del Sotillo, 1741-1744, en tres tomos; Gregorio Miguel de Tabora, *Sermon panegyrico a San Juan Nepomuceno*, en Manila, s.n., 1743; Pedro Murillo Velarde, *Historia de la Provincia de Philipinas de la Compañia de Jesus*, en Manila, en la imprenta de la Compañia de Jesus por D. Nicolas de la Cruz Bagay, 1749; Al respecto, *Vid.*, ADABI, “Buscador de Fondos bibliográficos antiguos”. Consultado en: <https://www.adabi.org.mx/>

⁴³¹ Fray Joseph de San Ángel, “Inventario de todos los libros y demás cosas que se hallan en la librería de este nuestro convento y hospital de convalecientes de Nuestra Señora de Betlem”, Puebla, 1696, AGNM, Indiferente virreinal, Caja 0576, Expediente, 10, ff. 6, fte.-7, vta. Consultado en: <https://archivos.gob.mx/guiageneral/>; Carlos Mayor, Índice de los bienes del rancho de San Joseph, Puebla, 1767, vol. 268, ff.317, vta.-319, fte. Consultado en: <http://jesuitas.archivonacional.cl/Layouts/Imagen.AN.RESGD/IndexJesuitas.aspx>

⁴³² Libros limeños: Feliciano de la Vega, *Relectionum canonicarum in secundum decretalium librum*, en Lima, Gerónimo de Contreras, 1633; Francisco de la Puente, *Tratado breve de la antigüedad del linaje de Vera*, en Lima, por Gerónimo de Contreras, 1636; Gregorio López de Aguilar, *Discurso exornativo del glorioso patron de las Españas Santiago*, Lima por Gerónimo de Contreras, 1636; Fernando de Montesinos, *Auto de la fe celebrado en Lima*, Lima por Pedro de Cabrera, 1639; Pedro de Escobar, *Philippo Magno, caesari augustissimo, regi catholico potentissimo, hispaniarum*, en Lima, 1642; Dos ejemplares de Sin Autor, *Ofensa, y defensa de la libertad eclesiástica*, Lima, sin impresor, 1684; Sin Autor, *Relación del exemplar castigo que envió Dios a la ciudad de Lima*, Lima por Joseph de Contreras, 1687; Vicente Centellas, *Sermon de la Concepcion de la Virgen Mari[a] debaxo de la invocacion de Nuestra Señora de los Remedios*, en Lima por Luis de Lira, 1690; Francisco Rodríguez Fernández, *Sermón de acción de gracias*, en Lima, por Joseph de Contreras, 1688; Sin Autor, *Caso prodigioso que sucedio en la ciudad de Quito*, en Lima, sin impresor, 1697; Sin Autor, *Individual y verdadera relación de la extrema ruina*, reimpreso en Puebla por la viuda de Miguel Ortega, 1747; Esteban de Orellana, *Lugares selectos de los autores latinos*, en Lima, Imprenta de los Huérfanos, 1760; Pedro José Bravo de Lagunas, *Voto consultivo que ofrece al Excelentissimo Señor Don Joseph Antonio Manso de Velasco*, Reimpreso con licencia en Lima, en la oficina de los Huérfanos, 1761; Ignacio de Castro, *Oración panegírica que ala feliz llegada*, en Lima en la oficina de la calle de San Jacinto, 1771; Sin Autor, *Colección de las aplicaciones que se van haciendo de los bienes, casas, y colegios que fueron de los regulares de la Compañia de Jesús expatriados de estos reales dominios*, en Lima, en la oficina de la Calle de San Jacinto, 1772; Matías Terrazas, *Sermon de accion de gracias, con motivo de la restauracion de Buenas-Ayres*, reimpreso en Lima a costa de D. Guillermo de Río, 1807; Francisco de Moxo, *Coleccion de varios papeles relativos a los sucesos de Buenos-Ayres*, en Lima, Imprenta real de los Huérfanos, 1808; Sin Autor, *Manifiesto contra las instrucciones comunicadas por el emperador de los franceses*, México, en casa de Arizpe, 1811; ADABI, “Buscador de Fondos bibliográficos antiguos”. Consultado en: <https://www.adabi.org.mx/>

dicha ciudad, es posible saber que al menos tres bibliotecas franciscanas de Puebla poseían volúmenes impresos en Filipinas: se trata del convento de san Antonio de la citada ciudad, que poseía la primera y la tercera parte de la *Chronica de la apostólica provincia de S. Gregorio, de religiosos descalzos de N.S.P.S. Francisco*, impresas en Manila por fray Juan del Sotillo entre 1738 y 1744, mientras que el convento de “santa María Magdalena de San Martín Texmelucan” poseía un ejemplar titulado *Manipulus orationum quibus Christi domini sacerdotes*, publicado por Diego de Jesús en Manila, en el colegio de santo Tomás de Aquino hacia 1765.⁴³³ Es posible asociar estos volúmenes con bibliotecas franciscanas novohispanas porque en ellos fueron colocadas marcas de fuego de las instituciones que los poseían. Como llevo dicho, volveré a estos textos en la sección 3.4 de este capítulo.

Un caso igualmente llamativo que el de la Biblioteca Palafoxiana es el de la Casa del noviciado de la Compañía de Jesús en Oaxaca, cuyo fondo bibliográfico poseía al menos 13 libros procedentes de los lugares de los que se ocupa el presente trabajo. A la luz de la observación de las referencias documentales, se hace patente una mayor presencia de libros procedentes de Manila (7) que de Lima (1) en dicho territorio. Dicha institución poseía además una reimpression de la *Instrucción de la lengua latina* de Esteban de Orellana, que posteriormente pasó a formar parte de la biblioteca de San Francisco de Oaxaca.⁴³⁴

En diversas bibliotecas de la ciudad de México —tanto de órdenes religiosas como institucionales— se registró la presencia de libros impresos de los que se ocupa el presente trabajo. El inventario bibliográfico del colegio de San Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús en la capital novohispana registra la presencia de 9 libros plenamente identificados como impresos en Filipinas, 11 de Lima y 5 reimpressiones de la *Práctica de testamentos*, de Pedro Murillo Velarde, todas ellas eran la edición de 1765 impresas en el taller del Colegio de San Ildefonso (ver plano A8 y detalle A9).⁴³⁵

⁴³³ Universidad de las Américas Puebla (en adelante UDLAP), Colecciones especiales, fondos de la Biblioteca Franciscana de Cholula. Consultado en: <https://biblio.udlap.mx/>

⁴³⁴ Volúmenes filipinos ; volúmenes limeños: Esteban de Orellana, *Lugares selectos de los autores latinos*, en Lima, en la imprenta de los huérfanos, 1760. ADABI, “Buscador de Fondos bibliográficos antiguos”. Consultado en: <https://www.adabi.org.mx/>

⁴³⁵ Libros filipinos: Martín Claver, *El admirable y excelente martirio en el reino del Japón de los benditos padres*, Manila, [en el Colegio de Santo Tomás por Luis Beltrán] 1638; Diego de Aduarte, *Historia de la provincia del santo rosario de Filipinas, Japón y China*, Manila, [en el Colegio de Santo Tomás por Luis Beltrán] 1640; Joseph Sánchez del Castellar, *Descripción de las fiestas hechas en Manila*, Manila, 1674; Cristóbal Miralles: *Libro y elogio anagramático*, Manila, [en la imprenta de la Compañía de Jesús] 1697; Pedro Núñez de Villavicencio, *Vida panegírica, poética de san Pedro de Verona*, Sampaloc, 1740; tres ejemplares de Pedro Murillo Velarde, *Historia de la provincia de Filipinas*, Manila, [por Nicolás de la Cruz Bagay] 1749;

De acuerdo con Gérard Decorme y Alfonso Martínez, el colegio de San Andrés de dicha orden religiosa, ubicado también en la ciudad de México, tenía una procuraduría la cual sostuvo relaciones con el archipiélago incluso tiempo después cuando este territorio ascendió a provincia jesuítica. Este recinto poseía tres libros y otros documentos procedentes de Manila.⁴³⁶ Poseía más de 495 títulos que se distribuían entre libros, cuadernos, sermones, bulas, correspondencia, etc.⁴³⁷ A pesar de su vinculación con el archipiélago, el colegio de San Andrés poseía pocos libros impresos en la capital filipina. Uno de estos da cuenta de las relaciones que los sacerdotes de la Compañía de Jesús de aquel territorio sostuvieron con sus pares portugueses sobre cuestiones tocantes a la propagación de la fe en China, del cual un ejemplar terminó en la Nueva España:

Sequeira (P. Luis) *Breve relación sobre la persecución de nuestra santa fe en la provincia de Kianman y otras provincias del Imperio de la China, Ilustres vidas y gloriosas muertes de los venerables padres Antonio Joseph Enríquez y Tristán de Atimes de la Compañía de Jesús, y constancia en la fee de muchos Cristianos de aquellas provincias*, escribiéronla en idioma portugués los padres Luis de Sequeira y Juan Simoes de la misma Compañía, con las licencias necesarias, en Manila, en la imprenta de la Compañía de Jesús, por don Nicolás de la Cruz Bagay, año de mil setecientos cincuenta y uno. Son tres cuadernos de a cuarto, todos de un tenor, con fojas treinta y seis cada uno. Legajo 1º, números 37, 52 y 59.⁴³⁸

Francisco Pinelo, *Vida y milagros de Santo Domingo de Guzmán*, Manila, 1763. Libros limeños: Pedro Oña, *El Arauco domado*, Lima, 1596; Pablo Joseph, Arriaga, *Extirpación de la idolatría del Perú*, Lima, [por Gerónimo de Contreras] 1627; Buenaventura de Salinas, *Memorial de las historias del Nuevo Mundo*, Lima, [Gerónimo de Contreras] 1630; Felicianus Vega, *Relectiones canonica in secundum librum decretalium*, Lima, [Hieronymum de Contreras] 1633; Fernando de Montesinos, *Auto de la fee celebrado en Lima*, Lima, 1639; dos ejemplares de Juan Figueroa, *Opúsculo de astrología en medicina y de los términos y partes de la astronomía*, Lima, 1660; Diego Ladrón de Guevara, *Carta pastoral*, Lima, [por Joseph de Contreras y Alvarado] 1711; Petrus Medranus, *Gazophilatium divinae dilectionico*, Lima, 1720; Juan Joseph Salazar, *Vida del V. P. Alonso Mesia*, Lima, [en la Nueva Imprenta de la Calle de S. Marcelo] 1733; Esteban de Orellana, *Lugares selectos de los más excelentes autores latinos de prosa*, Lima, [en la imprenta de los Huérfanos] 1760. Los entre corchetes provienen de José Toribio Medina, *La imprenta en Manila y La imprenta en Lima*. Jáuregui, “Índice de todos los libros impresos del colegio de San Pedro y San Pablo de México”, México, 1769, AGNM, Jesuitas, 064, vol. III-30, ff. 40, fte; 41, fte; 161, vta; 225, fte; 321, fte; 341, vta; 346, vta; 354, vta; 355, vta; 356, fte; 357, vta; 358, fte; 360, fte; 364, fte.-vta; 366, vta; 394, fte; 401, fte; 403, fte; 413, fte; 438, vta; 451, vta; 554, vta; 586, fte-589, fte; 624, fte.

⁴³⁶ Alfonso Martínez, “Hospicios de Nueva España para misioneros de Oriente”, en *Estudios*, número 6, 1986, p. 47; Pedro Murillo Velarde, Pedro Murillo Velarde, *Historia de la provincia de Filipinas*, Manila, por Nicolás de la Cruz Bagay, 1749; Vicente Memije, *Theces matemáticas de comosgraphia*, Manila, por Nicolás de la Cruz Bagay, 1761; Luis Sequerira, *Breve relación sobre la persecución de nuestra santa fe*, Manila, por Nicolás de la Cruz Bagay, 1751; Joseph Basarte, “Colegio de S. Andrés. México, año 1768. Índice general de los libros, cuadernos, sermones, impresos y manuscritos pertenecientes al colegio, provincia y misiones de Californias, Filipinas y padres jesuitas”. México, 1768, ANCH, vol. 286, Libro 2, ff. 24, vta.-25 fte; 43, fte; 236, fte. Consultado en: <http://jesuitas.archivonacional.cl/Layouts/Imagen.AN.RESGD/IndexJesuitas.aspx>

⁴³⁷ Joseph Basarte, “Índice general de libros, cuadernos, sermones, impresos y manuscritos pertenecientes al colegio, provincia, misiones Californias, Filipinas, haciendas y padres Jesuitas [...]”, México, 1768, ANCH, vol. 286, Libro 2.

⁴³⁸ Joseph Basarte, “Colegio de S. Andrés. México, año 1768. Índice general de los libros, cuadernos, sermones, impresos y manuscritos pertenecientes al colegio, provincia y misiones de Californias, Filipinas y padres

La fuente señala que el colegio de San Andrés poseía otros dos libros impresos en Manila: la *Breve Relación sobre la Persecución de Nuestra Santa Fé en la Provincia de Kiamnan, y otras Provincias del Imperio de la China*, escrita en portugués por Luis de Sequeira e impresa en español en Manila el año de 1751 por Nicolás de la Cruz Bagay, la *Historia de la provincia de Filipinas* del jesuita Pedro Murillo Velarde, impresa en Manila en 1749 por el citado impresor y las *Theces Mathematicas de Cosmographia*, de Vicente Memije, impresas en la capital filipina en 1761 por Bagay. En la biblioteca del colegio de San Andrés no se registró una presencia tan significativa de libros impresos en Filipinas como las que abordaré más adelante, aunque dentro de los inventarios se señaló que dicho colegio poseía al menos un par de cartas procedentes de Filipinas o relacionadas con el archipiélago y Asia: “Carta de edificación del padre Pedro Murillo Velarde, procurador que fue de las Filipinas, escrita en México, en primero de agosto de mil setecientos cincuenta y cuatro por el padre Bernardo Pasuengos. Es un cuaderno con fojas ocho. Legajo 6, n°4”⁴³⁹ y:

Cartas de edificación de la vida admirable y triunfante muerte del venerable Rodolfo Aquaviva, y sus cuatro compañeros de la Compañía de Jesús martirizados en defensa de la fe en la isla de Salsete a quince de julio de mil quinientos ochenta y tres, recopilada de varios autores por el padre Juan Antonio de Oviedo, de la misma Compañía, visitador general de la provincia de Filipinas, que la dedica a su esclarecido patriarca San Ignacio de Loyola. Es un cuaderno en cuarto, con fojas cincuenta y una. legajo 6° número 10.⁴⁴⁰

La biblioteca Turriana de la capital novohispana también poseyó libros impresos de los que se ocupa el presente trabajo. Dicho fondo perteneció en un primer momento a Luis Antonio de Torres y después pasó a formar parte de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (ver plano A8 y detalle A10). A diferencia de los dos manuscritos jesuíticos que he señalado previamente, el inventario de esta biblioteca solo menciona los nombres de los autores, el título de las obras y los formatos de los libros que dicha institución poseía, por lo que resulta difícil determinar con certeza qué libros impresos de Lima y Manila poseía esta institución. Por ejemplo, dicho documento enuncia: “Ladrón de Guevara (D. Diego) *Carta*

jesuitas”. México, 1768, ANCH, vol. 286, Libro 2, f. 56. Consultado en: <http://jesuitas.archivonacional.cl/Layouts/Imagen.AN.RESGD/IndexJesuitas.aspx>

⁴³⁹ Joseph Basarte, “Índice general de libros, cuadernos, sermones, impresos y manuscritos pertenecientes al colegio, provincia, misiones Californias, Filipinas, haciendas y padres Jesuitas [...]”, México, 1768, ANCH, vol. 286, Libro 2.

⁴⁴⁰ Joseph Basarte, “Índice general de libros, cuadernos, sermones, impresos y manuscritos pertenecientes al colegio, provincia, misiones Californias, Filipinas, haciendas y padres Jesuitas [...]”, México, 1768, ANCH, vol. 286, Libro 2.

pastoral 1º tomo, en folio, pergamino”⁴⁴¹ A pesar de lo anterior, el inventario de la biblioteca Turriana indica que dicha institución poseía una obra procedente de Filipinas y la reimpresión de una obra impresa en el archipiélago.⁴⁴² Sobre este inventario, Manuel Ramírez, su bibliotecario, refiere que algunos de los materiales que aparecen en el documento se extraviaron: “Muchos de los libros que reza este índice no se hallaron al tiempo de colocar esta biblioteca erguida en esta santa iglesia. O sea, porque los prestaron o enajenaron los tres Torres; o porque se extraviaron en la casa de dichos tres, o en las bodegas donde se guardaron; o en su deportación a esta iglesia”.⁴⁴³ A pesar de lo anterior, el hecho de que dicha fuente enuncie la presencia de impresos de los que se ocupa el presente trabajo es una muestra de que los libros impresos en Filipinas y Lima tuvieron una considerable recepción en la capital novohispana. Si bien no es posible determinar si el colegio jesuita de San Ildefonso de la capital novohispana poseía obras de las que se ocupa el presente trabajo, no descarto que bibliotecas franciscanas o agustinas, por ejemplo, registraran la presencia de libros impresos de Filipinas y Lima,⁴⁴⁴ pues, como se vio en los apartados anteriores dentro de este capítulo, prácticamente todas las órdenes religiosas utilizaron a la Nueva España y sus recintos —a las afueras de la ciudad de México— como una escala en los traslados de los misioneros que pasaban a las Filipinas. Los materiales en físico que se conservan de dicho fondo en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia no registran la presencia de estos materiales.⁴⁴⁵

⁴⁴¹ No es posible determinar si se trata de la edición de 1711, publicada en Lima, de la cual el Colegio de San Pedro y San Pablo poseía un ejemplar, o de la *Carta pastoral* publicada en Madrid hacia 1698 o alguna otra edición proveniente del Viejo Continente. *Vid.*, Manuel Ramírez, *Biblioteca Turriana sive cataologus librorum*, México, 1814, Biblioteca Nacional de México, Clasificación Ms.6412, p. 441. Consultado en: <https://www.unamenlinea.unam.mx/>

⁴⁴² Se trata de: Pedro Murillo Velarde, *Historia de la provincia de Filipinas*, Manila, [por Nicolás de la Cruz Bagay] 1749; Pedro Murillo Velarde, *Práctica de testamentos*, en 16º, sin lugar y sin año. Manuel Ramírez, *Biblioteca Turriana sive cataologus librorum*, México, 1814, Biblioteca Nacional de México, Clasificación Ms.6412, pp. 497; 499. Consultado en: <https://www.unamenlinea.unam.mx/>

⁴⁴³ Manuel Ramírez, *Biblioteca Turriana sive cataologus librorum*, México, 1814, Biblioteca Nacional de México, Clasificación Ms.6412, f. 441, f. III, vta. Consultado en: <https://www.unamenlinea.unam.mx/>

⁴⁴⁴ Sin autor, “Resumen general del valor de los bienes raíces, fondos y producto del colegio de San Ildefonso de México”, México, sin año, ANCH, vol. 282, ff. 162, fte.-182, fte.

⁴⁴⁵ María de los Angeles Martínez, *Fondo conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca de la Catedral de la ciudad de México*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991; María de los Angeles Martínez, *Fondo conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca de la Catedral de la ciudad de México*, Vol. II, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.

El colegio apostólico de Propaganda Fide de san Fernando, perteneciente a la orden de San Francisco, poseía dos ejemplares de la *Historia de Filipinas*, de fray Juan de la Concepción: el tomo IV, publicado en la imprenta del seminario conciliar manilense por Agustín de la Rosa y Balagatas en 1788 y el tomo VI, laborado en el Convento de Nuestra Señora de Loreto, en el pueblo de Sampaloc, por Baltasar Mariano en el mismo año.⁴⁴⁶ El Convento de San Diego de México poseía los *Sermones varios*, de Baltasar de Herrera, publicados en Manila hacia el siglo XVII en la Imprenta de la Compañía de Jesús.⁴⁴⁷

Por su parte, el convento de los Carmelitas descalzos de San Joaquín de Tacuba, la congregación del Oratorio de San Felipe Neri, el Convento de la Merced, el Convento de San Cosme, en ciudad de México, no poseían ningún ejemplar de los que atañen al presente trabajo.⁴⁴⁸ El inventario de los bienes del convento franciscano de Santa María la Redonda tampoco registra presencia de este tipo de obras (ver plano A8 y detalle A11).⁴⁴⁹ De acuerdo con el listado de libros que pertenecían al convento Grande de San Francisco de la ciudad de México, dicha institución tampoco poseía volúmenes impresos en Manila o Lima, ni

⁴⁴⁶ ADABI, “Buscador de Fondos bibliográficos antiguos”. Consultado en: <https://www.adabi.org.mx/>; Ariadna Peláez Morales, Catálogo de la Biblioteca del Colegio de San Francisco de la Ciudad de México, volumen II, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 49-50.

⁴⁴⁷ Minerva Elena Guerrero Martínez, *Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Diego de México*, volumen I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991, pp. 40-41; María de los Ángeles Martínez, *Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Diego de México*, volumen II, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999.

⁴⁴⁸ Elvira C. Quintero García y Gerardo Hernández Hernández, *Catálogo de la Biblioteca del Colegio de los Carmelitas Descalzos de San Joaquín de Tacuba, México*, volumen I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991; María Rosa Ávalos León y María Elena Camargo Neri, *Catálogo de la Biblioteca del Colegio de los Carmelitas Descalzos de San Joaquín de Tacuba, México*, volumen II, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991; Elvira Quintero García, *Catálogo de la Biblioteca del Colegio de los Carmelitas Descalzos de San Joaquín de Tacuba, México*, volumen III, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1995; María del Carmen Guevara Bravo, *Catálogo de la Biblioteca de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri*, vol. I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991; Jesús Granados Rangel, Horacio Hernández Vega, Emilio Moreno Reséndiz, *Catálogo de la Biblioteca del Convento de la Merced de la Ciudad de México*, vol. I, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000; María de los Ángeles Ocampo Villa, *Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Cosme de México*, vol. I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1992; María Inés Olvera Bonilla, y Gudelia Primo Cruz, *Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Cosme de México*, vol. II, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991;

⁴⁴⁹ Sin autor, “Libro de inventarios de sacristía, librería y más oficinas de este convento de Santa María de la Redonda”, México, 1726, Biblioteca Nacional de México, Clasificación Ms.1073. Consultado en: <https://www.unamenlinea.unam.mx/>

reimpresiones novohispanas o europeas de las obras que atañen al presente trabajo.⁴⁵⁰ Los conventos de San Sebastián y Santo Domingo de la Ciudad de México, así como el noviciado de los Dieguinos de San José de Tacubaya tampoco registran presencia de este tipo de obras en sus bibliotecas.⁴⁵¹

En las inmediaciones de la ciudad de México, el “colegio noviciado que fue de los regulares [de la Compañía de Jesús] en el pueblo de Tepotzotlán”⁴⁵² poseía un volumen limeño, otro filipino y uno más del que no puedo determinar su procedencia con base en la información que proporciona dicho inventario.⁴⁵³ A lo anterior se deben sumar los materiales en físico que se conservan como identificados de dicha institución y que no figuran en el citado documento: un ejemplar del *Zelo sacerdotal para con los niños no nacidos*, de Francisco González Laguna, publicada en Lima por la Imprenta de los Niños Expósitos 1781, y el *Parrocho de indios instruido*, de Fray Casimiro, impreso en Manila, en la imprenta de la

⁴⁵⁰ Julio Alfonso Pérez Luna, *Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca del Convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México (I)*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991; Silvia Carmen Segura Martínez, *Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca del Convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México (II)*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991; Silvia Carmen Segura Martínez, *Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca del Convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México (III)*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991; Elvia Carreño Vázquez, *Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca del Convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México (IV)*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000; Elvia Carreño Vázquez, *Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca del Convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México (V)*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000

⁴⁵¹ Carmen Guevara Bravo, *Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Sebastián de la Ciudad de México*, vol. I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991; Elvira Quintero García, *Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Sebastián de la Ciudad de México*, vol. I, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1996; María de los Ángeles Ocampo Villa y María Alejandra Valdés García, *Catálogo de la Biblioteca del Convento de Santo Domingo de la Ciudad de México*, vol. I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991; Judith Gutiérrez Reyes y Lucía Cecilia Méndez, *Catálogo de la Biblioteca del noviciado de los Dieguinos de San José de Tacubaya*, vol. I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.

⁴⁵² Manuel Cueto, *Inventario de la Biblioteca del colegio noviciado de Tepotzotlán, Tepozotlán, 1769*, ANCH, vol. 340, ff. 1, fte.-vta. Consultado en: <http://jesuitas.archivonacional.cl/Layouts/Imagen.AN.RESGD/IndexJesuitas.aspx>

⁴⁵³ El libro peruano se trataba de *La azucena de Quito: la virgen María de Jesús*, publicado por Jacinto Morán en Lima hacia 1702 [por Joseph de Contreras], mientras que el texto filipino era Pedro Murillo Velarde, *Historia de la provincia de Filipinas*, Manila, [por Nicolás de la Cruz Bagay] 1749 y el tercer volumen era probablemente una reimpression de la *Práctica de testamentos* del mismo autor; los entre corchetes vienen de Medina, *La imprenta en Lima, Op. cit.*, pp. 247-248 y Medina, *La imprenta en Manila, Op. cit.*, p. 152; Manuel Cueto, *Inventario de la Biblioteca del colegio noviciado de Tepotzotlán, Tepozotlán, 1769*, ANCH, vol. 340, ff. 103, vta; 105, vta.. Consultado en: <http://jesuitas.archivonacional.cl/Layouts/Imagen.AN.RESGD/IndexJesuitas.aspx>

Compañía de Jesús por Nicolás de la Cruz Bagay, 1745.⁴⁵⁴ El molino de Belén tenía 30 títulos, de los cuales es posible identificar como elaborados en el archipiélago la *Historia*, de Pedro Murillo, y *Vida, virtudes y milagros de San Luis Gonzaga de la Compañía de Jesús*, impreso en la capital filipina por Nicolás de la Cruz Bagay en 1758. La Hacienda de San Nicolás, que se dedicaba a la crianza de ganado, poseía 30 títulos de entre los cuales destaca la ya citada la *Historia de la provincia de Filipinas* de Murillo.

De todas las instituciones de las que se ocupa el presente trabajo, la hacienda de San Francisco de Borja es la que registra una mayor presencia de volúmenes impresos —libros, cuadernos y sermones— en Filipinas. Conformada por 271 títulos, los cuales se distribuían en 811 volúmenes de libros, y por 442 sermones, cuadernos y cartas que se repartían en más de 918 ejemplares, la biblioteca de la hacienda de San Borja poseía 22 libros impresos en el archipiélago y al menos 56 documentos dentro de lo que se podría clasificar como cuadernos, sermones o cartas procedentes de talleres tipográficos filipinos o bien que contenían información relacionada con el archipiélago. A pesar de lo ya referido, en la biblioteca de la citada hacienda la presencia de libros impresos en Filipinas es pequeña si se le compara con las cantidades de obras procedentes de Europa o de los talleres tipográficos novohispanos que también poseía. Por enunciar algunos ejemplos, de los 22 libros impresos en Filipinas que poseía San Borja, 2 eran sobre historia eclesiástica, donde destaca la *Historia de la provincia de Filipinas* del referido Murillo Velarde y las *Crónicas de la apostólica provincia de San Gregorio*, de Juan de San Antonio, impresa en tres tomos en Sampaloc en 1738, 1741 y 1744, obra de la que la biblioteca de la hacienda poseía en su totalidad y “[...] dos duplicados del primero y segundo [tomo]”.⁴⁵⁵ No poseía libros impresos en Lima, pero llama la atención de que la hacienda de San Borja poseyera asimismo tres obras en idioma tagalo: se trata de la *Historia lauretana* de Pablo Clarín, impresa en Manila hacia 1714; el *Vocabulario de la lengua tagala*, de Domingo Santos, publicada en Tayabas, en 1703 y el *Arte de la lengua tagala*, de Francisco Totanes, impresa en la capital filipina en 1745. El hecho de que en dicho recinto estos diccionarios en idiomas oriundos del archipiélago atiende

⁴⁵⁴ Medina, *La imprenta en Lima*, *Op. cit.*, p. 271; Medina, *La imprenta en Manila*, *Op. cit.*, p. 273; ADABI, “Buscador de Fondos bibliográficos antiguos”. Consultado en: <https://www.adabi.org.mx/>.

⁴⁵⁵ Joseph Basarte, “Índice general de libros, cuadernos, sermones, impresos y manuscritos pertenecientes al colegio, provincia, misiones Californias, Filipinas, haciendas y padres Jesuitas [...]”, México, 1768, ANCH, vol. 286, Libro 2; Regalado Trota, José, *Philippine Imprints, 1593-1811*, Manila, Fundación Santiago and Ayala Foundation, 1993, p. 148.

al hecho de que la hacienda de San Borja fue una escala en el trayecto de aquellos jesuitas que, procedentes del Viejo Mundo, se resguardaban ahí antes de proseguir con su trayecto hacia el archipiélago filipino. La presencia de las citadas obras en San Francisco de Borja podría sugerir que antes de preparar su viaje a Acapulco y posteriormente a Asia, los ignacianos que se resguardaban ahí se preparaban con lecturas alusivas a las dinámicas particulares de Filipinas.

Los libros impresos en Filipinas y Lima también circularon por el Bajío novohispano. Una presencia menos marcada de volúmenes procedentes de Lima y Manila se registra en bibliotecas institucionales como la del Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe, en Querétaro, que poseía tres libros de Filipinas y una reimpresión novohispana de un texto impreso originalmente en la capital peruana.⁴⁵⁶ El Colegio de san Francisco Javier de la referida ciudad poseía un volumen autoría de fray Antonio de Ibarri, *Lógica*, publicado en Manila, 1734. El inventario de los libros del aposento rectoral del colegio de San Ignacio de Querétaro enuncia la presencia de dos impresos filipinos: el primero es de Pedro Murillo Velarde, *Historia de la Provincia de Filipinas de la compañía de Jesús*, en Manila por Nicolás de la Cruz Bagay, 1749. Otro sin autor el cual la fuente lo enuncia “Item otro del propio tamaño y encuadernación en buen estado que es: compendio de los privilegios y gracias concedidas a los religiosos de la compañía, Impreso en Manila, 1730”. Por último, dentro del citado documento, la fuente enuncia la presencia del *Curso filosófico*, de Joseph de Aguilar, como impreso en Lima, aunque no se especifica qué institución poseía dicho libro.⁴⁵⁷

En el capítulo II me referí a la importancia de reflexionar sobre la circulación de la obra de Esteban de Orellana en territorio novohispano. Ello porque la presencia de dos obras este autor se hace patente en diversas instituciones religiosas de la Nueva España. Gracias a

⁴⁵⁶ Se trata de los siguientes: *Instrucción de la lengua latina*, de Esteban de Orellana, reimpresso en México por Cristóbal y Felipe Zúñiga de Ontiveros en 1763; y cuatro ejemplares procedentes de Filipinas: se trata de la edición filipina de la *Práctica de testamentos*, de Pedro Murillo Velarde, publicada en la capital del archipiélago en 1745 por Nicolás de la Cruz Bagay; las *Sagradas rúbricas del misal romano*, por Gregorio Galindo, publicado en Sampaloc, en la imprenta del convento de Nuestra Señora de Loreto por Pedro de Argüelles en 1798, por último, dicho seminario poseía también un ejemplar de la *Representación al rey Nro. Señor D. Carlos III*, publicado por Basilio Tomás Sancho en Manila, en la imprenta de la Universidad de Santo Tomás en 1768. ADABI, “Buscador de Fondos bibliográficos antiguos”. Consultado en: <https://www.adabi.org.mx/>.

⁴⁵⁷ Sin autor, “Índice general de los libros de los colegios del señor san Ignacio, señor francisco Javier y congregación de la purísima de los dolores”, sin año, ANCH, vol. 288, ff. 3, fte.-vta; 46, fte; 51, vta; 87, fte. Consultado en: <http://jesuitas.archivonacional.cl/Layouts/Imagen.AN.RESGD/IndexJesuitas.aspx>

los libros de manufactura limeña o las diversas reimpresiones de la ciudad de México que se conservan como herencia de los fondos bibliográficos novohispanos, es posible saber que las obras de Orellana fueron bien recibidas en dicho territorio. La necesidad de contar con una reimpresión local de los *Lugares selectos de los autores latinos* de Orellana, como lo asentó el rector del colegio de san Francisco de Sales de San Miguel el Grande en su prólogo a la segunda edición novohispana de la *Instrucción*, es una señal de que, aunque escasa esa obra era conocida también en la Nueva España. En efecto, se observa la presencia de los *Lugares selectos de los autores latinos* en al menos cuatro instituciones virreinales: el colegio franciscano de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas, el convento de San Francisco de Salamanca, el colegio de San Juan en Puebla, la casa del Noviciado de la Compañía de Jesús de Oaxaca y un volumen más del que no sabemos a qué institución pertenecía, pero que se conserva actualmente en Orizaba.

A pesar de las dificultades para conseguir ediciones limeñas de la obra de Orellana en la Nueva España, en casos excepcionales la presencia de los *Lugares selectos* iba acompañada de la *Instrucción de la lengua latina* en cualquiera de las dos reimpresiones novohispanas, justo como el rector de San Francisco de Sales lo deseaba para su colegio. De las cinco instituciones que poseían en su biblioteca los *Lugares selectos de los autores latinos*, solamente dos tenían además la *Instrucción de la lengua latina*: el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas y la casa del Noviciado de la Compañía de Jesús de Oaxaca —luego del extrañamiento de los jesuitas de la Nueva España, estos volúmenes, así como los demás que debieron conformar la biblioteca jesuita de Oaxaca, se dispersaron por al menos dos instituciones oaxaqueñas, pero eso lo abordaré más adelante dentro de este mismo capítulo—. La institución que registra mayor presencia de los *Lugares selectos* de Orellana es el colegio franciscano de Nuestra Señora de Guadalupe, en Zacatecas, pues resguardaba cuatro ejemplares de los *Lugares selectos* impresos en Lima hacia 1760.⁴⁵⁸ Dicha institución poseía además otros dos libros procedentes de Lima y 2 de Manila.⁴⁵⁹

Aunque también hubo otras instituciones que, tal vez por las limitaciones que implicaba conseguir la edición limeña de los *Lugares selectos de los autores latinos*,

⁴⁵⁸ ADABI, “Buscador de Fondos bibliográficos antiguos”. Consultado en: <https://www.adabi.org.mx/>

⁴⁵⁹ *Ibid.*

solamente adquirieron alguna de las reimpressiones novohispanas de la *Instrucción de la lengua latina*, como el Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe, en Querétaro.⁴⁶⁰

En párrafos previos he señalado que a pesar de que en los inventarios de bibliotecas institucionales se registra una mayor presencia de libros impresos de Filipinas y Lima, no es garantía que en que todos esos manuscritos se enuncien textos de los que se ocupa el presente trabajo. Respecto al occidente de la Nueva España, para el caso de la Nueva Galicia el colegio de San José de Gracia, perteneciente a los agustinos, entre finales de la época colonial e inicios del México independiente, no registró presencia de libros procedentes de Lima o Manila.⁴⁶¹ No se cuenta con un inventario del convento de san Francisco de Guadalajara para la temporalidad que nos compete o años posteriores. Sin embargo, gracias a Michael Mathes es posible saber que durante los primeros años del siglo XVII dicha institución tampoco poseía libros de manufactura peruana o filipina para la citada temporalidad.⁴⁶² El “Índice alfabético de los libros que se hallaron y existen en la librería de este Convento de N.S de la Merced de Guadalajara”, hacia 1770, tampoco registró presencia de libros de los que se ocupa el presente trabajo.⁴⁶³

A través de las fuentes secundarias, inventarios bibliográficos de instituciones religiosas y libros de la época que se conservan, es posible saber más sobre la presencia de libros procedentes de Filipinas en el occidente novohispano. En dichos documentos, no encontré información acerca de libros impresos en Lima. Gracias a *Historia de las bibliotecas* de Ignacio Osorio Romero, identifiqué el inventario de libros que poseía el Colegio Seminario de Guadalajara en los Fondos Especiales de la BPEJ (ver plano A12, detalle A13).

⁴⁶⁰ Otro ejemplar de la época de los *Lugares selectos* se conserva en los Fondos Especiales de la Biblioteca Pública del Estado. Pero a falta de marcas de fuego o manuscritas realizadas en el volumen, no podemos determinar a qué institución perteneció o desde cuándo se conserva ese volumen en la BPEJ. Al respecto, *Vid.*, Esteban de Orellana, *Lugares selectos de los autores latinos de prosa más excelentes*, en la Imprenta de los Huérphanos, Lima, 1760. BPEJ, Piso 6, Fondos Especiales: FE1-18706.

⁴⁶¹ Jessica Marcelli Sánchez, *Patrimonio, libros y memoria: La influencia de las letras medievales en los espacios virreinales*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de Tonalá, primera edición, 2018; Ignacio Muñoz, “Inventario de la librería del Colegio de San José de Gracia, formado desde el día 01 de septiembre hasta el 06 de octubre. Sacado del que hizo Joaquín Valdecañas en 1826”, Guadalajara, 1830, BPEJ, Fondos Especiales, Manuscrito 5, Progresivo 554, ff. 111, fte.-124, vta.

⁴⁶² Al respecto, *Vid.*, Miguel Mathes, *Un centro cultural novogalaico: la Biblioteca del convento de San Francisco de Guadalajara, 1610*, Guadalajara, Instituto Cultural Cabañas, 1986. En los apéndices de esta obra, Mathes incorporó a detalle el título completo de estos libros, así como los datos que aparecen en el pie de imprenta de cada una de estas obras: impresor, fecha y lugar de impresión.

⁴⁶³ Sin autor, “Índice alfabético de los libros que se hallaron y existen en la librería de este Convento de N.S de la Merced de Guadalajara”, BPEJ, Guadalajara, 1770, Manuscrito N° 185.

Dentro de esta colección se mencionan los siguientes datos: “Aduarte... Folio menor... Manila...1640”.⁴⁶⁴ Si bien esta información pudiera parecer poca, en vistas de que la fuente no enuncia el título del texto de Aduarte, al cotejar estos datos con *La imprenta en Manila* de José Toribio Medina es posible darse cuenta de que se trata de la *Historia de la Provincia del Santo Rosario de la Orden de Predicadores en Filipinas*.⁴⁶⁵ Sin embargo, no se conserva el volumen en los Fondos Especiales de la misma Biblioteca Pública. Otra biblioteca, de la cual la fuente no puedo identificar si pertenecía a un particular o alguna institución religiosa, poseía un ejemplar del texto de Aduarte.⁴⁶⁶ El inventario del Convento y Hospital Real de San Miguel de Belén enuncia que esta institución poseía un ejemplar de la *Navegación especulativa y práctica*.⁴⁶⁷

Debo volver a una cuestión que llevo enunciada a lo largo de esta investigación y que, insisto en ello, ha tenido un impacto en la búsqueda e identificación de fuentes documentales: el hecho de que las bibliotecas públicas y nacionales contemporáneas no conservan ni la totalidad de los volúmenes que pertenecieron a las instituciones religiosas novohispanas ni tampoco todos los inventarios que de dichas bibliotecas se hicieron, desglosan las procedencias de las obras que poseían. Respecto al caso de la Guadalajara virreinal y sus alrededores, por ejemplo, no encontré los inventarios de instituciones como la de los Carmelitas descalzos, el de Santa Anita ni el colegio jesuita de Santo Tomás, por solo enunciar unos cuantos casos. Aunque esto se puede resolver parcialmente con los volúmenes en físico, con marca de fuego o exlibris, que se conservan en la BPEJ. De ello me ocuparé en la sección 3.4.2 de este mismo capítulo.

Con base en los materiales documentales identificados, es posible saber que el convento franciscano de Santa Anita —en las inmediaciones de Guadalajara— poseía las tres partes de la *Chronica de la provincia apostólica de San Gregorio de Filipinas*, escrita por fray Juan Francisco de San Antonio entre 1738 y 1744,⁴⁶⁸ puesto que dichos libros todavía se conservan en los fondos especiales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. El primer

⁴⁶⁴ Varios autores de los libros del seminario, *op. cit.*, f. 8.

⁴⁶⁵ Medina, *La imprenta en Manila*, *op. cit.*, p. 38.

⁴⁶⁶ Sin Autor, “Librería”, sin lugar, sin fecha, AHAG, Sección Gobierno, Serie, Secretaría General, f. 5, vta.

⁴⁶⁷ Sin autor, “inventario y nuevo reconocimiento a todas las oficinas de este Convento y Hospital Real del Señor de San Miguel de Belén”, Guadalajara, sin año, AHAG, Sección Gobierno, Serie Obras Asistenciales, Caja 3, Expediente 5, Progresivo 35, f. 9, fte.

⁴⁶⁸ Juan Francisco de San Antonio, *Chronica de la provincia apostólica de San Gregorio de Filipinas*, en tres tomos, en Manila, 1738, 1741 y 1744. BPEJ, Piso 6, Fondos Especiales: FE1-16107, FE1-16108, FE1-16111

libro de la obra de San Antonio era propiedad de Miguel Portillo, como lo indica su testamento. Así mismo, en esta última institución se conserva también un ejemplar de la segunda parte de la *Historia de la provincia de Philipinas de la Compañía de Jesús*, publicada por Pedro Murillo Velarde en Manila hacia 1749.⁴⁶⁹ A pesar de que este ejemplar de Velarde conserva la marca de fuego que los religiosos de San Felipe Neri pusieron en él, no tiene marcas que lo asocien a otra institución o particular. Cabe recordar que Baltasar Colomo, el deán de la catedral de Guadalajara, poseía un ejemplar de esta obra que durante las almonedas no se pudo vender. Por otra parte, a causa de carecer de volúmenes con firma o marca de propiedad de Diego Rodríguez de Rivas, quien heredó su colección al convento de San Felipe Neri de Guadalajara (ver plano A12, detalle A14), tampoco es posible asociar ese volumen u otros identificados como propiedad de dicho convento con la biblioteca del obispo.

Cuento con información de las misiones del noroeste de la Nueva España, donde llama la atención que espacios tan lejanos y aislados como las misiones de la Antigua California (la península bajacaliforniana) registren en los inventarios de sus bibliotecas diversos libros procedentes de Lima y uno de Manila, aunque se trata de pocos volúmenes dispersos solamente en cuatro bibliotecas. Por parte de los volúmenes peruanos, uno que se conservaba en la biblioteca de la misión de Nuestra Señora de Loreto era el *Tratado breve del dulcísimo nombre de María repartido en cincuenta discursos*, publicado en Lima por Joseph de Contreras⁴⁷⁰ y del cual José Toribio Medina comenta que se imprimió hacia 1642 en formato en cuarto.⁴⁷¹ Mientras que en la biblioteca de la misión de San Ignacio Kadakaamán se encontró un volumen también procedente del Perú intitulado *Sermón a las Glorias del Padre Eterno*, publicado en la capital peruana hacia 1663 por Juan de Quevedo y Zárate.⁴⁷² Respecto al volumen filipino que conservaba la biblioteca de la Misión de Santa Rosalía, Michael Mathes indica que se trata de la *Navegación especulativa y práctica*, publicada por José González Cabrera Bueno en Manila hacia 1734.⁴⁷³ Otra biblioteca de las

⁴⁶⁹ Pedro Murillo Velarde, *Historia de la provincia de Philipinas de la compañía de Jesús*, en Manila, 1749. BPEJ, Piso 6, Fondos Especiales: FE1-28417.

⁴⁷⁰ Michael Mathes, "Oasis culturales en la antigua California: las bibliotecas de las misiones de Baja California en 1773", en *Estudios de historia novohispana*, vol. 10, núm. 5 (1991), pp. 386, 414.

⁴⁷¹ Toribio Medina, *La imprenta en Lima, op. cit.*, pp. 335.

⁴⁷² *Ibid.*, pp. 397, 421.

⁴⁷³ *Ibid.*, pp. 393, 416.

misiones sudcalifornianas, de la cual la fuente no especifica su nombre, registró la presencia de diversos sermones impresos en Filipinas y Lima, además de una reimpresión novohispana de la *Práctica de testamentos* de Murillo Velarde.⁴⁷⁴

En el resto de las bibliotecas de las misiones sudcalifornianas,⁴⁷⁵ no se registró la presencia de volúmenes procedentes de los lugares que se ocupa el presente trabajo. Sin embargo, llama la atención el caso de la misión de Santa Bárbara (fundación franciscana en la Alta California), ya que la biblioteca de dicho recinto conserva en la actualidad lo que probablemente sea el volumen de *Navegación especulativa y práctica* publicado en Manila, del cual he indicado que vio la luz hacia 1734, y que fue propiedad de la biblioteca de la misión de Santa Rosalía. Pero a falta de consultar si dicho volumen posee marcas de fuego de dichos recintos, esto último queda en el plano de la especulación.⁴⁷⁶

La presencia de volúmenes procedentes de los espacios que se ocupa este trabajo, resguardados por bibliotecas corporativas e institucionales novohispanas, demuestra que la circulación de libros del Perú y las Filipinas hacia el territorio novohispano no fue ni tan esporádica ni casual, sino que gracias a las instituciones religiosas se garantizó un

⁴⁷⁴ Sobre los sermones tentativamente impresos en el archipiélago, la fuente enuncia lo siguiente: “Andaya y Rayo, el doctor y maestro don Joseph ndaya y Rayo, *Sermón al glorioso patriarca señor san Joseph, que predicó en el Colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad de Manila, el año de mil setecientos cuarenta y dos años* [...] en fojas 14”; “Andaya, Otro dicho que predicó [...] en la metropolitana de Manila [...] veinte y siete de noviembre de mil setecientos cuarenta y seis [...] en fojas 14”; “Bermúdez de Castro (el ilustrísimo señor don Carlos Bermúdez de Castro, *Sermón panegírico a san Ignacio de Loyola, en la dominica octava* [...] en la Iglesia del Colegio de misma ciudad [de Manila] en el año de mil setecientos veinte y nueve”; “Soler, padre Agustín, *Sermón de exequias de la serenísima señora María Luisa Gabriela de Saboya* [...] en la ciudad de Manila [...] mil setecientos diez y seis [...] fojas 12”. Mientras que de los sermones peruanos: “Buendía (Padre M. Joseph, *Sermón fúnebre que en honras de los soldados españoles difuntos se predicó en la santa iglesia Metropolitana de Lima el quince de noviembre de mil setecientos noventa y dos* [en la imprenta de Joseph de Contreras, 1693]”. Por último, el reimpreso novohispano que poseía dicha biblioteca era: Murillo (P. Pedro), *Práctica de testamentos*, con Licencia, en México, en la imprenta del nuevo rezado de los herederos de doña María de Rivera, 1755”. Joseph Basarte, “Colegio de S. Andrés. México, año 1768. Índice general de los libros, cuadernos, sermones, impresos y manuscritos pertenecientes al colegio, provincia y misiones de Californias, Filipinas y padres jesuitas”. México, 1768, ANCH, vol. 286, Libros 1 y 2, ff. 23-24, vta.-25 fte; 81, vta; 166, fte; 34, vta; 246, fte. Consultados en: <http://jesuitas.archivonacional.cl/Layouts/Imagen.AN.RESGD/IndexJesuitas.aspx>

⁴⁷⁵ Se trata de las siguientes: San Francisco Javier, San José, Nuestra Señora de la Purísima Concepción, Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Getrudis, Nuestra Señora del Pilar de Todos Santos, San Francisco de Borja, San Fernando y Santa María de los Ángeles.

⁴⁷⁶ Santa Barbara Mission Archive Library, “Library Catalog-Author, Title, Publisher and Subject List”, 11/15/2019, p. 82. Otro ejemplar de la *Navegación especulativa* manilense se conserva en el Fondo Reservado de la Biblioteca Miguel Mathes del Colegio de Jalisco, pero sucede lo mismo que con el título de Orellana que identificamos en la BPEJ: al no tener marcas de fuego o manuscritas que nos permitan asociar esos volúmenes con algún particular o institución novohispana no podemos determinar desde cuándo esos volúmenes están en México o cuándo los adquirió Mathes para incorporarlos a su biblioteca privada.

intercambio constante de volúmenes procedentes de otros espacios de la América Española y las Filipinas. Los frailes del convento de Santa Anita de Guadalajara, el convento de San Antonio de Puebla y la Casa del Noviciado de la Compañía de la compañía de Jesús de Oaxaca, debieron realizar un esfuerzo para invertir la ruta del tráfico de libros por el océano Pacífico y enviar de Manila a sus bibliotecas institucionales obras compuestas por varios libros, como la *Chronica de la Provincia* de San Antonio, o bien, completar tomos que previamente habían comenzado a adquirir en el virreinato norteamericano. Lo anterior fue posible gracias a la vinculación de las órdenes religiosas con sus pares asentados no solo en los circuitos del Atlántico, sino que también mediante las relaciones que estos religiosos sostuvieron con los religiosos asentados en distintos territorios del Pacífico hispánico. Incluso, las bibliotecas que no estaban vinculadas por la Mar del Sur poseían libros de los que se ocupa el presente trabajo. Esta dinámica no fue restrictiva de la Compañía de Jesús, sino que, como se ha mostrado en este capítulo, todas las órdenes religiosas participaron en ella. Incluso se observa la presencia de este tipo de libros en bibliotecas de catedrales como la de México o Guadalajara, por lo que no se debe destacar que los libros impresos en Filipinas y Lima también hayan aparecido, quizás, en otras iglesias seculares novohispanas.

3.3 Los géneros de los libros filipinos y limeños que resguardaban las institucionales y corporativas novohispanas

Era necesario que la sección anterior abordara todos los materiales documentales donde identifiqué, o no, las obras de las que se ocupa el presente trabajo porque ello habla de su dispersión por prácticamente todo el virreinato novohispano. Estos libros, incluso llegaron a bibliotecas que se podrían considerar como lejanas de la dinámica de movimiento de religiosos entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

Ahora bien, ¿Cómo explicar la presencia de libros, como la *Instrucción de la lengua latina*, pensados para la enseñanza del latín, en bibliotecas conventuales como la de Zacatecas, la del noviciado de la Compañía de Jesús en Oaxaca o la del colegio de San Juan en Puebla? Ello tiene que ver con la formación de los futuros sacerdotes. Leticia Pérez Puente y José Gabino Castillo Flores explican la necesidad de contar con personal capacitado tanto para las labores temporales como las espirituales: “En el caso de la Iglesia americana, los monarcas hispanos requirieron cuadros de letrados, gramáticos, teólogos y juristas para

encomendarles el gobierno de las catedrales, el trabajo de sus tribunales, la administración eficiente de sus caudales, la predicación en los púlpitos, la subordinación y la conducción del pueblo”.⁴⁷⁷ Para llevar a cabo ese proceso de profesionalización del clero, prosiguen los mismos autores, fue necesario el establecimiento de diversas instituciones educativas religiosas, universidades, colegios y conventos.⁴⁷⁸ La mayoría de los libros de impresión filipina y limeña que poseían las bibliotecas institucionales novohispanas estaban relacionados con el quehacer religioso, eran materiales de apoyo para el desempeño de actividades de los sacerdotes o bien obras que servían para contribuir a ese proceso de profesionalización que refieren Pérez Puente y Castillo Flores. A lo anterior, cabe agregar los señalamientos de Mariano Bonialian respecto a la participación de los religiosos en la dinámica de movimiento de mercancías orientales hacia los mercados sudamericanos, no sin antes pasar por la Nueva España.⁴⁷⁹

Respecto al occidente novohispano y el convento de Santa Anita, José Refugio de la Torre Curiel señala que hacia 1784 se fundaron “conventos separados de doctrina en Santa Anita —que sería destinado a la vida común y noviciado—, Saltillo, y Sayula, además de aprobarse que el hospicio de Tepic fuera elevado al rango de convento”.⁴⁸⁰ Dentro del trabajo de dicho investigador, me interesa destacar el caso del convento de Santa Anita, puesto que hemos visto que poseía los tres tomos de la colección de la *Chronica* de Juan Francisco de San Antonio. Respecto de Santa Anita, De la Torre Curiel comenta que era interés de los padres de la provincia franciscana de Santiago de Xalisco la fundación de nuevos conventos, ante la clausura de instituciones novogalaicas y el consecuente descenso en el número de “coristas y novicios que aspiraban al hábito franciscano”.⁴⁸¹ En este sentido, los tres tomos de la colección de la *Chronica de la apostólica provincia de San Gregorio* se incorporaron

⁴⁷⁷ Leticia Pérez Puente y José Gabino Castillo Flores, *Educación y prebenda. Investigaciones sobre la formación y las carreras del alto clero novohispano*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición, 2019, p. 9.

⁴⁷⁸ *Loc. cit.*

⁴⁷⁹ Bonialian Ardash, “La «ropa de la China»”, *Op. cit.*, Consultado en: <https://doi.org/10.3989/revindias.2016.i268>

⁴⁸⁰ José Refugio de la Torre Curiel, *Vicarios en entredicho: crisis y desestructuración de la provincia franciscana de Santiago de Xalisco, 1749-1860*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2001, p. 166. Consultado en:

https://books.google.com.mx/books?id=PFFibNvJGkgC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=santa%20anita&f=false

⁴⁸¹ De la Torre Curiel, *op. cit.*, pp. 166-167.

en la biblioteca del convento de Santa Anita con el propósito de la formación de los frailes de san Francisco.

Los volúmenes limeños que poseían las bibliotecas de las misiones sudcalifornianas contenían temáticas de corte religioso. He dicho que llama la atención la presencia, circulación y permanencia de una obra dirigida a las personas de mar en una biblioteca pensada para asistir a dichas misiones. No encontré otro volumen de la *Navegación especulativa* en otro fondo bibliográfico institucional de la Nueva España, y el que identifiqué en el Fondo Reservado de la Biblioteca Michael Mathes del Colegio de Jalisco resulta complicado determinar a quién perteneció, puesto que no posee marca de fuego o alguna realizada a mano.

En otras ocasiones, el movimiento de frailes entre un espacio y otro fue un factor para que las obras de impresión manilense y limeña circularan por las bibliotecas institucionales novohispanas. Medina López explica que la Nueva España fungió como punto de conexión de los franciscanos procedentes de España que deseaban trasladarse a China, motivo por el cual los dieguinos establecieron diversos conventos entre Veracruz y Acapulco para asistir a los sacerdotes que viajaban rumbo a Asia.⁴⁸² Los regulares que se trasladaban hacia Filipinas con el propósito de evangelizar, viajaban con libros que en su mayoría debieron proceder del Viejo Mundo,⁴⁸³ por lo que es posible suponer que el tráfico de este tipo de volúmenes también sucedía de Filipinas a la Nueva España. Lo anterior se refuerza con los diccionarios que poseía la hacienda de San Borja y que señalé en el apartado anterior. Respecto del Perú, desde un momento muy temprano del período virreinal entre ambos espacios, se registra el movimiento de frailes de un espacio a otro, dinámica que también sucede hacia el siglo XVII con el clero secular.⁴⁸⁴ Esta dinámica debió propiciar la circulación de libros relacionados con la presente investigación.

La afinidad entre las órdenes religiosas también debió ser un factor para el movimiento de ciertos volúmenes. Respecto al colegio jesuita de San Pedro y San Pablo de Mérida, he mostrado que todos los volúmenes filipinos que conservaba su biblioteca

⁴⁸² Medina López Velarde, *op. cit.*, p. 122-131.

⁴⁸³ El Archivo General de la Nación de México conserva diversos documentos elaborados por miembros de órdenes religiosas en los que se solicitaba al Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España la autorización de trasladarse a Filipinas con libros.

⁴⁸⁴ Alonso Guajardo, Autos seguidos sobre los bienes materiales de Pedro de la Cadena, presbítero de la villa de Santiago y natural del Perú, AHAG, sección justicia, serie testamentos, caja 2, expediente 2.

presentaban varias similitudes, como el formato en cuarto de todas las obras, el hecho de que la mayoría de ellas fueran elaboradas o calificadas por un jesuita de Lima y lo corto de su extensión. Se trataba de volúmenes pequeños que no debieron de haber representado gran dificultad para su traslado dentro de las pertenencias de la persona que trasladó esos volúmenes de Lima a Mérida. Eran impresos que daban cuenta de las acciones que los miembros de la Compañía de Jesús, o personas cercanas a la orden, realizaban en torno a la comunidad religiosa de la capital peruana. Igualmente se observa una gran presencia de obras de impresión limeña y manilense en bibliotecas pertenecientes a la Compañía de Jesús, las cuales, como se ha visto y se verá en la última sección de este capítulo, se dispersaron entre otros fondos bibliográficos.

3.4 Otras formas de circulación

En el capítulo I del presente trabajo, mostré a la Mar del Sur como un espacio a través del cual circularon todo tipo de mercancías, personas y noticias a lo largo del período virreinal. Expuse asimismo que este movimiento no se dio solamente de norte a sur del continente americano, ni del Nuevo Mundo a Asia, sino que de Filipinas circularon hacia la Nueva España, y de ésta al virreinato del Perú, todo tipo de mercancías, personas y noticias. Asimismo, de Sudamérica se movían hacia la Nueva España los tres rubros ya mencionados. Lo anterior brinda una idea de la conexión que se vivió durante el imperio español en los tres espacios referidos. Dentro de este capítulo se ha visto que en dicha dinámica de movimiento de frailes entre un espacio y otro se inserta el quehacer de las órdenes religiosas en el trasiego de libros con fines no comerciales. En esta sección se revisará de qué manera las marcas realizadas sobre los libros constituyen un elemento para rastrear la circulación de libros impresos en Filipinas y Lima en las bibliotecas de las órdenes religiosas asentadas en la Nueva España.

3.4.1 Las marcas en los libros filipinos y limeños pertenecientes a las bibliotecas institucionales novohispanas de los siglos XVII y XVIII: vestigio para una Historia de la circulación del libro filipino y limeño en las bibliotecas institucionales novohispanas

Para el desarrollo de esta sección de mi capítulo, suscribo el planteamiento que Christian Jesús Martín Medina López Velarde realizó para el desarrollo su obra, *El convento de San Diego y su influencia en la villa de Aguascalientes, 1664-1775*, pues considero que

es aplicable igualmente a la Historia del Libro y las bibliotecas durante el período virreinal. El párrafo que me interesa destacar del trabajo de Medina López Velarde es el siguiente: “Se ha de aclarar que si bien se establece como fecha límite el año de 1775 debido a que es cuando surgen indicios de dicho cambio, los cortes históricos rara vez resultan tajantes, por lo cual se incluyen algunos hechos y consideraciones históricas que sobrepasan esa fecha y que llegan hasta finales del siglo XVIII (...)”.⁴⁸⁵ Ese planteamiento respecto a que es necesario hacer mención a acontecimientos posteriores es aplicable asimismo a la Historia del Libro y de las bibliotecas del Antiguo Régimen, pues gracias a los sucesos del siglo XIX en México gran parte de las bibliotecas instituciones religiosas novohispanas llegaron hasta el presente, aunque de forma fragmentada. No solo eso, sino que algunos de los inventarios que sustentan este capítulo fueron elaborados en un período muy temprano del México independiente, por lo que es posible utilizarlos para el desarrollo de este capítulo ya que abordan bibliotecas que pertenecieron al otrora virreinato novohispano.

Durante el siglo diecinueve latinoamericano post-independentista, los diversos movimientos sociales y agitaciones que vivieron diferentes países provocaron el cambio de propietarios en las colecciones de las antiguas instituciones virreinales, las cuales pasaron a conformar las bibliotecas nacionales y públicas estatales, en otras ocasiones los volúmenes sirvieron para conformar los fondos de otros países.⁴⁸⁶ Lo anterior tiene al menos dos consecuencias: primero, que gracias a esos movimientos del siglo XIX se tenga acceso tanto a los inventarios de esas bibliotecas novohispanas como a los ejemplares que actualmente se conservan; segundo, que dichos movimientos provocaron la dispersión y pérdida de muchos volúmenes pertenecientes a esas instituciones del Antiguo Régimen.

Para complementar lo anterior, valga mencionar dos casos que identifiqué en los fondos especiales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”. Volúmenes pertenecientes al convento de San Felipe Neri de Guadalajara, la BPEJ conserva,

⁴⁸⁵ Christian Jesús Martín Medina López Velarde, *El convento de San Diego y su influencia en la villa de Aguascalientes, 1664-1775*, Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2013, p. 28.

⁴⁸⁶ Pedro Guibovich Pérez, *Imprimir en Lima durante la colonia. Historia y documentos, 1584-1750*, Vervuert, Madrid, 2019, p. 98; Idalia García, *La vida privada de las bibliotecas: rastros de colecciones novohispanas*, Bogotá, Universidad del Rosario, 2020, sin folio. Consultado en: <https://books.google.com.mx/books?id=AZPeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=destrucci%C3%B3n+de+bibliotecas+en+m%C3%A9xico&hl=es&sa=X&ved=2ahUKewj8pMmsqcrwAhUE2qwKHc6cDyE4qgEQ6AEwBHoECAIQAg#v=onepage&q=destrucci%C3%B3n%20de%20bibliotecas%20en%20m%C3%A9xico&f=false>.

al menos, veintiséis volúmenes pertenecientes a dicha institución, mientras que de los Carmelitas de Guadalajara hay más de setecientos libros. A lo anterior hay que sumar el hecho de que no todas las marcas de fuego que se conservan en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco están plenamente identificadas. Ya he mencionado la biblioteca particular del obispo de Guadalajara, Diego Rodríguez de Rivas, del cual, a pesar de no contar con un inventario post-mortem, he citado que heredó al referido convento de San Felipe Neri de la capital neogallega. Un estudio exhaustivo de los volúmenes de dicha institución podría reconstruir aunque sea de manera parcial la biblioteca que perteneció a Rodríguez de Rivas.

Antes de comenzar con el desarrollo del presente apartado, es necesario establecer una distinción entre las marcas de lectura, las que fueron resultado del ejercicio censor y las de propiedad. Ello para delimitar mejor mi objeto de estudio y establecer cuáles marcas me sirven y de qué forma las utilizaré en el presente subapartado. Es posible, entonces, dividir las marcas en tres: de lectura, de control y, la categoría que nosotros propongo, de propiedad-circulación. Para una mejor comprensión del tráfico de libros visto a través de las marcas de particulares e instituciones novohispanas, recurrí a impresos europeos que encontré en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, así como a volúmenes procedentes de Lima y Manila y sus reimpressiones a los cuales se les colocaron marcas de este tipo.

Las marcas de lectura son aquellas que, como Roger Chartier refiere, deben tener los libros para poder averiguar de qué forma el propietario de cierto volumen se apropió de su contenido.⁴⁸⁷ A éstas se les denomina *marginalia*, y por lo general se trata de subrayados realizados al texto, comentarios en los márgenes de la obra (ver imagen D27 y D28) o bien se representan con algún diseño elaborado a tinta y pluma que señala el pasaje específico que le interesó al lector (ver imágenes D29 y D30).⁴⁸⁸ También existen las marcas realizadas por

⁴⁸⁷ Roger Chartier, *Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna*, Alianza Editorial, Madrid, 1994, p. 42. Aunque estas no son las únicas pistas para la historia de la lectura y apropiación de los contenidos del libro, puesto que también la propia producción cultural del propietario de cierto volumen puede arrojar luces sobre la lectura que este realizó sobre cierta obra. Al respecto, *Vid.*, María Isabel Terán Elizondo, “Dos momentos en la recepción de una obra: el caso del *Verdadero antidoto contra los malos libros...* de Nicolás Jamin, presente en una biblioteca zacatecana”, en Idalia García y Pedro Rueda Ramírez (comps.), *Leer en tiempos de la colonia*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, pp. 137-161.

⁴⁸⁸ José Luis Egío García y Andrés Iñigo Silva, “Libros del Viejo Mundo para casos del Nuevo. Alonso de la Vera Cruz, lector: uso y anotaciones del libro impreso en los conventos misioneros novohispanos”, en *Revista de Indias*, Madrid, 2023, vol. LXXXIII, núm. 289, pp. 601-609. Consultado en: <https://doi.org/10.3989/revindias.2023.027>; Este tipo de marca la encontramos en un volumen de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, pero la obra de Elvia Carreño también registra marcas de este tipo. Al respecto, *Vid.*, Elvia Carreño Velázquez (Coordinadora), *El mundo en una sola mano*:

los inquisidores, las cuales son expurgos realizados sobre determinados pasajes en el texto y, en ocasiones, se menciona en la portada el nombre del calificador inquisitorial encargado de realizarlos (ver imágenes D31 y D32). Un caso que registra todo este tipo de marcas, más las de pertenencia a una biblioteca particular y posteriormente a una institución novohispana, es la *Política para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz*, del licenciado Castillo de Bobadilla.

Las marcas de propiedad aplicadas en los libros que se conservan en las bibliotecas públicas y nacionales, no solamente hablan de la pertenencia de esos volúmenes a cierta institución o particular novohispano para evitar la dispersión de estos en otras corporaciones religiosas o legos,⁴⁸⁹ sino que también pueden ofrecer pistas para establecer una historia de la circulación del libro en territorio novohispano, en especial aquel de segunda mano.⁴⁹⁰ En efecto, las marcas manuscritas, impresas y estampadas o realizadas con hierros al rojo vivo sobre de los volúmenes disponibles en los fondos especiales contemporáneos hablan respecto a los primeros y los últimos propietarios de esos volúmenes, pero el hecho de que ciertos libros dispongan de dos o más marcas de propiedad nos permite saber otras cuestiones como si cierta obra fue propiedad de un particular antes de pasar a formar parte de otra biblioteca particular o de una colección institucional, o bien permiten conocer sobre la circulación interinstitucional de libros como se vio en la sección 3.4.2 de este trabajo. Por ello, considero este tipo de marcas como de propiedad-circulación.

Para complementar lo anterior, valga mencionar dos casos de circulación de impresos europeos en bibliotecas particulares e institucionales en la Nueva España que se pueden reconstruir parcialmente gracias a las diversas marcas realizadas sobre un mismo libro. Tras el fallecimiento de Francisco de Uruga, “Colegial de oposición y catedrático de latinidad,

Bibliotecarios novohispanos, México, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C., 2013, p. 27.

⁴⁸⁹ Cfr. Elvia Carreño Velázquez, *Marcas de propiedad en los libros novohispanos*, México, ADABI, primera edición, 2015, pp. 20, 29, 39; Elvia Carreño Velázquez, “Testigos silenciosos: las marcas de propiedad en los libros novohispanos” en *Titivillus International Journal of Rare Book: Revista Internacional sobre Libro Antiguo*, núm. 4 (2018) pp. 83-89; Marta Idalia García “Posesión libresca: elementos de procedencia novohispana en bibliotecas novohispanas”, en *Letras históricas*, núm. 3 (2010) pp. 72-74.

⁴⁹⁰ Idalia García considera solamente las marcas manuscritas como pistas para la circulación del libro de segunda mano. Pero las marcas colocadas de propiedad de los volúmenes también pueden arrojar relevante información respecto a la circulación del libro entre particulares e instituciones. Cfr. Idalia García, “Saberes compartidos entre generaciones: circulación de libros usados en Nueva España durante los siglos XVII y XVIII”, en *Fronteras de la Historia*, volumen 24, número 2, 2019, pp. 204.

filosofía y teología del Seminario de Morelia, notario revisor de la inquisición”,⁴⁹¹ su biblioteca se dispersó entre diferentes instituciones, pues a pesar de que se conservan volúmenes de ella en la Biblioteca de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco también posee libros que pertenecieron a Uruga, pero con marcas de fuego de los Carmelitas Descalzos de Guadalajara y del convento Franciscano de Zapopan, aunque él también poseyó volúmenes de segunda mano procedentes de bibliotecas particulares. Organizaré los hechos: un tomo de la *Annali d’Italia* de Ludovico Antonio Muratori, propiedad de Uruga, registra tres marcas de propiedad particular. Supongo que el primer propietario de esta obra fue Juan Benito de Gamarra y Dávalos, quien italianizó su nombre a “Giovanni Benedetto Díaz de Gamarra e Davalos” (ver imágenes D33 y D34). Fernando Rodríguez de la Torre dice que luego de pasar por diversas instituciones educativas novohispanas, Díaz de Gamarra estudió y ocupó diversos cargos en España e Italia, y que a su regreso a la Nueva España trajo consigo una biblioteca.⁴⁹² Probablemente, el primer propietario de ese volumen fue Díaz de Gamarra, puesto que quien posteriormente adquirió el libro, Eusebio Domenico de Umaga, realizó tenues tachaduras en el nombre de Juan Benito (ver imagen D35, *Cfr.* imagen D34), aunque se alcanza a distinguir la marca de Díaz de Gamarra. Su tercer propietario, Francisco de Uruga, respetó la presencia de ambos nombres en dicho texto, pues solamente colocó su nombre en el canto superior del libro mediante hierro. A un lado de la marca de fuego de Uruga, los Carmelitas de Guadalajara colocaron su propia señalización (ver imágenes D35 y D36).

Por otra parte, un ejemplar del *Gran diccionario histórico* de Luis Moreri, que también se conserva en la BPEJ, contiene tres marcas: un exlibris en estampa de D. Manuel Porres Baranda de Estrada, en el canto superior la marca de fuego de los Carmelitas de Guadalajara, y en la inferior la marca del convento franciscano de Zapopan (ver imágenes D37, D38, D39, D40, D41 y D42). Vistas en conjunto, estas marcas de fuego muestran que el volumen debió haber pertenecido a un particular, el cual donó a una de las dos mencionadas instituciones el volumen que posteriormente fue adquirido por una segunda orden religiosa.

⁴⁹¹ Biblioteca José María Lafragua, *Catálogo Colectivo de Marcas de fuego*. Consultado en [http://www.marcasdefuego.buap.mx:8180/xmlLibris/projects/firebrand/item.jsp?repository=marcas de fuego &map=1&key=marcas de fuego particulares 20130826172454_3d88.xml&num=11](http://www.marcasdefuego.buap.mx:8180/xmlLibris/projects/firebrand/item.jsp?repository=marcas%20de%20fuego&map=1&key=marcas%20de%20fuego%20particulares%2020130826172454_3d88.xml&num=11).

⁴⁹² Fernando Rodríguez de la Torre, “Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos”, en *Diccionario Biográfico electrónico*. Consultado en <http://dbe.rah.es/biografias/17887/juan-benito-diaz-de-gamarra-y-davalos>.

La misma dinámica se observa entre los libros de procedencia limeña y manilense por diversas instituciones novohispanas, como veremos a continuación.

De los ochentainueve volúmenes manilenses y limeños que identifiqué en la base de datos de ADABI —que se conservan en diversas bibliotecas contemporáneas como herencia del período virreinal—, veintiséis conservan marcas de fuego de instituciones novohispanas. Los libros filipinos y peruanos que se conservan en la biblioteca de San Juan, que a la postre se denominaría Biblioteca Palafoxiana, solamente tienen una marca de fuego, la de la propia institución, por lo que es posible suponer que esos libros no vieron mayor movimiento que alguna donación o la adquisición directa de alguno de sus miembros. Juan B. Iguiniz comenta que durante el período virreinal dicha biblioteca tuvo al menos tres benefactores: los obispos Juan de Palafox y Mendoza, Manuel Fernández de Santa Cruz y Francisco Fabián y Fuego,⁴⁹³ por lo que en dicha institución se deberían encontrar volúmenes con más de una marca: la de la institución y la de los particulares.

La circulación de libros entre una institución y otra también se puede registrar a través de la presencia de dos marcas de fuego en un mismo libro. Una vez expulsados los jesuitas de la Nueva España, los libros que conformaron sus bibliotecas, primero fueron inventariados, luego puestos en venta para posteriormente dispersarse por varios espacios del virreinato novohispano.⁴⁹⁴ Textos de la Casa del Noviciado de la Compañía de Jesús de Oaxaca circularon posteriormente por al menos dos instituciones, los conventos de San Francisco y Santo Domingo de Oaxaca. De acuerdo con la descripción de ADABI sobre estos volúmenes, varios de ellos conservan la marca de fuego jesuítica y de las instituciones que posteriormente adquirieron esos libros.

El extrañamiento de los jesuitas de las posesiones hispánicas debió propiciar la circulación de libros pertenecientes a las bibliotecas de esta orden religiosa a otras. Lo anterior será posible de rastrear mediante el cotejo de las marcas de propiedad. Por ejemplo, los inventarios de las bibliotecas ignacianas de las misiones de California, no solo versan sobre la presencia de volúmenes filipinos y peruanos —y, por supuesto, en mayor medida de obras procedentes de Europa así como de manufactura novohispana—, sino que también contienen información sobre la circulación de libros jesuitas en colecciones franciscanas, ya

⁴⁹³ Juan B. Iguiniz, “La biblioteca Palafoxiana de Puebla”, en *Anales del Museo Nacional de México*, número 5, 1913, pp. 292-293.

⁴⁹⁴ Hernández Rivera, *Op. Cit.*, pp. 217-220.

que una vez expulsada la Compañía de Jesús de la Nueva España, dice Michael Mathes, los franciscanos adquirieron y aumentaron esas colecciones.⁴⁹⁵

Esto también habla del movimiento que vivieron los libros de los antiguos jesuitas en lo que posteriormente fueron establecimientos franciscanos, pues no sólo las bibliotecas vivieron cambio de propietarios, sino que ciertos libros circularon entre diferentes recintos californianos. Al respecto, Mathes refiere lo siguiente:

Con la Pragmática Sanción de Carlos III, de 1767, decretando la expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios españoles, los jesuitas tuvieron que abandonar sus misiones sin llevar más que su ropa y mínimos bienes personales; por ello, al zarpar de Loreto en 1768 dejaron intactas las bibliotecas misionales que establecieron durante tres cuartos de siglo. Estas bibliotecas, heredadas por los franciscanos, fueron aumentadas por sus propias adquisiciones así como por la redistribución de libros de las misiones suprimidas en 1768: las de San Luis Gonzaga, Nuestra Señora de los Dolores y San José del Cabo. Es probable que, al avanzar en su tarea evangélica hacia la Alta California, los franciscanos llevaron [sic.] consigo varios volúmenes que les eran útiles en aquellos establecimientos, pues muchos títulos que se encuentran actualmente en las bibliotecas de San Carlos Borromeo, Santa Bárbara y Santa Clara en California corresponden con los que se hallaban en las misiones peninsulares en 1773.⁴⁹⁶

De acuerdo con Malinalli Hernández, tras la expulsión de la Compañía de Jesús se establecieron Juntas de Temporalidades, las cuales fueron encargadas de vender los bienes correspondientes a dicha orden religiosa en la cual también sus libros fueron objeto de dispersión por otras instituciones religiosas del virreinato novohispano. Por su parte, Kathleen Comerford señala que aquellos libros que no pudieron ser vendidos fueron entregados a las órdenes religiosas que se encargaron de administrar espiritualmente los territorios que la Compañía de Jesús dejó tras su expulsión.⁴⁹⁷

Por lo anterior, se vuelve necesario revisar a detalle las marcas de propiedad de los libros identificados como pertenecientes a las órdenes religiosas asentadas en la capital de la Nueva Galicia, por ejemplo, para averiguar sobre los propietarios primarios de esos volúmenes y la posterior dispersión de éstos por bibliotecas novogallegas, si bien son muchos los libros que se conservan que pertenecieron al clero secular en la Guadalajara Virreinal.

⁴⁹⁵ Michael Mathes, “Oasis culturales en la antigua California: las bibliotecas de las misiones de Baja California en 1773”, en *Estudios de historia novohispana*, vol. 10, núm. 5 (1991), p. 379.

⁴⁹⁶ Michael Mathes, “Oasis culturales en la antigua California: las bibliotecas de las misiones de Baja California en 1773”, en *Estudios de historia novohispana*, volumen 10, número 5, 1991, p. 279-280.

⁴⁹⁷ Malinalli Hernández Rivera, “Los libros peregrinos. Desmembramiento, tránsito y dispersión de las bibliotecas novohispanas, a través de sus Juntas de Temporalidades. 1767-1798”, Tesis de doctorado, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2019, pp. 217-220; Kathleen Comerford, *Jesuit Libraries*, Leien, Brill, 2023, p. 40.

Respecto del convento de san Felipe Neri de Guadalajara, he indicado que conserva un ejemplar de la *Historia de la Provincia de Filipinas de la Compañía de Jesús*, de Pedro Murillo Velarde (ver imágenes D43, D44 y D45) con marcas de fuego que lo asocian con dicho recinto. Para el caso de la Nueva Galicia, dos de los tres volúmenes de la *Chronica de la provincia de san Gregorio*, de Juan Francisco de San Antonio, tienen doble marca de fuego: la segunda y la tercera parte de la obra, las cuales tienen la filigrana del convento de Santa Anita y una más que no podemos determinar. Lo interesante aquí es que quien colocó la marca posterior lo hizo sobre la que ya tenía el volumen en señal de que el libro ya pertenecía a otra institución (ver imágenes D46, D47, D48, D49, D50, D51, D52, D53 y D54). Volveré en párrafos más adelante sobre el caso de la *Chronica* que poseía el convento de Santa Anita, pues en él identifiqué más marcas y, en consecuencia, más información sobre la circulación de este volumen y el proceso de dispersión de una biblioteca particular que ya abordé en el capítulo II.

Un fenómeno similar se observa en Puebla con tres tomos de la *Chronica* de Juan Francisco: la primera parte tiene marcas de propiedad del convento de Santa Bárbara, a la que posteriormente se le colocó la marca de fuego del convento de San Antonio de Puebla —nombre que dicho aposento recibiría posteriormente—, mientras que del segundo volumen de la obra no se refiere que tenga alguna marca de propiedad. El tomo tercero tiene únicamente la marca de fuego del referido convento poblano.⁴⁹⁸

Hubo particulares que tenían su propio hierro para marcar libros, como Uraga, pero también había instituciones que escribieron a mano que cierta obra pertenecía a su biblioteca. Sin embargo, en este apartado trataré solamente de las marcas elaboradas a mano de los libros manilenses y limeños que se conservan en diferentes bibliotecas contemporáneas. A pesar de que hay una menor presencia de libros con marcas de particulares en obras resguardadas por colecciones institucionales, estas también son un vestigio para averiguar el proceso de circulación de libros de particulares en conventos y colegios novohispanos. De los ochentainueve volúmenes manilenses y limeños que identificamos en la base de datos de ADABI, solamente tres documentos tienen exlibris manuscrito o impreso, por lo que para el

⁴⁹⁸ Universidad de las Américas Puebla (en adelante UDLAP), Colecciones especiales. Consultado en: <https://biblio.udlap.mx/>

desarrollo de una parte de esta sección es necesario volver al caso de don Miguel Portillo y Zurita.

Ya he mencionado que son al menos diez los libros que se conservan en los fondos especiales de la BPEJ con su marca autógrafa. Sin embargo, lo referido en el capítulo II acerca de Portillo no es la única información que sabemos respecto a dicho personaje y los libros que conformaban su biblioteca, que se dispersó en al menos dos instituciones novohispanas. La suma de marca autógrafa y marca de fuego en los libros identificados como de su propiedad revela que volúmenes de su biblioteca circularon tanto en el convento de Santa Anita como en el de los Carmelitas de Guadalajara, lo que a su vez habla del arraigo de Miguel Portillo a Guadalajara y su relación con instituciones religiosas novogalaicas. Dichos libros procedían de la propia colección de Portillo, de hecho, son enunciados dentro de su testamento. Sin embargo, el documento no especifica cuál fue el destino de su colección particular.⁴⁹⁹ En los treinta pregones que se desarrollaron sobre sus pertenencias no se especifica si en ellos figuraban los libros. Además de que no hubo postor en las subastas.⁵⁰⁰ Aunque las preguntas que aún quedan pendientes por resolver son ¿bajo qué criterios estos libros fueron entregados a esas instituciones? Es fácil afirmar que no fue por donación a dichas instituciones, puesto que el inventario de sus bienes materiales no lo estipula. El hecho de que la biblioteca de Portillo y Zurita se haya fragmentado en al menos dos instituciones religiosas novogalaicas habla de que luego del fallecimiento de su propietario inicial, algunos de esos libros interesaron tanto a los Carmelitas como a los frailes de Santa Anita. Es probable que en las almonedas públicas se hayan vendido el resto de los volúmenes pertenecientes a Portillo, quizás por ello es que no llegan hasta nosotros mediante las bibliotecas institucionales novohispanas y sí mediante las bibliotecas fragmentadas de particulares neogallegos.

Observar en su conjunto las tres partes de la *Chronica de la provincia apostólica de la provincia de san Gregorio* —la cual he mostrado fue publicada en Manila hacia 1738 por fray Juan de Sotillo— que poseía el convento de Santa Anita, permite saber más sobre los procesos de conformación de las bibliotecas institucionales novohispanas y la circulación del libro de segunda mano entre particulares e instituciones. La primera parte tiene la marca

⁴⁹⁹ Juan García Caro, *op. cit.*, f. 4, fte.

⁵⁰⁰ *Ibid.*, ff. 68-71

autógrafo de Miguel Portillo y la marca de fuego del convento de Santa Anita (ver imágenes D46, D47 y D48). Mientras que la segunda parte conserva la firma de un tal Berrueta (ver imágenes D49, D50 y D51). Sobre este personaje no encontré información ni en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara ni en la Biblioteca Pública.⁵⁰¹ Pero de alguna manera, por almoneda o donación, los libros de estos dos particulares pasaron a formar parte del convento de Santa Anita, quien gracias a ellos poseyó la colección completa de la *Chronica*. Podemos suponer que la tercera parte de esta obra no perteneció a un particular antes de formar parte de la colección de Santa Anita, puesto que no tiene marca autógrafa (ver imágenes D52, D53 y D54).

Una incógnita igualmente interesante constituye el destino de la *Historia de la Provincia de Filipinas de la Compañía de Jesús*, de Pedro Murillo Velarde, propiedad de Baltasar Colomo y Lobera. De dicha persona, he documentado su trayectoria al interior del cabildo catedralicio de la capital neogallega, pues su información persiste en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara y la citada Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, “Juan José Arreola”. El volumen que se conserva en la BPEJ no posee marcas de propiedad que lo asocien a algún particular novohispano, solamente tiene una marca de fuego que permite vincularlo con San Felipe Neri. Lo anterior abre la posibilidad de interrogarse si el volumen que se conserva como propiedad de esta institución perteneció a dicha persona o si se trata de dos ejemplares completamente distintos. Las fuentes documentales no informan nada al respecto.

Ahora bien, ¿qué me lleva a pensar que esta ruta de particulares-bibliotecas institucionales-fondos contemporáneos fue la que siguieron los libros que menciono en este apartado? Si bien a decir de Idalia García, algunas órdenes religiosas vendían sus libros, esto fue especialmente cuando sus bibliotecas tenían obras repetidas,⁵⁰² por lo cual no debió ser una dinámica común la venta de obras tan escasas y especializadas como fueron los libros provenientes de Filipinas y Lima. Además, durante el período virreinal el único proceso de expulsión de una orden religiosa y el posterior embargo y venta de sus pertenencias fue el que vivió la orden de san Ignacio hacia 1767. Estos libros permanecieron en sus respectivas bibliotecas religiosas hasta el proceso de exclaustración de bienes de la Iglesia impulsado

⁵⁰¹ Estrada Casas, y Silva Saldaña, *op. cit.*, p. 217; Águila Herrera, *op. cit.*, pp. 45-46.

⁵⁰² García, “Saberes”, *Op. Cit.*, p. 209.

hacia la segunda mitad del siglo XIX por los gobiernos liberales, y es por ello que dichas obras se conservan en fondos especiales de bibliotecas contemporáneas hasta la fecha.

Consideraciones finales

La circulación de libros de Filipinas y Lima en las bibliotecas novohispanas es una dinámica aún más compleja, pues las órdenes religiosas se abastecieron de este tipo de libro gracias a las relaciones que entretejieron con sus pares asentados entre este y oeste del Pacífico hispánico y a norte y sur de la América Española. Lo anterior no es restrictivo ni exclusivo de la Mar del Sur, sino que se inserta en una dinámica de movimiento de mercancías, personas y noticias entre Europa, Asia y América donde todas las órdenes religiosas contribuyeron. La presencia en Nueva España de diccionarios en tagalo se explica precisamente gracias a esta situación: el trayecto de los frailes de Europa a Asia, con escala en el Nuevo Mundo era más compleja de lo que parece a simple vista, pues los religiosos se asentaban durante días en los recintos novohispanos, a la espera de la salida en Acapulco del galeón que los trasladaría a archipiélago filipino. Durante este período, es probable que los frailes aprovecharan su estadía en las instituciones novohispanas para empaparse de las dinámicas propias de las Filipinas y asiáticas. Igualmente, los religiosos Sudamericanos participaron en el intercambio de libros hacia el norte de continente americano para informar a sus pares novohispanos sobre algún texto destacado o que podía ser de utilidad para el desempeño de sus actividades.

Gracias a lo anterior, y sumado a la adquisición de este tipo de libros provenientes de bibliotecas particulares y de otras órdenes religiosas, es probable que los libros impresos en Filipinas y Lima gozaran de una mayor difusión en comparación con lo visto entre los particulares novohispanos, pues gracias a estos factores se les observa dispersos en gran parte del virreinato.

CONCLUSIONES GENERALES

El circuito de la comunicación propuesto por Robert Darnton es un modelo que considera únicamente la circulación de libros recién salidos de los talleres tipográficos, es decir, aquellos que cumplían con dos características: que eran nuevos y circulaban mediante el comercio. Si bien dicha propuesta puede ser aplicada a diversas territorialidades más allá de la Francia de la segunda mitad del siglo XVIII —por ejemplo: la impresión y difusión local de impresos elaborados en el virreinato de la Nueva España, el del Perú o las Filipinas—, es necesario hacer hincapié en que encuentra limitaciones al momento de aplicarla en el comercio intercontinental entre Europa y América. Por otra parte, dicho modelo no toma en cuenta el movimiento no mercantil de libros impresos o bien la circulación de éstos cuando eran de segunda mano. En consecuencia, no era aplicable a la presente investigación pues los libros aquí revisados circularon principalmente debido a factores no económicos.

Para que los libros impresos en Filipinas y Lima fueran trasladados a la Nueva España tuvieron que insertarse en la dinámica política, religiosa, económica y social de la monarquía hispánica, concretamente en el Océano Pacífico —el Galeón de Manila, y la circulación de navíos entre Perú y Nueva España, primero de manera ilícita y después permitida por las autoridades ultramarinas—. Estos libros no circularon de sur a norte y de oeste a este gracias a mercaderes o libreros, empero sí salieron de talleres de imprenta y librerías locales antes de cruzar el Pacífico hispánico. Su circulación y posterior presencia en bibliotecas particulares e institucionales se podría explicar de la siguiente manera: Comienzo enunciando el quehacer de los particulares en esta dinámica. Primero, estos materiales viajaban de un espacio a otro en las pertenencias de aquellos funcionarios temporales o espirituales que se trasladaron al virreinato novohispano a lo largo del período virreinal con el objetivo de continuar con sus actividades al servicio de la monarquía. Dichos funcionarios se desempeñaban lo mismo en la administración temporal que en la espiritual. Una vez que fallecían en el virreinato, el aparato burocrático de la corona española se ponía en marcha para el inventario, avalúo y venta de sus pertenencias. Los libros europeos y novohispanos, ampliamente conocidos y difundidos en los territorios de la monarquía, gozaban de una segunda circulación gracias a las almonedas públicas, donde participaban tanto particulares como mercaderes de libros. Sin embargo, las obras procedentes de Filipinas y Lima no siempre fueron objeto de interés entre los particulares del virreinato, pues era difícil que esos

impresos se vendieran en los territorios lejanos a donde se habían publicado originalmente. Ello debido a que se trataba de obras sumamente especializadas y en consecuencia dirigidas a un sector específico de la población. Sin embargo, en ocasiones dichos libros conseguían una segunda circulación entre los particulares de la Nueva España.

Por otra parte, también lograron trascender aquellos textos que fueron reimpresos tanto en el virreinato novohispano como en Europa, pues gracias a ello, y a su relevancia y utilidad para el desempeño de ciertas labores, fueron ampliamente difundidos en Nueva España y Ultramar, pues en esos territorios gozaron de diversas ediciones especialmente durante la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del XIX.

Además de lo anterior, muchos de estos libros, provenientes de bibliotecas particulares, fueron adquiridos por los libreros novohispanos, concretamente los asentados en ciudad de México. Ello también podría garantizar una segunda circulación de aquellas obras, en caso de que encontraran el perfil específico de lector al que podrían servir. Por lo general, los libros procedentes de Filipinas y Lima que pertenecían a los particulares asentados en la Nueva España terminaron formando parte de las bibliotecas institucionales de las órdenes religiosas. Esto es posible determinarlo gracias a las marcas de propiedad que registran los impresos que actualmente se conservan en las colecciones históricas de bibliotecas públicas y privadas. Lo anterior se sabe gracias a las marcas de fuego y autógrafas que tanto los particulares como las órdenes religiosas colocaron en dichos libros. Por lo anterior, se observa que, respecto al trayecto interoceánico, estos libros no fueron sujetos de alguna transacción comercial. Más bien, se convirtieron en mercancía a la cual se le podía extraer una ganancia dentro del virreinato cuando los libreros tasaban las bibliotecas donde estos impresos se insertaron.

Segundo, otra vía mediante la cual las bibliotecas de las órdenes religiosas se hicieron de libros impresos de Filipinas y Lima fue gracias a la constante circulación de frailes entre el Viejo y Nuevo Mundo rumbo a Oriente, así como de norte a sur del continente americano. En la Nueva España, estos libros sirvieron para la instrucción de aquellos miembros del clero secular que se trasladaban a las Filipinas para continuar con la evangelización de oriente. Igualmente tenían el objetivo de mostrar a sus pares novohispanos los avances en materia de conversión de los nativos o bien eran obras que podían abonar al quehacer religioso. Además, las bibliotecas conventuales se hicieron de libros impresos en Filipinas y Lima mediante la

puesta en venta de las pertenencias de los particulares que poseyeron estas obras y que fallecían en el virreinato novohispano. Igualmente se abastecieron de este tipo de obras mediante la adquisición de bibliotecas pertenecientes a otras órdenes religiosas, por ejemplo, las jesuitas una vez que sus regulares fueron expulsados de la Nueva España. Gracias a la suma de estos factores, dichos impresos gozaron de una amplia difusión en los ámbitos conventuales, en contraposición a lo visto en el ámbito particular, pues se observa la presencia de estas obras en gran parte del virreinato novohispano en las bibliotecas de prácticamente todas las órdenes religiosas asentadas en dicho territorio.

APÉNDICES

Introducción

He dividido en diversas secciones este apartado de apéndices para que el lector identifique de una mejor manera ciertos aspectos a los que me referí en el presente trabajo. En el apéndice “A” se encuentran los mapas y planos históricos que dan cuenta lo mismo de la ubicación geográfica de puertos novohispanos y las instituciones novohispanas que poseían libros de los que se ocupa la presente investigación. En el apéndice “B” coloqué los cuadros y figuras que explican, por ejemplo, trayectorias al interior del gobierno temporal y espiritual en la Nueva Galicia, los cuales sirven para ilustrar el movimiento de libros de los que se ocupa el presente trabajo dentro de un perfil específico del sector letrado virreinal. En el apéndice “C” se muestran ciertas transcripciones de algunos manuscritos que sustentan el presente trabajo, lo cual sirve para mostrar la presencia de libros impresos en Filipinas y Lima más allá de las bibliotecas institucionales. Por último, en el apéndice “D” aparecen las imágenes de los libros con marcas de propiedad que encontré en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”. Igualmente, me refiero a todos estos documentos en el cuerpo de la presente investigación.

Los apéndices que se muestran a continuación proceden de archivos y bibliotecas locales, nacionales e internacionales. He colocado la referencia correspondiente a lo largo de la tesis, en notas a pie de página, cuando hablo sobre ellos. Pero igualmente utilizo las descripciones de cada apéndice para indicar de qué archivo proceden.

Mapa A3: Mapa del puerto de Salagua, elaborado en 1632 por Nicolás de Cardona para sus *Descripciones geográficas e hydrográficas*. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica. Consultado en: <https://bdh.bne.es>

Mapa A4: Mapa del puerto de la Navidad, elaborado en 1632 por Nicolás de Cardona para sus *Descripciones geográficas e hydrográficas*. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica. Consultado en: <https://bdh.bne.es>

Mapa A5: Mapa del puerto de Banderas, elaborado en 1632 por Nicolás de Cardona para sus *Descripciones geográficas e hydrográficas*. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica. Consultado en: <https://bdh.bne.es>

Mapa A6: Mapa las Barras de Culiacán, elaborado en 1632 por Nicolás de Cardona para sus *Descripciones geográficas e hydrográficas*. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica. Consultado en: <https://bdh.bne.es>

Mapa A7: Mapa del puerto de la Paz, elaborado en 1632 por Nicolás de Cardona para sus *Descripciones geográficas e hidrográficas*. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica. Consultado en: <https://bdh.bne.es>

Plano A8: Pedro de Arrieta, “Plano de la ciudad de México”, 1737. Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, Mediateca INAH. Consultado en: <https://mediateca.inah.gob.mx>

Detalle A9: Detalle del plano de Pedro de Arrieta donde aparece el Colegio de San Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús. Fragmento retomado de Mexicana. Consultado en: <https://mexicana.cultura.gob.mx>

Detalle A10: Detalle de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en el plano de Pedro de Arrieta. Fragmento recuperado de Mexicana. Consultado en: <https://mexicana.cultura.gob.mx>

Detalle A11: Detalle del plano de Pedro de Arrieta donde aparece Santa María La Redonda. Fragmento recuperado de Mexicana. Consultado en:

<https://mexicana.cultura.gob.mx>

Plano A12: “Facsimile de un plano de la ciudad de Guadalajara como se hallaba en el año de 1800”. BPEJ, Mapoteca, mp. 1, c.1.

Detalle A13: Marcado con el número 5 dentro del “Facsimile de un plano”, se muestra al Seminario de Guadalajara. BPEJ, Mapoteca, mp. 1, c.1.

Detalle A14: Marcado con el número 12 dentro del “Facsimile de un plano”, se muestra San Felipe. BPEJ, Mapoteca, mp. 1, c.1.

APÉNDICE B: CUADROS

Cuadro B1: “El circuito de la comunicación” propuesto por Robert Darnton.

Cuadro B2: Nombres, orígenes y ocupaciones dentro y fuera del ayuntamiento de Guadalajara de dos sujetos que poseían libros filipinos

Nombre	Lugar de origen	Ocupación fuera del ayuntamiento	Cargo en el ayuntamiento de Guadalajara
Miguel del Portillo y Zurita ⁵⁰³	Guadalajara	Comerciante y hacendado	-
José Prudencio Moreno de Tejada ⁵⁰⁴	Laguna de Cameros	Comerciante	Alcalde ordinario de primer voto

Cuadro B3: Nombres, orígenes y trayectoria en el cabildo catedralicio de Guadalajara de seis sujetos que poseían libros filipinos y limeños

Nombre	Lugar de origen	Fecha en que ocupó un cargo en el cabildo catedralicio de Guadalajara	Cargo con el que comenzó en el cabildo
--------	-----------------	---	--

⁵⁰³ “Miguel del Portillo y Zurita”, consultado en: <https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=portillo+zurita&oc=0&p=miguel> ; Juan García Caro, Inventario de los bienes de Miguel del Portillo y Zurita, BPEJ, ARANG, Ramo: bienes de difuntos, caja 300, expediente 2, progresivo 2240, año 1781; Mota Palmas, *Op. Cit.*

⁵⁰⁴ Joaquín Echauri, Testamento e inventario de los bienes de José Prudencio Moreno de Tejada, BPEJ, ARANG, Ramo: bienes de difuntos, caja 246, expediente 8, progresivo 2698, año 1820, ff. 1-2, fte.

Colomo y Lobera, Baltasar ⁵⁰⁵	Ciudad de Alfaro, en los reinos de Castilla	1742	Canónigo magistral
De Fromesta y Montejo, Nicolás ⁵⁰⁶	¿Cádiz?	1768	Tesorero
De la Roca y Guzmán, José Antonio ⁵⁰⁷	Compostela, en la Nueva Galicia	1769	Canónigo lectoral
Flores Alatorre, Vicente Antonio ⁵⁰⁸	Aguascalientes	1777	Doctoral
Monserrate y Urbina, José Francisco ⁵⁰⁹	Caracas	1789	Canónigo lectoral
Unzueta, José Joaquín ⁵¹⁰	Ciudad de México	1797	Media ración

APÉNDICE C: TRANSCRIPCIONES

Transcripción C1:

Archivo General de la Nación/ Instituciones Coloniales/ Inquisición/ Inquisición (61)/ Volumen 333/

Título: Expediente 30

Fecha(s): AÑO 1620

Nivel de descripción: Unidad documental compuesta (Expediente)

Volumen y soporte: Fojas: 6

Productores: (Pendiente)

Alcance y contenido: INFORMACION ACERCA DE LOS LIBROS QUE SIMON BASILINI REMITIO A SEBASTIAN DE AYALA EN MANILA Y A LIMA, CON LISTA DE LOS LIBROS. MEXICO.

⁵⁰⁵ Baltasar Colomo y Lobera, Méritos de Baltasar Colomo y Lobera, PARES, AGI, Indiferente, 238, n°3, f. 8, vta. Consultado en: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/2850389?nm>; Eucario López, *op cit.*, p. 199.

⁵⁰⁶ Marina Mantilla Trolle y Luz María Pérez Castellanos, “Los libros de seis prebendados del cabildo eclesiástico de Guadalajara”, en Leticia Pérez Puente y José Gabino Castillo Flores, *Educación y prebenda. Investigaciones sobre la formación y las carreras del alto clero novohispano*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2019, p. 275; López, *op cit.*, p. 216.

⁵⁰⁷ Sin autor, “Informaciones de legitimidad y limpieza de sangre de los colegiales del Seminario del señor San José en tiempos del ilustrísimo señor Tejada”, AHAG, serie seminarios, 1750-1793, caja 2, exp. s/f., años 1751-1760, f. 4, fte; López, *op cit.*, p. 218; Juan Real Ledezma, *op cit.*

⁵⁰⁸ Ignacio Basauri, inventario y avalúo de las pertenencias de don Vicente Flores Alatorre, BPEJ, ARANG, caja 304, año 1789, expediente 12, progresivo 3406, f. 2, fte; López, *op cit.*, p. 225.

⁵⁰⁹ José Santos Domínguez, Autos sobre los bienes materiales de don José Francisco Monserrate, BPEJ, ARANG, Ramo: bienes de difuntos, caka 183, expediente 1, progresivo 1793, año 1797. Mantilla y Pérez, *op cit.*, p. 275; López, *op cit.*, p. 235.

⁵¹⁰ José Miguel Pérez, Diligencias practicadas sobre los bienes materiales de José Joaquín de Unzueta, BPEJ, ARANG, Ramo: criminal, caja 56, año 1821, expediente 9, progresivo 884, f. 2, fte; López, p. 242.

- Medina, *En Santo Tomás*, en folio, Venal.
- Balmes, *En Santo Tomás*, en folio, Venal.
- *Stimolo virtutis*, en octavo, Venal.
- Suma de hacer, en folio, Venecia.
- *Santo Tomás contra los gentiles*.
- *Anales eclesiásticos*, de Baronio, con el undécimo tomo enmendado, y es el 7º, 8º, 9º 10 y 11 tomo.
- *Compendio de los anales*, de Césare Baronio, en cuarto, Venas.
- *Epítome Santorum Patricum*, Fray Juan López, en folio, Venl.
- Salmerón, *en evangelis prolomenon*, en folio, Venal.
- Joanes Belycari, *Contra Calvinii*, en octavo, París.
- Obras de Roberto Belarminio, en 4 tomos en folio, Venal.
- Santotis, sobre mateo, en folio, Madrid.
- Cipriano, *In Job*, en folio, Alcalá de Henares.
- Consejos de Navarro, en cuarto, Venas.
- *Questiones teologiose*, de Córdoba, corregidas por el Santo Oficio.
- *Martirologio romano*, de Césare Baronio, en cuarto, Venecia.
- *Biblia Vulgata sisti quinti*, Venecia.
- *Ceremonial romano*, de Clemente, en octavo.
- *Conciones vespertine*, de Avesa, en octavo, Valladolid.
- *Speculum uranico*, de Paulo Galucio médico, en folio Venal.
- Christofori Clavi, *En Ecuclide y astrolabio y de erology*.
- Papi Alexandrini, *En matemática*, en folio [no se entiende]
- Pauli Sincinati, *In metafísica*, en folio, Venecia.
- Salustio, *Con comento del lanbino*, en folio, Venas.
- *Epistole*, de Tulio, con comento del Fabrini e sine comento.
- Zárate, *De incarnatione*, en cuarto, México.⁵¹¹
- Marco Nizolio, *en Cicerón*, en folio, Venecia.
- *Epistole*, de Ovidio.
- *Historia Jeronimy*, Rubes, in folio, Venecia.
- *Teatrum urbis italicarum*, de las ciudades de Italia.
- *Salmos Hebreo y gramática hebrea*, en octavo, Benas.
- *Tabule excoremata filosofie*, de Zimare, en folio, Venas.

⁵¹¹ Dionisio de Zárate, *Discursus de ineffabili dominicae Incarnationis*, México, 1599. Adabi: <https://www.adabi.org.mx/vufind/Record/103337>; Biblioteca Pública “Elías Amador”, de Zacatecas: <http://www.seduzac.gob.mx/eliasamador/busqueda.php?buscar=Dionisio%20de%20Z%E1rate>.

Transcripción C2:

Autos sobre los bienes de difunto de Baltasar Colomo y Lobera, deán de la Catedral de Guadalajara, Guadalajara, marzo de 1784, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, Testamentos, segunda parte, Caja 4, expediente 12. [Reproducción parcial]

	<u>Inventario foja 10</u>	<u>Foja sin número, fte.</u>
		<u>Cargo</u>
Suma de enfrente...	U225, 2	15U937 pesos, 6. 11
<i>Silvestro</i> en 4°, en 2 pesos...	U002, 4	
Y también Murillo, <i>Historia de Filipinas</i> en 1 tomo de a folio, en 1 peso 3...	U001, 3	
Y también <i>Vida de San Francisco de Borja</i> en 1 tomo de a folio, en 1 peso 6...	U001, 6	
Y también el <i>Gobernador Christiano</i> en 1 tomo de a folio, en 2 pesos, 4...	U002, 4	
Y también <i>Grandezas y maravillas de Roma</i> en un tomo de a folio en 3 pesos, 4...	U003, 4	
Y también <i>Pasión del Hombre Dios</i> , por el padre Juan de Ávila, en 1 tomo de a folio en 2 pesos...	U002, 0	
Y también <i>Sermones</i> del señor Maldonado, en 1 tomo de a folio, en 1 peso 4 reales...	U001, 4	
Y también <i>Don Quijote</i> , en 2 tomos de a 4° en 3 pesos 4...	U003, 4	
Y también <i>Moderna Geografía</i> , en 1 tomo de a 4°, en 1 peso...	U001, 0	
Y también Gaudin, en 2 tomos de a 4° en 2 pesos 6...	U002, 6	

Y también <i>Origen de los Santuarios de la Galicia</i> , en 1 tomo de a 4° en 7 reales...	U000, 7	
Y también <i>Kempis</i> , en un tomo, en 3 pesos...	U003, 0	
Y también Causino <i>eloquencia sagrada humana</i> , en 1 tomo de a 4° en 1 peso, 4...	U001, 4	
Pasan a la vuelta...	U259,0	15U037 pesos 6. 11

APÉNDICE D: IMÁGENES

Imagen D1: Carátula del primer tomo de la *Geographia* de Velarde, propiedad de Miguel Portillo.

Imagen D2: Marca manuscrita de propiedad de Miguel Portillo en el primer tomo de la *Geographia*, de Velarde.

Imagen D3: Marca de fuego de los Carmelitas Descalzos de Guadalajara en la *Geographia* de Velarde, que poseía Portillo.

Imagen D4: Carátula del segundo tomo de la *Geographia* de Velarde, propiedad de Miguel Portillo.

Imagen D5: Marca manuscrita de propiedad de Miguel Portillo en el segundo tomo de la *Geographia*, de Velarde.

Imagen D6: Marca de fuego de los Carmelitas Descalzos de Guadalajara en la *Geographia* de Velarde, que poseía Portillo.

Imagen D7: Carátula del tercer tomo de la *Geographia* de Velarde, propiedad de Miguel Portillo.

Imagen D8: Marca manuscrita de propiedad de Miguel Portillo en el tercer tomo de la *Geographia* de Velarde.

Imagen D9: Marca de fuego de los Carmelitas Descalzos de Guadalajara en la *Geographia* de Velarde, que poseía Portillo.

Imagen D10: Carátula del quinto tomo de la *Geographia* de Velarde, propiedad de Miguel Portillo.

Imagen D11: Marca manuscrita de propiedad de Miguel Portillo en el quinto tomo de la *Geographia* de

Imagen D12: Marca de fuego de los Carmelitas Descalzos de Guadalajara en la *Geographia* de Velarde

Imagen D13: Carátula del sexto tomo de la *Geographia* de Velarde, propiedad de Miguel Portillo.

Imagen D14: Marca manuscrita de propiedad de Miguel Portillo en el sexto tomo de la *Geographia* de Velarde.

Imagen D15: Marca de fuego de los Carmelitas descalzos de Guadalajara en la *Geographia* de Velarde, que poseía Portillo.

Imagen D16: Carátula del octavo tomo de la *Geographia* de Velarde, propiedad de Miguel Portillo.

Imagen D17: Marca manuscrita de propiedad de Miguel Portillo en el octavo tomo de la *Geographia* de Velarde.

Imagen D18: Marca de fuego de los Carmelitas descalzos de Guadalajara en la *Geographia* de Velarde, que poseía Portillo.

Imagen D19: Carátula del noveno tomo de la *Geographia* de Velarde, propiedad de Miguel Portillo.

Imagen D20: Marca manuscrita de propiedad de Miguel Portillo en el noveno tomo de la *Geographia* de Velarde.

Imagen D21: Marca de fuego de los Carmelitas descalzos de Guadalajara en la *Geographia* de Velarde, que poseía Portillo.

Imagen D22: Carátula del décimo tomo de la *Geographia* de Velarde, propiedad de Miguel Portillo.

Imagen D23: Marca manuscrita de propiedad de Miguel Portillo en el décimo tomo de la *Geographia* de Velarde.

Imagen D24: Marca de fuego de los Carmelitas descalzos de Guadalajara en la *Geographia*, de Velarde que poseía Portillo.

Imagen D25: Marca de propiedad realizada a mano sobre una reimpresión novohispana de la *Instrucción* de Orellana.

Imagen D26: Carátula de la reimpresión novohispana de la *Instrucción de la Lengua Latina* de Orellana donde identificamos una marca de propiedad.

Imagen D27: Marcas de lectura en un ejemplar de *Política para corregidores* del licenciado Castillo Bobadilla.

Imagen D28: Marcas de lectura en un ejemplar de *Política para corregidores* del licenciado Castillo Bobadilla.

Imagen D29: Marcas de lectura en un ejemplar de *Política para corregidores* del licenciado Castillo Bobadilla.

Imagen D30: Marcas de lectura en un ejemplar de *Política para corregidores* del licenciado Castillo Bobadilla.

Imagen D31: Tachones en un ejemplar de la *Política para corregidores* del licenciado Castillo Bobadilla.

Imagen D32: Marca autógrafa y del funcionario inquisitorial que realizó la corrección de la *Política para*

Imagen D33: Carátula de *Annali d'Italia*, con varias marcas de propiedad.

Imagen D34: Firma de Díaz de Gamarra, tenuemente tachada, en los *Annali d'Italia*.

Imagen D35: Firma de Umaga en los *Annali d'Italia*.

Imagen D36: Marcas de fuego de Uraga y de los Carmelitas en los *Annali d'Italia*.

Imagen D37: Carátula del *Gran diccionario histórico* de Luis Moreri.

Imagen D38: Exlibris impreso en el *Gran diccionario histórico* de Luis Moreri.

Imagen D39: Detalle del exlibris impreso en el *Gran diccionario histórico* de Luis Moreri.

Imagen D40: Marca de fuego del convento de Zapopan en el *Gran diccionario histórico* de Luis Moreri.

Imagen D41: Marca de fuego del convento Carmelita de Guadalajara en el *Gran diccionario histórico* de Luis Moreri.

Imagen D42: Detalle de la marca de fuego del convento Carmelita de Guadalajara en el *Gran diccionario histórico* de Luis Moreri.

Imagen D43: Carátula de la *Historia* de Pedro Murillo Velarde, propiedad de la biblioteca del convento de San Felipe Neri.

Imagen D44: Marca de fuego del convento de San Felipe Neri en la *Historia* de Murillo Velarde.

Imagen D45: Lomo de la *Historia* de Filipinas de Murillo Velarde, propiedad de la Biblioteca del convento de San Felipe Neri.

Imagen D46: Carátula del primer tomo de la *Chronica* de fray Juan Francisco, propiedad de Miguel Portillo.

Imagen D47: Marca manuscrita de propiedad de Miguel Portillo en el primer tomo de la *Chronica* de fray Juan Francisco.

Imagen D48: Marca de fuego del convento de Santa Anita en la *Chronica* de fray Juan Francisco que poseía Portillo.

Imagen D49: Carátula del segundo tomo de la *Chronica* de fray Juan Francisco, propiedad de Berrueta.

Imagen D50: Marca manuscrita de propiedad de Berrueta en el segundo tomo de la *Chronica* de fray Juan Francisco.

Imagen D51: Doble marca de fuego en la *Chronica* de fray Juan Francisco, que poseía Berrueta.

Imagen 52: Carátula del tercer tomo de la *Chronica* de fray Juan Francisco con doble marca de fuego.

Imagen 53: Diseño de cruz griega en el tercer tomo de la *Chronica* de fray Juan Francisco.

Imagen 54: Doble marca de fuego en el tercer tomo de la *Chronica* de fray Juan Francisco, que poseía Portillo.

Imagen D55: Carátula de la *Corona Gótica* de Diego Saavedra con tachones en las marcas de propiedad, una de ellas de Portillo.

Imagen D56: Detalle de la carátula de la *Corona Gótica* de Diego Saavedra con tachón en la marca de propiedad de Portillo.

ARCHIVOS

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE MÉXICO

Indiferente virreinal, Inquisición, Filipinas, Judicial.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE PERÚ

Fondo Santa María, Fondo Superior Gobierno, Fondo Colonia, Fondo Real Aduana.

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

Archivo Histórico de la Real Audiencia de la Nueva Galicia
Bienes de difuntos, Criminal.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA

Testamentos, Seminario, Canonjías, Gobierno.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Certificación de grados mayores y menores.

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

Administración espiritual.

ARCHIVO NACIONAL DE CHILE

“Jesuitas en América”.

PORTAL DE ACHIVOS ESPAÑOLES

Archivo General de Indias

Filipinas, Contratación, Arribadas, Indiferente.

Archivo Histórico Nacional

Expedientillos.

REPOSITORIOS EN LÍNEA Y BASES DE DATOS

APOYO AL DESARROLLO DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA IDEN TUSANES

BIBLIOTECA “MICHAEL MATHES”, DEL COLEGIO DE JALISCO

BIBLIOTECA JOSÉ MARÍA LAFRAGUA

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL DE MÉXICO

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,

Fondos Especiales, Mapoteca.

BIBLIOTECA VIRTUAL CERVANTES

GOOGLE BOOKS

MEDIATECA INAH

MEMORIA CHILENA

MEMÓRICA

MEXICANA

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,

Diccionario de Autoridades, Diccionario Biográfico Electrónico, Diccionario de la Real Academia Española.

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA,

Colecciones Especiales.

BIBLIOGRAFÍA

ÁGUEDA MÉNDEZ, María, *Catálogo de textos marginados novohispanos. Inquisición, siglo XVII*, México, AGN/FONCA, primera edición, 1997.

ÁGUILA HERRERA, Alejandro, “Catálogo documental de los testamentos del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara (1600-1961)”, Tesis de Licenciatura, Guadalajara, Universidad De Guadalajara, 2020.

AGUIRRE ROJAS, Carlos, “De la ‘Microhistoria local’ (mexicana) a la ‘Microhistoria de escala’ (italiana)”, en *Prohistoria: Historia, políticas de la historia*, n.º. 3 (1999).

ALBERT LEONARD, Irving, “One man’s library, Manila, 1583”, en *Hispanic Review*, vol. 15, n.º1, 1947, consultado en: <https://doi.org/10.2307/470618>

-----, *Los libros del conquistador*, México, Fondo De Cultura Económica, primera edición, 1953.

ALÍA MIRANDA, Francisco, *Técnicas de investigación para historiadores*, Madrid, Editorial Síntesis, 2008.

ALEGRE, Francisco Javier, *Historia de la Compañía de Jesús en nueva españa*, méxico, en la Imprenta de J.M. Lara, 1841. Consultado en: <https://bdh-rd.bne.es/>

ALLO MANERO, Adita y **CERRILLO RUBIO**, Inmaculada, “El palacio abacial de Alfaro: una aportación al estudio de Ventura Rodríguez en la Rioja”, en *Segundo Coloquio sobre Historia de la Rioja*, Logroño, 1985, vol. 3. Consultado en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=555469>

ANDERSON, Benedict, *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del Nacionalismo*, Fondo de Cultura Económica, México, 2006.

ÁVALOS LEÓN, María Rosa y **CAMARGO NERI**, María Elena, *Catálogo de la Biblioteca del Colegio de los Carmelitas Descalzos de San Joaquín de Tacuba, México*, volumen II, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.

BAENA ZAPATERO, Alberto, “Intercambios culturales y globalización a través del Galeón de Manila: Comercio y producción de biombos (s. XVII y XVIII)”, en

- Salvador Bernabéu Albert (Coord.), *La Nao de China, 1565-1815: Navegación, comercio e intercambios culturales*, Sevilla, 2013.
- , “Un ejemplo de mundialización: El movimiento de biombos desde el Pacífico hasta el Atlántico (s. XVII-XVIII)”, En *anuario de estudios americanos*, vol. 69, n°1, 2012. Consultado en: <https://doi.org/10.3989/aeamer.2012.v69.i1>
- BARRIENTOS MÁRQUEZ**, María del Mar y **GUERRERO CANO**, María Magdalena “La documentación de bienes de difuntos y el estudio de la vida cotidiana”, en Máximo García Fernández (Dir.), *Cultura Material Y Vida Cotidiana Moderna: Escenarios*, Madrid, Silex, 2013.
- BONIALIAN**, Mariano *Perú transpacífico: conexiones hacia México, Filipinas y China*, México, el Colegio de México, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2025.
- , “La «ropa de la China» desde Filipinas hasta Buenos Aires. circulación, consumo y lucha corporativa, 1580-1620”, en *Revista de Indias*, vol. 76, n°268, 2016. Consultado en: <https://doi.org/10.3989/revindias.2016.i268>
- , “Las aguas olvidadas de la Mar del Sur. comerciantes novohispanos y sus exportaciones de mercaderías extranjeras hacia el Perú (1680-1740)”, en *Historia Mexicana*, México, vol. 70, núm. 3 (279), Enero-Marzo, 2012. <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/rhm/article/view/246/223> (vi: 01 de Septiembre de 2020).
- BRAMÓN**, Francisco, *Los sirgueros de la Virgen sin original pecado*, (edición de Trinidad Barrera), Iberoamericana, Madrid, 2013.
- BRITO RAMOS**, Juan José, “Un cargamento de libros averiados (Lima, 1719)”, en *Revista Del Archivo General De La Nación*, n°31, 2016. Consultado en: <https://doi.org/10.37840/ragn.v31i1.29>
- BUELNA SERRANO**, María Elvira, *proceso inquisitorial contra don Agustín Beven; coronel del regimiento de dragones de México*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1987.
- BURKE**, Peter, *¿Qué es la historia cultural?* Barcelona, Paidós, 2014.
- CALDERÓN**, Francisco, *Historia económica de la Nueva España en tiempo de los Austrias*, Fondo de Cultura Económica, México, 2003.
- CALVO**, Hortensia, “Politics of print: the historiography of the Book in early Spanish America”, en *Book History*, Baltimore, vol. 6, 2003. https://www.jstor.org/stable/30227351?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents (10 de Octubre de 2020).
- CALVO**, Thomas, *La Nueva Galicia en los siglos XVI y XVII*, México, El Colegio de Jalisco, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1989.
- CARLETTI**, Francesco, *Razonamientos de mi viaje alrededor del mundo (1595-1606)*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002.
- CAROT**, Patricia y **HERS**, Marie-Areti, “De perros pelones, buzos y spondylus . una historia continental”, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol. 38 no. 108, 2016.
- CARREÑO VELÁZQUEZ**, Elvia, “Testigos silenciosos: las marcas de propiedad en los libros novohispanos” en *Titivillus International Journal of Rare Book: Revista internacional sobre libro antiguo*, núm. 4 (2018).
- , *Marcas de propiedad en los libros novohispanos*, México, ADABI, Primera edición, 2015.

- , *El mundo en una sola mano: bibliotecarios novohispanos*, México, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, a.c., 2013.
- , *Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca del Convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México (IV)*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000.
- , *Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca del Convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México (V)*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000.
- CASTAÑEDA**, Carmen, “El impacto de la Ilustración y de la Revolución Francesa en la vida de México. Finales del siglo XVIII. 1793 en Guadalajara”, en *Caravelle. Cahiers du monde hispanique et Luso-Brésilien*, 1990, n. 54. Consultado en: <https://doi.org/10.3406/carav.1990.2419>
- , “Libros como mercancías y objetos culturales en la feria de San Juan de los Lagos, México, 1804”, en *Estudios del Hombre*, n°20, 2005.
- , *La educación en Guadalajara durante la Colonia. 1552-1821*, México, El Colegio de México, 1984.
- CERVANTES BELLO**, Francisco Javier, “El libro entre los bienes culturales y su circulación. El caso del arcediano Juan Díez de Bracamont”, en Francisco Javier Cervantes Bello (Coord.) *Libros y lectores en las sociedades hispanas: España y Nueva España (siglos XVI-XVIII)*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2016.
- CERVERA JIMÉNEZ**, José Antonio, "El Galeón de Manila: mercancías, personas e ideas viajando a través del Pacífico", en *México y la cuenca del Pacífico*, vol. 9, número 2020. Consultado en: <https://doi.org/10.32870/mycp.v9i26.677>
- CHANG-RODRÍGUEZ**, Eugenio, “De la tierra del dragón a las regiones del cóndor: la identidad cultural de los sinoperuanos”, en *Homenaje a Félix Denegri Luna*, capítulo 28, 2000. Consultado en: <https://doi.org/10.18800/9789972423765.028>
- CHARTIER**, Roger, “Libro”, en André Brugière (Dir.), *Diccionario Akal de Ciencias Históricas*, Madrid, Akal, 2005.
- , *Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna*, Alianza Editorial, Madrid, 1994.
- CID CARMONA**, Víctor Julián, “Antonio Ricardo: Impresor de dos ciudades: México y la ciudad de los Reyes”, Tesis para obtener el grado de Maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.
- COLÍN**, Francisco, *Labor evangélica, ministerios apostólicos de los obreros de la Compañía de Jesús, fundación y progresos de su provincia en las Islas Filipinas*, Barcelona, Imprenta Y Litografía de Henrich y Compañía, 1900.
- COMERFORD**, Kathleen, *Jesuit Libraries*, Leien, Brill, 2023.
- CONTRERAS**, Carlos y **ZULOAGA**, Marina, *Historia mínima de Perú*, México, El Colegio de México, primera edición, 2014.
- CÓRDOVA SALINAS**, Fray Diego de, *Crónica franciscana de las provincias del Perú*, Academy of Franciscan History, Washington, 1957.
- CORONA-M.**, Eduardo, “La plantas y los animales en la Nao de China: El otro intercambio”, en *Suplemento cultural el tlacuache*, número 969, año 2021.

- Consultado en: <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/eltlacuache/issue/view/2176/2336>
- CORTÉS**, Myrna, “Libros en la Nueva Galicia: el intestado de don Tomás de Aguilera, 1780-1792” en Carmen Castañeda (coord.), *Del autor al lector. I. Historia del libro en México. II Historia del libro*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, primera edición, 2002, pp. 271-280.
- COUDART**, Laurence, y **GÓMEZ ÁLVAREZ**, Cristina, “Las bibliotecas particulares del siglo XVIII: una fuente para el historiador”, en *Secuencia*, núm. 56, año 2003.
- DAHL**, Svend, *Historia del Libro*, Barcelona, Atalaya, 1997.
- DARNTON**, Robert, *El coloquio de los lectores*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
- , *El negocio de la Ilustración: Historia editorial de la Encyclopédie*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.
- , *The kiss of Lamourette. Reflections in Cultural History*, New York, W.W. Norton & Company, 1st ed., 1990.
- DE LA SERNA NASSER**, Bruno, “La prohibición del comercio entre Nueva España y Perú de 1634: Génesis de una Real Cédula a través de la coyuntura histórica de la Monarquía Hispánica”, en *Histórica*, vol. 44, núm. 1, 2020, p. 71. Consultado en: <https://doi.org/10.18800/historica.202001.002>
- DE LA TORRE CUIRIEL**, José Refugio, *Vicarios en entredicho: crisis y desestructuración de la provincia Franciscana de Santiago de Xalisco, 1749-1860*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2001. Consultado en: https://books.google.com.mx/books?id=pffibnvjgkgc&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=santa%20anita&f=false
- DE LA TORRE VILLAR**, Ernesto, *BREVE HISTORIA DEL LIBRO EN MÉXICO*, MÉXICO, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 1999.
- DE MORGA**, Antonio, *Sucesos de las Islas Filipinas*, París, Librería de Garnier Hermanos, 1890.
- DE RIVADENEIRA**, Marcelo, *Historia de las Islas del archipiélago filipino y reinos de la gran China, Tartaria, Cochinchina, Malaca, Siam, Cambodge Y Japón*, Editorial Católica, Madrid, 1947.
- DE RUEDA**, Lope, *Las quatro comedias y dos coloquios pastoriles*, valencia, en Casa de Ioan Timoneda, 1567. Consultado en <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000228241&page=1>.
- DECORME**, Gerard, *La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial, 1572-1767*, México, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 1941.
- DESCALZO YUSTE**, Eduardo, “La Compañía de Jesús en Filipinas (1581-1768): Realidad y representación”, Tesis Doctoral, Bellaterra, Universidad Autónoma de Barcelona, 2015. Consultado en: <http://hdl.handle.net/10803/323096>
- DOMÍNGUEZ RASCÓN**, Alonso, *Estado, frontera y ciudadanía: el septentrión entre el Antiguo Régimen y la formación de la nación mexicana*, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México-Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2017. Consultado en: <https://goo.gl/6zvtwc>
- EGÍO GARCÍA**, José Luis, e Íñigo Silva, Andrés, “Libros del Viejo Mundo para casos del Nuevo. Alonso de la Vera Cruz, lector: uso y anotaciones del libro impreso en los conventos misioneros novohispanos”, en *Revista de Indias*, Madrid, 2023, vol.

LXXXIII, núm. 289, pp. 601-609. Consultado en:
<https://doi.org/10.3989/revindias.2023.027>

- ESCOBEDO ROMERO**, Juan, “La imprenta en Puebla de los Ángeles, 1640-1815”, Tesis Doctoral, Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 2011. Consultado en: <http://hdl.handle.net/10017/16561>
- ESTRADA CASAS**, Ana Berta, y **SILVA SALDAÑA**, Gabriela, “Catálogo documental de los Testamentos del Archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, 1557-1756”, Tesis de Licenciatura, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2012.
- FEBVRE**, Lucien, y **MARTIN**, Henri-Jean, *La aparición del Libro*, México, Fondo de Cultura Económica, 2014.
- FERNÁNDEZ DEL CASTILLO**, Francisco (Compilador), *Libros y libreros en el siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 2017.
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**, Rebeca, “Early writing and printing in the Philippines”, *History and Philosophy of the Language Sciences*, en <https://hiphilangsci.net/2013/07/10/early-writing-and-printing-in-the-philippines/> (vi:18 de noviembre de 2020).
- FORONDA JR.**, Marcelino A. y **BASCARA**, Cornelio R., *Manila*, Madrid, MAPFRE, 1992.
- GAGE**, Thomas, *Nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales*, México, CONACULTA, 1994.
- GÁLVEZ RUIZ**, María Ángeles, “Fuentes para el estudio de una feria en el interior del México colonial: San Juan de los Lagos, centro regulador de circulación comercial (1777-1810), en *Chronica nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada*, n°26, 1999.
- GARCÍA ICAZBALCETA**, Joaquín, *Bibliografía mexicana del siglo XVI. Catálogo razonado de impresos en México de 1539 a 1600*, México, Fondo de Cultura Económica, 2017.
- GARCÍA LÓPEZ**, María Belén, “Los autos de bienes de difuntos en Indias: El caso del sevillano Baltasar Tercero”, en *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, (2010). Consultado en <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.59829>.
- GARCÍA**, Idalia, “Atrás de la escena tipográfica: los impresores en la Nueva España”, en *Investigación Bibliotecológica*, México, vol. 29, n°66, 2015.
- , “Libros del fiscal, libros del oidor: La biblioteca de Domingo de Arangoiti (siglo XVIII)”, en *Investigación Bibliotecológica*, vol. 26, núm. 57 (2012).
- , “Saberes compartidos entre generaciones: circulación de libros usados en Nueva España durante los siglos XVII y XVIII”, en *Fronteras de la Historia*, volumen 24, número 2, 2019.
- , *La vida privada de las bibliotecas: rastros de colecciones novohispanas*, Bogotá, Universidad del Rosario, 2020. Consultado en: <https://books.google.com.mx/books?id=azpedwaaqbaj&printsec=frontcover&dq=destrucci%20de%20bibliotecas+en+m%20m%20a9xico&hl=es&sa=x&ved=2ahukewj8pmmsqcrwahue2qwkhc6cdye4qgeq6aewbhoecaiqag#v=onepage&q=destrucci%20de%20bibliotecas%20en%20m%20a9xico&f=false>
- , y **ARMILLAS VICENTE**, José Antonio, “Los bienes de difuntos como fronteras del conocimiento de las bibliotecas novohispanas”, en *Relaciones. estudios de Historia y Sociedad*, vol.29, núm. 114 (2008).

- , “Posesión libresca: elementos de procedencia en bibliotecas novohispanas”, en *Letras Históricas*, núm. 3 (2010).
- GAUDIN**, Guillaume, “Las cartas de la primera Audiencia de Manila (1584-1590). comunicación, fricción y retos del poder en los confines del Imperio Español”, en Michel Bertrand, Francisco Andújar Castillo y Thomas Glesener (Coords.), *Gobernar y reformar la Monarquía: Los agentes políticos y administrativos en España y América, siglos XVI-XIX*, Albatros, Valencia, 2017.
- GEMELLI CARRERI**, Giovanni Francesco, *Viaje a la Nueva España*, México, Sociedad de Bibliófilos Mexicanos, 1927.
- , *Viaje a la Nueva España*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición, 1976.
- GIL**, Juan, “Diego Mexía Fernangil, un perulero humanista en los confines del mundo”, en Jesús María Nieto Ibañez y Raúl Manchón Gómez (Editores), *El Humanismo español entre el Viejo Mundo y el Nuevo*, Jaén/León, 2008, Universidad de León/Jaén.
- GLOËL**, Matthias, “Los *cursus honorum* virreinales en la monarquía de los Austrias”, en *Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro*, vol. 7, núm. 2, 2019. Consultado en: <https://doi.org/10.13035/h.2019.07.02.54>
- GÓMEZ ÁLVAREZ**, Cristina y **TÉLLEZ GUERRERO**, Francisco, *Una biblioteca obispa: Antonio Bergosa y Jordán*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1997.
- , y **TOVAR DE TERESA**, Guillermo, *Censura y revolución. Libros prohibidos por la Inquisición de México (1790-1819)*, Madrid, Trama Editorial-Consejo de la Crónica de la Ciudad De México, Primera Edición, 2009.
- , *Navegar con libros. El comercio de libros entre España y Nueva España*, Madrid, Trama editorial-Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
- , “Notas para el estudio de la circulación del libro usado en la Nueva España, 1750-1819”, en Jesús Raúl Navarro García (Coord.), *Insurgencia y republicanismo*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006.
- GONZÁLEZ GALLARDO**, María Fernanda, “La gramática latina ilustrada de Esteban de Orellana (SIGLOS XVIII-XIX), en *Sociedad Española de Historiografía Lingüística*, nº11, 2017. Consultado en http://www.sehl.es/020_03_maria-fernanda_gonzaacutelez.html.
- GONZÁLEZ MEZQUITA**, María Luz, “El oficio de Cortesano: *Cursus honorum* y estrategias políticas en el reinado de Carlos II”, en *Cuadernos de Historia de España*, v.78 n.1, 2003. Consultado en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0325-11952003000100008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- GINZBURG**, Carlo, “Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella”, *Manuscrits: Revista d’historia moderna*, núm. 12, 1994.
- GRANADOS RANGEL**, Jesús, *et. Al.*, *Catálogo de la Biblioteca del Convento de la Merced de la Ciudad de México*, vol. I, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000.
- GRAÑÉN**, María Isabel, “La transferencia de los grabados novohispanos del siglo XVI”, en *Historias*, n°31 1993, https://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistahistorias/wp-content/uploads/historias_31_99-112.pdf (15 de octubre de 2020).

- GUERRERO MARTÍNEZ**, Minerva Elena, *Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Diego de México*, volumen I, México Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
- GUEVARA BRAVO**, María del Carmen, *Catálogo de la Biblioteca de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri*, vol. I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
- , *Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Sebastián de la Ciudad de México*, vol. I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
- GUIBOVICH**, Pedro, “Bibliotecas de médicos en Lima colonial” en Carmen Castañeda (coord.), *Del autor al lector. I. Historia del Libro en México. II Historia del Libro*, México, Centro De Investigaciones y Estudios Superiores En Antropología Social, primera edición, 2002.
- , “La cultura libresca de un converso procesado por la Inquisición de Lima”, en *Historias*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, N°26, abril-septiembre, 1991, <https://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistahistorias/?cat=880> (Vi: 19 de noviembre de 2020).
- , “Libros para ser vendidos en el virreinato del Perú a fines del siglo XVI”, en *Boletín del Instituto Riva-Agüero*, núm.13, Lima.
- , *Imprimir en Lima durante la colonia. Historia y documentos, 1584-1750*, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2019.
- GUTIÉRREZ CRUZ**, Antonio, "Libro de visitas de fray Antonio Alcalde, 1776", en *Arzobispado de Guadalajara*. Consultado en: <https://arquidiocesisgdl.org/boletin/2018-12-6.php>
- GUTIÉRREZ LORENZO**, María Pilar, “Presentación”, en María Pilar Gutiérrez Lorenzo, *Impresos y libros en la historia económica de México, (siglos XVI-XIX)*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2007, pp. 9-10.
- GUTIÉRREZ REYES**, Judith y **MÉNDEZ**, Lucía Cecilia, *Catálogo de la Biblioteca del noviciado de los Dieguinos de San José de Tacubaya*, vol. I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
- HAMPE MARTÍNEZ**, Teodoro, “La biblioteca del virrey don Martín Enríquez. Aficiones intelectuales de un gobernante colonial”, en *Historia Mexicana*, México, n°2, vol. 36, 1986, número 3 (279). Consultado en: <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/rhm/article/view/1947/1765>
- , “La historiografía del libro en la América Hispana: un estado de la cuestión”, en Idalia García y Pedro Rueda (Comps.), *Leer en tiempos de la Colonia: Imprenta, bibliotecas y lectores en la Nueva España*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición, 2010.
- , “The diffusion of books and ideas in colonial Peru: A study of private libraries in the sixteenth and seventeenth centuries”, en *the Hispanic American Historical Review*, may, 1993, vol. 73, no. 2 (may, 1993).
- HAUSBERGER**, Bernd, *Historia mínima de la globalización temprana*, México, El Colegio de México, 2018.

- HENDRICKS**, Rick, (Ed. y comp.), *Guide to the microfilm collection of the Archivos Históricos del Arzobispado de Durango*, Rio Grande Historical Collections, New Mexico State University Library, 2005.
- HERNÁNDEZ JAIMES**, Jesús, “El fruto prohibido. El cacao de Guayaquil en el mercado novohispano, siglos XVI-XVII”, en *Estudios De Historia Novohispana*, n°39 (2008), <http://www.revistas.unam.mx/index.php/ehn/issue/view/304/showtoc> (vi: 10 de diciembre de 2020).
- HERNÁNDEZ RIVERA**, Malinalli, “Los libros peregrinos. Desmembramiento, tránsito y dispersión de las bibliotecas novohispanas, a través de sus Juntas de Temporalidades. 1767-1798”, Tesis de doctorado, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2019.
- HILL**, Matthew J. K., “Intercolonial Currents: Printing Press and Book Circulation in the Spanish Philippines, 1571-1821”, disertación, Texas, The University of Texas at Austin, 2015, pp. 199-200.
- , “Redes de lectores, libros prohibidos y la Inquisición: el caso de Tomás de Comyn”, en *Contribuciones desde Coatepec*, núm. 36, 2022, s.p. Consultado en: <https://www.redalyc.org/aarticulo.oa?id=28169954011>
- HUMBOLDT**, Alejandro de, *Ensayo político sobre el reino de la Nueva España*, México, Editorial Porrúa, 2014.
- IGUINIZ**, Juan B., “La Biblioteca Palafoxiana de Puebla”, en *Anales del Museo Nacional De México*, número 5, 1913.
- JOSÉ**, Regalado Trota, *Philippine Imprints, 1593-1811*, Manila, Fundación Santiago and Ayala Foundation, 1993.
- LABERRE**, Alberte, *Historia del Libro*, México, Siglo XXI Editores, 2002.
- LATASA VASALLO**, Pilar y **FARIÑAS DE ALBA**, Maribel, “El comercio triangular entre Filipinas, México y Perú a comienzos del siglo XVII”, en *Revista De Historia Naval*, vol. 35, n°9, 1991. Consultado en: <https://hdl.handle.net/10171/27470>
- LEÓN-PORTILLA**, Miguel, “Presencia portuguesa en México Colonial”, en *Estudios de Historia Novohispana*, Instituto de Investigaciones Históricas, n°28, 2005.
- LEONARD**, Albert, “On the Mexican Book Trade, 1576”, en *Hispanic Review*, vol. 17, n°1, january, 1949. Consultado en: <https://doi.org/10.2307/471082>
- LEVI**, Giovanni, “Microhistoria e Historia Global”, en *Historia Crítica*, n° 69, 2018. Consultado en: <https://doi.org/10.7440/histcrit69.2018.02>
- LÓPEZ DE HEREDIA**, Pedro Franco, *Testamento, última y final disposición y voluntad del ilustrísimo reverendísimo señor doctor don Diego Rodríguez de Rivas y Velasco del Consejo de Su Majestad, Obispo de Guadalajara*, Guadalajara, Imprenta de don Pablo Barba, 1981.
- LÓPEZ DE MARISCAL**, Blanca, “La imprenta en la Nueva España. Un arma para la conquista espiritual”, en *Hispanofilia*, n°174, junio, 2015. Consultado en: <https://www.jstor.org/stable/43808861>
- LÓPEZ**, Eucario, “Compendio de los libros de actas del venerable Cabildo de la santa iglesia catedral de Guadalajara. Libros del 1 al 26, enero de 1552 a diciembre de 1900”, en *Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas*, México, 1971, s. v., s. n.
- LORENTE FERNÁNDEZ**, David, “Comparando Mesoamérica y los Andes a través de la Etnografía: Hacia la construcción de un modelo para trabajar sobre el terreno”, en *Revista Española de Antropología Americana*, vol. 43, núm. 2, 2013. Consultado en: https://doi.org/10.5209/rev_reaa.2013.v43.n2.44018

- LOYOLA**, Ignacio de, *Obras completas de san Ignacio de Loyola*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1963.
- MACHUCA**, Paulina, “La palma de coco: regalo de Filipinas a México (siglos XVI-XVII)”, en Thomas Calvo y Paulina Machuca (Eds.), *México y Filipinas: Culturas y memorias sobre el Pacífico*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2016.
- , “The arrival of american plants in the Philippines: Ecological colonialism in the sixteenth-to-eighteenth centuries”, *Anais De História De Além-Mar XV*, Lisboa, 2014.
- , *Historia mínima de Filipinas*, México, El Colegio de México, 2019.
- MAILLARD ÁLVAREZ**, Natalia, “One man’s bookshop: Juan Treviño y el comercio de libros global en el siglo XVI”, en *Revista Complutense de Historia de América*, 45, 2019.
- MANRIQUE FIGUEROA**, César, *El libro flamenco para lectores novohispanos*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2019.
- MANTILLA TROLLE**, Marina y **BENÍTEZ**, Claudia Alejandra, “Los libros de seis prebendados del cabildo eclesiástico de Guadalajara a través de los autos de bienes de difuntos, siglo XVIII”, en Leticia Pérez Puente y José Gabino Castillo Flores (Coordinadores), *Educación y prebenda. investigaciones sobre la formación y carreras del alto clero novohispano*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2019.
- y **PÉREZ CASTELLANOS**, Luz María, “De un orden ‘natural’ a uno ‘creado’: inventarios de bienes de difuntos de la Audiencia de Guadalajara”, en Marina Garone Gravier, Freja I. Cervantes Becerril, María José Ramos De Hoyos (Eds.), *El orden de la cultura escrita. estudios interdisciplinarios sobre inventarios catálogos y colecciones*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Gedisa, 2019.
- MARCELLI SÁNCHEZ**, Jessica, “Apuntes para la historia del libro en la Nueva Galicia. La introducción de las ediciones europeas en el Nuevo Mundo”, en *Letras Históricas*, núm. 24, 2020.
- MARTÍN MEDINA LÓPEZ VELARDE**, Christian Jesús, *El convento de San Diego y su influencia en la villa de Aguascalientes, 1664-1775*, Aguascalientes, Universidad Autónoma De Aguascalientes, 2013.
- MARTÍNEZ**, Alfonso, “Hospicios de Nueva España para misioneros de Oriente”, en *Estudios*, número 6, 1986, pp. 35-49.
- MARTÍNEZ**, María de los Ángeles, *Fondo conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca de la Catedral de la ciudad de México*, Vol. I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
- , *Fondo conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca de la Catedral de la ciudad de México*, Vol. II, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
- , *Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Diego de México*, volumen II, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999.
- MATHES**, Michael, “Oasis culturales en la antigua California: Las bibliotecas de las misiones de Baja California en 1773”, en *Estudios de Historia Novohispana*, VOLUMEN 10, NÚMERO 5, 1991.

- MELGAR TÍZOC**, Emiliano, “La tecnología marítima prehispánica en los contactos intra oceánicos Andes-Mesoamérica”, en *Dimensión Antropológica*, Año 6, Vol. 17, 1999.
- MONTESINOS**, Fernando de, *Auto de la fe celebrado en Lima a 23 de enero de 1639*, Lima, 1639, (ejemplar disponible en la página web de la Biblioteca Nacional de España, R/1495, <http://bdh.bne.es/bnearch/completetearch.do?showyearitems=&field=todos&advanced=false&exact=on&texth=&completetext=&text=auto+de+la+fe+celebrado+en+lima&pagesize=1&pagesizeabrv=30&pagenumber=1> vi, 03 de noviembre de 2020).
- , *Auto de la fe, celebrado en Lima a 23 de enero de 1639* (edición crítica de Marta Ortiz Canseco; Coordinación De Esperanza López Parada), Iberoamericana Vervuert, Madrid, 2016.
- MORENO GAMBOA**, Olivia, *Comercio y Circulación del Libro en Nueva España. dos autos de la Inquisición de México (1757 Y 1802)*, México, BUAP/AGN, primera edición, 2016.
- MORGA**, Antonio de, *Sucesos de las islas Filipinas*, París, Librería de Garnier Hermanos, 1890.
- MOTA PALMAS**, Karina del Rocío, “Élites y grupos de poder en Guadalajara, 1786-1823”, tesis de doctorado, México, El Colegio de México, 2018.
- NOBRE DE CARVALHO**, Teresa, “From the Americas to the Philippines. The travels of the pineapple: A sixteenth-century globe trotter”, *Relaciones. Estudios de Historia y sociedad*, vol.44 no.174. Consultado en: <http://orcid.org/0000-0002-5294-4068>
- OCAMPO VILLA**, María de los Ángeles, y **VALDÉS GARCÍA**, María Alejandra, *Catálogo de la Biblioteca del Convento de Santo Domingo de la Ciudad de México*, vol. I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
- , *Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Cosme de México*, vol. I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.
- O’GORMAN**, Edmundo, “Bibliotecas y librerías coloniales, 1585-1694”, en *Boletín del Archivo General de la Nación*, tomo X, núm. 4, 1939.
- , “Licencias para imprimir libros, 1748-1770”, en *Boletín del Archivo General de la Nación*, tomo XV, núm. 1, 1944.
- OFFENSTADT**, Nicolas, *Las palabras del historiador*, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2014.
- OLMEDO**, Daniel, *Historia de la Iglesia católica*, México, Porrúa.
- OLVERA BONILLA**, María Inés, y **PRIMO CRUZ**, Gudelia, *Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Cosme de México*, vol. II, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
- ORELLANA**, Esteban de, *Instrucción de la lengua latina o arte de adquirirla por la traducción de los autores*, Cristóbal y Felipe Zúñiga Y Ontiveros, México, 1763.
- , *Instrucción de la lengua latina o arte de adquirirla por la traducción de los autores*, Felipe Zúñiga y Ontiveros, México, 1781.
- , *Instrucción de la lengua latina o arte de adquirirla por la traducción de los autores*, Cristóbal y Felipe Zúñiga y Ontiveros, México, 1763. BPEJ, piso 6, fondos especiales, Esteban de Orellana: FE1- 67960.
- , *Lugares selectos de los autores latinos de prosa más excelentes*, en la Imprenta de los Huérphanos, Lima, 1760.

- OROPEZA**, Déborah, “La migración asiática libre al centro del virreinato novohispano, 1565-1700”, en *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, núm. 147, 2016.
- PALOMERA**, Esteban, *La obra educativa de los jesuitas en Guadalajara*, Universidad Iberoamericana/ITESO, México, 1997.
- PASCOE**, Juan, “Antonio Ricardo: Un documento del Archivo de Notarías de la Ciudad De México”, en *Otros diálogos de el Colegio de México*, <https://otrosdialogos.colmex.mx/antonio-ricardo-un-documento-del-archivo-de-notarias-de-la-ciudad-de-mexico> (vi:21 de noviembre de 2020).
- PELÁEZ MORALES**, Ariadna, Catálogo de la Biblioteca del Colegio de San Francisco de la Ciudad de México, volumen II, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México.
- PÉREZ LUNA**, Julio Alfonso, *Fondo conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca del Convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México (I)*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991.
- PÉREZ PUENTE**, Leticia y **CASTILLO FLORES**, José Gabino, *Educación y prebenda. investigaciones sobre la formación y las carreras del alto clero novohispano*, Universidad Nacional Autónoma De México, México, primera edición, 2019.
- PINZÓN RÍOS**, Guadalupe, “Frontera meridional novohispana o punto de encuentro intervirreinal. El espacio marítimo entre Nueva España y Guatemala a partir de sus contactos navales”, en Carmen Yuste López y Guadalupe Pinzón Ríos (Coordinadoras), *A 500 años del hallazgo del Pacífico. La presencia novohispana en el Mar del Sur*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2016, en http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/hallazgo_pacifico/04_14_frontera_meridional.pdf (vi: 08 de noviembre de 2020).
- PONS**, Anaclét y **SERNA**, Justo, “Notas sobre la microhistoria. ¿No habrá llegado el momento de parar?”, *Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea*, núm. 3.
- POOT-HERRERA**, Sara, “El siglo de las viudas. impresoras y mercaderes de libros en el XVII novohispano”, en *Revista Destiempos*, n°13, año 3, marzo-abril, 2008.
- QUILIS**, Antonio, “El arte y reglas de la lengua tagala”, en *Nueva Revista De Filología Hispánica*, t. 31, n°1, México, 1982, https://www.jstor.org/stable/40299019?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents (vi:19 de noviembre de 2020).
- QUINTERO GARCÍA**, Elvira C., y **HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**, Gerardo, *Catálogo de la Biblioteca del Colegio de los Carmelitas Descalzos de San Joaquín de Tacuba, México*, volumen I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
- , Elvira, *Catálogo de la Biblioteca del Colegio de los Carmelitas Descalzos de San Joaquín de Tacuba, México*, volumen III, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.
- , *Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Sebastián de la Ciudad de México*, vol. I, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1996.
- RAMOS SORIANO**, José Abel, *Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en Nueva España (1571-1820)*, Fondo de Cultura Económica, México, 2013.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA**, *Diccionario de Autoridades*, <https://webfrrl.rae.es/da.html> (vi: 25 de noviembre de 2020).

- RETANA**, Wenceslao, *La imprenta en Filipinas, adiciones y observaciones a la imprenta en Manila de J.T. Medina*, Madrid, 1897. Consultado en: <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsb639>
- REYES GARCÍA**, Luis, “Resultas del viaje de dos navíos de peruleros a la Nueva España en 1610” en *Antropología. Revista interdisciplinaria del INAH*, núm. Consultado en: <https://revistatest.inah.gob.mx/index.php/antropologia/article/view/8210>
- REYNA**, María Del Carmen, *Formación y desintegración de la hacienda de San Francisco de Borja*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991.
- RIEFF ANAWALT**, Patricia, “Ancient cultural contacts between Ecuador, WEST Mexico and the american southwest: Clothing similarities”, en *Latin American Antiquity*, vol. 3, no. 2, 1992. Consultado en: <https://doi.org/10.2307/971939>
- RIVADENEIRA**, Marcelo de, *Historia de las islas del Archipiélago Filipino y reinos de la Gran China, Tartaria, Cochinchina, Malaca, Siam, Cambodge y Japón*, Editorial Católica, Madrid, 1947.
- RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ**, Guadalupe (coord.), *Catálogo de impresos novohispanos (1563-1766)*, Veracruz, Universidad Veracruzana, 2012.
- RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ**, Mariana, “Los libros del virrey. La biblioteca de Antonio María Bucareli y Urzúa”, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Tesis de Maestría.
- RUBIO MAÑÉ**, Ignacio, “Averiguación de los bienes que dejó el célebre marino peruano, don Juan Francisco de la Bodega en San Blas, después de su muerte. 1794” en *Boletín del Archivo General de la Nación*, tomo 27, número 2 (1956).
- RUEDA RAMÍREZ**, Pedro, “A la venta: los catálogos impresos de los libreros españoles (siglos XVI-XVII)”, en Juan José Iglesias Rodríguez, Rafael M. Pérez García y Manuel F. Fernández Chaves (eds.), *Comercio y cultura en la Edad Moderna*, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2015, p. 2539-2554;
- , “La venta de libros italianos en Madrid en tiempos de Felipe II: el catálogo de Simone Vassalini (1597)”, en *JLIS.it*, mayo, 2018, pp. 281-293.
- , “El abastecimiento de libros de la biblioteca conventual de San Agustín de Puebla de Los Ángeles a través de la Carrera de Indias”, en *Estudios de Historia Novohispana*, núm. 44, 2011. Consultado en: [HTTPS://DOI.ORG/10.22201/IUH.24486922E.2011.044.24000](https://doi.org/10.22201/iuh.24486922E.2011.044.24000)
- , “La circulación de libros entre el Viejo y el Nuevo Mundo en la Sevilla de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII”, en *Cuadernos De Historia Moderna*, núm. 22, 1999.
- , “Las redes comerciales del libro en la colonia: «PERULEROS» y libreros en la Carrera de Indias (1590-1620)”, en *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, vol. 71, nº 2, 2014.
- , Pedro, “Los libreros Mexía en el comercio de libros con América en los últimos años del reinado de Felipe II”, en José Martínez Millán (Director), *Felipe II (1527-1598), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II*, Madrid, Universidad Autónoma De Madrid, primera edición, 1998.
- SAN ANTONIO**, Juan Francisco de, *Chronica de la Apostolica Provincia de S. Gregorio de Religiosos Descalzos de N.S.P. S. Francisco en las Islas Philipinas, China, Japon*, Imprenta de los Franciscanos, Sampaloc, 1738.
- SÁNCHEZ FUERTES**, Cayetano, “Biblioteca, pinacoteca, mobiliario y ajuar de don Miguel de Poblete, Arzobispo de Manila”, en *Archivo Agustiniiano*, vol. 95, núm.

2013. Consultado en: https://www.agustinosvalladolid.es/estudio/investigacion/archivoagustiniano/archivo_ofondos/archivo2011/archivo_2011_16.pdf
- , “El hospicio franciscano de SAN AGUSTÍN de las Cuevas (México)”, en *Archivo Ibero-Americano*, 82, no 295, 2022, 359-425: <https://doi.org/10.48030/aia.v82i295.259>
- SANTA BARBARA MISSION ARCHIVE LIBRARY**, “Library Catalog-Author, Title, Publisher and Subject List”, Consultado el 11/15/2019.
- SEGURA MARTÍNEZ**, Silvia Carmen, *Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca del Convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México (II)*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991.
- , *Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Catálogo de la Biblioteca del Convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México (III)*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991.
- SERNA NASSER**, Bruno de la, “La prohibición del comercio entre Nueva España y Perú de 1634: Crónica de una medida anunciada”, trabajo de fin de Máster, Universidad de Sevilla, 2016-2017.
- SIN AUTOR**, “Antonio Ricardo”, en *Biblioiconografía Mexicana, siglos XVI y XVII*, http://www.bidilafragua.buap.mx:8180/dig/browse/item.jsp?repository=biblioiconografia&map=0&key=biblioiconografia_imprenta_antonio_ricardo_20200820135705_3d4b.xml&num=3 (vi: 23 de noviembre de 2020).
- SORIANO**, Cristina, “Bibliotecas, lectores y saber en Caracas durante el siglo XVIII”, en Pedro Rueda Ramírez e Idalia García (Coordinadores), *El libro en circulación en la América colonial*, Ediciones Quivira, México, primera edición, 2014.
- SOTO VERAGUA**, Jorge, *Historia de la imprenta en Chile. Desde el siglo XVIII al XXI*, tomo I, Santiago de Chile, B&B Impresores, 2009.
- SUÁREZ RIVERA**, Manuel, “*En el arco fronterero al palacio*” *Análisis del inventario de la librería de Cristóbal de Zúñiga y Ontiveros, 1758*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.
- SULLÓN BARRETO**, Gleydi, “Indios orientales en Lima colonial, 1561-1645. Categorías e identificaciones socio-étnicas”, en *Temas Americanistas*, núm. 45, diciembre 2020. Consultado en: <https://dx.doi.org/10.12795/temas-americanistas.2020.i45.17>
- TERÁN ELIZONDO**, María Isabel, “Dos momentos en la recepción de una obra: el caso del *Verdadero antídoto contra los malos libros...* de Nicolás Jamin, presente en una biblioteca zacatecana”, en Idalia García y Pedro Rueda Ramírez (Comps.), *Leer En Tiempos De La Colonia*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.
- TORIBIO MEDINA**, José, *La imprenta en la Puebla de los Angeles (1640-1821)*, Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1908.
- , *La imprenta en Lima (1584-1824)*, (tomo I), Santiago de Chile, Impreso y Grabado en Casa del Autor, 1904. Consultado en: <http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0008206.pdf>
- , *La imprenta en Manila: Desde sus orígenes hasta 1810*, Santiago de Chile, Impreso y Grabado en Casa del Autor, 1896. Consultado en: <Http://Www.Bibliotecanacionaldigital.Gob.Cl/Visor/Bnd:348800>
- TORRES PUGA**, Gabriel, *Juan Antonio Montenegro, un joven eclesiástico ante la Inquisición*, Guadalajara, Universidad De Guadalajara, 2009.

- , *Opinión Pública en la Nueva España*, México, El Colegio de México, 2010.
- TORRES**, Martins, “No hay historia global sin el Pacífico y América: El quimón en la Nueva España y la circulación de tejidos de algodón pintado (siglos XVI-XIX)”, en *Revista Complutense de Historia de América*, vol. 44. Consultado en: <https://doi.org/10.5209/rcha.61083>
- VALCÁRCEL**, Carlos Daniel, *San Marcos, universidad decana de América*, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2001. Consultado en: <https://fondoeditorial.unmsm.edu.pe/index.php/fondoeditorial/catalog/view/35/35/83-1>
- VALDÉS LAKOWSKY**, Vera, *De las minas al mar. Historia de la plata mexicana en Asia: 1565-1834*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
- VAN DER MEER**, Peter, “El colegio de San Andrés y la producción del azúcar en sus haciendas de Xochimancas y Barreto (1750-1767)”, en Arij Ouweneel y Cristina Torales Pacheco (coords. y comps.), *Empresarios, indios y estado, perfil de la economía mexicana (siglo XVIII)*, México, Universidad Iberoamericana, 1992.
- VEGA LOYOLA**, José, “Japoneses, chinos e indios en Lima cosmopolita de inicios del siglo XVII”, en *Cátedra Villarreal*, volumen 3, núm. 2, 2015. Consultado en: <https://doi.org/10.24039/cv20153253>
- VELARDE**, Pedro Murillo, *Historia de la Provincia de Philipinas de la Compañía de Jesús*, segunda parte, Manila, Nicolás de la Cruz Bagay, 1749.
- VILLAMAR**, Cuauhtémoc, “Redes mercantiles e intercambio cultural en la ruta del Galeón de Manila, 1565-1600”, *Universitas Humanística*, núm. 90, 2020, (vi: 09 de junio de 2025). Consultado en: <https://doi.org/10.11144/javeriana.uh89.rmic>
- WIECK-ALBIEZ**, Sarah, “Contactos exteriores del estado tarasco. influencias desde dentro y fuera de Mesoamérica”, disertación, Universität Bonn, 2017. Consultado en: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-26262>